

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
PROGRAMA ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE
CURSO DE DOUTORADO

MARIA HELENA MENDONÇA DE ARAÚJO

**O *HABITUS* DA NOTIFICAÇÃO DA COVID-19 COMO ACIDENTE LABORAL:
o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**

Niterói (RJ)
2024

MARIA HELENA MENDONÇA DE ARAÚJO

**O *HABITUS* DA NOTIFICAÇÃO DA COVID-19 COMO ACIDENTE LABORAL:
o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, como requisito para a conclusão do Curso de Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde.

Orientadora: Profa. Dra. Donizete Vago Daher.

Coorientadora: Profa. Dra. Irma da Silva Brito.

Linha de Pesquisa: O cuidado em seu contexto sociocultural.

Núcleo de Pesquisa: Formação, Promoção da saúde, Cuidado e Literacia.

Niterói (RJ)
2024

Ficha catalográfica automática - SDC/BENF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

A658h Araújo, Maria Helena Mendonça de
O habitus da notificação da COVID-19 como acidente laboral
: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde
/ Maria Helena Mendonça de Araújo. - 2024.
252 f.: il.

Orientador: Profa. Dra. Donizete Vago Daher.
Coorientador: Profa. Dra. Irma da Silva Brito.
Tese (doutorado)-Universidade Federal Fluminense, Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Niterói, 2024.

1. COVID-19. 2. Saúde do Trabalhador. 3. Acidente de
Trabalho. 4. Pesquisa Participativa. 5. Produção
intelectual. I. Daher, Profa. Dra. Donizete Vago, orientadora.
II. Brito, Profa. Dra. Irma da Silva, coorientadora. III.
Universidade Federal Fluminense. Escola de Enfermagem Aurora
de Afonso Costa. IV. Título.

CDD - XXX

MARIA HELENA MENDONÇA DE ARAÚJO

**O *habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral:
o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**

Tese apresentada a banca examinadora do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, como requisito para a conclusão do Curso de Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde.

Tese defendida em: ____/08/2024.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Donizete Vago Daher / EEAAC-UFF (Orientadora)

Profa. Dra. Irma da Silva Brito / ESEnfC – Coimbra, Portugal (1ª Examinadora)

Profa. Dra. Amanda Alves Fecury / UNIFAP – Macapá (AP) (2ª Examinadora)

Prof. Dr. Valdecyr Herdy Alves / EEAAC-UFF (3º Examinador)

Profa. Dra. Geilsa Soraia C. Valente / EEAAC-UFF (4ª Examinadora)

Profa. Dra. Lina Márcia Berardinelle / FEN-UERJ (Suplente externo)

Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira / EEAAC-UFF (Suplente Interno)

Niterói (RJ)
2024

Para esse “Ser de Luz” - Ozelita (in memoriam) - que iluminou a minha vida, incentivando-me a trilhar pelo caminho do conhecimento e a brilhar nos estudos, um dia, vibrou de felicidade quando soube da minha aprovação neste Doutorado.

Sorria Mãe querida, esta vitória é nossa!

Para meu querido Pai - José - alicerce de vida. Seus valores, orientações e encorajamento, ecoaram em minha jornada acadêmica e moldaram meus sonhos guiando-me até aqui.

Sorria Pai Amado, esta vitória é nossa!

Para meus filhos - André e Roberto - e, meu netinho Daniel - amores incondicionais e orgulho em minha vida.

Sim, Meninos, esta conquista é nossa!

AGRADECIMENTOS

Este é o resultado de uma tese construída com e para os Trabalhadores da Saúde Hospitalar.

E, chegou a hora de agradecer.

Ao Ser Supremo, companhia de todas as horas. É Deus, só nós dois sabemos e conhecemos todos os esforços, dias, noites e madrugadas dedicadas a esta pesquisa. Gratidão Senhor!

Meu agradecimento especial é endereçado à Profa. Dra. Donizete Vago Daher, minha orientadora, que possibilitou a aquisição de novos conhecimentos teórico-práticos e, ainda, de outras culturas nacionais e internacionais. Sua *práxis* educativa, disponibilidade, generosidade, elegância na partilha e na construção coletiva foram fundamentais para que eu conseguisse chegar até aqui. O caminhar continua e a gratidão será eterna!

E, de forma singular, meu reconhecimento e agradecimento à Profa. Dra. Irma da Silva Brito, coorientadora, que se dispôs a socializar sua vasta experiência e seus conhecimentos, apontando-me de forma segura as possibilidades assertivas para esta pesquisa. Com ela apreendi que é possível ampliar os horizontes, assim como, as experiências de intercâmbio acadêmico e cultural. Muito obrigada por tudo!

Aos meus pais, Ozelita (*in memoriam*) e José, fontes inesgotáveis de amor e gratidão. Obrigada mesmo!

Aos meus filhos, André e Roberto, minha nora, Emanuella, e meu adorável netinho Daniel, obrigada pelo carinho e apreço!

Ao Carlos, companheiro nessa jornada chamada vida, que ao longo do tempo, tem sido fonte de motivação e estímulo para que eu consiga crescer na área da pesquisa. Meu reconhecimento e gratidão!

Aos meus irmãos, Juscélio, Estélio, Auxiliadora, Lúcia e Adriana muito obrigada, por serem presença constante em minha vida. A todos, meu afeto e a minha gratidão!

Aos professores do Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS), da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense (UFF), obrigada por possibilitarem que durante o período pandêmico da COVID-19, as janelinhas dos computadores se abrissem e as

distâncias encurtassem, unindo muitas localidades brasileiras e estrangeiras na disseminação de conhecimentos!

Aos professores da minha Banca Examinadora, Profa. Dra. Donizete Vago Daher, Profa. Dra. Irma da Silva Brito, Profa. Dra. Amanda Alves Fecury, Prof. Dr. Valdecyr Herdy Alves, Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira, Profa. Dra. Lina Márcia Berardinelle, Profa. Dra. Geilsa Soraia C. Valente, que não mediram esforços para estarem presentes, somando prestimosos ensinamentos, muito obrigada!

Agradecimento especial à minha amiga Tatiana Calandrini, colega de doutoramento. Desbravamos juntas todas as disciplinas obrigatórias e optativas que foram ofertadas pelo PACCS e, construímos muitas vias de conhecimentos. Gratidão amiga!

Aos componentes do Núcleo de Pesquisa Formação, Promoção da Saúde, Cuidado e Literacia, na pessoa de Andressa Ambrosino Pinto e Maria Fernanda Ferrari, agradeço as partilhas, trocas e amizade. Gratidão!

Aos colegas de doutoramento que, tanto quanto eu, aprenderam as encruzilhadas dos caminhos que seguimos até aqui e, que, mesmo distantes, podíamos estar juntos durante as aulas, minha eterna recordação e meu apreço.

Aos Professores Doutores Amanda Fecury e Cláudio Dias, obrigada por compartilharem seus conhecimentos, aprendizados e amizade. Gratidão, amigos!

Aos colegas de trabalho do Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador/Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador (NVST/CEREST), Colegiado de Medicina da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), muito obrigada!

Em especial, agradeço aos amigos/colaboradores/colegas de trabalho: Maria Luiza Araújo, Ilza Helena Machado, Hildaecio Dias, Regiclaudo Silva, Diúlia Pantoja, Josilene Cristina, Giovana Bueres, Manuela Duarte, Amaranalda Bittencourt e Erenil Brilhante, pela parceria, incentivo e pelo trabalho desenvolvido na Saúde do Trabalhador no Estado do Amapá. Muito obrigada!

Às colegas, trabalhadoras do Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhador do HCAL (NSST/HCAL), Enfermeira Suellen Flecha e Dra. Kátia Moura da Rocha Coelho e, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde do HCAL (NEPS/HCAL), Enfermeira Ivanilda Miranda, meu reconhecimento e meu agradecimento!

Agradeço de coração à Bruna Vieira e Ana Paula Oliveira, colaboradoras do PACCS, por toda disponibilidade prestada durante esse período de doutoramento. Obrigada!

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio financeiro desta pesquisa.

Aos Trabalhadores da Saúde do HCAL, coparticipantes de todo o processo desta pesquisa, agradeço pela troca mútua de conhecimentos e pelo ressignificar do *habitus* profissional. Gratidão!

Muito Obrigada!

“O trabalho é uma forma, senão a única, instituição capaz de oferecer novas disposições, úteis tanto para uma conduta reflexiva como prospectiva, individual e coletiva”
(Quijoux, 2015, p. 82).

RESUMO

ARAÚJO, M. H. M. **O *habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde.** 2024. 252f. Tese (Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde) - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ), Brasil, 2024.

Considerações iniciais: o objeto de estudo é a prática profissional dos trabalhadores da saúde e o processo de notificação da COVID-19 como acidente laboral. Apropria-se para a análise do conceito de *habitus* de Pierre Bourdieu.

Objetivo geral: avaliar o *habitus* profissional dos trabalhadores da saúde sobre o processo de notificação da COVID-19 como acidente laboral, aplicando o Modelo PRECEDE-PROCEED. **Objetivos específicos:** 1) caracterizar as condições (perfis)

sociais e epidemiológicas que se relacionam à saúde e ao processo laboral hospitalar dos trabalhadores da saúde que vivenciaram a COVID-19; 2) identificar os fatores predisponentes, facilitadores e de reforço que se relacionam à transmissão da COVID-19 aos trabalhadores da saúde, e que influenciam o *habitus* profissional individual e coletivo, e as ações relacionadas ao processo de trabalho; 3) avaliar, os recursos e as metodologias para implementar um programa de promoção da saúde com o propósito de reorientação das práticas laborais dos trabalhadores da saúde; 4) cocriar, implementar e avaliar as intervenções participativas para reorientar o *habitus* profissional e a aquisição de conhecimentos, visando a segurança dos trabalhadores da saúde. **Metodologia:** abordagem da Pesquisa-ação Participativa em Saúde,

realizada com os trabalhadores da saúde que vivenciaram a COVID-19 durante os anos de 2020 e 2021 e foram atendidos no Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhador de um hospital público de Macapá (AP). Utilizou-se o Modelo PRECEDE-PROCEED, com dados colhidos em prontuários médicos, em entrevistas e em Oficinas *World Café*, analisados pelos *software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), versão 26.0; *software IRaMuTeQ*®, e Análise de Conteúdo de Bardin. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá. **Resultados e Discussão:** Etapa PRECEDE: Perfil socioprofissional: mulheres (81,9%), idade ≥ 40 e < 60 anos (68%), pardas (69,3%), técnicas de Enfermagem (40%), da Nefrologia (10,2%), com vínculo estatutário (80,9%). Quanto às comorbidades, (20,0%) tinham Hipertensão Arterial Sistêmica. Perfil epidemiológico: sintomas prevalentes de cefaleia (53,5%), tosse

(51,6%) e febre (47,9%). Diagnóstico por teste rápido (76,3%), com atendimento ambulatorial (76,3%), 100% curados. As entrevistas geraram as categorias: COVID-19: contaminação, sinais e sintomas e o trabalho de gestores frente aos comportamentos individuais e coletivos; vivência com a COVID-19: implicações para a vida profissional e familiar e os fatores de riscos no ambiente de trabalho; comportamentos e condições ambientais na prevenção de doenças e promoção da saúde do trabalhador; conhecer para ressignificar as relações interpessoais e o ambiente laboral. Etapa PROCEED: as avaliações de curto, médio e longo prazo indicaram um paradigma revelador de práticas profissionais consistentes, entretanto, desatualizadas com a concomitância de limitações e abertura para a aquisição de novos conhecimentos e práticas laborais. **Considerações finais:** analisar o *habitus* dos trabalhadores da saúde e o conhecimento que detinham sobre a notificação da COVID-19 como acidente laboral, oportunizou conhecer as fragilidades reais das práticas, dos registros deste agravamento e, ainda, da importância do papel da gestão diante da saúde do trabalhador hospitalar. Os trabalhadores e os gestores precisam se conscientizar e reconstruir o *habitus* profissional, que favoreça a promoção da saúde, prevenção de doenças laborais, bem como, a criação de cultura da notificação de agravos ocupacionais.

Palavras-chave: COVID-19. Saúde do Trabalhador. Acidente de Trabalho. Notificação. Pesquisa Participativa Baseada na Comunidade.

ABSTRACT

ARAÚJO, M. H. M. **The habitus of reporting COVID-19 as an occupational accident: PRECEDE-PROCEED revealing practices in health work.** 2024. 252f. Thesis (Doctorate in Health Care Sciences) - Aurora de Afonso Costa School of Nursing, Fluminense Federal University, Niterói (RJ), Brazil, 2024.

Initial considerations: the object of study is the professional practice of healthcare workers and the process of reporting COVID-19 as a work accident. Pierre Bourdieu's concept of habitus is used for the analysis. **General objective:** to evaluate the professional habitus of health workers regarding the COVID-19 notification process as an occupational accident, applying the PRECEDE-PROCEED model. **Specific objectives:** 1) to characterize the social and epidemiological conditions (profiles) that relate to the health and hospital work process of healthcare workers who have experienced COVID-19; 2) to identify the predisposing, facilitating, and reinforcing factors that are related to the transmission of COVID-19 to health workers, and that influence the individual and collective professional habitus, and the actions related to the work process; 3) to evaluate the resources and methodologies to implement a health promotion program with the purpose of reorienting the work practices of health workers; 4) to co-create, implement and evaluate participatory interventions to reorient the professional habitus and the acquisition of knowledge, aiming at the safety of health workers. **Methodology:** Participatory Action Research approach in Health, carried out with health workers who experienced COVID-19 during 2020 and 2021 and were treated at the Occupational Health and Safety Center of a public hospital in Macapá (AP). The PRECEDE-PROCEED model was used, with data collected from medical records, interviews, and World Café Workshops, analyzed by the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software, version 26.0; IRAMUTEC and Bardin Content Analysis. The project was approved by the Research Ethics Committee of the Institute of Scientific and Technological Research of the State of Amapá. **Results and Discussion:** PRECEDE stage: Socio-professional profile: women (81.9%), aged ≥ 40 and < 60 years (68%), mixed race (69.3%), Nursing technicians (40%), Nephrology (10.2%), with a statutory contract (80.9%). As for comorbidities, (20.0%) had Systemic Arterial Hypertension. Epidemiological profile: prevalent symptoms of headache (53.5%), cough (51.6%), and fever (47.9%). Diagnosis by rapid test (76.3%), with outpatient care (76.3%), 100% cured. The interviews generated the categories: COVID-19: contamination, signs, and symptoms and the managers' work concerning

individual and collective behaviors; experience with COVID-19: implications for professional and family life and risk factors in the work environment; behaviors and environmental conditions in preventing diseases and promoting workers' health; knowledge to reframe interpersonal relationships and the work environment. PROCEED stage: short-, medium-, and long-term evaluations indicated a revealing paradigm of consistent professional practices, although outdated, with concomitant limitations and openness to the acquisition of new knowledge and work practices. **Final considerations:** analyzing the habitus of health workers and the knowledge they had about the notification of COVID-19 as an occupational accident provided an opportunity to understand the real weaknesses of practices, records of this problem and, also, the importance of the role of management in the face of the health of hospital workers. Workers and managers need to raise awareness and rebuild their professional habitus, which favors the health promotion, and prevention of occupational diseases, as well as creating a culture of reporting occupational injuries.

Keywords: COVID-19. Worker's health. Work accident. Notification. Community-Based Participatory Research.

RESUMEN

ARAÚJO, M. H. M. **El habitus de reportar el COVID-19 como accidente de trabajo:** el PRECEDE-PROCEED revelando prácticas en el trabajo de salud. 2024. 254f. Tesis (Doctorado en Ciencias de la Atención de Salud) - Escuela de Enfermería Aurora de Afonso Costa, Universidad Federal Fluminense, Niterói (RJ), Brasil, 2024.

Consideraciones iniciales: el objeto de estudio es la práctica profesional de los trabajadores de la salud y el proceso de reporte del COVID-19 como accidente de trabajo. Es apropiado para el análisis del concepto de habitus de Pierre Bourdieu.

Objetivo general: evaluar el habitus profesional de los trabajadores de la salud frente al proceso de notificación de COVID-19 como accidente de trabajo, aplicando el Modelo PRECEDE-PROCEED. **Objetivos específicos:** 1) caracterizar las

condiciones (perfiles) sociales y epidemiológicos que se relacionan con el proceso de trabajo sanitario y hospitalario de los trabajadores de la salud que han vivido la COVID-19; 2) identificar los factores predisponentes, facilitadores y reforzadores que se relacionan con la transmisión del COVID-19 a los trabajadores de la salud, y que influyen en el habitus profesional individual y colectivo, y las acciones relacionadas con el proceso de trabajo; 3) evaluar los recursos y metodologías para implementar un programa de promoción de la salud con el propósito de reorientar las prácticas laborales de los trabajadores de la salud; 4) cocrear, implementar y evaluar intervenciones participativas para reorientar el habitus profesional y la adquisición de conocimientos, teniendo como objetivo la seguridad de los trabajadores de la salud.

Metodología: enfoque de Investigación Acción Participativa en Salud, realizada con trabajadores de salud que vivieron la COVID-19 durante 2020 y 2021 y fueron atendidos en el Centro de Seguridad y Salud Ocupacional de un hospital público de Macapá (AP). Se utilizó el Modelo PRECEDE-PROCEED, con datos recolectados de historias clínicas, entrevistas y Talleres *World Café*, analizados por el *software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*, versión 26.0; IRAMUTEC y Análisis de Contenidos de Bardin. Proyecto aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Estado de Amapá. **Resultados y Discusión:** Etapa PRECEDE: Perfil socioprofesional: mujeres (81,9%), edad ≥ 40 y < 60 años (68%), pardas (69,3%), Técnicas de Enfermería (40%), de la Nefrología (10,2%), con fianza legal (80,9%). En cuanto a comorbilidades, (20,0%) presentaban Hipertensión Arterial Sistémica (HAS). Perfil epidemiológico:

síntomas prevalentes de cefalea (53,5%), tos (51,6%) y fiebre (47,9%). Diagnóstico por prueba rápida (76,3%), con atención ambulatoria (76,3%), 100% curados. Las entrevistas generaron las categorías: COVID-19: contaminación, signos y síntomas y el trabajo de los directivos en relación con los comportamientos individuales y colectivos; experiencia con COVID-19: implicaciones para la vida profesional y familiar y factores de riesgo en el ambiente laboral; comportamientos y condiciones ambientales para prevenir enfermedades y promover la salud de los trabajadores; saber dar un nuevo significado a las relaciones interpersonales y al clima laboral. Etapa PROCEED: las evaluaciones de corto, mediano y largo plazo indicaron un paradigma revelador de prácticas profesionales consistentes, sin embargo, obsoletas con las limitaciones concomitantes y la apertura a la adquisición de nuevos conocimientos y prácticas laborales. **Consideraciones finales:** analizar el habitus de los trabajadores de la salud, y el conocimiento que tenían sobre la notificación del COVID-19 como accidente de trabajo, brindó la oportunidad de comprender las debilidades reales de las prácticas, los antecedentes de esta problemática y, también, la importancia del papel de la dirección frente a la salud de los trabajadores hospitalarios. Trabajadores y directivos necesitan tomar conciencia y reconstruir su habitus profesional, lo que favorezca la promoción de la salud, la prevención de enfermedades profesionales, así como la creación de una cultura de denuncia de accidentes laborales.

Palabras clave: COVID-19; Salud del trabajador; Accidente de trabajo. Notificación; Investigación participativa basada en la comunidad.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Pirâmide de risco ocupacional para a COVID-19.....	54
Figura 2	Relação entre Campo, <i>Habitus</i> e Capital, segundo Pierre Bourdieu.....	59
Figura 3	Apresentação estruturada do Modelo PRECEDE-PRECED....	65
Figura 4	Fatores predisponentes de reforço e facilitadores que influenciam o comportamento individual ou organizacional.....	69
Figura 5	Visão geral da Etapa PRECEDE.....	78
Figura 6	Questões disparadoras da Oficina <i>World Café</i>	81
Figura 7	Questões avaliativas feitas no final da Oficina <i>World Café</i>	82
Figura 8	Visão geral da Etapa PROCEED.....	85
Figura 9	Noções de <i>Corpus</i> , Texto, Segmento de texto.....	90
Figura 10	Dendograma de classes caracterizando o diagnóstico comportamental.....	112
Figura 11	Árvore de similitude das palavras com maior proximidade gerada pelo <i>software</i> IRaMuTeQ®, caracterizando o diagnóstico comportamental	115
Figura 12	Dendograma de classes caracterizando o diagnóstico ambiental	118
Figura 13	Árvore de similitude sobre a avaliação ambiental gerada pelo <i>software</i> IRaMuTeQ®.....	120
Figura 14	Dendograma de classes adaptado do <i>software</i> IRaMuTeQ® e criado no <i>Microsoft Word</i> , caracterizando o diagnóstico educacional e organizacional	123
Figura 15	Tipos de EPIs adequados às atividades laborais em ambientes específicos	126
Figura 16	Árvore de similitude gerada pelo <i>software</i> IRaMuTeQ® caracterizando a Avaliação/Diagnóstico Educacional e Ecológica/Organizacional.....	130
Figura 17	Árvore de similitude sobre o apoio da gestão.....	134
Figura 18	Dendograma das quatro classes que geraram as categorias na análise da Oficina <i>World Café</i>	141
Figura 19	Árvore de similitude das palavras com maior proximidade produzidas a partir da Oficina <i>World Café</i> e organizada pelo <i>software</i> IRaMuTeQ®.....	142
Figura 20	Dendograma de classes: Categoria 1 - estratégias de biossegurança na promoção da saúde.....	144
Figura 21	Árvore de similitude: Categoria 1 - estratégias de biossegurança na promoção da saúde	146
Figura 22	Dendograma de classes: Categoria 2 - doenças de contágio ocupacional e sua notificação	148

Figura 23	Árvore de similitude: Categoria 2 - doenças de contágio ocupacional e sua notificação	150
Figura 24	Dendograma de classes: Categoria 3 - risco ocupacional no trabalho hospitalar	152
Figura 25	Árvore de similitude: Categoria 3 - risco ocupacional no trabalho hospitalar.....	155
Figura 26	Dendograma de classes: Categoria 4 - estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional.....	156
Figura 27	Árvore de similitude: Categoria 4 - estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional	158
Figura 28	Questões avaliativas feitas no final da Oficina <i>World Café</i>	160
Figura 29	Avaliação do processo - Fase 5.....	162
Figura 30	Síntese da produção da doença ocupacional não notificada.....	179

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Riscos no trabalho e seus efeitos sobre a saúde.....	46
Quadro 2	Síntese das fases relacionadas à Etapa PRECEDE	83
Quadro 3	Síntese das fases relacionadas à Etapa PROCEED	86
Quadro 4	Matriz de correlação entre as variáveis quantitativas do estudo	108
Quadro 5	Descrição das respostas na avaliação de curto prazo usando a Escala <i>Likert</i>	165
Quadro 6	Descrição das respostas na avaliação de médio prazo usando a Escala <i>Likert</i>	167
Quadro 7	Síntese da análise avaliativa segundo Bardin.....	169

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Avaliação/Diagnóstico Social: distribuição de frequências das variáveis que caracterizam os trabalhadores da saúde infectados pelo vírus SARS-CoV2.....	100
Tabela 2	Diagnóstico/Avaliação Epidemiológica I: distribuição das variáveis que caracterizam saúde da população pesquisada....	105
Tabela 3	Análise dos fatores associados ao afastamento laboral por mais de 14 dias.....	109

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AGNU	Assembleia Geral das Nações Unidas
ANPPS	Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ART	Artigo
AS	Análise de Similitude
AT	Acidente de Trabalho
CA	Câncer
CAAE	Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CAT	Comunicação de Acidente de Trabalho
CCIH	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CDT	Centro de Doenças Tropicais
CEO	Centro de Especialidades Odontológicas
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CEPAL	Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
CEREST	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
CGSAT	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador
CHD	Classificação Hierárquica Descendente
CID	Código Internacional da Doença
CINAHL	<i>Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature</i>
CME	Central de Material de Esterilização
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CONEP	Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 19</i>
CV	Coeficiente de Variação
DART	Doenças e os Agravos à saúde Relacionados ao Trabalho
DNC	Doenças de Notificação Compulsórias
DORT	Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
DPOC	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
EEAAC	Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPS	Educação Permanente em Saúde

ESPII	Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
E-SUS	Registro de Notificação no Sistema Único de Saúde
EUA	Estados Unidos da América
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
GAL	Gerenciador de Ambiente Laboratorial
GM	Gabinete do Ministro
HAS	Hipertensão Arterial Sistêmica
HCAL	Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima
ICPHR	<i>International Collaboration on Participatory Health Research</i>
IEPA	Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá
IGG	Imunoglobulina G
IGM	Imunoglobulina M
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
IraMuTeQ	<i>Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires</i>
LDRT	Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho
LER	Lesões por Esforços Repetitivos
LES	Lúpus Eritematoso Sistêmico
MERS-CoV	<i>Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus</i>
MPP	Modelo PRECEDE-PROCEED
MPT	Ministério Público do Trabalho
MS	Ministério da Saúde
NEPS	Núcleo de Educação Permanente em Saúde
NIR	Núcleo Interno de Regulação
NP	Nuvem de Palavras
NSP	Núcleo de Segurança do Paciente
NSST	Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhador
NVST	Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OIT	Organização Internacional do Trabalho
OMS	Organização Mundial da Saúde
OPAS	Organização Pan-Americana de Saúde
OR	<i>Odds Ratio</i>
OSHA	<i>Occupational Safety and Health Administration</i>

PAIR	Perda Auditiva Induzida por Ruído
PaPS	Pesquisa-ação Participativa em Saúde
PRECEDE	<i>Predisposing, Reinforcing and Enabling, Constructs in Educational/Ecological Diagnosis and Evaluation</i>
PROCEED	<i>Policy Regulatory and Organizational Constructor in Educational and Environmental Development</i>
QR CODE	Código de Resposta Rápida
RAT	Risco Ambiental do Trabalho
RNA	Ácido Ribonucleico
RT-PCR	Transcrição Reversa Seguida de Reação em Cadeia da Polimerase
RX	Raio X
SARS-CoV-2	<i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2</i>
SESA	Secretaria de Estado da Saúde
SG	Síndrome Gripal
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SIVEP/Gripe	Sistema de Vigilância Epidemiológico da Gripe
SmartLab	Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho
SpO ₂	Saturação de Oxigênio
SPSS	<i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
SRAG	Síndrome Respiratória Aguda Grave
ST	Segmentos de Texto
STF	Supremo Tribunal Federal
SVS	Superintendência de Vigilância em Saúde
SW	Teste de <i>Shapiro Wilk</i>
TC	Tomografia Computadorizada
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UFF	Universidade Federal Fluminense
UNACON	Unidade de Alta Complexidade em Oncologia
UR	Unidade de Registro
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
WHO	<i>World Health Organization</i>

SUMÁRIO

1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	26
1.1	APRESENTAÇÃO DO TEMA.....	26
1.2	DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA.....	30
1.3	JUSTIFICATIVA.....	31
1.4	TESE DE PARTIDA.....	34
1.5	RELEVÂNCIA.....	34
1.6	QUESTÕES DE PESQUISA.....	37
2	OBJETIVOS.....	38
2.1	OBJETIVO GERAL	38
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	38
3	REFERENCIAL CONCEITUAL.....	39
3.1	O TRABALHO EM SAÚDE, O TRABALHADOR E O <i>HABITUS</i> PROFISSIONAL.....	39
3.1.1	Definição de trabalho em saúde.....	39
3.1.2	O trabalhador da saúde, o <i>habitus</i> profissional e seu estilo de vida no ambiente de trabalho.....	41
3.2	AS DOENÇAS OCUPACIONAIS E OS RISCOS DE ACIDENTES LABORAIS NO AMBIENTE HOSPITALAR.....	43
3.2.1	Percurso histórico das doenças ocupacionais e do acidente de trabalho: breves reflexões.....	43
3.2.2	As doenças ocupacionais e os acidentes laborais no Brasil.....	44
3.2.3	Riscos de adoecimentos no ambiente de trabalho.....	45
3.3	CONTEXTUALIZAÇÃO DA COVID-19: UMA DOENÇA EMERGENTE CAUSADA POR UM NOVO VÍRUS.....	47
3.4	O PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO E A INSERÇÃO DA COVID COMO DOENÇA LABORAL.....	49
3.4.1	Panorama de caso confirmado da COVID-19.....	49
3.4.2	Breves dados sobre notificação compulsória e a inserção da COVID-19 como doença laboral.....	50
4	REFERENCIAL TEÓRICO.....	57
4.1	CONSTRUCTO TEÓRICO DE PIERRE FÉLIX BOURDIEU.....	57
4.1.1	Dados biográficos e contexto teórico – intelectual.....	57
4.1.2	A teoria prática de Bourdieu e os conceitos de <i>campo</i>, <i>habitus</i> e <i>capital</i>.....	58
4.2	APROXIMAÇÃO DO TEÓRICO PARA A COMPREENSÃO DAS PRÁTICAS E DOS POSSÍVEIS ACIDENTES LABORAIS.....	60

5	METODOLOGIA.....	61
5.1	REFERENCIAL METODOLÓGICO.....	61
5.1.1	A Pesquisa-ação Participativa em Saúde (PaPS).....	61
5.1.2	Modelo PRECEDE-PROCEED.....	63
5.1.2.1	<i>A estrutura do Modelo PRECEDE-PROCEED</i>	64
5.1.3	Etapa PRECEDE.....	66
5.1.3.1	<i>Fase 1 - Avaliação/Diagnóstico Social: qualidade de vida.....</i>	66
5.1.3.2	<i>Fase 2 - Avaliação/Diagnóstico Epidemiológico (I e II).....</i>	66
5.1.3.3	<i>Fase 3 - Avaliação/Diagnóstico Educacional e Ecológica /Ambiental: fatores predisponentes, facilitadores e de reforço.....</i>	68
5.1.3.4	<i>Fase 4 - Programas de Saúde e Desenvolvimento de Políticas.....</i>	69
5.1.4	Etapa PROCEED.....	71
5.1.4.1	<i>Fases 5 a 8 – Correspondem às fases de avaliação.....</i>	71
5.2	TIPO DE ESTUDO.....	72
5.3	CENÁRIO DE PESQUISA.....	73
5.4	PARTICIPANTES.....	74
5.5	ETAPAS DA PESQUISA.....	75
5.6	TÉCNICAS DE APREENSÃO DOS DADOS.....	77
5.6.1	Etapa PRECEDE.....	77
5.6.2	ETAPA PROCEED.....	85
5.7	APREENSÃO E ANÁLISE DOS DADOS.....	87
5.7.1	Análise quantitativa.....	87
5.7.1.1	<i>Pesquisa documental.....</i>	87
5.7.2	Análise qualitativa.....	89
5.7.2.1	<i>Entrevista semiestruturada e Oficina World Café.....</i>	89
5.8	ASPECTOS ÉTICOS.....	94
5.9	RISCOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA.....	95
5.10	BENEFÍCIOS.....	96
5.11	GARANTIA DE RETORNO DA PESQUISA.....	96
5.12	CUSTOS DO PROJETO E ORIGEM DOS RECURSOS.....	97
6	RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	98
6.1	ETAPA PRECEDE: CONSTRUINDO AS AVALIAÇÕES/ DIAGNÓSTICOS.....	99
6.1.1	Avaliação/Diagnóstico Social: qualidade de vida (Fase 1).....	99
6.1.2	Avaliação/Diagnóstico Epidemiológica I: saúde da população (Fase 2).....	104

6.1.3	Avaliação/Diagnóstico Epidemiológico II: fatores comportamentais e ambientais (Fase 2)	111
6.1.3.1	<i>Análise dos dados que constituíram a Avaliação/Diagnóstico comportamental</i>	111
6.1.3.2	<i>Análise dos resultados que formaram a Avaliação/ Diagnóstico ambiental</i>	117
6.1.4	Avaliação/Diagnóstico Educacional e Ecológica/Organizacional (Fase 3)	122
6.1.5	Programas de saúde e Desenvolvimento de Políticas (Fase 4) ..	132
6.1.5.1	<i>Oficina World Café</i>	138
6.1.5.1.1	<i>Oficina World Café: contributos, reflexões e aprendizados significativos a partir dos diálogos participativos entre pesquisadora e agentes</i>	139
6.1.6	Avaliação da implementação do programa e estratégias políticas (Final da fase 4)	160
6.2	ETAPA PROCEED: AVALIAÇÕES, IMPACTOS E RESULTADOS..	161
6.2.1	Avaliação do processo (Fase 5)	161
6.2.2	Avaliação dos resultados - curto, médio e longo Prazo (Fases 6, 7 e 8)	163
6.2.3	Avaliação de curto prazo (Fase 6)	163
6.2.4	Avaliação de médio prazo (Fase 7)	166
6.2.5	Avaliação de longo prazo (Fase 8)	168
7	PRODUTO TÉCNICO DA TESE	180
7.1	EDUCA - TRABALHADOR: PROGRAMA DE RESSIGNIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS EM SAÚDE NO CONTEXTO HOSPITALAR.....	180
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	192
	REFERÊNCIAS	197
	APÊNDICES	217
	APÊNDICE A - Carta de Apresentação do Projeto de Pesquisa.....	217
	APÊNDICE B - Carta de Anuência – NVST.....	218
	APÊNDICE C - Carta de Anuência - Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL).....	219
	APÊNDICE D - Carta de Anuência - Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhador.....	220
	APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....	221
	APÊNDICE F - Termo de autorização para uso de imagem.....	224
	APÊNDICE G - Termo de autorização para gravação de voz.....	225

APÊNDICE H - Termo de autorização de uso de imagem e voz.....	227
APÊNDICE I – Convite da Oficina <i>World Café</i> - (Fase 4 do MPP)...	229
APÊNDICE J - Folder de divulgação / <i>QrCode</i> da Oficina <i>World Café</i>	230
APÊNDICE K - Folder com a programação / <i>QrCode</i> da Oficina <i>World Café</i>	231
APÊNDICE L - Ficha de inscrição da Oficina <i>World Café</i>	232
APÊNDICE M -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Oficina <i>World Café</i>	233
APÊNDICE N - Cartões de boas-vindas, agradecimento e crachá - Oficina <i>World Café</i>	235
APÊNDICE O - Orçamento do projeto.....	236
APÊNDICE P - Declaração de Isenção de Custo.....	237
APÊNDICE Q - Etapa PRECEDE: métodos e técnicas.....	238
APÊNDICE R - Oficina <i>World Café</i> - Figuras das categorias 1, 2, 3 e 4.....	242
APÊNDICE S - Oficina <i>World Café</i> : Avaliação Imediata e o Nível de Satisfação.....	246
APÊNDICE T - Etapa PROCEED: avaliação de curto prazo.....	247
APÊNDICE U - Etapa PROCEED: avaliação de médio.....	249
APÊNDICE V - Etapa PROCEED: avaliação de longo prazo.....	250
ANEXOS	251
ANEXO A - Ficha de acompanhamento de suspeito/confirmado com a COVID-19 do NSST.....	251
ANEXO B - Verso da ficha de acompanhamento de suspeito/confirmado com a COVID-19.....	252

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

“O habitus é o princípio que possibilita o agir perante novas experiências, assimilando-as e constituindo, com isso, um novo aprendizado”.
(Cortés, 2016, p. 56).

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Esta tese se conecta com a linha de pesquisa: “O cuidado em seu contexto sociocultural” do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde no Curso de Doutorado, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), Universidade Federal Fluminense (UFF). E, também, é uma produção técnico-científica integrada ao grupo de pesquisa Formação, Promoção da Saúde, Cuidado e Literacia, coordenado pela orientadora dela.

Esta pesquisa tem como objeto de estudo: A prática profissional dos trabalhadores da saúde e o processo de implantação da notificação da *Coronavirus Disease 19* (COVID-19) como acidente laboral¹.

Para fundamentar as reflexões e a análise foi utilizado o conceito de *habitus*, construído pelo sociólogo Pierre Félix Bourdieu, que salientou ser este um conjunto de disposições (atitudes, determinações, decisões, obrigações) que vão se constituindo como maneiras de ser permanentes e, que são o produto de um trabalho de incorporação e de aprendizado. É o social incorporado de forma inconsciente, ao mesmo tempo, nas coisas e nos corpos, portanto, transindividual. O autor, disse ainda que há *habitus* singular, caracterizando a biografia individual ou específica de cada indivíduo (Bourdieu, 2021, p. 52).

O *habitus*, portanto, é inerente ao ser humano, mas passível de ser alterado por meio da conscientização, transformando, assim, as práticas vigentes. O que difere o *habitus* do hábito é que o primeiro é dinâmico e dialético, contrapondo-se à concepção estática e mecânica do segundo (Bourdieu, 2021; Monteiro, 2021).

Ainda, segundo Bourdieu (2021), há classes de *habitus* e, ao mesmo tempo, *habitus* de classe, ou seja, classes de indivíduos que por terem sido submetidos aos mesmos condicionamentos, tenham *habitus* homogêneos e sejam, portanto,

¹Neste projeto de pesquisa, acidente laboral será utilizado como sinônimo de AT.

homogêneos em relação ao social incorporado, apesar dos indivíduos biológicos serem diferentes (Bourdieu, 1974; 2021).

Daher (2020, p. 25), em suas análises apreendidas sobre o *habitus* e *campo* de Bourdieu (1996, p. 22), relatou que “os agentes do *campo* (nesta tese, o contexto é hospitalar), possuem características que os unem em torno dos mesmos princípios, conformando modos de perceber, sentir e agir comuns, ou seja, dos mesmos *habitus*, com princípios geradores e unificadores, que traduzem características intrínsecas e relacionais de uma posição em estilo de vida unívoco”. Fato este, que se pôde caracterizar como *habitus profissional*², nesta pesquisa.

Acrescenta-se que, durante a pandemia da COVID-19, no Brasil, a primeira notificação de caso confirmado da doença foi em 26 de fevereiro de 2020 e, em Macapá, capital do Estado do Amapá e cenário deste estudo, em março de 2020. Este estado representou, à época, a menor taxa de incidência dentre as capitais brasileiras, opondo-se à Fortaleza, com a maior. Naquele período, a notificação de trabalhadores da saúde acometidos, era ínfima (Santos *et al.*, 2020a; Silva *et al.*, 2020).

Vale destacar que, de janeiro à primeira quinzena de abril de 2020, o registro nacional mostrava 7.485 casos confirmados por laboratório, de um total de 53.733 hospitalizados com hipótese diagnóstica de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Dos casos positivos, somente 1,7% (926) tinham sua ocupação registrada, correspondendo a 2,2%. Dentro das 926 ocupações, 32,5% eram profissionais da saúde (Santos *et al.*, 2020a; Silva *et al.*, 2020).

Enfrentar a pandemia da COVID-19, que se estendeu por cerca de dois anos, foi desafiador para todos os trabalhadores da área da saúde, que laboraram em ambientes e estabelecimentos de assistência, nos diversos setores e áreas de atendimento aos clientes que buscaram os serviços de saúde, sejam hospitalares, unidades básicas, prontos atendimentos ou serviços de ambulâncias (Barroso *et al.*, 2020; Jackson Filho *et al.*, 2020).

Por conseguinte, os trabalhadores de saúde ao mesmo tempo que cuidaram, necessitavam de medidas preventivas de cuidados consigo, porque essa doença tem como característica a disseminação rápida e ampla, por meio de gotículas de saliva e secreção, com duração variada e elevada transmissibilidade, principalmente em ambientes fechados. Portanto, as condições e os ambientes de trabalho em

²Quijoux (2021) relatou que Bourdieu jamais se referiu propriamente a um “*habitus profissional*”. Essa formulação, entretanto, não parece abusiva e permite, aqui, facilitar a compreensão da sua obra.

instituições de assistência à saúde eram fontes de exposição e disseminação do vírus (Barroso *et al.*, 2020; Jackson Filho *et al.*, 2020).

Muitos desses trabalhadores (técnicos de Enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, auxiliares de Enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas, dentre outros) foram acometidos pela COVID-19 nos anos de 2020 e 2021 e o agravo foi notificado na Ficha de Investigação de Síndrome Gripal (SG), SRAG hospitalizados e/ou óbitos por SRAG como suspeito de doença causada pela COVID-19, com Código Internacional da Doença (CID) B 34.2 (Brasil, 2021a; Jackson Filho *et al.*, 2020).

Esses casos tiveram suas notificações efetivadas no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP/Gripe), que fazia o monitoramento e vigilância dos vírus respiratórios de importância em saúde pública. Contudo, não era feita a relação entre a doença e o trabalho. Tampouco a notificação dos casos, como tendo sido contaminados em seus ambientes de trabalho, elevando, com isso, a subnotificação da COVID-19 em trabalhadores da saúde (Barroso *et al.*, 2020; Brasil, 2021b; Jackson Filho *et al.*, 2020).

Isso posto, no Brasil, tornou-se evidente que no início da pandemia, os trabalhadores da saúde se infectaram com a COVID-19 e, muitas notificações, foram realizadas sem especificar os grupos ocupacionais, contribuindo para a subnotificação. Os estudos de Barroso *et al.* (2020), sustentado por Heliotério *et al.* (2020, p. 4) afirmavam: “não existem estimativas oficiais, disponíveis até o momento, sobre a proporção de trabalhadores(as) de saúde infectados e de óbitos, o que contribuía para a invisibilidade do problema, [...]”.

Como médica do trabalho, lotada no Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador (NVST)/Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do estado do Amapá há 19 anos, desenvolvo ações de vigilância em saúde dos trabalhadores, dentre as quais: subsídios técnicos nas ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento e reabilitação nas doenças e agravos relacionados ao trabalho; investigação epidemiológica da relação de doenças com o trabalho; inspeção sanitária em saúde do trabalhador e produção de informes técnicos para as orientações e os registros de doenças de notificação compulsória.

No estado do Amapá, foram produzidos Informes Epidemiológicos sobre os trabalhadores da saúde acometidos com a COVID-19, com dados extraídos dos sistemas de informação: Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), Registro de

Notificação no Sistema Único de Saúde (E-SUS) Notifica e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) estadual e municipal (Governo do Estado do Amapá, 2020a). Todavia, com o aumento do número de casos, essa notificação se tornou inconsistente pela duplicidade de registros, quando se cruzavam os dados do GAL, E-SUS e CNES.

Este fato motivou a eleição deste tema de estudo, acrescida às exigências do Ministério da Saúde (MS) sobre a importância de se ter um registro oficial do número de casos de trabalhadores da saúde adoecidos. Fato este, reforçado pelo Governo do Estado da Bahia (2020a, p. 15) que disse:

“O monitoramento e o acompanhamento dos casos da COVID-19 em trabalhadores brasileiros é uma das responsabilidades dos CEREST e das equipes de vigilância em saúde do trabalhador no enfrentamento da pandemia”.

Ademais, o perigo de contaminação dos trabalhadores da saúde que podia se dar no trajeto e em seus cotidianos de trabalho, variava de acordo com os ambientes laborais e os fatores de riscos ocupacionais de natureza distinta mais prevalentes dentro das unidades de saúde. Estes diferiam um dos outros, em seu contexto sociocultural (em termos de concepção e ambiência) e laborativo, desde sua cultura organizacional, relação entre os gestores, profissionais, usuários, gravidade dos pacientes e práxis laboral (Barroso *et al.*, 2020; Brasil, 2020b; 2021b).

Dentre os riscos ocupacionais, muitas vezes desconhecidos, minimizados e invisíveis, tem-se o risco biológico representado por um vírus que, ao contaminar o trabalhador, causa quadros clínicos assintomáticos ou sintomáticos (leves, moderados ou graves), gerando afastamento laboral, sobrecarga de trabalho pela redução de equipes, além da necessidade de reorganização dos ambientes laborais (Barroso *et al.*, 2020; Brasil, 2021b).

A investigação e a notificação dessa doença permitiram instituir ações de vigilância em saúde do trabalhador, pois por meio dos dados foi possível avaliar os fatores mais frequentes e implementar as medidas preventivas de acordo com a realidade de cada local, contrapondo com a subnotificação que comprometia a proposição de implementação de estratégias preventivas específicas (Heliotério *et al.*, 2020; Santos *et al.*, 2020a; Brasil, 2020c).

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o MS, publicaram, em 2021, orientações no que concerne às “medidas de saúde e segurança ocupacional para os profissionais da saúde, atribuições dos empregadores e a necessidade de reorganização dos serviços de saúde ocupacional no contexto da pandemia da COVID-19” (Brasil, 2020f; Organização Internacional do Trabalho; Organização Pan-Americana de Saúde, 2021).

Estas, norteavam sobre o direito a uma condição de trabalho seguro, prevenção apropriada baseada na avaliação do risco ocupacional, bem como, sobre o estigma, violência e assédio contra os trabalhadores, uso de EPI, serviço de saúde ocupacional com apoio psicossocial e de saúde mental, responsabilidades dos empregadores em garantir as medidas preventivas e de proteção para minimizar os riscos e, dos trabalhadores, em seguir as regras e as orientações estabelecidas para a sua proteção e a segurança no trabalho (Organização Internacional do Trabalho; Organização Pan-Americana de Saúde, 2021).

Em Macapá, o NVST/CEREST desde o início da pandemia desenvolveu as ações articuladas e integradas com as outras instituições para orientar e acompanhar a situação de saúde dos trabalhadores e averiguar as condições dos ambientes laborais dos setores público e da iniciativa privada, tendo como base às recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), MS, Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e demais legislações vigentes (Governo do Estado do Amapá, 2020a; 2020b).

Assim, foram realizadas as inspeções em ambientes de trabalhos essenciais como instituições de saúde, comércio varejista e atacadista, plantões nos terminais aeroportuários com atendimentos e as orientações educativas, consultas on-line, produção de notas técnicas, informes e fichas clínicas visando a prevenção de doenças e a promoção da saúde dos trabalhadores dos serviços públicos e privados, bem como, da sociedade civil em geral (Governo do Estado do Amapá, 2020a; 2020b).

Mesmo o NVST/CEREST tendo um trabalho prático na vigilância dos serviços essenciais em geral, no caso específico dos trabalhadores da área da saúde, não se realizava a notificação da COVID-19 como acidente laboral porque o MS não tinha definido, à época, essa patologia como acidente de trabalho (Brasil, 2020c ; Governo do Estado do Amapá, 2020a; 2020b; Governo do Estado da Bahia, 2020a).

1.3 JUSTIFICATIVA

Destaca-se que no Brasil, nos primeiros meses do ano de 2020, havia pouco registro de dados sobre trabalhadores da saúde que se infectaram com o *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) e relacionando como doença ocupacional. E, no estado do Amapá, no início da pandemia, as notificações ainda não eram institucionalizadas, sendo inexistentes no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) até meados de julho de 2021, quando começou a ser implantada a Nota Técnica de Orientação para Notificação da COVID-19 como acidente de trabalho (Brasil, 2020c; 2020g; Governo do Estado do Amapá, 2021; Governo do Estado da Bahia, 2020a).

Os dados sobre os trabalhadores da saúde do Amapá, no início do período pandêmico em 2020, eram extraídos do sistema informatizado GAL, responsável por enviar os resultados laboratoriais dos casos suspeitos ou confirmados das Doenças de Notificação Compulsórias (DNC) para o SINAN, E-SUS Notifica que foi lançado em 27.03.2020 para receber as notificações de SG suspeita e confirmada da COVID-19 no Brasil e o CNES estadual e municipal que sinalizava qual o estabelecimento de saúde o trabalhador era cadastrado (Brasil, 2020c; 2020g; Governo do Estado do Amapá, 2020a; Governo do Estado da Bahia, 2020a).

Por conseguinte, tornou-se imprescindível que as informações dos trabalhadores fossem inquestionáveis, a fim de realizar um diagnóstico real do número de casos e suas consequências para o trabalhador, serviço, sociedade e governantes (Brasil, 2020c; 2020g; Governo do Estado do Amapá, 2020a; Governo do Estado da Bahia, 2020a).

Diante desse contexto e, baseando-se nas atividades desenvolvidas em contato direto, longas jornadas de trabalho, receio pelo desconhecimento do risco de contaminação, número excessivo de pacientes, falta de informação sobre a prevenção, pouca oferta ou falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI), desconhecimento sobre a paramentação e desparamentação e desinformação sobre como notificar, representaram um conjunto de fatores importantes que podiam comprometer o cotidiano do trabalho e a segurança do trabalhador, justificado este estudo.

Sobre essa temática, muitos pesquisadores divulgaram seus estudos, em periódicos, nos dois anos iniciais da pandemia. E, com o intuito de buscar na literatura

o que havia sobre a “COVID-19 como acidente laboral e sua notificação”, foi realizada, pela autora e seus colaboradores, uma *scoping review* intitulada: **Notificação da COVID-19 como acidente laboral por trabalhadores da saúde: *scoping review*** e publicada na Revista Acta Paulista de Enfermagem, 2023; 36: eAPE013931. DOI <http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2023AR013931> (Araújo *et al.*, 2023a). O resumo, deste artigo é apresentado a seguir.

Objetivo: identificar as publicações que discorreram sobre a COVID-19 como acidente laboral e sua notificação pelos trabalhadores da saúde. **Método:** a busca para esta *scoping review*, explorou a literatura nacional e internacional, no período de 2020 e 2021, em inglês, português e espanhol, nas bases de dados do Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde, na MEDLINE/PubMed e no Portal de Periódicos da Capes empregou-se: Embase, Scopus, Web of Science, *Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature* (CINAHL). Os textos foram importados para o EndNote, suprimido os duplicados e exportados para o aplicativo Rayyan, sendo feita a inclusão dos artigos em planilha *Microsoft Excel* com os rótulos/etiquetas: COVID-19 como acidentes de trabalho e Notificação da COVID-19. **Resultados:** foram identificados 5.665 estudos, excluindo 2.088 duplicações, resultando 3.577 publicações, selecionadas por título e resumo. Destas, 3.280 não atendiam aos critérios de inclusão, resultando 297 artigos. Destes, 10 foram selecionados para a análise completa do texto por tratarem da COVID-19 como acidente de trabalho e/ou notificação deste agravo pelos trabalhadores da saúde. Dois artigos foram excluídos por se tratar de revisão de literatura, permanecendo oito como *corpus* do estudo. Na conclusão do artigo de revisão, pode-se evidenciar que na literatura pesquisada houve o predomínio de trabalhadoras do sexo feminino, profissionais de Enfermagem com idade entre 20 e 43 anos, faixa etária economicamente ativa e, que, este gênero é predominante entre os servidores da área de saúde, especialmente por trabalharem com o cuidado às pessoas.

O aumento do número de atendimentos, a escassez de EPIs, assim como a permanência em ambientes fechados por longas horas criaram um ambiente propício à infecção e à propagação viral entre os trabalhadores de saúde. Muitos profissionais necessitaram manter uma elevada carga de trabalho ou adotar escalas de horas suplementares, para atuar no combate à pandemia, devido à ausência de outros colegas por fatores relacionados às comorbidades ou à própria infecção. Este cenário favoreceu o desgaste físico, mental e profissional dos trabalhadores atuantes.

Em oito artigos que compuseram a amostra deste artigo, reconheceu-se a COVID-19 como acidente laboral ou doença profissional ou doença ocupacional. Assim como no Brasil, a legislação de diferentes países define AT como um acidente típico, que ocorre no local de trabalho ou a serviço da empresa, podendo causar lesões corporais com o afastamento temporário ou permanente, e ainda culminar em incapacidade ou morte. As doenças ocupacionais resultariam de fatores de riscos existentes no ambiente de trabalho, podendo ser químicos, físicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes, dentre outros.

Apesar de alguns países reconhecerem a COVID-19 como doença ocupacional, alguns trabalhadores ainda apresentavam dificuldades em relacionar a infecção pelo SARS-CoV-2 com o trabalho na assistência à saúde, caracterizando como acidente laboral. É importante referir que alguns países solicitavam a confirmação dos casos da COVID-19, por meio de testes de laboratórios para eleger os benefícios. Assim, os médicos deveriam registrar todos os casos suspeitos de doença ocupacional, para posterior confirmação.

No Brasil, devido a não identificação dos grupos ocupacionais no início da pandemia, as notificações para os trabalhadores da saúde eram ínfimas, levando a um panorama desconhecido, vinculado à subnotificação do adoecimento, nos sistemas oficiais.

Na observação dos *habitus* que orientavam as atividades dos trabalhadores da saúde que atuavam no hospital, cenário analisado, não se incluía a notificação de agravos e, também, demonstrava falhas de segurança.

Portanto, a fim de garantir os direitos dos trabalhadores, todos deveriam ser orientados e capacitados quanto ao reconhecimento da COVID-19 como acidente laboral e sempre notificar sua ocorrência, pois, havia a definição da infecção como doença de notificação compulsória. Acreditando-se que a participação das pessoas afetadas pelo problema seria uma boa opção, optou-se por um estudo de Pesquisa-ação Participativa em Saúde (PaPS) (International Collaboration for Participatory Health Research, 2013a).

Para contribuir com esta pesquisa participativa, as pessoas foram envolvidas na identificação das necessidades e na busca por soluções, como: medidas de segurança, visando minimizar os riscos, prevenir os acidentes e as doenças ocupacionais; Notificação dos casos que permitirão as ações de vigilância em saúde do trabalhador, contrapondo com a atual subnotificação; implantação do fluxograma

de notificação do trabalhador contaminado; orientação sobre o autocuidado e cuidado com o paciente (Almeida, 2020; Jackson Filho *et al.*, 2020; Governo do Estado do Amapá, 2021).

1.4 TESE DE PARTIDA

Conhecer a vivência, o cotidiano dos trabalhadores acometidos pela COVID-19 que laboravam em uma unidade de saúde hospitalar e como o ambiente laboral se reorganizou e reestruturou em consequência do surgimento da pandemia, o afastamento dos servidores portadores de doenças crônicas e o adoecimento dos que se mantiveram em atividades, contribuiu para que as medidas preventivas e de promoção da saúde pública pudessem ser instituídas nestes espaços (Governo do Estado do Amapá, 2021).

A tese que se defende é: Há, entre os trabalhadores da saúde, que se infectaram com o vírus SARS-Cov-2, o *habitus* profissional marcado por desconhecimento sobre a COVID-19 como acidente de trabalho, bem como sobre o processo de notificação dela, abrindo uma lacuna num direito de proteção definido nas políticas de saúde do trabalhador. E, porque o *habitus* não se constituiu como uma disposição acabada, acredita-se que uma intervenção participativa poderá reorientar as práticas de saúde neste campo.

1.5 RELEVÂNCIA

Por ser uma patologia emergente e não constando na lista de notificação compulsória nos anos de 2020 e 2021, ressalta-se que a COVID-19 é uma doença onde há exposição do trabalhador ao agente biológico viral, então, uma vez feito o nexo causal³ da mesma, essa notificação precisaria ser efetivada como uma doença ocupacional que se equipara ao acidente de trabalho (Brasil, 1991).

A orientação feita pelo NVST/CEREST para a implantação de um fluxograma de notificação dos trabalhadores adoecidos pela COVID-19 evidenciou o número de acometidos, considerado invisível pela não notificação como doença do trabalho, bem como, promoveu acesso à informação sobre os locais de atendimento e as condutas

³ Nexo causal: é o vínculo fático que liga o efeito (agravo à saúde) à causa (atividade laboral) (Brasil, 2020h).

laboratoriais e terapêuticas (Governo do Estado do Amapá, 2021).

A não notificação da COVID-19 como acidente de trabalho favoreceu a subnotificação, ademais os trabalhadores não puderam usufruir de direitos sociais previstos na legislação trabalhista, previdenciária e de saúde pública, incluindo a proteção médica, medidas preventivas e terapêuticas, bem como, a compensação com ressarcimento por danos sofridos (Brandão, 2020). Portanto, fazia-se necessária uma mudança de postura dos trabalhadores, com o conhecimento de que notificar iria gerar defesa dos seus direitos sociais e favorecer as propostas de políticas de saúde.

O objeto eleito para a análise é relevante e atual para o mundo do trabalho em saúde pelo contato direto e prolongado dos trabalhadores deste *campo* com muitos doentes, com outros trabalhadores da saúde e demais pessoas que circulam nos espaços de assistência à saúde, contribuindo para delinear o diagnóstico social e epidemiológico da COVID-19 neste grupo populacional.

Diante disso, essa pesquisa com trabalhadores revelou a ótica laboral e social do risco, no setor de saúde. As bases conceituais relacionadas ao cuidado, em seu contexto sociocultural, estão ancoradas na legislação nacional e internacional do trabalho sobre o acidente laboral e os riscos ambientais na unidade de saúde.

Segundo Jackson Filho *et al.* (2020, p. 1)

O exercício das atividades laborais quanto às condições de trabalho são fontes potenciais de exposição ao vírus. Por sua vez, esse *locus* - a situação de trabalho - é território de disseminação da doença. É fundamental entender, portanto, de que maneira as atividades e as condições de trabalho podem contribuir para a disseminação e, sobretudo, para o estabelecimento de estratégias para o enfrentamento da pandemia.

Como **relevância acadêmica**, esta pesquisa contribuiu para aprimorar os conteúdos curriculares que revelaram a importância da notificação das doenças transmissíveis como a COVID-19 como acidente laboral. A notificação além de informar, capacitar, gerar conhecimentos sobre a notificação, sinalizou para a importância da adesão às normas de proteção individual e coletivas como medidas preventivas. Esses aprendizados relacionados à saúde, adoecimento e práticas de cuidados poderão ser utilizados, também, por futuros trabalhadores da saúde.

Já a **relevância científica**, ancorou-se na possibilidade de aplicação de instrumentos de pesquisa-ação participativa, possibilitando o diagnóstico, a intervenção e a avaliação pelo uso do Modelo PRECEDE-PROCEED (MPP) proposto por Green *et al.* (2022). Trouxe contribuições para ampliar as análises e as reflexões

sobre a temática, indicando os desdobramentos da pesquisa, possibilitando o fomento de fomentando as políticas públicas (Advocacy em saúde⁴) que alcance os trabalhadores na promoção da saúde e na prevenção da doença.

Evidenciou-se, ainda, que havia um incentivo e a orientação da OIT (Organização Internacional do Trabalho; Organização Pan-Americana de Saúde, 2021) para que os trabalhadores da saúde fizessem a notificação, caso houvesse exposição ocupacional e não ocupacional à COVID-19, sem proteção adequada. Desse modo, os casos relacionados ao trabalho deveriam ser investigados e notificados, garantindo o direito à assistência à saúde, benefícios monetários ou indenizações nas incapacidades, segundo os regulamentos nacionais. Recomendava ainda, que os países deveriam atualizar suas listas de doenças ocupacionais.

E, em relação à **relevância social**, por meio da PaPS foram feitos o diagnóstico situacional e a intervenção de um problema real para os trabalhadores da saúde que tiveram mais conhecimento sobre o agravo e a notificação como acidente de trabalho e ficaram mais capacitados a modificar *habitus* e cuidar de si. Com isso, as ausências ou afastamentos laborais deverão reduzir e, conseqüentemente, a sobrecarga de trabalho, uma vez que as equipes de saúde estarão mais completas.

Este estudo foi, também relevante, por atender ao chamado da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa (ANPPS) do MS (Brasil, 2018), no Eixo temático 1 - Ambiente, trabalho e saúde, subeixo 1.1 - Avaliação do impacto econômico para o SUS relativo aos acidentes, doenças e agravos relacionados ao trabalho.

Sua relevância, ancorou-se, ainda, nos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** (ODS), sugeridos pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), em 2015, que abrangeram as dimensões ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável, constituindo-se em 17 objetivos. Em seu objetivo 3, encontra-se que, “Saúde e bem-estar” devem ser assegurados, bem como deve-se investir em promover o bem-estar para todos, em todas as idades (Nações Unidas Brasil, 2023).

No caso específico da COVID-19 (tempo de realização deste projeto), o terceiro ODS, pôde ser aplicado à situação das especificidades desta pandemia. Orientava, portanto, a criação de um guia para a contenção e a diminuição da transmissão da doença. Dentre as ações práticas sugeridas, citavam-se: campanhas

⁴“Advocacy em saúde” no contexto da pandemia da COVID-19 significa a reivindicação de trabalhadores pelo direito à saúde no setor laboral (Carvalho *et al.*, 2020).

de conscientização e educação sobre a pandemia; fortalecer as ações e os investimentos para o aprimoramento do SUS; doação de equipamentos de proteção para as pessoas em situação de vulnerabilidade e aos profissionais de saúde; ampliar e aprimorar o atendimento médico e psicológico remoto; oferecer testes da COVID-19 em domicílio ao promover testagens em massa associada às políticas de distanciamento social; e abordar as políticas de distanciamento social como um direito à saúde, e garantir que as pessoas possam adotá-las (Estratégia ODS, 2020).

Ressalta-se que o “ODS 8” já pretendia conseguir um crescimento econômico decente, inclusivo e sustentável que beneficiasse todas as pessoas por igual (Estratégia ODS, 2020).

1.6 QUESTÕES DE PESQUISA

Para este projeto, foram eleitas as seguintes questões de pesquisa:

- a) o trabalhador da saúde de um hospital público do estado do Amapá, Brasil, compreendia a COVID-19 como um acidente de trabalho, e o processo de notificação como um procedimento inerente a seu *habitus* profissional?
- b) a pesquisa-ação participativa pode conscientizar os trabalhadores da saúde para o processo de notificação da COVID-19 como um acidente laboral?

2 OBJETIVOS

Para realizar este estudo apresentam-se a seguir os objetivos da pesquisa.

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar, na perspectiva participativa, o *habitus* profissional dos trabalhadores da saúde sobre o processo de notificação da COVID-19 como um acidente laboral, aplicando o Modelo PRECEDE-PROCEED.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Caracterizar as condições (perfis) social e epidemiológica (Fases 1 e 2) que se relacionam com a saúde e o processo laboral hospitalar de trabalhadores da saúde que vivenciaram a COVID-19.
- b) Identificar (Fase 3) os fatores predisponentes, facilitadores e de reforço que se relacionam à transmissão da COVID-19 aos trabalhadores da saúde, e que influenciam o *habitus* profissional (comportamentos) individual e coletivo, e as ações relacionadas ao processo de trabalho.
- c) Avaliar os recursos e as metodologias para implementar um programa de promoção da saúde com o propósito de reorientação das práticas laborais de trabalhadores da saúde (Fase 4).
- d) Cocriar, implementar e avaliar as intervenções participativas para reorientar o *habitus* profissional e a aquisição de conhecimentos, visando a segurança dos trabalhadores da saúde (Fase 4 da Etapa PRECEDE e Fases 5, 6, 7 e 8 do PROCEED).

3 REFERENCIAL CONCEITUAL

“Porque doente é o trabalho e, é ele quem deve ser curado para que as doenças dos trabalhadores sejam evitadas”.
Luigi Devoto - *Clínica del Lavoro, Milão/Itália*
(Ribeiro, 2024)

3.1 O TRABALHO EM SAÚDE, O TRABALHADOR E O *HABITUS* PROFISSIONAL

Nesta seção foram apresentados os conceitos de trabalho em saúde, trabalhador e de *habitus* profissional que fundamentaram esta pesquisa e permitiram a compreensão sobre os adoecimentos e os acidentes que podem ocorrer nos ambientes de trabalho hospitalar.

3.1.1 Definição de trabalho em saúde

A palavra “trabalho” é definida no Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio como: 1. Aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. 2. Atividade coordenada, de caráter físico e/ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento (Dicio, 2021).

Para Merhy e Franco (2008) em consonância com Cecílio e Lacaz (2012), quando os seres humanos modificam a natureza e produzem algo novo estão trabalhando, conseqüentemente, gastando energia nesta transformação. Esse produto, modificado por meio de uma ação intencional do trabalhador, tem um valor de acordo com o seu uso ou utilidade para a vida das pessoas.

Nos serviços de saúde, o processo de trabalho acontece quando há o encontro entre o trabalhador e o usuário. Este tem especificidades e finalidade própria que é cuidar, tratar ou reabilitar a pessoa ou grupos expostos aos riscos ambientais ou acometidos por alguma doença e/ou ainda, indivíduos saudáveis quando são instruídos sobre a prevenção. Essa busca pelo cuidado pode surgir quando houver necessidade em algum momento da vida desses pacientes (Malta; Merhy, 2003). Essa assertiva vem de encontro a Merhy e Franco (2008, p. 5):

O trabalho em saúde deve se pautar pelo seu principal “referente simbólico”: o ato de cuidar da vida e do outro, como alma da produção da saúde. E, assim, tomar como seu objeto central o mundo da necessidade dos usuários individuais e coletivos, visando a produção social da vida e defendendo-a.

Nesse processo de trabalho, por meio das práticas de saúde, o ato de produção transcorre simultaneamente ao consumo, numa relação de trocas que ocorrem entre o trabalhador e o usuário. O trabalhador da saúde como agente produtor do cuidado possui as ferramentas, instrumentos e conhecimentos específicos e o paciente como agente consumidor é ativo, interfere no processo e é, ao mesmo tempo, o objeto do ato produtivo que é norteado por saberes científicos necessários para transformar a sua realidade. É um trabalho vivo em ato⁵ permeado pelos instrumentos de trabalho (estetoscópio, tensiômetro, dentre outros), usados na consulta, bem como pela organização dos processos de trabalho, que caracterizam o trabalho morto⁶ (Feuerwerker, 2014; Malta; Merhy, 2003).

Na execução dessas atividades, como os equipamentos de trabalho, os profissionais da saúde têm a sua “caixa de ferramenta” que contém o seu “saber-fazer”, que serão mediados pelas tecnologias leve, leve-duras e duras, dependendo de cada trabalhador e do motivo do usuário. As tecnologias leves se caracterizam pelas relações formadas entre trabalhador-usuário, onde acontece a interação com escuta atenciosa da história do paciente, por meio da qual é possível conhecer seu contexto, universo cultural e modo de viver (Feuerwerker, 2014; Malta; Merhy, 2003).

Quando há a reunião entre os saberes específicos como, por exemplo, o conhecimento clínico, epidemiológico, educação em saúde associados aos exames laboratoriais e/ou de imagens, que poderão ser usados no ato do atendimento ou no esclarecimento diagnóstico compõem as tecnologias leve-duras. E, as normas e os equipamentos tecnológicos representam as tecnologias duras (Feuerwerker, 2014; Malta; Merhy, 2003).

Quijoux (2021) refletiu que:

Se o trabalho é uma atividade humana baseada na produção de um bem ou de um serviço, Bourdieu demonstrou, enfim, que ele é a expressão encarnada das relações sociais e dos conflitos que dividem nossas sociedades. O *habitus* produzido pelo trabalho é, portanto, parte de interações mais complexas, envolvendo grupos maiores. A noção de campo se apresenta, então, como a outra grande ferramenta heurística para a compreensão do fenômeno do trabalho.

⁵Trabalho vivo em ato: refere-se ao trabalho feito em ato, o trabalho criador (Malta; Merhy, 2003)

⁶Trabalho morto: refere-se ao trabalho feito antes, a todos os produtos-meios (ferramentas, matérias-primas) resultados de um trabalho humano anterior e o homem os utiliza para realizar um dado trabalho (Malta; Merhy, 2003).

3.1.2 O trabalhador da saúde, o *habitus* profissional e seu estilo de vida no ambiente de trabalho

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, foi instituída pela Portaria nº 1.823, de 23/08/2012 do MS (Brasil, 2012a). Esta, tem como propósito a atenção integral, a partir da promoção e da proteção da saúde do trabalhador, de ambientes e processos de trabalho saudáveis e a redução da morbimortalidade, com destaque para a vigilância. E, em seu Art. 3º, define trabalhador, como:

Todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado são sujeitos desta política (Brasil, 2012a).

No âmbito da saúde, o trabalho é realizado por vários agentes que lidam com o paciente: médicos, enfermeiros, técnicos de Enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, dentre outros. Estes, laboram em setores diversificados das instituições, estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, tais como clínicas, ambulatórios, unidades básicas, unidades de pronto atendimento, hospitais, cuja meta final é o cuidado (Barroso *et al.*, 2020; Santos *et al.*, 2020a; 2020b).

O trabalhador da saúde desenvolve atividades vivenciando o trabalho vivo em ato, onde as tecnologias leve, leve-dura e dura estão inseridas e correspondem respectivamente às relações interpessoais; saberes estruturados combinados com as relações; e os recursos materiais e equipamentos tecnológicos (Chagas; Abrahão, 2017; Feuerwerker, 2014; Malta; Merhy, 2003).

Na pandemia da COVID-19, os trabalhadores passaram a lidar no seu cotidiano laboral com as alegrias pelos êxitos nos atendimentos, e, também, enfrentaram as dificuldades no *campo* do trabalho, escassez de equipamentos e insumos, ritmo de trabalho intenso, exaustão física e mental, relações fragilizadas, sofrimento psíquico, onde o medo de ser acometido por doenças, também era real (Barroso *et al.*, 2020; Santos *et al.*, 2020a; 2020b).

No decorrer da pandemia, decretos e leis foram lançados, a fim de direcionar e organizar o trabalho nas instituições de saúde, bem como, na sociedade em geral. No hospital, não houve tempo hábil para preparar, previamente, os trabalhadores para tudo que iam enfrentar em seus ambientes de trabalho. Os treinamentos relacionados

aos cuidados pessoais e com pacientes, usos de EPI, procedimentos específicos, como por exemplo, intubação, ocorreram, em muitos casos, durante as jornadas de trabalho (Barroso *et al.*, 2020; Santos *et al.*, 2020a; 2020b).

As medidas preventivas como distanciamento social, uso de EPI, reorganização das unidades de saúde para atender a alta demanda e a redução de visitas foram implementadas, visando restringir a disseminação do vírus e a contaminação dos trabalhadores que estavam em linha de frente dos serviços, alterando, assim, o estilo de vida dos trabalhadores da saúde (Barroso *et al.*, 2020; Santos *et al.*, 2020a; 2020b).

Sobre estilo de vida a OMS o definiu como: “conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. Esses hábitos e costumes incluem o uso de substâncias, tais como, o álcool, fumo, chá ou café, hábitos dietéticos e de exercício” (World Health Organization, 2004).

E, em relação ao estilo de vida no ambiente de trabalho, Farias; Raposo e Pereira (2022, p. 2) afirmaram que

A OMS reitera que a promoção da saúde deveria ser mais estimulada no local de trabalho, fundamentalmente por meio do incentivo à adoção de uma alimentação saudável, prática de atividade física e promoção da saúde mental e familiar. Uma dieta não saudável, tabagismo, estilo de vida sedentário e o maior consumo de álcool, aumentam significativamente o risco de doenças cardiovasculares, a ocorrência de Câncer (CA), a perda de anos de vida saudáveis, propiciando a mortalidade prematura.

Portanto, os trabalhadores devem ser incentivados a modificar suas ações habituais e a adotar novos estilos de vida, com vistas a identificar, de forma precoce, os desvios na saúde, prevenir adoecimentos, reduzir o absenteísmo e a rotatividade profissional e, propiciando um ambiente de trabalho com mais qualidade (Farias; Raposo; Pereira, 2022).

Para Bourdieu (2011), o estilo de vida pode ser compreendido como um produto do *habitus*, podendo gerar e unificar as práticas coletivas com características peculiares, a partir das condições de existência particular/individual do “livre-agir”. Assim, os agentes sociais podem adotar novos comportamentos na construção de suas condições de saúde individual e coletiva.

3.2 AS DOENÇAS OCUPACIONAIS E OS RISCOS DE ACIDENTES LABORAIS NO AMBIENTE HOSPITALAR

Os agravos (doenças e acidentes) e os riscos associados ao trabalho precisam ser (re)conhecidos e identificados pelos trabalhadores hospitalares. Dessa forma, é possível implementar ações educativas que visem a detecção e a redução dos riscos e a proteção adequada desses trabalhadores, promovendo uma vigilância epidemiológica eficaz.

3.2.1 Percurso histórico das doenças ocupacionais e do acidente de trabalho: breves reflexões

Historicamente, até meados do século XVIII a noção ocidental de adoecimento, acidente, bem como, de risco, esteve relacionada às manifestações divinas, onde as grandes catástrofes, como incêndios, inundações, maremotos, furacões, epidemias e fome, eram vistas fruto da vontade dos Deuses. Segundo Gondim (2011), o adoecer era concebido como resultante de elementos naturais e espíritos sobrenaturais (Gondim, 2011; Mendes; Waissmann, 2013).

Na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra, transformou a sociedade moderna, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico do mundo do trabalho, causando mudanças na economia mundial, estilo de vida da humanidade, relações de trabalho e processos produtivos. Contudo, neste período, destacou-se o aumento do adoecimento laboral e dos acidentes graves, mutilantes e, muitas vezes, fatais (Areosa; Dwyer, 2010; Mendes; Waissmann, 2013).

A submissão dos trabalhadores a um processo acelerado e desumano de produção nas indústrias favorecia a ocorrência de agravos à saúde (doenças e acidentes ocupacionais), suscitando o surgimento da Medicina do Trabalho na primeira metade do século XIX, com a implantação do serviço médico dentro da empresa, dirigido por uma pessoa (médico) de confiança do empregador, responsável em defendê-lo de qualquer ônus (Mendes; Dias, 1991).

Na segunda metade do século XIX, o crescimento dos acidentes produzidos pelas indústrias modernas em alguns países, comprometia os trabalhadores, as populações civis, as futuras gerações e o meio ambiente, com elevados custos financeiros, tanto para o governo, quanto para a sociedade (Areosa; Dwyer, 2010).

Nesse contexto, a causa principal dos acidentes era entendida como decorrente de “atos inseguros” no trabalho ou pela existência de riscos (físicos, químicos, biológicos) nos ambientes de trabalho. Foram instituídas as legislações de segurança do trabalho com normas que deveriam ser cumpridas por empregadores e trabalhadores. As infrações impostas às empresas eram punidas pela justiça, com indenizações às vítimas (Blinder; Almeida, 2013)

Criou-se o pressuposto que os acidentes são fenômenos fortuitos, inevitáveis, unicausais, e que havia imprudência por parte dos trabalhadores com a respectiva culpabilização pelo infortúnio e, com isso, a responsabilidade dos empregadores sobre os acidentes era minimizada ou negada. E, na primeira metade do século XX, mesmo com as medidas preventivas sendo instituídas nas empresas era mantido o entendimento unicausal (atos falhos e/ou condições inseguras) na forma de analisar o acidente (Blinder; Almeida, 2013).

Na segunda metade do século XX, essa prerrogativa não era mais aceita por muitos autores, que percebiam a urgência em criar novas teorias e métodos para compreender e analisar o fenômeno dos adoecimentos e dos acidentes numa concepção mais abrangente, multicausal, reconhecendo-o, não exclusivamente como uma “lesão física”, mas como um fenômeno econômico, social e jurídico, suscitando a necessidade de uma avaliação interdisciplinar em sua análise, aproximando a Engenharia, Epidemiologia, Toxicologia das Ciências Sociais, principalmente, Psicologia, Sociologia e Antropologia, com a participação dos trabalhadores que vivenciam diariamente os riscos laborais (Blinder; Almeida, 2013; Mendes; Waissmann, 2013).

3.2.2 As doenças ocupacionais e os acidentes laborais no Brasil

No Brasil, as Portarias do MS/GM nº 204 e 205 de 17/02/2016 definiram a Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória relacionados ao trabalho, que devem ser registrados nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, assim como, aquelas que devem ser monitoradas por meio de estratégia de vigilância em unidades sentinelas (Brasil, 2016a; 2016b).

As Doenças e os Agravos à Saúde Relacionados ao Trabalho (DART) são definidas como “danos à integridade física ou mental do indivíduo em consequência

ao exercício profissional ou às condições adversas em que o trabalho foi realizado” (Silva Júnior *et al.*, 2022b, p. 11).

A Portaria MS/GM nº 204/2016 foi atualizada e consolidada pela Portaria MS/GM nº 4, de 28/09/2017. Estas, citavam no rol das doenças de notificação compulsória, a SRAG associada ao Coronavírus SARS-CoV e *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV) (Brasil, 2016b; 2017).

Em 2019, surgiu o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Por conseguinte, a COVID-19, não constava como uma doença relacionada ao trabalho. Contudo, a Lei nº 8.213 de 24/07/1991, da Previdência Social, em seu Art. 2 conceitua o acidente de trabalho⁷ e, no Art. 20, a doença profissional⁸ e a doença do trabalho⁹ (Brasil, 1991).

O § 1^o¹⁰ descreve as situações que não considera como doença do trabalho e, inclui a doença endêmica numa situação especial, desde que esteja comprovada o contato direto no trabalho. No § 2^o¹¹ exibe a excepcionalidade relacionada à doença que não consta nas relações, mas resulta de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona (Brasil, 1991; 2016a; 2016b; 2020c; 2020h).

3.2.3 Riscos de adoecimentos no ambiente de trabalho

Sobre os riscos ocupacionais, Brasil (2018) apresentou os tipos de riscos, os fatores de riscos, os possíveis efeitos na saúde e as atividades em que podem ser encontrados. Ressalta que, em geral, a exposição ao risco não é isolada, ocorrendo de forma simultânea, potencializando-os (Quadro 1).

⁷AT é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (Brasil, 1991).

⁸I. **Doença profissional:** a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social (Brasil, 1991).

⁹II. **Doença do trabalho:** adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I (Brasil, 1991).

¹⁰§1^o Não são consideradas como doença do trabalho: [...] d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho (Brasil, 1991).

¹¹§ 2^o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado, e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la AT (Brasil, 1991).

Quadro 1 - Riscos no trabalho e seus efeitos sobre a saúde

Categoria	Exemplos de fatores de riscos	Possíveis efeitos sobre a saúde	Atividades em que podem estar presentes
Físicos	Ruído	Auditivos: zumbido, surdez. Extra-auditivos: gastrite, insônia, estresse.	Máquinas e motores barulhentos, britadeiras, motoristas de ônibus.
	Temperaturas extremas (calor, frio)	Desidratação, câimbras, fadiga, sinusite, resfriados, alergia respiratória.	Trabalho na rua e a céu aberto, frigoríficos, ar condicionado, cozinhas industriais.
	Iluminação (pouca ou excesso).	Problemas de visão, dor de cabeça, acidentes.	Indústria, setor de serviços, costureiras e manicures,
	Radiações ionizantes – Raio X (RX) e não ionizantes (luz visível, ultravioleta, micro-ondas, infravermelho).	CA de pele, leucemia, anemia aplástica, catarata.	Agricultores, trabalhadores na rua, soldadores, hospitais, consultório dentários que operam RX.
Químicos	Substâncias químicas na forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores. Ex.: agrotóxicos.	Queimaduras, náusea, vômito, cefaleia, alergia, asma brônquica, CA, doenças gastrointestinais, neurológicas, hepáticas, renais. Penetram no organismo por via respiratória, pele ou trato digestivo provocando intoxicação aguda ou crônica	Indústria, setor de serviços, agropecuária, silvicultura, madeireiro, empresas desinsetizadoras e da saúde pública que atuam no controle de endemias e de zoonoses, entre outros.
Acidentes/ Mecânicos	Máquinas com partes móveis não protegidas guilhotinas, prensas, instrumentos cortantes ou perfurantes, entre outros.	Acidentes diversos (quedas, fraturas, esmagamento, amputação, traumatismos).	Construção civil, metalúrgicos, motoristas de coletivos, padeiros, profissionais de saúde, entre outros.
Biológicos	Micro-organismos: bactérias, protozoários, fungos, vírus, entre outros. Animais peçonhentos (aranhas, escorpiões cobras).	Doenças contagiosas: hepatite, tuberculose, Aids, tétano, pneumonia, entre outros. Envenenamento por picada de cobra ou escorpião.	Profissionais de saúde, manicure, trabalhadores rurais, carteiros de obras.
Psicossociais	Jornadas de trabalho longas, esforços físicos exagerados, carregamento de peso, posturas forçadas, ritmo acelerado, trabalho repetitivo, trabalho em turnos e noturno. Desemprego, vínculos precários ou ausência de vínculo trabalhista.	LER/DORT, problemas na coluna, dores musculares e articulares. Sofrimento mental, com manifestações de insegurança depressão, desmotivação, estresse, distúrbios do sono, entre outros.	Trabalhadores de linha de montagem, carregadores, bancários, trabalhadores em teleatendimento. Trabalhadores informais e com vínculos precários, terceirizados e temporários.

Fonte: Adaptado de Brasil (2018).

Na literatura, Andrade *et al.* (2020), citaram dentre os riscos ergonômicos, a sobrecarga de trabalho, movimentação de pacientes, dimensionamento das equipes, ritmo excessivo de trabalho e desgastes físicos. A subjetividade do risco psicológico, por exemplo, o grau de estresse, muitas vezes pode dificultar o nexo causal. A contaminação por micro-organismos, bem como, o acidente com perfurocortante estão ligados aos riscos biológicos e de acidentes.

Além dos fatores de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes que usualmente estão presentes no ambiente hospitalar, outros riscos se tornaram mais nítidos na pandemia, como por exemplo, os estressores psicossociais: violência, assédio, discriminação e estigmatização dos trabalhadores da saúde, sobrecarga, organização laboral, dentre outros (Organização Internacional do Trabalho; Organização Pan-Americana de Saúde, 2021).

Os trabalhadores precisam ter clareza sobre os riscos existentes em seu ambiente de trabalho porque facilita entender sobre quais medidas preventivas poderão e deverão utilizar em determinada atividade laboral, a fim de mitigá-los ou mesmo eliminar os fatores de riscos.

3.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA COVID-19: UMA DOENÇA EMERGENTE CAUSADA POR UM NOVO VÍRUS

A COVID-19 é um acrônimo formado a partir das iniciais das palavras: (co)rona, (vi)rus, (d)isease e o número 19, refere-se ao ano de 2019. É o nome que foi dado para a doença causada pelo SARS-CoV-2 que é um novo coronavírus, pertencente a linhagem *betacoronavírus*, subgênero *Sarbecovírus* da família *Coronaviridae*. O SARS-CoV-2 é um vírus de Ácido Ribonucleico (RNA) envelopado e o sétimo coronavírus a causar patologia em humanos, mamíferos ou aves (Adami *et al.*, 2020; Governo do Estado da Bahia, 2020a; Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, 2021; Robba *et al.*, 2020; Soeiro *et al.*, 2020; Wiersinga, 2020).

No final de 2019, em Wuhan, Hubei na China, foram detectados os primeiros casos de pneumonia, de causa desconhecida, em clientes e trabalhadores de um mercado (*Huanan Seafood Wholesale Market*) de frutos do mar e animais silvestres. Posteriormente, foi identificado como sendo um novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da COVID-19 (Brasil, 2020a; Jackson Filho *et al.*, 2020;

Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde; 2020a; 2020b).

No início de janeiro de 2020 a OMS foi notificada sobre os casos de pneumonia grave e no final de janeiro declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e, posteriormente, a pandemia, porque o vírus tinha sido importado, identificado e se espalhado para vários países, cuja disseminação geográfica se deu de forma rápida e com grande número de casos que variavam de intensidade, podendo ser letal, causando uma emergência de saúde global. Essa pandemia acometeu quase todos os países durante os anos de 2020 e 2021, (Adami *et al.*, 2020; Brasil, 2022a; Governo do Estado da Bahia, 2020a; Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, 2021).

Com elevado potencial de transmissibilidade, a disseminação do vírus ocorre pelo ar e pela contaminação de superfícies. A propagação entre os humanos é por contato com gotículas respiratórias provenientes de tosse, espirro e catarro; pela saliva de pacientes infectados ou contato com superfícies contaminadas. O período de incubação da infecção, de acordo com a OMS, é estimado entre cinco e seis dias, variando de um a 14 dias (Brasil, 2021a; Farias *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2020).

Sintomas diversos, como: febre, tosse, dor de garganta, dor torácica, dispneia, cefaleia, mialgia, fadiga, congestão nasal, coriza, anosmia, hiposmia, ageneusia, diarreias, náuseas e vômitos. Seu espectro clínico é variável, indo de infecções assintomáticas em crianças e jovens adultos, sintomáticas leves, moderadas, até quadros mais severos em idosos, como a síndrome do desconforto respiratório agudo grave) (Brasil, 2021a; Farias *et al.*, 2020; Robba *et al.*, 2020).

Pode evoluir para choque, falência respiratória e óbito dependendo da idade, imunidade e presença de comorbidades: doença cardiovascular, *Diabetes Mellitus*, doença respiratória crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e CA. Os sinais de gravidade da doença são dispneia (FR >30 irpm), baixa Saturação de Oxigênio (SpO₂) 50%; hipotensão arterial e piora clínica da doença de base (Brasil, 2021a; Farias *et al.*, 2020; Robba *et al.*, 2020).

O SARS-CoV-2, em fase mais grave, pode comprometer diferentes órgãos, com acometimento multissistêmico: cérebro (acidente vascular cerebral ou isquêmico, meningoencefalite), pulmão (pneumonias, atelectasias, consolidação), coração (lesão cardíaca, aumentos dos níveis de troponina, complicações tromboembolíticas), coagulação (coágulos, embolia pulmonar, microtrombose hemorrágica), fígado

(aumento de transaminase, injúria hepática viral), rins (insuficiência renal aguda, reações adversas a drogas), intestino (diarreia, disbiose, inflamação intestinal) (Brasil, 2021a; Robba *et al.*, 2020, Wiersinga, 2020).

Essa patologia tem se configurado como uma doença emergente e gerou muitas pesquisas e publicações científicas sobre sua origem, disseminação, formas de contaminação, quadro clínico, evolução e consequências do acometimento viral, até então desconhecido como sendo infectocontagioso entre os humanos. A incidência em profissionais da saúde, seja por contaminação no trajeto ou nos ambientes de trabalho com a presença ou a ausência de riscos variados de contaminação também eram inéditos (Amer *et al.*, 2021).

3.4 O PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO E A INSERÇÃO DA COVID-19 COMO DOENÇA LABORAL

A notificação de doenças e acidentes relacionados ao trabalho é obrigatória. Assim, fez-se um panorama dos casos confirmados da COVID-19 e refletiu-se sobre a notificação compulsória e a inserção da COVID-19 como uma doença laboral.

3.4.1 Panorama de caso confirmado da COVID-19

Dados divulgados em *World Health Organization* (WHO), no Painel da OMS COVID-19, revelaram a situação global de casos da COVID-19 em 28.04.2024, sendo 775.379.100 casos confirmados, incluindo 7.047.383 mortes (World Health Organization, 2024).

No Brasil, o Painel Coronavírus, Brasil (2024) mostrou um total de 38.819.822 casos confirmados e 712.324 óbitos. A Região Norte, com 2.978.238 casos confirmados e 52.031 óbitos. No estado do Amapá foram 191.576 casos da COVID-19 e 2.174 óbitos. Em Macapá, capital do estado do Amapá e município da pesquisa, com 103.299 casos acumulados e 1.617 óbitos acumulados. Esses registros foram verificados em 06/06/2024 (Brasil, 2024a; World Health Organization, 2024).

Na página on-line do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab), o estado do Amapá, em 06/06/2024 apareceu com um total de 216 notificações de AT, por CID B34 ou U07. Nesta, consta o ano de 2022, demonstrando que os números, possivelmente não foram atualizados (SmartLab, 2024).

Em 2020, foi orientado pelo MS que a notificação dessa doença para trabalhadores da saúde deveria ser feita no SINAN, que é a base de dados nacional, onde são inseridas as doenças e agravos que constam da Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. Dessa forma, ficou determinado que os casos da COVID-19 relacionados ao trabalho fossem notificados e registrados no SINAN (Brasil, 2020c; Heliotério *et al.*, 2020).

Por conseguinte, os dados dos pacientes acometidos pela COVID-19 eram anotados na ficha de investigação de AT, inclusive os óbitos. Esses dados, produzidos pelos municípios, estados e o Distrito Federal eram gerados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica que, permitia identificar os ambientes e as funções laborais, e, após a análise, produziam informações que orientavam as ações de vigilância em saúde do trabalhador (Brasil, 2020c; Heliotério *et al.*, 2020).

No estado do Amapá, a Nota Técnica nº 002/2021 (Brasil, 2020b) definia as “Orientações para identificar, notificar e qualificar as notificações da COVID-19 como doença relacionada ao trabalho”, publicada em 30.05.2021 pelo NVST/CEREST do estado do Amapá (Brasil, 2021d). Esta Nota Técnica foi a base para que os serviços de saúde fizessem a notificação dos seus trabalhadores acometidos pela COVID-19, independente da evolução da doença ou do período em que ocorreu, uma vez que orientava a todos, notificar os casos confirmados que ocorreram desde o início da pandemia. Nesta, definia-se um “caso confirmado da COVID-19 relacionado ao trabalho”, como:

Trabalhador com a COVID-19 confirmada, em que a anamnese ocupacional ou investigação epidemiológica evidenciou a exposição/contato com outro(s) trabalhador(es) e/ou com outras pessoas (usuários e clientela dos serviços) com a COVID-19 positivo(s) no ambiente de trabalho, e/ou condições de trabalho propícias para essa exposição/contaminação, ou provável(is) contato(s) no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa, porém, sem histórico de caso confirmado no domicílio e/ou em contato comunitário, cronologicamente compatíveis (Governo do Estado do Amapá, 2021, p. 1).

3.4.2 Breves dados sobre a notificação compulsória e a inserção da COVID-19 como doença laboral

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde de ocorrência suspeita ou confirmada de doença, agravo ou evento de saúde pública. Deve ser realizada de forma imediata ou semanal e, informada pelos médicos,

profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados (Brasil, 2024b).

Sua utilização efetiva permite o diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, pode fornecer subsídios para as explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica (Brasil, 2024b).

O seu uso sistemático, de forma descentralizada, contribui para a democratização da informação tanto para os profissionais de saúde, assim como, para a comunidade. É, portanto, um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções (Brasil, 2024b).

As DART são definidas como “danos à integridade física ou mental do indivíduo em consequência ao exercício profissional ou às condições adversas em que o trabalho foi realizado” (Silva Júnior *et al.*, 2022b, p. 11).

A notificação das DART é um procedimento determinado, legalmente, que deve ser realizado pela empresa particular (Lei nº 8.213, de 24/07/1991¹²) por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e, também pelo SUS (Portaria nº 777, de 28/04/2004¹³), por meio da Ficha de Notificação¹⁴. A notificação é essencial para a segurança do trabalhador porque garante direitos (afastamento remunerado, aposentadoria por invalidez, dentre outros), previne os novos casos, e responsabiliza empregadores e contribui com o monitoramento epidemiológico, favorecendo as políticas públicas em saúde do trabalhador (Brasil, 1991; 2004).

A Portaria GM/MS nº 1.102 de 13 de maio de 2022 atualizou a “relação das doenças de notificação compulsória” com a inclusão do SARS-CoV-2, causador das diversas formas clínicas da COVID-19, na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional (Brasil, 2022b).

¹²Art. 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente [...].

¹³Art. 1º. Regular a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador - acidentes e doenças relacionados ao trabalho - em rede de serviços sentinela específica.

¹⁴ Portaria nº 777 de 28/04/2004 - § 2º: O Instrumento de Notificação Compulsória é a Ficha de Notificação, a ser padronizada pelo MS, segundo o fluxo do SINAN.

Nesta relação, também aparecem agravos/acidentes de notificação obrigatória em saúde do trabalhador: 1) acidente de trabalho grave; 2) acidente de trabalho fatal; 3) acidente de trabalho em crianças e adolescentes; 4) acidente de trabalho com exposição ao material biológico; 5) intoxicação exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados) relacionada ao trabalho.

Em 1º de março de 2023, foi lançada a Portaria GM/MS nº 217 que alterou o Anexo V à Portaria de nº 4, de 28/09/2017, para substituir os termos: “Acidente de trabalho: grave, fatal e em criança e adolescentes” por “Acidente de Trabalho” na relação das doenças e agravos de notificação obrigatória (Brasil, 2017; 2023a).

E, na Portaria nº 205 de 2016, o MS/GM definiu a Lista Nacional de Doenças e Agravos a serem monitorados por meio da estratégia de “vigilância sentinela” em “unidades sentinelas”, que são os serviços de média e alta complexidade capacitados para identificar, investigar e notificar, quando confirmados, os casos de doenças, agravos e/ou acidentes relacionados ao trabalho (Brasil, 2016b).

E, para a vigilância em saúde do trabalhador, especificou: CA relacionado ao trabalho; dermatoses ocupacionais; Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT); Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) relacionada ao trabalho; pneumoconioses relacionadas ao trabalho; transtornos mentais relacionados ao trabalho (Brasil, 2016b).

Em 2020, a notificação compulsória da COVID-19 como uma doença relacionada ao trabalho foi definida, legalmente, pela Portaria nº 2.309, de 28/08/2020, publicada em 01/09/2020, na edição 168 do Diário Oficial da União. Esta Portaria atualizou a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Houve aumento do número de códigos diagnósticos de 182 para 347. Além de outras patologias, inseriu a relação do Coronavírus SARS-CoV-2 em atividades de trabalho (Brasil, 2020c).

Segundo Silva Júnior *et al.* (2022b), a LDRT de 1999, após 21 anos, foi atualizada entre agosto de 2019 e setembro de 2020. Para tanto, foi realizado um trabalho de pesquisa, desenvolvido pela Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador (CGSAT) por meio de um grupo técnico que envolveu, de forma participativa, profissionais da saúde; de instituições de ensino e pesquisa na área da saúde do trabalhador; entidades sindicais de trabalhadores e empregadores e controle social. Posteriormente, disponibilizada para a consulta pública e a revisão jurídica pelo MS.

Contudo, um dia após ter sido divulgada, o MS publicou a Portaria nº 2.345 de 02/09/2020, tornando sem efeito a Portaria nº 2.309/2020, desconsiderando a

atualização da LDRT (Brasil, 2020c; 2020d). E, o MS justificou a revogação da norma, dizendo que recebeu “contribuições técnicas sugerindo ajustes que seriam analisados pela pasta e órgãos envolvidos”. A mudança geraria ônus para as empresas que pagariam maior valor de contribuição previdenciária calculada sobre os acidentes de trabalho - Risco Ambiental do Trabalho (RAT), pedidos de indenização por danos morais e materiais em caso mais grave da doença. Os trabalhadores, assegurados pelo INSS, com afastamento acima de 15 dias teriam direito ao auxílio-doença acidentário, estabilidade no emprego por um ano e poderiam sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) proporcional ao tempo de licença (Aguiar, 2020).

Outro fator foi, que, havia a incorreta interpretação de que a COVID-19 passou a ser considerada doença do trabalho, sem análise do local ou forma de contaminação. Logo, a anulação da portaria editada pelo MS fortalecia a necessidade de confirmação pelo nexos causal para que a empresa fosse responsabilizada (Aguiar, 2020).

Diante da problemática criada pela revogação da Portaria 2.309/2020, o Ministério Público do Trabalho (MPT) (Brasil, 2020c) manifestaram suas impressões sobre a importância do critério epidemiológico da doença e, conseqüentemente, formular políticas públicas de promoção à saúde e prevenção de adoecimentos laborais. No caso específico da COVID-19, o Supremo Tribunal Federal (STF), reconheceu a doença como ocupacional (Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, 2021; US Department of Labor, 2020).

Posto isso, para a caracterização dos ambientes laborais hospitalares onde é frequente ou, até mesmo, permanente a circulação do vírus, a avaliação do risco de contaminação do trabalhador vai depender da exposição ocupacional (Silva Júnior *et al.*, 2022a).

Segundo a *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), no período da pandemia da COVID-19, o risco variava em quatro níveis: muito alto, alto, médio e baixo (Figura 1) para as diferentes funções e tarefas, dependendo, ainda, do tipo e necessidade de contato prolongado com os suspeitos ou portadores do SARS-CoV-2 (Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, 2021; US Department of Labor, 2020).

Figura 1 - Pirâmide de risco ocupacional para a COVID-19

Fonte: US Department of Labor (2020).

- a) **Risco muito alto de exposição:** procedimentos médicos, laboratoriais específicos e/ou pós-morte, que são atividades com potencial elevado de exposição à COVID-19 e são desenvolvidas por trabalhadores da saúde em assistência direta ao paciente (médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de Enfermagem, técnicos de laboratório) em ambientes fechados e sem ventilação. Esta categoria deve ser considerada como presumidamente relacionado ao trabalho (Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, 2021; Silva Júnior *et al.*, 2022a; US Department of Labor, 2020).

Como exemplo das atividades, citam-se: procedimentos geradores de aerossóis (intubação traqueal, ventilação não invasiva, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, broncoscopia, procedimentos odontológicos que usam equipamentos que geram spray) (Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, 2021; Silva Júnior *et al.*, 2022a; US Department of Labor, 2020).

- b) **Risco alto de exposição:** trabalhadores que fazem a triagem clínica, coleta de história, exame físico nos pacientes com sinais e sintomas da COVID-19 e/ou, ainda, circulavam em quartos, enfermarias ou áreas de

isolamento ocupados com pacientes infectados. Procedimentos sem a geração de aerossol. Considerado, também, como presumidamente relacionado ao trabalho (Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, 2021; Silva Júnior *et al.*, 2022a; US Department of Labor, 2020).

- c) **Risco médio:** contato próximo e frequente com os pacientes, público em geral ou com os colegas de trabalho sem suspeita de contaminação por SARS-CoV-2. Nesta situação, os casos da COVID-19 devem ser considerados como provavelmente relacionado ao trabalho (Organização Internacional do Trabalho; Organização Pan-Americana de Saúde, 2021; Silva Júnior *et al.*, 2022a; US Department of Labor, 2020).

- d) **Risco baixo:** contato mínimo com o público ou colegas durante a jornada de trabalho. Tarefas administrativas que não envolvam contato com pacientes e visitantes. Atividades como os serviços de telessaúde, entrevistas remotas com os pacientes com suspeita ou confirmação da COVID-19, ou com seus contatos, trabalho em escritórios individuais. Neste caso, o risco de contaminação pelo SARS-CoV-2 pode ocorrer pelo deslocamento casa-trabalho-casa. Logo, a COVID-19 deve ser considerada como possivelmente relacionada ao trabalho. A caracterização da relação com o trabalho nestas situações de infecção para trabalhadores segurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é respaldada pela legislação previdenciária, que reconhece como acidente de trabalho aquele ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho, ou deste para aquela (Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, 2021; Silva Júnior *et al.*, 2022a; US Department of Labor, 2020).

Em síntese, a COVID-19 foi reconhecida, legalmente em 2020, como doença relacionada ao trabalho pelo MS e, 24 horas após a publicação da portaria, ela foi revogada por pressão da classe empresarial em detrimento aos trabalhadores. Em 08 de setembro de 2020 foi publicada a Portaria nº 2.384/GM/MS (Brasil, 2020i; Silva Júnior *et al.*, 2022a), que retomou a vigência da versão de 1999 da LDRT. Setores da

sociedade que participaram da atualização da LDRT foram contrários às resoluções governamentais e não houve nenhuma discussão prévia para revogar a proteção aos trabalhadores.

Todavia, o trabalhador celetista, segurado do INSS, continuava tendo direito de receber auxílio-doença acidentário, garantido pela Lei nº 8.213/91, desde que comprovado o nexo causal. Assim, para os trabalhadores (servidores públicos) alguns estados e o MPT consideravam manter esta doença como sendo ocupacional, dependendo do posto de trabalho, da exposição ao risco biológico, validado pelo nexo causal (doença e trabalho) (Brasil, 1991).

Ressalta-se que a LDRT foi atualizada e publicada por meio da Portaria GM/MS nº 1.999 de 27/11/2023. Esta, conta com 347 códigos de doenças relacionadas ao trabalho e aparecem organizados em: Lista A: que apresenta os agentes e/ou fatores de risco com as respectivas doenças relacionadas ao trabalho; Lista B: que expõe as doenças relacionadas ao trabalho com seus respectivos agentes e/ou fatores de risco (Brasil, 2023b).

4 REFERENCIAL TEÓRICO

“Habitus pode ser compreendido como um conjunto de valores, costumes, esquemas de pensamentos incorporados pelo indivíduo que lhe possibilitam perceber, interpretar o mundo social e, assim, orientar e regular suas práticas sociais”.
(Bourdieu, 1983, p. 89)

4.1 CONSTRUCTO TEÓRICO DE PIERRE FÉLIX BOURDIEU

A fim de contextualizar e ancorar, teoricamente, a temática tomada para este estudo, foi relevante resgatar elementos biográficos de Pierre Félix Bourdieu, assim como, revelar os conceitos de *campo*, *habitus* e *capital*, criados e defendidos por ele.

4.1.1 Dados biográficos e contexto teórico - intelectual

Pierre Félix Bourdieu nasceu dia 01 de agosto de 1930, em Denguin, interior da França. Em sua cidade ele iniciou os estudos básicos, com posterior formação em Filosofia, Antropologia e Sociologia. Desenvolveu atividades docentes em diversas universidades, com pesquisas em diferentes domínios do conhecimento contemporâneo: História, Administração, Turismo, Relações Internacionais, Diplomacia, Direito, Economia e Psicologia (Bourdieu, 2021; Cortés, 2016; Koopmans, 2020).

Internacionalmente reconhecido, participou de debates, interpretações e críticas. Publicou artigos, entrevistas, emissões radiofônicas e televisivas, além de ministrar conferências nas áreas de Educação, Cultura, Literatura, Arte, Mídia, Linguística, Comunicação e Política (Catani, 2002; Cortés, 2016; Koopmans, 2020).

Neste estudo, para fundamentar a análise dos achados, elegeu-se como conceito norteador o de *habitus*, elaborado por Bourdieu (2021).

O conceito de *campo* também contribuirá para as reflexões relativas ao espaço específico de assistência/cuidado à saúde (o hospital propriamente dito e as suas clínicas de especialidades). E, a de *habitus*, para compreender as singularidades adotadas por cada sujeito (trabalhador da saúde) em cada prática realizada no cotidiano de trabalho.

As bases teóricas adotadas nesta pesquisa têm, assim, características da Sociologia Compreensiva. Como pilar do referencial teórico, estão sendo utilizados

estudos realizados por Bourdieu (2021), para explicar que, como “*campo* macro”, há o *campo* social da saúde.

Dentro do *campo* social, no microcosmo que é a unidade hospitalar estão inseridos os agentes sociais (trabalhadores da saúde), sujeitos desta pesquisa: Auxiliares e técnicos de Enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos. Estes, dotados de *habitus*, com práticas laborais reproduzidas diariamente, difíceis de serem alteradas, pela regularidade que o grupo ajusta suas ações de forma homogênea, independente das orientações prévias da legislação e da normatização que regem as atividades em saúde, constituindo-se como estruturas estruturantes (Bourdieu, 1983; Koopmans, 2020; Thiry-Cherques, 2006).

4.1.2 A teoria prática de Bourdieu e os conceitos de *campo*, *habitus* e *capital*

Bourdieu iniciou suas observações e investigações sobre as desigualdades sociais, em Cabila, na Argélia, quando prestou serviço militar e, durante as décadas de 1960 a 1980 dedicou-se às pesquisas como etnólogo transformando a Sociologia, contribuindo significativamente para a formação do pensamento sociológico do século XX (Catani, 2002; Cortés, 2016; Thiry-Cherques, 2006).

Em sua teoria social contemporânea, Bourdieu trouxe conceitos anteriormente citados e analisados por Bachelard, Durkheim, Marx, Mauss e Weber para explicar uma estrutura subjacente do social, diferindo ao relatar que tais estruturas são produto de uma gênese social dos esquemas de percepção, de pensamento e de ação. “Que as estruturas, as representações e as práticas constituem e são constituídas continuamente” (Bourdieu, 1987, p. 147).

Adotou como nomenclatura: “Construtivismo estruturalista ou Estruturalismo construtivista, ao focar na análise de como os agentes incorporam a estrutura social, ao mesmo tempo que a produzem, legitimam e reproduzem (Catani, 2002; Koopmans, 2020; Thiry-Cherques, 2006).

Bourdieu buscou apreender a prática das ações humanas como ponto de partida para estabelecer uma relação dialética entre a teoria e prática. Na teoria da prática há interesse em estabelecer uma mediação entre o agente social e a sociedade, contudo, o foco é o *modus operandi*, ou seja, a análise do próprio ato de constituição e a realização das práticas, conhecer as estruturas, como elas

determinam as relações internas a um segmento social e como são estruturantes em um *campo*, e como este é determinado pelas relações (Thiry-Cherques, 2006).

Reconhecido como um dos sociólogos mais influentes do século XX, Bourdieu tentou compreender a complexa relação entre os diferentes espaços sociais (*campo* social onde ocorrem os fenômenos) e os agentes sociais que o compõem e, ao mesmo tempo, estão envolvidos na sua produção prática (Thiry-Cherques, 2006).

Os conceitos de *campo* e o *habitus* analisam a compreensão do processo de estruturação do *campo* da saúde e o processo de construção dos agentes (trabalhadores) que o compõem (Figura 2) (Koopmans, 2020). Contudo, para esta pesquisa, elegeu-se o conceito de *habitus*.

Figura 2 - Relação entre Campo, *Habitus* e Capital, segundo Pierre Bourdieu

Fonte: Adaptado de Koopmans (2020).

Todo *campo* se caracteriza por agentes dotados de um mesmo *habitus*. O *campo* estrutura o *habitus* e o *habitus* constitui o *campo* (Koopmans, 2020; Catani, 2002; Cortés, 2016; Thiry-Cherques, 2006; Valadão, 2016).

O *habitus* é a internalização ou incorporação da estrutura social, enquanto o *campo* é a exteriorização ou objetivação do *habitus*. São modos de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, de julgar que levam a agir de determinada forma em uma circunstância dada. É o elo entre o passado, presente e futuro, social e individual, objetivo e subjetivo, a estrutura e a ação (Bourdieu, 1983; Catani, 2002; Cortés, 2016; Koopmans, 2020; Thiry-Cherques, 2006; Valadão, 2016).

No *habitus* as disposições não são nem mecânicas, nem determinísticas. São plásticas, flexíveis, fortes ou fracas, condicionável, arbitrárias. São adquiridas pela interiorização das estruturas sociais. Portadoras da história individual e coletiva são internalizadas, ou seja, são rotinas corporais mentais inconscientes permitindo o

agente agir sem pensar. O *habitus* é tanto individual quanto coletivo. Como princípio gerador e unificador de uma coletividade ele retraduz as características intrínsecas e racionais de uma posição e estilo de vida unitário: as afinidades de *habitus* (Catani, 2002; Cortés, 2016; Koopmans, 2020; Thiry-Cherques, 2006; Valadão, 2016).

Bourdieu (1996) também discutiu e apresentou outros elementos relevantes da teoria da prática, articulados ao *habitus*, dentre os quais, está o capital, divididos em quatro tipos: capital econômico, cultural, social e simbólico, que mesmo tendo distinções entre um e outro há uma estreita relação entre os diferentes tipos de capital, cada qual com seu valor dependendo da situação e necessidade específica (Bourdieu, 1996; Thiry-Cherques, 2006).

4.2 APROXIMAÇÃO DO TEÓRICO PARA A COMPREENSÃO DAS PRÁTICAS E DOS POSSÍVEIS ACIDENTES LABORAIS

O *habitus* não se constitui como um fenômeno acabado, podendo evoluir se ajustando às experiências do presente. Não é estático, pode ser reformulado. É um conhecimento adquirido pelos atores sociais que, dependendo da posição ocupada, monopoliza o capital, principalmente o capital cultural para manter ou ganhar *status* e respeito no grupo social (Koopmans, 2020).

Os agentes sociais trabalhando diariamente, rotineiramente no microcosmo da unidade hospitalar (cenário da pesquisa), expostos aos fatores de riscos ambientais, banalizam e naturalizam os infortúnios laborais. Muitas vezes, desconhecendo o perigo de adoecimento eles se expõem independentes do arcabouço da legislação internacional e nacional que institui as normas e orienta as condutas a serem adotadas tanto na promoção da saúde, quanto na prevenção de doenças e de AT (Araújo *et al.*, 2023b).

E porque o *habitus* não se constitui como um fenômeno acabado, acredita-se que uma intervenção participativa poderá modificar as práticas diárias e levará à cocriação de um conhecimento contextualizado, produzido em local e período específico para melhorar a notificação das doenças relacionadas ao trabalho.

5 METODOLOGIA

“Para Bourdieu a pesquisa, uma atividade racional, científica, é um ofício árduo que requer dedicação, reflexividade e uma atenção profunda e constante aos procedimentos metodológicos”.
(Lago, 2015, p. 729).

5.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO

A fim de contextualizar e ancorar, teoricamente, a temática tomada para este estudo, foi relevante resgatar os elementos biográficos de Pierre Félix Bourdieu, assim como, revelar os conceitos de *campo*, *habitus* e *capital*, criados e defendidos por ele.

5.1.1 A Pesquisa-ação Participativa em Saúde (PaPS)

A PaPS foi definida pelo grupo *International Collaboration on Participatory Health Research* (ICPHR) como sendo “uma abordagem para a investigação, em vez de uma técnica ou método de pesquisa” (Brito *et al.*, 2017). Nesta, deve haver estímulo para a participação das pessoas, cuja temática (vida ou trabalho) a ser investigada deve ter relevância para a comunidade (Brito, 2019; Brito *et al.*, 2017; Brito; Mendes, 2019; International Collaboration for Participatory Health Research, 2013a; 2013b).

Segundo Brito (2019), Crosby; Noar (2011) e International Collaboration for Participatory Health Research, (2013a; 2013b), na PaPS há envolvimento específico dos sujeitos pesquisados em todas as fases do processo de investigação: durante o desenho do estudo, seleção de técnicas e métodos adequados para a coleta, análise e compreensão de dados, implementação da pesquisa-ação participativa e disseminação dos resultados.

Trata-se de uma mudança de paradigma de pesquisa, que consiste numa transformação progressiva, plausível e duradoura para a comunidade participante de um processo prático e colaborativo, propiciando a cocriação de conhecimento científico e ação com a produção de políticas de saúde adequadas e a adaptação da nova realidade que deverá ocorrer no ambiente e com os protagonistas envolvidos na pesquisa (Brito, 2019; Brito *et al.*, 2017; Brito; Mendes, 2019).

Pode agregar métodos qualitativos, quantitativos ou mistos dependendo do tipo de dado pesquisado e, apreendidos por meio de métodos e técnicas diversificados, não lineares e multicentrados, previamente elaborados e testados com os

participantes, seguindo os princípios e práticas éticas, descritos por Brito *et al.* (2017) e International Collaboration for Participatory Health Research (2013b). Estes critérios são: respeito mútuo; equidade e inclusão; participação democrática; contexto local; aprendizagem ativa; processo de autoria e pesquisa coletiva; integridade pessoal; reflexividade crítica; conhecimento local, coletivo, cocriado, dialógico e diverso; grande impacto, dentre outros

Ao se observar sempre a ética em pesquisa, os critérios de validade, deste tipo de abordagem participativa são diferentes da pesquisa convencional, como citaram Brito (2019); Brito *et al.* (2017) e International Collaboration for Participatory Health Research (2013a):

- a) **validade participativa:** participação ativa dos interessados no processo de investigação em toda a extensão possível;
- b) **validade intersubjetiva:** pesquisa avaliada como factível e significativa pelas partes interessadas que participam do estudo, segundo uma variedade de perspectivas;
- c) **validade contextual:** a pesquisa se relaciona com a situação local, considerando a realidade da comunidade/território e serviços de saúde (vida e trabalho) em contexto e tempo específico;
- d) **validade catalítica:** a pesquisa apresenta novas possibilidades para a ação social com melhoria da saúde, qualidade dos serviços, e das questões organizacionais;
- e) **validade ética:** os resultados da investigação e as mudanças exercidas sobre as pessoas pela pesquisa são sólidas e justas, consistentes com seus modos de vida;
- f) **validade empática:** a investigação aumenta a empatia entre os participantes e os pesquisadores, gerando sinergia e a perspectiva de grupalidade.

Nesta pesquisa, a proposta foi avaliar as necessidades em saúde, cocriar e implementar as intervenções em promoção da saúde para os trabalhadores da saúde que foram acometidos com a COVID-19 em seus ambientes de trabalho. E, ainda, gerar melhoria da notificação da COVID-19 como acidente laboral, bem como, despertar para a defesa de seus direitos como trabalhadores.

Nesse sentido, a PaPS representou uma potente abordagem pelo fato de possibilitar a pesquisa com os trabalhadores e não, para os trabalhadores, ou seja, os trabalhadores foram coparticipantes ativos do processo de pesquisa.

5.1.2 Modelo PRECEDE-PROCEED

O referencial metodológico relacionado ao MPP apreendido para esta pesquisa, foi analisado com maior profundidade no artigo intitulado “Modelo PRECEDE-PROCEED como ferramenta para a construção e a avaliação de intervenções em saúde do trabalhador: estudo metodológico”, publicado na revista **Contribuciones a Las Ciencias Sociales**, São José dos Pinhais, v. 16, n. 11, p. 26105-26123, 2023 (Araújo *et al.* (2023c)).

O MPP é um referencial útil para a PaPS. Desenvolveu-se ancorado em pontos importantes de diversos outros modelos de intervenção comunitária. A parte PRECEDE inclui elementos-chave, ou seja: modelo de crenças em saúde; modelo comportamental de uso dos serviços de saúde de Andersen; teoria da aprendizagem social de Albert Bandura; modelo de decisão de J. Mayone Stycos (planejamento familiar); análise de campo de força de Kurt Lewin; e métodos e estratégias utilizados em pesquisas participativas baseadas na comunidade. A parte PROCEED foi influenciada por aspectos-chave de: conceito de campo da saúde de Laframboise; relatório Lalonde para a saúde do Canadá; Carta de Ottawa da OMS; e experiências coletivas globais (Green *et al.*, 2022).

Green *et al.* (2022) relataram que “PRECEDE-PROCEED” representa um acrônimo: *Predisposing, Reinforcing and Enabling, Constructs in Educational/Ecological Diagnosis and Evaluation* (PRECEDE) (Predispondo, Reforçando e Habilitando Construtos em Diagnóstico e Avaliação Educacional/Ecológica). *Policy Regulatory and Organizational Constructor in Educational and Environmental Development* (PROCEED) (Política Reguladora e Construtora Organizacional em Desenvolvimento Educacional e Ambiental).

Em sua estrutura, o MPP incorpora dois aspectos: o planejamento (PRECEDE) e a avaliação (PROCEED) em intervenções comunitárias participativas. Sequencialmente, propõe-se a apreender e construir diagnósticos, fazer intervenções comunitárias e avaliá-las, gerando, por fim, subsídios para a implementação de políticas públicas e programas, em atendimento às demandas locais, com vistas à

promoção da saúde e à qualidade de vida da comunidade participante (Araújo, *et al.*, 2023c; Alves, 2021; Brito, 2014; Crosby; Noar, 2011; Ferreira; Brito, 2018; Scoralick; Daher, 2018).

Essa modalidade de abordagem em pesquisa é conhecida como pesquisa de intervenção comunitária, havendo participação ativa de atores e, é baseada na comunidade. Amplamente utilizada em disciplinas de Epidemiologia e Ecologia; Ciências Sociais, Comportamentais e Educacionais; e Estudos e Experiência em Administração e Política de Saúde Pública (Ferreira; Brito, 2018; Green *et al.*, 2022).

5.1.2.1 A estrutura do Modelo PRECEDE-PROCEED

Desde que foi desenvolvido por Lawrence Green e Marshall Kreuter, entre as décadas de 1970 a 1990, o MPP vem sendo testado e aprimorado por outros pesquisadores, em vários países, em ambientes diversificados: orientavam a pensar nos objetivos mensuráveis e a trabalhar para chegar nessa meta, envolvendo os participantes-alvos em ações individuais e coletivas durante todo processo (Green, *et al.*, 2022; Scoralick; Daher, 2018).

A versão atualizada de 2022¹⁵ (Figura 3), foi divulgada na *Homepage* <https://www.lgreen.net/>, como: “*The PRECEDE-PROCEED Model: Origins and Evolution*”; e “*The PRECEDE-PROCEED Model: 2022 Edition*” e, transita seguindo o movimento do campo científico em defesa das práticas baseadas em evidência. No endereço eletrônico, Green *et al.* (2022) destacaram de forma veemente: “*If we want evidence-based practice, we need more practice-based evidence*”, que em tradução livre expressam: “Se quisermos mais prática baseada em evidências, precisamos de mais evidências baseadas na prática” (Green *et al.*, 2022).

¹⁵ **Nota de rodapé:** na versão atualizada do MPP, Green *et al.* (2022) substituíram o termo diagnóstico por avaliação, entretanto, neste estudo, serão utilizadas as duas formas por defenderem o mesmo princípio.

Figura 3 - Apresentação estruturada do Modelo PRECEDE-PROCEED

Fonte: Traduzido de Green *et al.* (2022).

Desse modo, esta versão apresenta a seguinte sequência: a) Etapa PRECEDE: 1. Avaliação Social; 2. Avaliação Epidemiológica; 3. Avaliação Educacional e Ecológica; 4. Programas de Saúde e Políticas de desenvolvimento. b) Etapa PROCEED: 5. Avaliação de Processo; 6. Avaliação de curto prazo, 7. Avaliação de médio prazo e 8. Avaliação de longo prazo (Figura 3).

Permanece como prerrogativa central do modelo a proposta de que a comunidade pesquisada, participante do estudo, continue como ativa do processo de pesquisa. E, ao mesmo tempo em que reconhece suas fragilidades, por meio da identificação dos determinantes de saúde, possibilita a construção de aprendizados fundamentados a partir das necessidades locais de saúde, produzindo evidências resultantes das próprias vivências práticas. Com isso, as propostas de mudanças, a educação em saúde, a promoção da saúde e a busca por melhoria da qualidade de vida de todos os sujeitos precisam estar incorporadas como possibilidades para a coletividade estudada (Green *et al.*, 2022).

Nas primeiras fases encadeadas do PRECEDE, são priorizados os fatores determinantes que geraram todas as informações que, irão orientar as fases subsequentes do PROCEED. Estas são compostas pela implementação e a avaliação do processo. Assim, nesta edição atualizada, as maiores modificações ocorreram na fase 4 (evidencia o desenvolvimento da estratégia de intervenção, implementação e

avaliação), fase 5 (avaliação das intervenções) e, também, nas fases 6 a 8 (implementação do PROCEED e avaliações de curto, médio e longo prazos). Todas as fases serão descritas a seguir (Green *et al.*, 2022).

5.1.3 Etapa PRECEDE

As quatro fases que constituem a Etapa PRECEDE são todas avaliativas e serão descritas a seguir.

5.1.3.1 Fase 1 – Avaliação/Diagnóstico Social: qualidade de vida

Conhecer o contexto social e a comunidade de trabalhadores da saúde estudada, considerando a autoavaliação dos atores envolvidos. Isso evidenciará os problemas sociais prioritários nas perspectivas social, laboral e ambiental, favorecendo a obtenção dos indicadores de qualidade de vida como: quem são esses trabalhadores, quais são seus postos laborais (Figura 3) (Green *et al.*, 2022).

5.1.3.2 Fase 2 - Avaliação/Diagnóstico Epidemiológico (I e II)

Esta fase engloba a saúde da população de trabalhadores estudada e os fatores comportamentais e ambientais. Neste, o levantamento e análise epidemiológica dos dados visam identificar os problemas de saúde específicos e os fatores ou determinantes da saúde na genética, padrões comportamentais e ambientais específicos, que podem interagir com os problemas sociais selecionados na fase 1 (Ferreira, 2014; Ferreira; Brito, 2018; Green *et al.*, 2022).

A predisposição genética interligada ao comportamento individual e/ou interpessoal, diante da sua exposição aos fatores de riscos ambientais, poderá influenciar o estado de saúde, protegendo ou favorecendo o adoecimento do trabalhador da saúde. A idade, o sexo, raça e etnia, assim como, a herança familiar são exemplos desta dimensão (Green *et al.*, 2022).

a) Avaliação/Diagnóstico Epidemiológico I: saúde da população

Esta fase trata da identificação dos principais problemas de saúde com maior repercussão para determinada comunidade, como: morbimortalidade, absenteísmo no trabalho, reabilitação, invalidez (temporária ou permanente), desestrutura financeira na família, trabalho e sociedade em geral. Elenca as possibilidades de intervenção com melhorias na saúde e no bem-estar geral (Alves, 2021; Green *et al.*, 2022).

Segundo Green *et al.* (2022), os indicadores clássicos de problemas de saúde são: mortalidade, morbidade e incapacidade. Esses dados estabelecem a importância relativa e a prevalência ou incidência de vários problemas de saúde e permite priorizar os pontos relevantes e sensíveis a uma intervenção em promoção de saúde. Para esta pesquisa, a patologia predeterminada para ser estudada foi a COVID-19 (Ferreira, 2014; Green *et al.*, 2022).

b) Avaliação/Diagnóstico Epidemiológico II: fatores comportamentais e ambientais

Com a inovação do MPP em 2022, a **dimensão comportamental** ressurgiu como uma influência importante na saúde em três níveis: 1º) Proximal/individual (principal): ações de comportamento individual ou em grupo irão produzir efeitos no problema de saúde selecionado. 2º) Interpessoal/organizacional: condutas tomadas, ou não, por terceiros pode impactar o ambiente social ou físico dos atores em risco. 3º) Político: decisões políticas tomadas por terceiros, com a criação de normas, regulamentos, leis que regem os ambientes físicos e organizacionais das instituições, comunidades, bairros, dentre outros (Alves *et al.*, 2017; Green *et al.*, 2022).

Para a **dimensão ambiental**, deve-se listar os fatores físicos, sociais, estruturais, ocupacionais e ambientais onde se vive e trabalha, que podem ser saudáveis ou representar riscos potenciais à saúde (nexo causal para o adoecimento). Após a intervenção específica para determinado fator de risco, avaliar e considerar a possibilidade de mudança dos fatores ambientais mais importantes. Buscar apoio político para a mudança ambiental proposta (Green *et al.*, 2022).

5.1.3.3 Fase 3 - Avaliação/Diagnóstico Educacional e Ecológica/Ambiental: fatores predisponentes, facilitadores e de reforço

Identificaram-se os fatores que tinham maior potencial de influenciar um determinado comportamento de saúde (estilo de vida) e as condições ambientais ou a interação de genes com o comportamento e o ambiente das pessoas envolvidas. Estes fatores deverão ser modificados no processo de mudança comportamental e serão o foco da intervenção para a promoção da saúde (Brito, 2014; Green *et al.*, 2022).

Divididos em fatores predisponentes, facilitadores e de reforço (Figura 4), cada um exerce um tipo diferente de influência sobre o comportamento, mas todos os três motivam, facilitam e sustentam as mudanças comportamentais e ambientais (Alves *et al.*, 2017; Green *et al.*, 2022).

Os **fatores predisponentes** incluem o conhecimento (informação), atitudes, crenças, normas sociais percebidas e intenções comportamentais. São fatores que antecedem a mudança comportamental e as percepções de uma pessoa ou população. São considerados motivadores por trás de um comportamento (Brito, 2014; Ferreira; Brito, 2018; Green *et al.*, 2022).

Os **fatores de reforço** são as recompensas contínuas ou incentivos para a persistência do comportamento e, ainda, o *feedback* positivo ou apoio social que um indivíduo recebe após a adoção de um comportamento. Esses fatores podem encorajar a continuação do comportamento. O comportamento reforçador produz estilos de vida (padrões duradouros de comportamento), que por sua vez influenciam o ambiente por meio de normas sociais, defesa política, demanda do consumidor ou ações cumulativas (Brito, 2014; Ferreira; Brito, 2018; Green *et al.*, 2022).

Os **fatores facilitadores** são habilidades, recursos sociais, suporte que podem ajudar as mudanças comportamentais e ambientais necessárias para alcançar o resultado de saúde desejado. São antecedentes da mudança comportamental ou ambiental que facilitam a mudança de comportamento ou do ambiente (Brito, 2014; Ferreira; Brito, 2018; Green *et al.*, 2022).

Figura 4 - Fatores predisponentes de reforço e facilitadores que influenciam o comportamento individual ou organizacional

Fonte: Traduzido de Green *et al.* (2022, p. 151).

5.1.3.4 Fase 4 - Programas de Saúde e Desenvolvimento de Políticas

Ao se concluir as três fases iniciais dos diagnósticos com a identificação dos problemas sociais e de saúde prioritários da população estudada, seleção dos determinantes comportamentais e ambientais mutáveis desses problemas e, ainda, dos fatores predisponentes, capacitação e reforço para os resultados comportamentais pretendidos e dos fatores facilitadores para os resultados ambientais visados, inicia-se a fase de intervenção, que está dividida em três momentos: estratégias de intervenção; de implementação e de avaliação (Brito, 2014; Ferreira; Brito, 2018; Green *et al.*, 2022).

a) Programas de Saúde e Desenvolvimento de Políticas I: estratégias de intervenção

Para esta fase, faz-se necessário identificar os elementos essenciais, delinear um programa estratégico específico de intervenções, que deve estar ajustado ao contexto organizacional com as capacitações/atividades de promoção da saúde dos participantes, realizadas com os recursos existentes e, que se fizerem necessários

para efetivar as mudanças comportamentais e ambientais (Alves *et al.*, 2017; Green *et al.*, 2022).

Green *et al.* (2022) orientaram “adaptar estratégias baseadas em evidências com evidências, observações e experiências baseadas na prática de, e para a população e contexto específicos”, utilizando teorias de comportamento e de ciências sociais nas intervenções, bem como os fatores predisponentes, de reforço e facilitadores identificados anteriormente.

b) Programas de Saúde e o Desenvolvimento de Políticas II: estratégias de implementação

Para desenvolver as estratégias de implementação e tornar o programa de intervenção uma realidade, deve-se considerar a política organizacional e administrativa da instituição dos atores envolvidos, bem como a capacidade dos recursos necessários (tempo, pessoal e orçamento) em relação aos recursos disponíveis (pessoal, equipamentos, custos diretos e indiretos, justificativa do orçamento) e, ainda, avaliar os fatores que influenciam a implementação (fatores organizacionais, metas do programa, compromissos e atitudes dos envolvidos, familiaridades, complexidade, dentre outros) (Green *et al.*, 2022).

A finalidade de se propor, desenvolver e implementar os programas de saúde é a prevenção de doenças, a partir dos riscos ambientais identificados e da modificação dos comportamentos e do estilo de vida dos trabalhadores, favorecendo a promoção da saúde e a qualidade de vida (Ferreira; Brito, 2018; Green *et al.*, 2022).

Para tanto, os diagnósticos realizados nas fases iniciais do PRECED são fundamentais porque elencam os problemas principais possíveis de serem transformados por meio de medidas políticas implementadas (Green *et al.*, 2022).

Green *et al.* (2022) citou os seguintes estágios para a implementação de um programa: exploração e adoção; instalação do programa; implementação inicial; operação completa; inovação ou adaptação e sustentabilidade. Citou ainda, como pontos importantes: aceitabilidade, custo, adequação, viabilidade e fidelidade.

c) Programas de Saúde e Desenvolvimento de Políticas III: avaliação das estratégias adotadas

Esta avaliação feita no final da fase 4 do modelo é considerada necessária para verificar se as metas foram atingidas até o final da Etapa PRECEDE, evidenciando (ou não) o funcionamento do programa. Além disso, será usada para orientar os passos seguintes de avaliação nas fases 5-8 da Etapa PROCEED (Green *et al.*, 2022).

5.1.4 Etapa PROCEED

A Etapa PROCEED é constituída por quatro fases com objetivo de avaliar o processo de implementação e, ainda, os desempenhos dos agentes de curto, médio e longo prazo.

5.1.4.1 Fases 5 a 8 - Correspondem às fases de avaliações

A avaliação de processo se efetiva em diferentes momentos: se inicia após a implementação, desenvolvendo-se de forma imediata (Fase 5), de curto prazo (Fase 6), médio prazo (Fase 7) e longo prazo (Fase 8). Caracteriza uma avaliação contínua, tornando possível verificar, em diferentes momentos do processo, se ocorreram melhorias na saúde e na qualidade de vida, promovidas pelas mudanças de comportamentos e dos ambientes de todos os participantes envolvidos (Green *et al.*, 2022).

Os autores do modelo propõem: avaliação formativa e monitoramento do programa (avaliação do processo) e a avaliação dos resultados, ou seja, dos efeitos do programa de curto, médio e longo prazo, bem como dos custos econômicos. Defendem, ainda, os autores que:

Os padrões de avaliação de um programa devem ser utilitários, viáveis, com propriedades para garantir uma avaliação ética, respeitando o bem-estar dos envolvidos, com as informações precisas tecnicamente adequadas e úteis. Fazer a prestação de contas garantindo que o uso dos recursos financeiros tenha sido feito de forma responsável (Green *et al.*, 2022, p. 235).

A importância da avaliação no PRECEDE-PROCEED está no fato de seus resultados exibirem o funcionamento (ou não) do programa, a fim de melhorar e

adaptar ao contexto estudado. E, ainda, se o que foi encontrado na literatura pesquisada confirmam as evidências da prática do ambiente onde o programa foi implementado (Green *et al.*, 2022).

5.2 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo de abordagem participativa que se desenvolveu por meio da PaPS e utilizou o MPP com suas respectivas fases de avaliação/diagnóstico, intervenção e avaliação. Para recolher e analisar os dados compatíveis com as etapas do referido modelo foi utilizado um de *mix* métodos.

Neste estudo, a pesquisa ocorreu com a participação ativa dos trabalhadores da saúde que atuavam num hospital público de Macapá. Estes, durante a pandemia, entre 2020 e 2021, buscaram orientações sobre as temáticas: COVID-19, AT e notificação da doença como sendo ocupacional, o que despertou o interesse científico sobre a temática.

A pesquisa com métodos mistos é uma abordagem de investigação emergente e singular no campo das Ciências da Saúde, onde a combinação entre as tendências estatísticas e as histórias das pessoas proporciona uma maior compreensão do problema de pesquisa. Nesta, ocorre a integração de abordagens de pesquisa qualitativa e quantitativa independentes em um mesmo desenho de pesquisa, que irão responder de forma mais completa a questão ou o fenômeno em estudo (Creswell; Clark, 2013; Santos *et al.*, 2019).

Essa abordagem possui características essenciais que irão ilustrar a pesquisa de métodos mistos: a) coleta e análise de dados tanto qualitativos, quanto quantitativos; b) rigor metodológico para a coleta qualitativa e quantitativa; c) integração dos dados quantitativos e qualitativos, que pode ser concomitantemente (dados coletados simultaneamente, representados pelo sinal de mais (+) ou sequencialmente, coletados em fases e representados pela seta (→); d) enquadramento destes *designs* numa perspectiva mais ampla, combinando-os e integrando-os (Creswell; Clark, 2013; Santos *et al.*, 2019).

As técnicas de coletas de dados usadas nos métodos quantitativos e qualitativos são múltiplas e, para esta pesquisa, o desenho é o explanatório sequencial (QUANTITATIVOS>QUALITATIVOS) que inicia pela etapa quantitativa (Fase 1: coleta e análise de dados quantitativos), seguindo para a etapa qualitativa

(Fase 2: coleta e análise de dados qualitativos). O conjunto de dados qualitativos irão facilitar a interpretação dos resultados quantitativos e vice-versa (Creswell; Clark, 2013).

5.3 CENÁRIO DE PESQUISA

Macapá é a capital do estado do Amapá e, está localizada na Região Norte do Brasil (Amazônia Legal). É a única cidade brasileira à margem esquerda do rio Amazonas, cortada pela linha do Equador. Sua área territorial é de 6.563.849 km² e a população é estimada em 522.357 pessoas (Brasil, 2021c).

O estado do Amapá possui 16 municípios. O clima é equatorial (quente e úmido) e a economia, baseia-se no extrativismo mineral (ouro, manganês e caulim) e vegetal (castanha-do-pará, palmito, açaí e madeira); produção de alimentos oriundos da agricultura (principalmente familiar) e pesca. O comércio representa uma importante fonte de renda, mas a área de serviços com concursos públicos, revela 85,8% do PIB amapaense. O setor industrial é escasso e o da saúde se apresenta com insuficiência para atender à população (Brasil, 2021c).

Esta pesquisa foi realizada no Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhador (NSST) de um hospital público de Macapá, capital do estado do Amapá e foi eleito porque, neste município, era a única instituição hospitalar que tinha um serviço de saúde e segurança ocupacional implantado para atender e orientar os seus trabalhadores.

Este hospital público, configura-se como o “*campo da saúde deste estudo*”, onde laboram cerca de 1.600 trabalhadores. É um complexo hospitalar, com 230 leitos, sendo 11 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Possui serviços ambulatoriais e de internação, sendo referência para todo o estado do Amapá e, ainda, recebe pacientes de regiões ribeirinhas do estado do Pará. Vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SESA), foi fundado em 1945, pelo governador do Território Federal do Amapá, Janary Gentil Nunes.

O NSST foi instituído pela Portaria Interna nº 20/2018, assinada pelo diretor do hospital, cenário da pesquisa. Este, possui uma equipe multiprofissional constituída por um médico do trabalho, dois enfermeiros e dois técnicos de Enfermagem e um técnico de segurança do trabalho, que são os responsáveis pelos atendimentos aos trabalhadores da saúde que laboram no hospital, bem como, educação preventiva e

de promoção em saúde (Governo do Estado do Amapá, 2018).

Este cenário de pesquisa possibilitou, inicialmente, a produção de dados para o diagnóstico social e epidemiológico dos trabalhadores envolvidos na pesquisa, cujas variáveis foram colhidas nos prontuários dos trabalhadores atendidos no NSST, durante o período da pandemia da COVID-19.

5.4 PARTICIPANTES

Na composição das amostras, o número de participantes variou nas diversas fases do MPP. No âmbito desta pesquisa documental, foram identificadas as seguintes categorias profissionais: técnicos de Enfermagem, enfermeiros, agentes administrativo, técnicos de laboratório, agentes de limpeza e conservação assistentes social, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, técnicos de segurança do trabalho, médicos, dentre outros.

Compuseram a etapa da pesquisa documental 215 trabalhadores, cujos prontuários foram disponibilizados pelo NSST. Nas demais etapas, também participaram gestores do hospital (n=1) e do CEREST (n=3).

Nesse sentido, elegeu-se como critério de inclusão: ser trabalhador da saúde (assistencial ou administrativo), servidor público, com vínculo municipal, estadual ou federal, maiores de 18 anos, sem restrição de gênero, que atuaram na assistência e na gestão, aos pacientes com a COVID-19 que foram infectados pelo SARS-CoV-2, desenvolvendo ou não a doença.

E, como critérios de exclusão: os trabalhadores que estivessem em teletrabalho, assim como, os afastados por qualquer motivo, licenças do trabalho e férias durante a pesquisa de campo.

O nível de participação entre o grupo de investigadores (trabalhadores da saúde, gestores, pesquisadores e equipe colaboradora-grupo semente) é considerado colegial, ou seja, o investigador principal e os demais participantes trabalharam juntos como colegas, combinando as suas competências num processo de aprendizagem mútua (Springett; Wright; Roche, 2011).

5.5 ETAPAS DA PESQUISA

Com o objetivo de avaliar, na perspectiva participativa, o *habitus* profissional de trabalhadores da saúde sobre o processo de notificação da COVID-19 como acidente laboral, aplicaram-se todas as etapas do MPP.

Para caracterizar os perfis social e epidemiológico (Fases 1 e 2) relacionados à saúde e ao processo laboral hospitalar, realizaram-se, inicialmente, no ano de 2021, várias visitas informais ao hospital, cujo propósito era aproximar e conhecer os componentes da equipe multiprofissional do NSST e ambientar a pesquisadora com a realidade do local do estudo. Segundo Minayo (2012), antes da visita formal, é importante observar os processos que ocorrem no campo, a fim de ampliar o grau de segurança em relação ao objeto eleito.

Após essas visitas, procederam-se as reuniões de trabalho interinstitucional com a finalidade de discutir sobre a temática proposta para a pesquisa, verificar a viabilidade de consolidar a parceria com as equipes multiprofissionais do CEREST/SVS, NSST e Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS).

O NEPS é o setor responsável pela liberação de pesquisas dentro da instituição, bem como, das capacitações em saúde. Concomitantemente foi feita uma pesquisa documental, nos 215 (100%) prontuários dos trabalhadores da saúde.

Nas reuniões para a preparação, planejamento do projeto e capacitação dos agentes participantes/colaboradores foram detalhados e acordados o envolvimento, o trabalho e a participação de cada qual, apontando para a importância da partilha de experiências laborais práticas, concedendo voz aos participantes, a fim de que externassem suas apreensões, valores e expectativas comuns relacionados à temática e aos contextos escolhidos.

Pela importância da temática, que se tratava de um agravo emergente, em saúde pública e com aquiescência dos gestores das instituições, a carta de apresentação e os termos de anuência foram assinados (Apêndices A, B, C e D), permitindo que se iniciasse a construção do projeto de pesquisa que foi submetido ao CEP e aprovado.

Com um roteiro preliminar para a coleta de dados nos prontuários e entrevista semiestruturada mais uma vez, retornou-se ao cenário de pesquisa, a fim de negociar a coleta de dados nos prontuários e o agendamento de entrevistas piloto a um grupo menor de trabalhadores da saúde. O intuito foi adequar e avaliar a clareza dos

questionamentos presentes no roteiro de entrevistas, ampliando a eficiência e a eficácia para se chegar aos objetivos propostos.

Assim, a pesquisa iniciou com a exploração documental, qualificando a **primeira amostra**, correspondente a fase 1 e a parte da fase 2 (relacionada a avaliação/ diagnóstico epidemiológico I - saúde) do MPP. Foram examinados o total de 215 (100%) prontuários de trabalhadores da saúde atendidos no NSST. Esta primeira amostra coletada, foi autorizada por meio de documentação emitida pelo hospital, permitindo o acesso aos dados.

Na **segunda amostra**, para responder a entrevista semiestruturada, foram convidados todos os trabalhadores que tiveram seu atendimento registrado nos prontuários (n=215;100%). Além destes, foram incluídos os gestores do hospital (n=1) e do CEREST (n=3) que tiveram a COVID-19, totalizando 219 convites. Contudo, dadas as questões administrativas e pessoais, 32 (14,6%) participaram da entrevista, que de forma livre e esclarecida, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi enviado junto (Apêndice E).

Esta etapa engloba parte da fase 2 (relacionada a avaliação/ diagnóstico epidemiológico II – comportamental e ambiental), a fase 3, que permitiu identificar os fatores predisponentes, facilitadores e de reforço que se relacionavam com a transmissão da COVID-19 aos trabalhadores da saúde, e que determinavam a produção de *habitus* profissional (comportamentos) individual e coletivo, e as ações relacionadas ao processo de trabalho. E, também serviu para avaliar, o item da fase 4, que diz respeito aos recursos e as metodologias para implementar um programa de promoção da saúde com o propósito de reorientação das práticas laborais de trabalhadores da saúde.

Identificados os fatores relacionados com a problemática, interessava cocriar, implementar e avaliar as intervenções participativas para reorientar o *habitus* profissional e a aquisição de conhecimentos, visando a segurança dos trabalhadores da saúde. Para tanto, escolheu-se a técnica de desenvolvimento da Oficina *World Café*. Seguiu-se então a formação prévia dos colaboradores da pesquisa (grupo semente), responsáveis pela execução e pelo desenvolvimento da oficina.

Assim, surgiu a **terceira amostra** (tópico referente a fase 4 – cocriar, implementar e avaliar intervenção participativa) formada por 47 (21,5%) trabalhadores da saúde, que participaram das duas Oficinas *World Café*. Foram endereçados 219 convites, contudo, participaram: trabalhadores do hospital (n=41), gestores do

CEREST (n=2). Foi também convidada para participar das oficinas, a equipe colaboradora da pesquisa (n=4), denominada grupo semente.

Este grupo semente foi convidado, pelo fato de ter colaborado na elaboração, implantação e implementação de orientações sobre a notificação da COVID-19 como acidente laboral, neste hospital, por meio do NSST. Todos assinaram um TCLE específico, aceitando participar, além de permitir a gravação e o uso de voz e imagem (Apêndices F, G, H).

A partir da **quarta, quinta e sexta amostras**, obtiveram-se os seguintes números de participantes: 35 (16%) participaram da avaliação da implementação do programa (final da Fase 4), da avaliação do processo (Fase 5) e da avaliação de curto prazo (Fase 6); 27 (12,3%) da avaliação de médio prazo (Fase 7); e, 28 (12,8%) da avaliação de longo prazo (Fase 8), correspondentes ao final da Etapa PRECEDE e às fases 5, 6, 7 e 8 da Etapa PROCEED.

5.6 TÉCNICAS DE APREENSÃO DOS DADOS

Nesta construção, o MPP, foi desenvolvido em sua totalidade (8 fases), contando com o envolvimento dos trabalhadores, gestores e pesquisadores, encarregados pelo processo da pesquisa, cujo meta foi a melhoria no bem-estar e a qualidade de vida no trabalho dos agentes envolvidos. Com esse propósito, a seguir, descrevem-se as etapas.

5.6.1 Etapa PRECEDE

A sequência dos procedimentos encadeados e suas linhas orientadoras se apresentam-se na figura 5, e permite uma visão geral da construção desta etapa. Estão sendo delineados as quatro fases de avaliações diagnósticas específicas desta etapa: Social; Epidemiológica; Educacional e Ecológica/Organizacional; Programas de Saúde e Políticas de desenvolvimento.

Brito (2014) afirmou que nestas fases iniciais é onde ocorre a coleta de dados que serão desenvolvidas por meio de estratégias participativas. Para tanto, os métodos e as técnicas que têm sido dispostos são as estratégias coletivas (reuniões de trabalho e Oficina *World Café*) e as individuais (análise documental e entrevista semiestruturada).

Figura 5 - Visão geral da Etapa PRECEDE

Fonte: Traduzido de Green *et al.* (2022, p. 17).

O quadro 2, sintetiza a Etapa PRECEDE operacionalizada neste estudo, com descrição de cada fase e das estratégias para seguir até o produto esperado.

Ressalta-se que as fases 1 (avaliação/diagnóstico social) e 2 (avaliação/diagnóstico epidemiológico I, relacionado à saúde dos trabalhadores) foram realizadas por meio da técnica de análise documental.

Ainda, na fase 2 (avaliação/diagnóstico epidemiológico II), que equivale ao diagnóstico comportamental e ambiental, para responder ao objetivo 1 da pesquisa, os dados foram extraídos da entrevista semiestruturada com 11 questões, que foi enviada e respondida pelos participantes via on-line, pelo *Google Forms*.

Para a fase 3 (construção da avaliação/diagnóstico educacional e ecológica/organizacional), a identificação dos fatores predisponentes, facilitadores e de reforço para a transmissão da COVID-19, e que influenciaram os comportamentos individuais ou coletivos e as ações relacionadas ao processo de trabalho, correspondentes ao objetivo 2, foram captadas na mesma entrevista semiestruturada.

Igualmente, na fase 4 (que corresponde aos programas de saúde e política de desenvolvimento), para responder ao objetivo 3 (avaliação de recursos e metodologias para implementar um programa de promoção da saúde junto aos trabalhadores), utilizou-se como técnica de coleta de dados a mesma entrevista semiestruturada enviada pelo *Google Forms*.

E, na fase 4, respondendo ao objetivo 4, foram feitas duas Oficinas *World Café* em 06/06/2023: no período da manhã (09 às 12h); e no período da tarde (15 às 17h30min). Seguiram os seguintes passos:

- 1) **intervenção:** cocriação, com planejamento coletivo, feito em parceria (pesquisadoras, gestores e trabalhadores da saúde), para se efetuar uma capacitação em atendimento às demandas solicitadas;
- 2) **implementação:** operacionalização de oficinas, identificando os conhecimentos prévios sobre as temáticas, construindo novos conhecimentos por meio da capacitação realizada pela pesquisadora e, por fim, dirimindo as dúvidas surgidas nesse processo;
- 3) **avaliação imediata:** utilizando-se um roteiro com questões abertas e fechadas construído pela pesquisadora.

Para o desenho da intervenção, potencializou-se a riqueza da Oficina *World Café*, que se traduz por uma dinâmica que contribui para rever e ampliar os conhecimentos em relação ao cotidiano de trabalho dos agentes participantes, bem como, captar a opinião sobre a política de regularização e a organização do trabalho, para fins de redução de riscos e ganhos de qualidade e segurança no ambiente ocupacional.

A Oficina *World Café* foi criada por Brown e Isaacs (1995), na Califórnia, Estados Unidos da América (EUA). No Brasil, também é conhecido como Café Mundial. É considerada uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, que visa gerar e fomentar os diálogos entre os participantes com propósitos semelhantes, a fim de produzirem ideias, propostas assertivas e inovadoras dentro do contexto proposto. Possui um formato flexível e se adapta às diversas circunstâncias (Brown; Isaacs, 2008; Duarte, 2020; Saioron *et al.*, 2022).

É, pois, um método colaborativo, participativo e criativo, baseado em temática e perguntas relevantes e/ou significativas para o grupo, estimulando o coletivo de “Anfitriões”, “Viajantes/Participantes” e a “Mediadora/Pesquisadora” a produzirem uma conversação, oportunizando a construção, desconstrução e reconstrução de conhecimentos. Neste, há espaço para a formação e a exposição de pensamento crítico e reflexivo na busca de soluções coletivas de problemas e possibilidades construtivas para posterior intervenção (Brown; Isaacs, 2008; Gouvêa *et al.*, 2019).

Embora seja flexível e adaptável ao contexto trabalhado, a Oficina *World Café* apresenta sete princípios:

- 1) definir o contexto, esclarecer os objetivos e determinar os participantes corretamente;
- 2) criar um ambiente hospitaleiro e acolhedor;
- 3) explorar as questões importantes;
- 4) incentivar a contribuição de todos;
- 5) polinizar e conectar perspectivas;
- 6) escutar juntos padrões, ideias e questões mais profundas;
- 7) colher e compartilhar as descobertas coletivas.

Quando colocados em prática, os princípios criam uma rede de diálogo, gerando uma rápida propagação de conhecimentos (Bazílio *et al.*, 2020; Brown; Isaacs, 2008; Lima *et al.*, 2019).

Assim, para a realização da oficina, a sala foi transformada num ambiente tipo café, com cinco mesas, cada qual a representar um tópico de conversa diferente. Os “Participantes/Viajantes” foram instruídos a selecionar, aleatoriamente, uma mesa para sentar-se e dialogar durante um período de 15 minutos; decorridos esses 15 minutos, passaram para outra mesa. Pediu-se aos participantes que não “viajassem” entre as mesas com os mesmos companheiros, para permitir a polinização de ideias.

Foi designado um “Anfitrião” para cada mesa que saudava os novos convidados, informando-os sobre a discussão do último grupo e facilitando o diálogo com cada novo grupo. Os participantes e o anfitrião foram encorajados a escrever os seus pensamentos na toalha de mesa. No final da sessão, os participantes partilharam as suas ideias, identificando-se os temas comuns e propiciando-se a construção de conceitos, a partir do conhecimento prévio de cada participante.

Como recursos, foram utilizados: espaço físico (sala/auditório); material multimídia: *notebook*, celular/fotografia, gravador de voz; material didático e expediente: apostila de artigos encadernada ou Código de Resposta Rápida (QR CODE), papel A4, canetas, pincel atômico, fita adesiva, folhas de papel 40kg, lenço de papel.

Para o lanche, havia copo descartável para água e para café. Foi servido no lanche: água, café, leite, biscoitos (doce e salgado), bombom de café. Outros: lembrancinha recordação do evento. Material gráfico, *folder* de divulgação/convite, programação, ficha de inscrição, lista de frequência, certificados, etiquetas, formulário de TCLE/Imagem/Voz, ficha de avaliação pré-evento, ficha de avaliação pós-evento; Documentos institucionais: Ofício circular/convite (Apêndices I, J, K, L, M, N)

As questões disparadoras que foram utilizadas estão descritas na figura 6.

Figura 6 - Questões disparadoras da Oficina *World Café*

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A partir desse evento, foi possível identificar o processo efetivado na fase 4, com os apontamentos para a construção de uma proposta de programa de capacitação, observando as necessidades de recursos humanos, materiais e infraestrutura.

Na ocasião, ao se concluir o evento, foi feita uma avaliação imediata - Avaliação das estratégias - utilizando-se uma entrevista com intuito de classificar a pontuação, recomendação e relevância desse evento (Apêndice S), conforme apresentada, na figura 7.

Figura 7 - Questões avaliativas feitas no final da Oficina *World Café*

1. Numa escala de 1 a 10, sendo 10 a pontuação maior, como você classifica esta ação?
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2. Recomendaria esta ação a outros colegas? Sim____; Não____; Não sei_____.

3. Descreva o que foi mais relevante nesta ação de capacitação.

4. Se algo faltou nesta ação, por favor, indique sugestões de melhoria.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Com intuito de sintetizar todas as fases da Etapa PRECEDE, construiu-se o quadro 2:

Quadro 2 - Síntese das fases relacionadas à Etapa PRECEDE

Fases	Objetivos	Métodos e técnicas utilizados	Instrumentos de análises	Participantes	Produto(s)
1 Avaliação/ Diagnóstico social	Caracterizar o perfil social dos trabalhadores da saúde acometidos pela COVID-19. (Obj. 1)	Análise documental: (prontuários médicos)	Programa <i>Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</i>	Trabalhadores da saúde	Produção de indicadores sociais relacionados ao processo de trabalho em saúde.
2 Avaliação/ Diagnósticos Epidemiológicos I e II	I. Saúde Caracterizar os principais problemas de saúde dos trabalhadores com SARS-CoV-2. (Obj. 1)	Análise documental: (prontuários médicos)	Programa <i>SPSS</i>	Trabalhadores da saúde	Produção de indicadores de morbidade pela COVID-19.
	II. Comportamental e ambiental Caracterizar os comportamentos e as condições ambientais que se relacionam com a transmissão da COVID-19 aos trabalhadores. (Obj. 1)	Entrevista semiestruturada (<i>Google Forms</i>)	<i>Software - Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRaMuTeQ®)</i>	Trabalhadores da saúde	Mapeamento das condições ambientais e comportamentais que podem influenciar o bem-estar dos trabalhadores.
3 Diagnóstico Educacional e Ecológica/ Organizacional	Identificar os fatores predisponentes, facilitadores e de reforço que se relacionam à transmissão da COVID-19 aos trabalhadores da saúde, e que influenciam <i>habitus</i> (comportamentos) individuais ou coletivos, e as ações relacionadas ao processo de trabalho. (Obj. 2)	Entrevista semiestruturada (<i>Google Forms</i>)	<i>Software IRaMuTeQ®</i>	Trabalhadores da saúde	Compilação junto aos trabalhadores de informação relevante para cocriar o material educativo sobre a COVID-19, acidente laboral e o processo de notificação.
4 Programa de Saúde e Desenvolvimento de Políticas	Avaliar os recursos e metodologias para implementar um programa de promoção da saúde junto aos trabalhadores. (Obj. 3)	Entrevista semiestruturada (<i>Google Forms</i>)	<i>Software IRaMuTeQ®</i>	Trabalhadores da saúde. Gestores do Hospital, NSST, CEREST	Permitiu elencar as forças e as fragilidades relacionadas à organização, definir possíveis alianças e antecipar crises. Integra três etapas: avaliação dos recursos necessários; recursos disponíveis; e as barreiras à implementação.

	<p>Cocriar, implementar e avaliar uma intervenção participativa para modificar as práticas diárias de segurança dos trabalhadores da saúde. (Obj. 4)</p>	<p>Oficinas <i>World Café</i></p> <p>(Avaliação da estratégia com uso de entrevista)</p>	<p>Software IRaMuTeQ®</p>	<p>Trabalhadores da saúde. Gestores do Hospital, NSST, CEREST</p>	<p>Propor um Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador em parceria entre hospital/NSST e CEREST baseado em processo participativos como círculo de cultura e rodas de conversa. Reorganizar práticas (<i>habitus</i>). Advogar por condições de segurança para esses trabalhadores.</p>
--	---	--	---------------------------	---	--

Fonte: Elaborado pela autora (2023). Legenda: Obj. = Objetivo.

5.6.2 ETAPA PROCEED

A descrição das técnicas de apreensão e análise dos dados da Etapa PROCEED realizadas por meio de avaliações imediatas, curto, médio e longo prazo (Apêndices T, U, V), teve como propósito analisar as mudanças de comportamentos e, ainda, se os fatores ambientais foram transformados.

Por ser um modelo encadeado, após o início da estratégia de avaliação do programa de saúde e política de desenvolvimento que foi implementado (última etapa do PRECEDE), iniciou-se a Etapa PROCEED, com suas respectivas fases de avaliações (Figura 8).

Figura 8 - Visão geral da Etapa PROCEED

Fonte: Adaptado Green *et al.* (2022, p. 239).

A Etapa PROCEED correspondeu, neste estudo à avaliação do programa de saúde e da política de desenvolvimento proposta e instituída dentro do ambiente de trabalho com subsequentes avaliações feitas de imediato, de curto, médio e longo prazo (Quadro 3). Para esse fim, foram trabalhados com os participantes, o material da Oficina *World Café*, avaliação feita pelo *Mentimeter*, a *Escala Likert* e *Análise de Conteúdo de Bardin*.

Quadro 3 - Síntese das fases relacionadas à Etapa PROCEED

Fases	Observar/Definir	Métodos e técnicas utilizados	Instrumentos de análises	Participantes	Produto(s)
5 Avaliação do processo (Intervenção)	Mobilizar os trabalhadores da saúde, capacitar o grupo colaborador (semente), disseminador, avaliar a adesão e integração dos trabalhadores na oficina.	Cocriando conceitos: Oficina <i>World Café</i>	Plataforma <i>Mentimeter</i>	Trabalhadores da saúde	Capacitação do grupo. Produção de material com conteúdo referente à patologia COVID-19, riscos, biossegurança, acidentes de trabalho e notificação.
6 Avaliação de curto prazo	Descrever os principais problemas identificados no processo de capacitação dos trabalhadores de saúde.	Aplicação da Escala <i>Likert</i>	Análise descritiva simples	Trabalhadores da saúde	Indicadores de aquisição de conhecimentos.
7 Avaliação de médio prazo	Determinar os fatores facilitadores de mudanças comportamentais que podem estar relacionados aos problemas de saúde identificados.	Aplicação da Escala de <i>Likert</i>	Análise descritiva simples	Trabalhadores da saúde	Mapeamento das modificações e das condições ambientais que estão influenciando o bem-estar dos trabalhadores.
8 Avaliação de longo prazo	Analisar os indicadores de saúde, verificando as modificações ocorridas nos comportamentos e nas condições ambientais.	Questionário	Análise de Conteúdo de Bardin	Trabalhadores da saúde	Mapeamento e descrição dos resultados.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

5.7 APREENSÃO E ANÁLISE DOS DADOS

O conjunto de dados resultantes das buscas realizadas em documentos, entrevistas e oficinas, foi submetido tanto à análise qualitativa, quanto à quantitativa, utilizando-se os instrumentos específicos para cada tipo de abordagem.

5.7.1 Análise quantitativa

A seguir, evidencia-se a como ocorreu a pesquisa documental.

5.7.1.1 Pesquisa documental

Para a avaliação dos dados quantitativos extraídos dos prontuários (da pesquisa documental), utilizou-se a análise descritiva, sendo considerados 215 prontuários, representando a totalidade dos trabalhadores atendidos no NSST, no período de 2020 e 2021.

Para a construção do perfil dos participantes de interesse para este estudo, foram colhidos dados sociodemográficos e laborais nos prontuários médicos e dispostos em uma planilha eletrônica, construindo-se, assim, o banco de dados da pesquisa, que foi analisado pelo programa SPSS, versão 26.0.

A análise descritiva foi feita baseada em distribuições de frequências, e cálculo de estatísticas descritivas [proporções de interesse, mínimo, máximo, média, mediana, percentis, desvio-padrão e Coeficiente de Variação (CV)] com propósito de sintetizar e caracterizar o comportamento das variáveis e, traçar o perfil da amostra.

A distribuição de uma variável quantitativa em relação à média foi considerada baixa se $CV < 0,20$; moderada se $0,20 \leq CV < 0,40$ e alta se $CV \geq 0,40$ (Fávero *et al.*, 2009; Medronho *et al.*, 2009; Pagano; Gauvreau, 2004).

A distribuição de frequências em classes de uma variável quantitativa foi feita usando classes de interesse ou classes obtidas seguindo a determinação do número de classes pela fórmula de *Sturges* dada por $n_c = 1 + 3,32 \log n$ e amplitude de classes dada por $h = \frac{Range}{n_c}$, onde $Range = X_{max} - X_{min}$ (Fávero *et al.*, 2009; Medronho *et al.*, 2009; Pagano; Gauvreau, 2004).

Na análise inferencial, foram feitos testes de significância estatística para analisar a normalidade da distribuição de variáveis quantitativas e se são significativas as diferenças encontradas entre distribuições de grupos independentes.

A normalidade da distribuição de uma variável quantitativa foi investigada pelo Teste de *Shapiro Wilk* (SW). Para a associação de desfechos com fatores qualitativos, foi usado o teste qui-quadrado (X^2). Quando o teste qui-quadrado se mostrou inconclusivo, foi usado, alternativamente, o Teste Exato de *Fisher* (Fávero *et al.*, 2009; Medronho *et al.*, 2009; Pagano; Gauvreau, 2004).

A medida estatística usada para estimar o risco foi a Razão de Chances - *Odds Ratio* (OR), a qual avalia a relação entre a chance de ocorrência de um desfecho em um grupo de indivíduos que possuem certa característica, ou são expostos a um fator, e a chance de ocorrência deste evento adverso (ou desfecho) em um grupo de indivíduos que não possuem tal característica, ou não estão expostos a tal fator (Fávero *et al.*, 2009; Medronho *et al.*, 2009; Pagano; Gauvreau, 2004).

A significância da OR foi avaliada pelo intervalo de confiança da OR, ao nível de 95% de confiança que não pode conter o valor 1, que significaria ambos os grupos terem a mesma chance de ocorrência deste desfecho (Fávero *et al.*, 2009; Medronho *et al.*, 2009; Pagano; Gauvreau, 2004).

Uma vez que as variáveis quantitativas não seguiam a distribuição normal, a correlação entre duas variáveis quantitativas foi avaliada pelo coeficiente de Correlação de Ordem de *Spearman*. A correlação foi considerada forte se seu valor absoluto for maior que 0,7 e foi considerada moderada se seu valor absoluto for maior que 0,5 e menor ou igual a 0,7 (Fávero *et al.*, 2009; Medronho *et al.*, 2009; Pagano; Gauvreau, 2004).

Todas as discussões sobre os testes de significância estatística foram realizadas considerando o nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes estatísticos: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste for menor que 0,05 (Fávero *et al.*, 2009; Medronho *et al.*, 2009; Pagano; Gauvreau, 2004).

Utilizou-se para fins da avaliação de curto e médio prazo, a Escala *Likert* de cinco pontos. É uma escala somativa que se caracteriza por apresentar as afirmações aos participantes, cujas respostas, variaram de “1=discordo totalmente, 2=discordo parcialmente, 3=indiferente, 4=concordo parcialmente e 5=concordo totalmente”. Foi escolhida por ser uma escala de fácil compreensão para o respondente e, por

demonstrar suas percepções, opiniões, motivações e perspectivas relacionadas aos encontros e nas Oficinas *World Café* (Costa Júnior *et al.*, 2024; Feijó; Vicente; Petri, 2020).

5.7.2 Análise qualitativa

E, para a avaliação dos dados qualitativa apreendidos por meio dos formulários, das entrevistas semiestruturadas e da Oficina *World Café*, foram utilizados o *software* IRaMuTeQ® e Análise de Conteúdo de Bardin.

5.7.2.1 Análise das entrevistas semiestruturada e Oficina *World Café*

Apresenta-se um breve panorama sobre o *software* IRaMuTeQ® utilizada para a análise dos dados qualitativos extraídos das entrevistas e da Oficina *World Café*.

Para a análise QUAL, foram enviados, inicialmente, pelo *Google Forms* o formulário convidando um total de 219 trabalhadores para participarem da entrevista semiestruturada (215 trabalhadores atendidos no serviço ocupacional – NSST; e quatro gestores). Além do convite, seguiu-se o TCLE e as questões da entrevista semiestruturada. Destes, 32 trabalhadores responderam aos questionamentos feitos.

Posteriormente, prosseguindo nas fases da Etapa PRECEDE, foram realizadas duas Oficinas *World Café*, sendo uma de manhã (9h às 12h) e outra à tarde (15h às 18h), com uma amostra de 47 participantes dentre os quais estavam os trabalhadores da saúde, gestores dos serviços envolvidos e o grupo semente.

As respostas das questões das entrevistas e os registros orais gravados e transcritos das oficinas foram, posteriormente, organizadas e analisadas com o auxílio do *software* IRaMuTeQ®, disponível na *Internet* (www.iramuteq.org), produzindo a análise textual, ou seja, quantificando, classificando e correlacionando as informações contidas nos textos.

O *software* IRaMuTeQ® foi desenvolvido, na França, por Pierre Ratinaud e mantido até 2009 na língua francesa. Começou a ser usado no Brasil, a partir de 2013, quando passou a ser utilizado em pesquisas sociais, expandindo-se para as áreas humanas e da saúde (Camargo; Justo, 2021; Souza *et al.*, 2018; Tinti *et al.*, 2021).

É um programa informático que se ancora no *software* R, (www.r-project.org) e na linguagem *Python* (www.python.org) usado como ferramenta de apoio ao

processamento de dados na pesquisa qualitativa e, também, quantitativa, por meio de estatísticas textuais. Enfatiza-se seu rigor estatístico e objetividade, auxiliando na organização, separação e tratamento dos dados, permitindo os diferentes tipos de análises estatísticas sobre *corpus* textuais. Quanto às limitações, cita-se a necessidade do pesquisador estudar e conhecer para utilizá-lo de forma adequada (Camargo; Justo, 2021; Salvador *et al.*, 2018; Souza *et al.*, 2018; Tinti *et al.*, 2021)

O *corpus* textual, na aplicação do *software* IRaMuTeQ® é entendido como um conjunto de textos construído pelo pesquisador, que será analisado. São gerados a partir dos textos (cada pergunta com tema específico da entrevista constitui um texto) e os Segmentos de Textos (ST) (são fragmentos de texto) que podem ser configurado pelo pesquisador ou pelo próprio *software*, a fim de comparar e relacionar as variáveis específicas presentes no texto (Figura 9), isso possibilita ao pesquisador fazer a interpretação dos resultados já processados, na construção de categorizações (Camargo; Justo, 2021; Souza *et al.*, 2018; Tinti *et al.*, 2021).

Figura 9 - Noções de *Corpus*, Texto, Segmento de Texto

Fonte: Adaptado de Camargo e Justo (2021).

O programa oportuniza diferentes tipos de análises textuais, desde as mais simples como a lexicografia básica (cálculo de frequência de palavras) até as análises multivariadas [Classificação Hierárquica Descendente – (CHD), análise pós-fatorial], tais como: Estatísticas textuais clássicas; Pesquisa de especificidades a partir da

segmentação definida do texto; CHD; Análise de Similitude (AS); e Nuvem de Palavras (NP) (Acauan *et al.*, 2020; Camargo; Justo, 2021).

Para fins deste estudo serão descritos os tipos de análise textual efetivamente utilizados, ou seja: CHD e AS.

- a) Classificação Hierárquica Descendente (CHD):** utilizada previamente, pelo *software* ALCESTE, é uma das análises mais importantes do *software* IRaMuTeQ®. Classifica os ST em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é repartido com base na frequência das formas reduzidas (palavras já lematizadas). Esta análise visa obter classes de ST que, ao mesmo tempo, apresentam um vocabulário semelhante entre si e diferente dos ST das outras classes (Camargo; Justo, 2021).

A partir dessas análises em matrizes, o *software* organiza os dados em um dendograma da CHD, que ilustra as relações entre as classes. Este mesmo *software* executa cálculos e fornece os resultados que permite a descrição de cada uma das classes, principalmente, pelo seu vocabulário característico (léxico) e pelas suas palavras com asterisco (variáveis) (Camargo; Justo, 2021).

- b) Análise de Similitude (AS) ou de semelhanças:** tem suas bases na teoria dos grafos, e possibilita ao pesquisador identificar coocorrências e conexão entre os vocábulos. O tamanho de cada palavra indica sua importância no *corpus* e a espessura das linhas que ligam cada termo apontam o grau de associação entre eles, ou seja, quanto mais espessa a linha, maior o grau e seus resultados auxiliam o pesquisador a identificar a estrutura de um *corpus* (Camargo; Justo, 2021; Klant; Santos, 2021; Sousa *et al.*, 2020).

Este tipo de análise permite entender a estrutura de construção do texto e temas de relativa importância, mostra que as palavras próximas e distantes podem ser agrupadas em “halos” e “comunidades” que são círculos de agrupamentos, ou seja, forma uma árvore de palavras com suas ramificações a partir das relações guardadas entre si nos textos (Camargo; Justo, 2021; Klant; Santos, 2021).

Neste estudo, o *software* IRaMuTeQ® foi utilizado na estruturação e facilitação das análises dos depoimentos colhidos tanto nas entrevistas semiestruturadas, quanto nas síntese das Oficinas do *World Café*.

1. Técnica de análise das entrevistas semiestruturadas por meio do *software* IRaMuTeQ®

Para este estudo, foi construído o *corpus* textual com dados oriundos das **entrevistas**. Cada diagnóstico proposto gerou um conjunto de textos: Comportamental (1 a 32); Ambiental (1 a 32); Educacional e Organizacional (1 a 32); Político e Administrativo (1 a 25). Em seguida, o *corpus* de cada diagnóstico foi transformado em um único arquivo de texto sem formatação. Posteriormente, foram realizadas decodificações das variáveis fixas.

2. Técnica de análise das síntese dos diálogos da Oficina *World Café* pelo *software* IRaMuTeQ®

O *corpus* textual formulado a partir de dados oriundos dos diálogos colhidos durante a Oficina *World Café* foi transformado em um único arquivo de texto sem formatação. Posteriormente, foram realizadas as correções, e as decodificações das variáveis fixas. Durante a oficina foram feitos registros fotográficos e gravações audiovisuais (gravadores e câmera de celular).

A transcrição destes registros foi feita do gravador para o *notebook*, possibilitando as correções nas diversas escutas que se fizeram necessárias. O conteúdo colhido foi explorado, codificado e, nas anotações feitas, incluíram-se também as expressões e os sentimentos capturados nas gravações e filmagens.

3. Técnica de Análise de Conteúdo Temático por frequência de Bardin (complementaridade da análise qualitativa pelo *software* IRaMuTeQ®)

Para fins de complementar a análise foi, também, utilizada a modalidade de Análise de Conteúdo de Bardin, que atende aos aspectos quantitativos, mas

também fundamenta a pesquisa qualitativa, por meio da exploração do material adquirido, seja nas entrevistas ou questionários (Taniguchi, 2018).

Para os dados procedentes de entrevista semiestruturada da fase 4 da Oficina *World Café* (Etapa PRECEDE) e de questionários respondidos pelos entrevistados na avaliação de longo prazo da fase 8 do MPP (Etapa PROCEED), optou-se pela Análise de Conteúdo de Bardin (2011), que a estrutura em três fases cronológicas: 1) Pré-análise; 2) Exploração do material, categorização ou codificação; 3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

- 1) Pré-análise:** trata da fase de organização do material, leitura fluente, transcrição das entrevistas, que constituirá o “*corpus*” da pesquisa, onde um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria.

Nesta fase, deve-se obedecer às regras apresentadas por Bardin (2011): regra de exaustividade (não deixar “de fora” nenhum elemento que corresponda aos critérios definidos; esgotar a totalidade da comunicação; não omitir nada), regra da representatividade (a amostra deve representar o universo; análise sobre uma amostra de material, conforme o caso;); regra da homogeneidade (critérios precisos de escolha obtidos por técnicas idênticas, indivíduos semelhantes e que não representem demasiada singularidade; os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem obtidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes); regra de pertinência (adequados quanto à fonte de informação; os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo da pesquisa) (Bardin, 2011).

- 2) Exploração do material:** etapa da codificação; criação de categorias; da escolha da Unidade de Registro (UR), por seleção de regras de contagem (enumeração) e distribuição de categorias (classificação e agregação). Os procedimentos de análise QUAL serão organizados em torno de categorias, que consiste no desmembramento e, posterior agrupamento ou reagrupamento das UR do texto, as quais representarão a passagem dos dados brutos a dados organizados (Bardin, 2011).

- 3) Tratamento dos resultados:** inferência e interpretação dos resultados apoiados ao referencial teórico pertinentes à investigação. Os marcos teóricos são fundamentais pois são os autores dão o embasamento e as perspectivas significativas para o estudo. A relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica, é que dará sentido à interpretação (Bardin, 2011).

5.8 ASPECTOS ÉTICOS

O estudo foi cadastrado na Plataforma Brasil e submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), atendendo a todos os princípios que regem as pesquisas com seres humanos dispostas nas Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e, ainda, da Norma Operacional nº 001/2013 do Sistema CEP/ Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). A organização, procedimentos e cuidados que se deve ter em pesquisas envolvendo seres humanos foram considerados (Brasil, 2012b; 2013; 2016c).

Aprovado em 16.02.2022, com Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 54829922.2.0000.0001. Nesta pesquisa, as Cartas de anuências foram assinadas pelos gestores da instituição e do CEREST. Os participantes foram orientados sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o (TCLE), de acordo com o que determina as Resoluções nº 466/2012 (Brasil, 2012b) e a nº 510/2016 CNS (Brasil, 2016c) e a Norma Operacional 001/2013 (Brasil, 2013).

Com vistas a atender a abordagem da PaPS, em relação aos princípios éticos, pode-se salientar que os trabalhadores da saúde, deste hospital público, foram envolvidos como copartícipes em todo o processo de construção do projeto de pesquisa, desde os primeiros encontros (reuniões, oficinas formativas), perpassando pelo planejamento, implementação (entrevista semiestruturada, Oficina *World Café*) até a disseminação dos produtos resultantes (artigos científicos, capítulos de livros e produtos técnicos publicados no portal eduCapes).

Os desafios éticos, proclamam que haja a inclusão de forma igualitária, bem como, uma participação democrática dos trabalhadores da saúde. Isso significa que a pesquisa não está sendo feita sobre as pessoas, enquanto sujeitos passivos no processo, mas sim com os trabalhadores da saúde que forneceram as informações

relevantes para melhorar as condições de saúde e segurança ocupacional, correspondendo à validação ética, participativa, factível e empática, propostas para as pesquisas com abordagem PaPS (International Collaboration for Participatory Health Research, 2013a; 2013b).

Foi dada primazia à validação contextual local (hospitalar), considerando-se uma ação coletiva, na qual, todos os envolvidos (pesquisadores e trabalhadores da saúde) mantiveram respeito mútuo, prezando pela integridade pessoal de todos. Com isso, espera-se que haja aprendizagem ativa, e que se consiga fazer a diferença com a transformação positiva no contexto de saúde e trabalho, bem como das notificações dos agravos laborais (doenças e acidentes de trabalho) (International Collaboration for Participatory Health Research, 2013a; 2013b).

Na PaPS, a produção de conhecimento científico é cocriada dialogicamente, sendo incorporadas múltiplas perspectivas, compreendidas como um modo de empoderamento dos participantes (trabalhadores da saúde). Isto é, como uma participação transformadora, na qual todas as pessoas sejam capazes de realizar os processos de conscientização, culminando em reflexões, predisposição para agir e mudar os comportamentos. As contribuições e as capacitações ocorreram em todo o processo de cocriação e, assim, o conhecimento científico foi gerado pela ação e experimentação em contexto, com a participação democrática e aprendizagem social (International Collaboration for Participatory Health Research, 2013a; 2013b).

5.9 RISCOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA

Toda pesquisa oferece algum tipo de risco. Nesta, o risco foi mínimo e esteve relacionado aos desconfortos emocionais causados pela participação nas reuniões e na atividade da Oficina *World Café* com as recordações do período da doença vivenciada.

Foi informado aos participantes que, se ocorresse qualquer desalento sua participação poderia ser interrompida sem nenhum prejuízo em seu ambiente de trabalho e no seu atendimento no NSST. Ainda, com intuito de minorar o risco, poderia ser feita uma escuta pela pesquisadora e encaminhamentos necessários aos serviços especializados nas redes públicas do município de Macapá (AP).

5.10 BENEFÍCIOS

Esta pesquisa tem um grande potencial em benefícios para os trabalhadores de saúde, que, neste caso, são os participantes do processo de pesquisa, assim como, para o serviço de saúde, pois visa melhorias no bem-estar pessoal e ambiental. O empoderamento cognitivo com vista à segurança e à saúde no trabalho também representaram benefícios.

Informações, capacitações, esclarecimentos sobre riscos ambientais, importância dos EPI e coletivo, notificação da COVID-19 como acidente laboral foram temas abordados nos vários encontros com os trabalhadores.

Para o serviço, contribuiu ao fornecer informações sobre o número de servidores afastados pela doença, o que se revelou essencial para reorganizar as dinâmicas de trabalho. Para tanto, a notificação foi e, continuará sendo, fundamental para se conhecer o quantitativo de adoecidos pela COVID-19 e quais as medidas podem ser implementadas a fim de minimizar as sobrecargas de trabalho nas equipes.

5.11 GARANTIA DE RETORNO DA PESQUISA

Os resultados deste estudo foram compartilhados de maneira ampla e inclusiva, envolvendo tanto os trabalhadores, quanto os gestores. Isso ocorreu de forma presencial em cursos, oficinas e eventos locais, além de serem divulgados por meio de publicações e participações em eventos científicos nacionais e internacionais. Essa abordagem de divulgação foi acordada nas reuniões iniciais com os gestores que autorizaram a realização da pesquisa.

A premissa foi informar os resultados e contribuir com as orientações (empoderamento cognitivo) sobre as notificações da COVID-19 como doença laboral e outras doenças ocupacionais, fatores de riscos ambientais (promoção da saúde e prevenção de riscos em ambientes e processos de trabalho). A Oficina *World Café* permitiu, também, envolver os participantes em um processo de *advocacy* em saúde, conforme preconiza a PaPS.

5.12 CUSTOS DO PROJETO E ORIGEM DOS RECURSOS

A origem de todos os recursos materiais e financeiros com o processo de pesquisa nos dois primeiros anos estavam sob a responsabilidade dos pesquisadores, conforme o orçamento (Apêndice O) sem ônus para os participantes (Apêndice P). Porém, em janeiro de 2023 a pesquisadora foi contemplada pela CAPES com a bolsa do doutorado, financiando, assim, o trabalho de campo e a finalização da pesquisa.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

“O pesquisador deve ter uma disposição de [...] perseguir a verdade do entrevistado [...]”.
(Bourdieu, 1999, p. 708)

A pandemia da COVID-19 trouxe significativas repercussões nas dinâmicas de trabalho, suscitando reorganizações estruturais dos ambientes e dos cotidianos dos trabalhadores, principalmente para aqueles que exerciam os ofícios reconhecidos, à época, como sendo essenciais. Dentre estes, sobressaíram o pessoal da saúde, sobretudo, aqueles mais vulneráveis, envolvidos no cuidado e na assistência à população (Brasil, 2020a; Santos *et al.*, 2020b).

Como decorrência, foi crescendo o número de trabalhadores da saúde acometidos pelo vírus e os sintomáticos foram afastados de seus postos laborais. Com isso, constatou-se a necessidade de incluir medidas de proteção à saúde do trabalhador e de melhorar a notificação deste agravo, tornando mais fidedignas as informações registradas sobre os trabalhadores adoecidos com a COVID-19 (Santos *et al.*, 2020b).

A escolha do MPP para o desenvolvimento deste estudo, fundamenta-se na mais-valia que este modelo possibilita a construção de avaliações/diagnósticos, que permite identificar os diversos fatores que influenciam a problemática em estudo e, que, por sua vez, justificam a elaboração de estratégias de intervenção e de avaliação, no sentido de melhorar a ambiência, a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores (Ferreira, 2014).

No contexto da saúde do trabalhador da saúde, baseando-se em evidências práticas vivenciadas no período da COVID-19 e, utilizando-se a estratégia participativa, as fases do PRECEDE produziram as informações, com a identificação de fatores e condições inerentes à população estudada, priorizando os que podem ser mutáveis/tratáveis ou não (genéticos) e, que podem influenciar na saúde e na qualidade de vida dessas pessoas (Green *et al.*, 2022).

Os agentes participantes e, ao mesmo tempo considerados pesquisadores na PaPS, foram as peças fundamentais responsáveis por produzir informações valiosas, inerentes das suas práticas de trabalho, que subsidiaram a estruturação dos diagnósticos que foram formados com as particularidades de cada espaço de trabalho dentro do hospital. Esses resultados foram demonstrados a seguir.

6.1 ETAPA PRECEDE: CONSTRUINDO AS AVALIAÇÕES/DIAGNÓSTICOS

A partir da reestruturação do MPP e, como já mostrado anteriormente, os antigos “Diagnósticos” passaram a ser denominados Fases de “Avaliação”, mas os objetivos continuaram os mesmos.

6.1.1 Avaliação/Diagnóstico Social: qualidade de vida (Fase 1)

A composição da avaliação/diagnóstico social dos participantes foi feita a partir da caracterização sociodemográfica, laboral e das doenças prévias, demonstrados na tabela 1. Esta, apresenta a distribuição de frequências das variáveis, com destaque (negrito) para as principais. Assim, pode-se traçar o perfil do trabalhador da saúde que se infectou com o SARS-CoV-2. Do total de 215 trabalhadores, houve predomínio do sexo feminino (81,9%), na faixa etária ≥ 40 e < 60 anos (68%) e da cor parda (69,3%).

As funções laborais de maior frequência foram as de técnico de Enfermagem (40%), enfermeiro (19,5%) e agente administrativo (11,1%) e, os setores do hospital com mais acometidos: Nefrologia (10,2%), UTI (9,3%) e UNACON (8,8%). O vínculo de trabalho predominante é pelo Estado (80,9%) e, em relação ao tempo de serviço, encontrou-se ≥ 60 e < 360 meses (78,2%).

Quanto ao estado de saúde prévio, 30,2% dos infectados tinham comorbidades e as prevalentes foram a HAS (20,0%) e *Diabetes Mellitus* (6,0%), presentes em 5% dos acometidos. Revelou-se que 10,2% dos trabalhadores que se infectaram tinham histórico de contato com familiar com a COVID-19 registrada.

Tabela 1 - Avaliação/Diagnóstico Social: distribuição de frequências das variáveis que caracterizam os trabalhadores da saúde infectados pelo vírus SARS-CoV2. Macapá (AP), 2021.

Variável	Global (n=215)	
	F	%
Sexo		
Feminino	176	81,9
Masculino	39	18,1
Idade (anos)		
25 – 30	9	4,2
30 – 35	23	10,7
35 – 40	25	11,6
40 – 45	47	21,9
45 – 50	44	20,5
50 – 55	24	11,2
55 – 60	31	14,4
60 – 65	10	4,7
65 – 70	2	0,9
Cor da pele		
Branca	45	20,9
Parda	149	69,3
Preta	21	9,8
Função		
Agente administrativo	24	11,1
Agente de limpeza e conservação	8	3,7
Assistente Social	7	3,3
Auxiliar de farmácia	2	0,9
Biomédica	1	0,5
Datilógrafa	1	0,5
Dentista	1	0,5
Enfermeiro(a)	42	19,5
Farmacêutico(a)	6	2,8
Fisioterapeuta	7	3,3
Fonoaudiólogo(a)	1	0,5
Médico(a)	3	1,4
Nutricionista	6	2,8
Psicólogo(a)	4	1,8
Técnico em Radiologia	1	0,5
Técnico em Saúde bucal	2	0,9
Técnico de Enfermagem	86	40
Técnico de laboratório	9	4,1
Técnico de Segurança do Trabalho	3	1,4
Telefonista	1	0,5
Lotação/Setor Hospital		
Ambulatório	14	6,5
CCIH	3	1,4
CDT	6	2,8
Centro Cirúrgico	7	3,2
CEO	2	0,9
Clínica Cirúrgica	9	4,1
Clínica de Saúde Mental	7	3,2
Clínica Médica	12	7,4
Clínica Ortopédica	5	2,4
CME	7	3,2
Direção	5	2,3
Farmácia	9	4,1
Fisioterapia	3	1,4

Gerência de núcleos	5	2,3
Imaginologia	7	3,2
Internação	7	3,2
Laboratório de Análises Clínicas	11	5,1
Nefrologia	22	10,2
NIR	5	2,3
NSP	3	1,4
NSST	5	2,3
Nutrição	7	3,2
Recepção	4	1,8
Serviço Social	4	1,8
Setor pessoal	7	3,2
UNACON	19	8,8
UTI	20	9,3
Tipo de Vínculo de Trabalho		
Contrato	18	8,4
Estado	174	80,9
Federal	23	10,7
Tempo de Serviço (meses)---		
0 60	20	9,9
60 120	65	32,2
120 180	13	6,4
180 240	20	9,9
240 300	28	13,9
300 360	32	15,8
360 420	13	6,4
420 480	9	4,5
480 540	2	1,0
Tinha comorbidade	65	30,2
HAS	43	20,0
<i>Diabetes Mellitus</i>	13	6,0
Imunossupressão por doenças (CA, LES e/ou medicamentos)	10	4,7
Doenças Respiratórias Crônicas (DPOC, Asma etc.)	8	3,7
Cardiopatias	7	3,3
Osteomuscular (Espondilite/Fibromialgia)	4	1,9
Nefropatia	2	0,9
Obesidade	2	0,9
Total de Comorbidades		
0	146	67,9
1	56	26,0
2	7	3,3
3	5	2,3
4	1	0,5
História de contato com familiar com a COVID-19 registrada	22	10,2

Fonte: Elaborado pela autora (2023). **Legenda:** CCIH: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; CDT: Centro de Doenças Tropicais; CEO: Centro de Especialidades Odontológicas; CME: Central de Material e Esterilização; NIR: Núcleo Interno de Regulação; NSP: Núcleo de Segurança do Paciente; UNACON: Unidade de Alta Complexidade em Oncologia; UTI: Unidade de Terapia Intensiva; NSST: Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhador; CA: Câncer; LES: Lúpus Eritematoso Sistêmico; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

O trabalho de campo evidenciou que as mulheres foram mais afetadas pelo vírus SARS-CoV-2, muito provavelmente pelo elevado quantitativo feminino predominante na área da saúde. Os pesquisadores mostraram, ainda, que a pandemia revelou muitas repercussões sociais afetando as trabalhadoras, pela diferença existente entre os homens e as mulheres no mundo do trabalho, desde a

precarização das condições de trabalho, informalidade, diferença de rendimentos e desemprego, com a paralização de muitas atividades produtivas (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, 2021; Departamento Intersindical de Estadística e Estudos Socioeconômicos, 2022).

Estudos da Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (2021) e do Departamento Intersindical de Estadística e Estudos Socioeconômicos (2022), mostraram que a crise pandêmica aprofundou as desigualdades existente entre os homens e as mulheres sobre a participação no mercado de trabalho, revelando o predomínio masculino (65,5%). Contudo, mostraram que, ao se estratificar por setores essenciais de atividades econômicas, principalmente aqueles voltados para o cuidado na saúde, 73,2% eram mulheres que estavam na linha de frente durante a pandemia.

A faixa etária predominante foi semelhante a encontrada em outros estudos, evidenciando que os trabalhadores da saúde nesta faixa, encontram-se em pleno desenvolvimento de suas carreiras profissionais, ou seja, investido em qualificações, adquirindo conhecimento especializado (Pedro *et al.*, 2020).

A distribuição da idade ficou entre 25 e 66 anos, com média de 45,0 anos, desvio-padrão 9,3 anos, que resulta num CV igual a 0,21, que expressa moderada variabilidade da idade em torno da média. O percentil 25 da idade é igual a 38 anos, a mediana é 45,0 anos e o percentil 75 é 53,0 anos.

Em relação à idade dos trabalhadores, no início da pandemia, logo que foi declarada a transmissão comunitária do coronavírus em todo território nacional pelo MS por meio da Portaria nº 454, de 20.03.2020, foi determinado que as pessoas acima de 60 anos deveriam manter distanciamento social e se deslocar para a realização de atividades estritamente necessárias (BRASIL, 2020e).

Isso posto, talvez o quantitativo reduzido de trabalhadores com 60 anos ou mais no cenário da pesquisa, possa ser explicado, especificamente para os trabalhadores da saúde, o Boletim Epidemiológico 8 (Brasil, 2020j, p. 24), instituía o afastamento de “profissional da saúde em grupo de risco”.

São consideradas condições de risco: idade igual ou superior a 60 anos; cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); imunodepressão; doenças renais crônicas em estágio avançado (Graus 3, 4 e 5); *Diabetes Mellitus*, conforme juízo clínico; doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; gestação de alto risco (Brasil, 2020j).

Esta determinação foi seguida no Estado do Amapá, por meio da Nota Técnica nº 02/2020: “Estratégia de atendimento e afastamento laboral”, atualizada em 21/05/2020, que, além das condições mórbidas citadas, acrescentava os portadores de neoplasias; doenças hematológicas graves (anemia falciforme); transtornos neurológicos (acidente vascular encefálico, doenças neuromusculares); hepatopatias crônicas (hepatites crônicas, cirrose) (Governo do Estado do Amapá, 2020b).

Facultava aos gestores em conjunto com a CCIH ou setor ocupacional, avaliar o risco de transmissão da COVID-19 e a realocação de pessoal dentro dos serviços. Caso não fosse possível minimizar os fatores de risco, a realização de atividades burocráticas poderia ser feita por meio do trabalho remoto ou teletrabalho.

Em relação à cor da pele, as trabalhadoras pardas e pretas estavam em maior número. Nesse caso, como a maioria tinha vínculo empregatício permanente, os rendimentos salariais estavam garantidos e não houve relato de demissão. Isso difere dos outros setores da economia brasileira, onde a taxa de desemprego, em 2020, atingiu mulheres pretas em 19,8% (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 2022).

O acometimento de trabalhadores com formação na área de Enfermagem foi majoritário (59,5%), semelhante a muitas outras pesquisas nacionais e internacionais. Um dos motivos pode ser explicado pela existência de risco biológico invisível, contagioso e de alta transmissibilidade, como também, a necessidade de contato próximo (menos de um metro) com os pacientes, o que facilitava a exposição ao vírus, tornando o trabalhador indefeso e suscetível ao adoecimento (Amer *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Tan-Loh; Brian, 2021). Esse dado chama também a atenção para uma possível subnotificação de outras categorias profissionais.

Foi constatado que dentro do ambiente hospitalar, algumas unidades de atendimentos consideradas “fechadas”, como a Nefrologia, a UNACON e a UTI, revelaram-se com maior número de trabalhadores positivos para SARS-CoV-2. Dadas as peculiaridades estruturais e conforme citado na literatura, as ocupações, nestes setores, foram classificadas quanto ao risco para contrair a COVID-19, como sendo de “muito alto” e “alto risco”, pelo fato de haver contato direto com o paciente, bem como, pelos procedimentos invasivos e geradores de aerossóis que ali se efetivavam (Amer *et al.*, 2021; Brasil, 2020b; Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, 2021; Silva Júnior *et al.*, 2022a; US Department of Labor, 2020).

O tempo de serviço na instituição era entre 0 e 500 meses, com média de 194,9 meses, desvio-padrão 122,4 meses, que resultou num CV igual a 0,62, que expressou alta variabilidade do tempo de serviço em torno da média.

O percentil 25 do tempo de serviço é igual a 96 meses, a mediana é 180 meses e o percentil 75 é 312 meses. Não há nesta amostra, trabalhadores com tempo de serviço atípico. A saber, o tempo de serviço destes trabalhadores da saúde não segue distribuição normal, p-valor <0,001 do SW.

Nesse caso, a estabilidade empregatícia conferida pelo concurso público, faz com que o trabalho seja realizado durante um longo período, conferindo, assim, um tempo de trabalho, aproximadamente, de 42 anos para alguns servidores públicos.

Quanto à presença de comorbidades, as mais prevalentes foram HAS e *Diabetes Mellitus*. Estas se configuram como um problema de saúde pública no mundo, bem como, no Brasil. Dados epidemiológicos nacionais apontaram que há adultos (32,5%) e idosos (60%) com HAS e 8,9% da população com *Diabetes Mellitus*. Da mesma forma, encontrou-se a HAS (n=45) como comorbidade prioritária entre os profissionais da saúde, também, na Nigéria (Akyala *et al.* 2020; Oliveira, 2019).

6.1.2 Avaliação/Diagnóstico Epidemiológico I: saúde da população (Fase 2)

Em relação à saúde da população estudada, verificou-se que, 9,3% dos servidores contaminados eram assintomáticos (Tabela 2) e, que os contaminados tinham de três a seis sintomas (62,3%). Foram elencados 18 sintomas diferentes e, dentre os mais citados foram dor de cabeça (53,5%) e tosse (51,6%), presentes em pelo menos 50% dos casos, além da febre (47,9%). Muitos outros sintomas foram relatados, mais com significância mais baixa.

Quanto ao diagnóstico laboratorial, 76,3% realizaram dosagem de antígeno por teste rápido, com resultado “reagente” em 78,7% dos trabalhadores. A Transcrição Reversa Seguida de Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR) foi feita por 45,6%, sendo “detectável” em 71,4%. A sorologia para verificar a presença de anticorpos - Imunoglobulina M – (IGM) e/ou Imunoglobulina G (IGG) foi feita por 11,6% e, foi “reagente” em 64,0%.

O exame de imagem mais solicitado foi a Tomografia Computadorizada (TC) de tórax, realizada por 27,0%. Nesta, 25,9% dos pacientes apresentaram 25 a 50% do pulmão comprometido e 20,7% não apresentaram alteração pulmonar.

A maior prevalência de atendimentos foi ambulatorial (90,2%) e 95,8% não precisaram de internação. Entre os que se internaram, o tempo de hospitalização mais frequente foi de sete ou oito dias (1,8%). Quanto ao tempo de afastamento, os servidores ficaram afastados de oito a 20 dias (57,3%). Convém notar que, dentre os acometidos assintomáticos, 13,0% não se afastaram do trabalho.

Os trabalhadores acometidos ficaram afastados entre zero e 70 dias, com média de 14,6 dias, desvio-padrão 9,8 dias, que resulta num CV igual a 0,67, que expressa alta variabilidade do tempo de afastamento em torno da média. O percentil 25 do tempo de afastamento é igual a 10 dias, a mediana é 14 dias e o percentil 75 é 17 dias. Os pacientes que ficaram mais de 30 dias afastados são atípicos. A saber, o tempo de afastamento destes servidores não segue a distribuição normal, p-valor <0,001 do SW.

Nesta pesquisa, não houve registro de óbito. Contudo, 12,6% dos infectados ficaram com pelo menos uma seqüela, caracterizando a síndrome pós-COVID-19, também conhecida como COVID longa, com a evidência para a *Diabetes Mellitus* (8,4%), dificuldade respiratória (7,9%) e tosse residual (5,1%).

Tabela 2 - Diagnóstico/Avaliação Epidemiológica I: distribuição das variáveis que caracterizam saúde da população pesquisada. Macapá (AP), 2021.

Variável	Global (n=215)	
	F	%
Total de Sintomas		
0	20	9,3
1	7	3,3
2	13	6,0
3	28	13,0
4	46	21,4
5	36	16,7
6	24	11,2
7	18	8,4
8	10	4,7
9	5	2,3
10	8	3,7
Sintomas		
Assintomáticos	20	9,3
Dor de cabeça	115	53,5
Tosse	111	51,6
Febre	103	47,9
Dor de garganta	82	38,1
Dispneia	72	33,5
Dor no corpo	67	31,2
Dor torácica	60	27,9
Astenia	54	25,1
Coriza	52	24,2
Distúrbios olfativos	50	23,3

Mialgia	49	22,8
Distúrbios gustatórios	46	21,4
Diarreia	46	21,4
Congestão nasal	21	9,8
Náuseas	9	4,2
Calafrio	7	3,3
Vômitos	6	2,8
Anorexia	6	2,8
Fez RT-PCR	98	45,6
Não detectável	12	12,2
Detectável	78	79,5
Sem resultado	8	8,2
Fez Teste Rápido (IGM/IGG)	164	76,3
Não Reagente	33	20,1
Reagente	129	78,7
Sem resultado	2	1,2
Fez Teste Sorológico (IGM/IGG)	25	11,6
Não reagente	9	36,0
Reagente	16	64,0
Fez TC Tórax	58	27,0
Comprometimento pulmonar na TC Tórax (%)		
Nenhum comprometimento (0)	12	20,7%
5 a 10	11	19,0%
15 a 20	8	13,8
25 a 50	15	25,9%
50 a 75	1	1,7%
Atendimento		
Ambulatorial	194	90,2
Internação hospitalar	20	9,3
UTI (Hospital)	1	0,5
Tempo de internação (dias)		
0	206	95,8
1	1	0,5
2	1	0,5
5	1	0,5
7	2	0,9
8	2	0,9
17	1	0,5
20	1	0,5
Tempo de afastamento (dias)		
0	27	13,0
1 a 6	5	2,4
7	14	6,7
8 a 13	17	8,2
14	80	38,5
15 a 20	22	10,6
21	12	5,8
22 a 29	14	6,7
30	7	3,4
30 a 36	9	4,3
36 a 42	6	2,9
Desfecho		
Morte	0	0,0
Cura	215	100
Sequelas da COVID	27	12,6
<i>Diabetes Mellitus</i>	18	8,4
Dificuldade respiratória	17	7,9
Tosse residual	11	5,1
Perda de memória recente	3	1,4
HAS	1	0,5

Fala, deglutição, mastigação	1	0,5
Confusão mental	1	0,5
Transtorno mental (ansiedade, depressão)	1	0,5
Total de sequelas		
0	188	87,4
1	7	3,3
2	15	7,0
3	4	1,9
4	1	0,5

Fonte: Elaborado pela autora (2023). Legenda: HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica. TC: Tomografia Computadorizada.

À medida em que a pandemia evoluiu, a literatura mostrou que as manifestações clínicas da COVID-19 variavam, caracterizando-se como “caso assintomático, leve, moderado a grave”, dependendo do número e da gravidade dos sintomas, bem como, da idade e resistência do paciente. Surgia uma variedade crescente de sintomas leves e inespecíficos como febre, fadiga, tosse seca, dor de garganta, dor de cabeça, perda do paladar e olfato, dentro de um amplo espectro de sintomas mais graves que poderiam comprometer múltiplos órgãos (Al-Raggad *et al.*, 2021; Brasil, 2021b; O'Sullivan *et al.*, 2021).

Os estudos de Kavenga *et al.* (2021); Mandić-Rajčević *et al.* (2020) e O'Sullivan *et al.* (2021), mostraram que, na maioria dos participantes, a ausência, a presença e a intensidade dos sintomas da COVID-19 foram semelhantes aos encontrados nesta pesquisa e, que, os agentes envolvidos foram atendidos no serviço de saúde e segurança ocupacional de seus locais de trabalho.

Para os participantes deste estudo, o diagnóstico laboratorial e de imagem condiziam com as limitações de testes disponibilizados, à época, no Brasil e, com a dificuldade financeira para realizar a TC de tórax. Com a evolução da pandemia, recomendava-se a investigação laboratorial periódica, priorizando trabalhadores “essenciais”, mesmo assintomáticos, a fim de proteger profissionais da saúde potencialmente expostos ao SARS-CoV-2 em seus trabalhos (Gallasch *et al.*, 2021).

Outro estudo, brasileiro, mostra que o MS ao fazer a distribuição dos testes rápidos da COVID-19 para estados e municípios, emitiu documentos priorizando a execução para os profissionais da saúde, da segurança pública e da população de risco. No entanto, na época, foi divulgado pela imprensa a dificuldade de acesso a estes testes e, conseqüentemente, a não realização do exame por muitos trabalhadores da saúde (Reis *et al.*, 2021).

Diferente do que mostrou o estudo de Li *et al.* (2020) feito em equipes de saúde de um hospital de Wuhan, no período de 22/01 a 10/03/2020. Neste, 33 trabalhadores

realizaram testes de laboratório (teste de ácido nucléico de *swab* de garganta para SARS-Cov-2, teste combinado de soro anticorpo IgG-IgM para SARS-CoV-2) e de imagem (TC de tórax) para rastrear as possíveis infecções e, do total, 25 casos (75,8%) foram positivos, precisando de hospitalização. Sem registro de óbitos.

Para os sintomáticos, o principal tipo de atendimento foi ambulatorial e, sem notificação de óbitos. A média de sete dias de internação foi semelhante ao encontrado por Lopes *et al.* (2023), e o afastamento das atividades laborais com retorno ao trabalho, dependia das sequelas deixadas pela infecção, caracterizando a COVID longa, com os sinais e sintomas que se desenvolveram após a doença, com disfunção permanente ou não de determinado órgão ou sistema do corpo, corroborando, também com os achados de Lopes *et al.* (2023).

No retorno ao trabalho, fazia-se necessária uma avaliação clínica criteriosa e a testagem de controle negativa após terminar a fase sintomática da doença. Era imprescindível manter os cuidados orientados pelos órgãos sanitários (uso de máscara, higiene das mãos e EPIs). A redução dos riscos de exposição, contaminação e agravamento da saúde individual e coletiva, evitaria a disseminação da doença e a redução da capacidade laboral (Governo do Estado da Bahia, 2020a).

As correlações entre as variáveis quantitativas e ordinais do estudo estão apresentadas no quadro 4. Uma vez que as variáveis não seguiam a distribuição normal, a correlação foi avaliada pelo Coeficiente de correlação de ordem de *Spearman*. Verificou-se que nenhuma correlação forte foi encontrada entre as variáveis quantitativas deste estudo.

Quadro 4 - Matriz de correlação entre as variáveis quantitativas do estudo

	Tempo de serviço	Total de comorbidades	Total de sintomas	Tempo de internação	Tempo de afastamento	Total de sequelas
Tempo de serviço	1,00					
Total de comorbidades	0,25	1,00				
Total de sintomas	0,15	0,19	1,00			
Tempo de internação	0,00	-0,03	0,09	1,00		
Tempo de afastamento	0,11	0,08	0,24	0,31	1,00	
Total de sequelas	0,09	0,15	0,25	0,28	0,21	1,00

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Dentre os fatores associados ao afastamento laboral por mais de 14 dias (Tabela 3), verificou-se que o tempo de afastamento variou: 33,7% dos servidores, com a COVID-19, ficaram mais de 14 dias afastados das suas atividades. Assim, nesta seção, a frequência da necessidade de afastamento por mais de 14 dias, sem e com o fator são comparadas, considerando-se, apenas, os fatores com as frequências maiores que 10%.

Tabela 3 - Análise dos fatores associados ao afastamento laboral por mais de 14 dias. Macapá (AP), 2021.

Fator	Afastamento maior que 14 dias quando o fator está ausente		Afastamento maior que 14 dias quando o fator está presente		p-valor do teste qui-quadrado comparando a distribuição dos dois grupos
	F	%	F	%	
Sexo masculino	53	30,1%	12	30,8%	0,936
Cor da pele - parda ou preta	15	32,6%	50	29,6%	0,692
Função Técnico de Enfermagem	38	28,4%	27	33,3%	0,441
Função Auxiliar Administrativo	58	30,4%	7	29,2%	0,910
Função enfermeiro	52	30,1%	13	31,0%	0,904
Vínculo de servidor público (Estadual ou Federal)	4	16,7%	61	31,9%	0,125
Lotado na Nefrologia	57	29,5%	8	36,4%	0,509
História de contato com familiar com a COVID-19 registrada	57	29,5%	8	36,4%	0,509
Tinha comorbidade	43	28,7%	22	33,8%	0,448
Tem HAS	53	31,4%	12	26,1%	1,000
Sintomas					
Dor de cabeça	28	28,0%	37	32,2%	0,506
Tosse	27	26,0%	38	34,2%	0,187
Febre	31	27,7%	34	33,0%	0,395
Dor de garganta	42	31,6%	23	28,0%	0,584
Dispneia	30	21,0%	35	48,6%	<0,001
Dor no corpo	42	28,4%	23	34,3%	0,379
Dor torácica	37	23,9%	28	46,7%	0,001
Astenia	53	32,9%	12	22,2%	0,139
Coriza	50	30,7%	15	28,8%	0,803
Distúrbios olfativos	47	28,5%	18	36,0%	0,311
Mialgia	50	30,1%	15	30,6%	0,947
Distúrbios gustatórios	48	28,4%	17	37,0%	0,263
Diarreia	53	31,4%	12	26,1%	0,490
Sequelas	49	21,6%	16	59,3%	<0,001

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Os resultados apresentados na tabela 3 mostram que a necessidade de afastamento por mais de 14 dias não estava associada ao sexo do paciente, cor da pele, funções de técnico de Enfermagem, auxiliar administrativo ou enfermeiro; nem ao fato de o funcionário ter vínculo de servidor público, ser lotado na Nefrologia; nem ter alguma comorbidade ou ter HAS; nem aos sintomas dor de cabeça, tosse, febre,

dor de garganta, dor no corpo, astenia, coriza, distúrbios olfativos, mialgia, distúrbios gustatórios e/ou diarreia.

A proporção dos que necessitaram de afastamento acima de 14 dias nos grupos que apresentaram estes fatores, não é significativamente distinta da proporção de servidores que necessitaram de afastamento de mais de 14 dias nos grupos que não apresentaram estes fatores (p-valores do teste qui-quadrado maiores que 5%).

A necessidade de afastamento por mais de 14 dias é significativamente associada ao sintoma dispneia (p-valor<0,001 do teste qui-quadrado). No grupo que não apresentou dispneia, 21,0 % dos pacientes precisaram de afastamento maior que 14 dias; no grupo que apresentou dispneia, 48,6% necessitaram de afastamento de mais de 14 dias. A razão de chances é 3,6 e é significativa já que seu intervalo de confiança (1,9; 6,6) não contém o valor 1,0. Estima-se que a chance de um paciente com sintoma de dispneia ficar mais de 14 dias afastado é 3,6 vezes a chance de um paciente que não tem o sintoma dispneia ficar mais de 14 dias afastado.

A necessidade de afastamento por mais de 14 dias é significativamente associada ao sintoma dor torácica (p-valor=0,001 do teste qui-quadrado). No grupo que não apresentou dor torácica, 23,9 % dos pacientes precisaram de afastamento maior que 14 dias; no grupo que apresentou dor torácica, 46,7% necessitaram de afastamento de mais de 14 dias. A razão de chances é 2,8 é significativa já que seu intervalo de confiança (1,5; 5,2) não contém o valor 1,0. Estima-se que a chance de um paciente com dor torácica ficar mais de 14 dias afastado é 2,8 vezes a chance de um paciente que não tem o sintoma dor torácica ficar mais de 14 dias afastado.

A necessidade de afastamento por mais de 14 dias é significativamente associada à ocorrência de sequelas da COVID-19 (p-valor=0,001 do teste qui-quadrado). No grupo que não teve sequelas, 21,6% dos pacientes precisaram de afastamento maior que 14 dias; no grupo que apresentou sequelas, um percentual significativamente maior, 59,3%, necessitou de afastamento de mais de 14 dias. A razão de chances é 4,1 é significativa já que seu intervalo de confiança (1,8;9,5) não contém o valor 1,0. Estima-se que a chance de um paciente com sequelas da COVID-19 ficar mais de 14 dias afastado é 4,1 vezes a chance de um paciente que não tem sequelas ficar mais de 14 dias afastado.

A análise desta seção identificou os seguintes fatores de risco significativamente associados à necessidade de afastamento por mais de 14 dias do paciente com a COVID-19: sintoma de dispneia, dor torácica e ocorrências de

sequelas da doença. Pacientes com estes fatores tem chances significativamente maiores de ficar mais de 14 dias afastados de suas atividades laborais.

6.1.3 Avaliação/Diagnóstico Epidemiológico II: fatores comportamentais e ambientais (Fase 2)

Para fins de análise, a partir deste tópico, foi utilizado o *software* IRaMuTeQ®. Ressalta-se que foi necessário separar os fatores que compõem os diagnósticos comportamental do ambiental, porque a análise do comportamento e o estilo de vida pessoal do trabalhador, dentro do ambiente de trabalho, é singular (compondo o específico *habitus* profissional). Já os fatores de riscos existentes no espaço laboral hospitalar são vivenciados pelo coletivo de trabalhadores, porque são estruturantes do mesmo espaço que constitui o *campo*.

Para fins de melhor compreensão, passar-se-á à análise referente aos comportamentos (ou o que constituem o *habitus*) e, posteriormente, a análise dos fatores ambientais:

6.1.3.1 Análise dos dados que constituíram a Avaliação/Diagnóstico comportamental

Esta avaliação foi formulada a partir do depoimento de 33 participantes. Uma “linha de comando” foi criada para cada entrevista, que foi convertida em um texto que, somados, formaram o *corpus* textual. No *software* IRaMuTeQ®, os 33 textos foram divididos em 48 ST que são recortes realizados pelo *software* para a análise. O *corpus* processado teve aproveitamento de 100,00% do material que foi levado à análise, sendo considerado muito representativo. Os manuais referentes ao *software* indicam que a porcentagem deve ser, no mínimo, de 70,00%.

Nesta análise, utilizou-se a CHD que agrupou os ST e formou um esquema hierárquico de classes. A CHD tem como função inferir o conteúdo do *corpus* e compreender os grupos de discursos ou ideias emergentes do texto. A análise de CHD obteve: Número de Textos (n= 33); Número de ST s (n=48); Número de Formas (n= 553); Número de Ocorrências (n=1.462); Número de Formas Suplementares (n=68); Número de Formas Ativas com Frequência ≥ 3 (n= 77); Número de Clusters (n=4); ST Aproveitados (n=48; 100,00%).

A análise do conjunto de dados processado gerou quatro classes: Classe 1 (Vermelho), com 5 ST (10,42%); Classe 2 (Verde), com 34 ST (70,83%); Classe 3 (Azul), com 5 ST (10,42%) e Classe 4 (Lilás) com 4 ST (8,33%). Essa distribuição de classes pode ser visualizada no dendrograma de palavras em cascata, caracterizando a(o) avaliação/diagnóstico comportamental, apresentado na figura 1 (Apêndice Q).

Observa-se, ainda, que na figura 1 (Apêndice Q), o *software* dividiu a amostra em dois grupos: um contendo três classes (Classe 1, 2 e 3) e outro contendo uma classe (Classe 4). Revelou-se, assim, as palavras mais significativas, ordenadas em razão do qui-quadrado.

A denominação das classes se deu pela natureza das palavras agrupadas na CHD mediada pela aproximação com as categorias teóricas propostas para a análise e inferidas pela pesquisadora. Depois de percorrido todo este processo, o *software* organizou as palavras em um dendrograma que demonstrou a quantidade e a composição léxica entre as classes geradas.

A partir a análise inferencial da pesquisadora e das análises obtidas por meio do *software* IRaMuTeQ®, foi criado no *Microsoft Word*® o dendrograma adaptado dos originais (Figura 10), onde foi possível demonstrar as relações existentes entre as quatro classes obtidas no *software* e, ainda, emergir a seguinte categoria: “**COVID-19: contaminação, sinais e sintomas e o trabalho de gestores frente aos comportamentos individuais e coletivos**”.

Figura 10 - Dendrograma de classes, caracterizando o diagnóstico comportamental

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Ao caracterizar a avaliação/diagnóstico comportamental, em resposta ao objetivo 1, a CHD foi gerada da análise do *corpus* textual, formado a partir das ideias apreendidas nos depoimentos dos participantes, possibilitando obter classes dos ST que, ao mesmo tempo, apresentaram vocabulário semelhante entre si e diferente dos ST das outras classes. Simultaneamente, as distâncias e proximidades das relações existentes entre as classes foram calculadas pelo teste qui-quadrado (X^2). Quanto menor o valor de X^2 , menor a relação entre as variáveis.

Ilustra-se o que foi encontrado no dendograma, apresentam-se as narrativas de trabalhadores que vivenciaram a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, discorrendo sobre o “possível local de infecção”, os “sinais e sintomas apresentados” e, ainda, explicando se os “comportamentos individuais e coletivos foram trabalhados por equipe de apoio ou pela gestão, diante da possibilidade de adoecimento”.

“Fui infectada no serviço de Nefrologia. Os sinais e sintomas eram febre alta, cefaleia, perda do paladar, enjoos, vômito, diarreia, dispneia ao menor esforço. Sim, houve treinamentos, orientações, [...], o uso do protocolo ajudou muito, mas infelizmente é um vírus altamente contagioso”. (T26)

“Não sei como nem onde fui infectado. Tive dor de cabeça, febre, dor no corpo, calafrios, perda do olfato e paladar. Tanto a equipe de apoio, quanto a gestão atuaram para influenciar na implementação das melhores práticas e comportamentos para reduzir as possibilidades de contaminação e adoecimento”. (T11)

“Acredito que eu fui contaminada em uma reunião [...] para tratar da COVID-19 (comissão de crise). Tínhamos todo cuidado [...] mas, infelizmente, três a quatro dias depois começaram os sintomas: tosse, dor de cabeça, dor de garganta, diarreia, febre, perda do olfato e paladar. Realizei o teste e deu positivo. Após 10 dias de evolução, eu fiquei com dificuldade respiratória, cianose de extremidades, saturação de 86%, cansava ao menor

esforço, até mesmo para escovar os dentes e tinha sensação de desmaio. Eles (gestão) faziam o que era possível na época”.

(T13)

O possível local de infecção está mais evidente na classe 2. E, no que se refere à sintomatologia, dentre as classes formadas, em três clusters (1, 2 e 4), há palavras que se associam à sintomatologia descrita na literatura sobre as manifestações clínicas da doença, caracterizando-se como sintomas leves, dentre os quais: tosse, dispneia, astenia e febre.

Esses achados foram semelhantes aos estudos de Mandić-Rajčević *et al.* (2020), que pesquisou os casos positivos em que os profissionais da saúde de dois hospitais públicos italianos, entre fevereiro e abril de 2020. Os trabalhadores eram comumente infectados devido ao contato próximo entre os profissionais de saúde e os pacientes. A maioria dos sintomas relatados foram leves e inespecíficos.

Kavenga *et al.* (2020) apresentaram resultados de seu estudo realizado entre julho e outubro de 2020, em um hospital público em Harare, Zimbábue e concluiu que é provável que as infecções por SARS-CoV-2 identificadas refletiam a transmissão dentro da comunidade, o que também foi citado por alguns trabalhadores nesta pesquisa.

No que concerne ao apoio da gestão, em relação aos comportamentos individuais e coletivos, Duarte e Duarte (2021) citaram a “criação de comitê de crise” e orientaram, também, a importância de “cuidar do trabalhador” com psicólogos por meio de atendimentos individualizados e em grupos. Neste estudo foi citada a existência de “comissão de crise” e, pelo caos da época, o trabalho feito por equipe de apoio ou gestão local, foram exíguos, notados pelas citações de (T13). Contudo, (T11) descreveu que a “equipe de apoio e gestão trabalharam na implementação de práticas e comportamentos para reduzir a contaminação e a doença”, o que está refletido na classe 4, onde aparecem citados: protocolos, orientações e treinamentos.

Os dados que compuseram a avaliação/diagnóstico comportamental, também foram analisados quanto à similitude.

A Análise de Similitude identificou a proximidade e a relação entre os elementos de um conjunto. Suas formas apresentadas como “árvores de máxima” (número de ligações entre os dois itens que se deslocaram), procuraram o menor número possível

de ligações para chegar a um gráfico de conexões sem ciclo (Figura 11) (Marchand; Ratinaud, 2012; Sousa *et al.*, 2020).

Figura 11 - Árvore de similitude das palavras com maior proximidade gerada pelo *software* IRaMuTeQ®, caracterizando o diagnóstico comportamental

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A partir da submissão do *corpus* textual para a análise no *software* IRaMuTeQ®, este gerou uma árvore sem ciclo, criada pelas extremidades mais fortes do gráfico. Na AS foram encontradas coocorrências de palavras ($n=77$). Deste total, foi estabelecido como escore de corte, palavras com frequência ≥ 3 . As cinco palavras de maior coocorrências foram: 1ª) Sintoma ($n=17$); 2ª) Muito ($n=15$); 3ª) Infectar ($n=14$); 4ª) COVID-19 ($n=12$) e 5ª) Paciente ($n=11$), apresentados na figura 11, a qual possibilitou comparar as palavras semelhantes ou expressões de palavras que mais se repetem, gerando uma análise visualmente simples das palavras de maior frequência nos ST, acima demonstrada na figura 12.

Muitos trabalhadores precisaram se afastar das suas atividades laborais por idade avançada, doenças crônicas, baixa imunidade e, pela própria COVID-19. Isso gerou carência de mão de obra e sobrecarga de trabalho. Nesse sentido, as palavras do participante (T30) exemplificaram os achados nesta AS:

“Eu fui infectada, provavelmente, dentro dos locais de atendimento específico para “COVIDS”. Trabalhei em três Unidades de Atendimentos, na linha de frente, atendendo muitos pacientes com a COVID e, com extensa carga horária de trabalho, fato que causou a baixa da minha imunidade. Quanto aos sintomas, no início, tive dor de cabeça e pouca tosse. Em seguida, piorei da tosse, com aperto no tórax e falta de ar, desmaiava e perdia os sentidos, tinha sensação de agonia nos braços e principalmente nas pernas. Agravei porque tenho asma. Fui internada [...] e piorei. Tive muita falta de ar, tosse produtiva e saturei 91%. Com esse quadro, fui pra UTI, quase fui entubada e fiquei oito dias. No total foram 18 dias no hospital. Os profissionais de saúde que se contaminaram não receberam apoio da gestão. Foram tratados no meio da população e muitos morreram”. (T30)

Com base no depoimento acima, Heliotério *et al.* (2020, p. 5) salientou:

Com relação à jornada laboral, cabe destacar a necessidade da revisão imediata da Medida Provisória n. 927 (Brasil, 2020h), editada pelo Governo Federal, que altera as relações de trabalho, permitindo a ampliação da jornada laboral de profissionais de saúde por até 24 horas, redução do tempo de descanso para 12 horas e restrições de direitos trabalhistas durante a pandemia da COVID-19. Essas medidas, em razão dos aspectos elencados, colocam em risco a saúde e a segurança tanto dos(as) trabalhadores(as), limitando a proteção no trabalho, quanto da população assistida.

A experiência profissional da pesquisadora, somada aos depoimentos dos participantes e a literatura acessada sobre o tema, defende juntamente com Heliotério *et al.* (2020), que as jornadas de trabalho extensas reduzem o nível de atenção, rebaixam a capacidade de resolução e favorecem o adoecimento, sendo o repouso fundamental para recuperar o desgaste físico e psíquico, sobretudo, porque estes fatores aumentam a exposição ocupacional, quando há mais de um vínculo de trabalho.

A exposição aos riscos, também ocorreram em ambiente extra-hospitalar:

“Fui, provavelmente, infectada em casa, por uma visita do meu neto que se infectou pela mãe que trabalhava em uma farmácia.

Os sintomas eram: dor de cabeça, no corpo e febril. Na minha opinião não houve apoio no trabalho”. (T28)

O relato de (T28) mostrou que, mesmo atuando em ambiente hospitalar, alguns trabalhadores da saúde podem ter sido contaminados em ambiente domiciliar. Como a doença já tinha sido considerada como sendo de transmissão comunitária, a contaminação, também ocorria, extra ambiente laboral. Alguns trabalhadores podem ter sido contaminados em suas casas, ou no trabalho, ou no trajeto ou, ainda, em reuniões de trabalho e encontros familiares (Kavenga *et al.*, 2021).

6.1.3.2 Análise dos resultados que formaram a Avaliação/Diagnóstico ambiental

Esta análise foi produzida a partir dos depoimentos de 32 participantes. Uma “linha de comando” foi criada para cada entrevista que foi convertida em um texto. No *software* IRaMuTeQ®, os 32 textos foram divididos em 58 ST. O *corpus* processado teve aproveitamento de 57 ST, isto é, apresentou retenção de 98,28% do material que foi levado à análise. Desse modo, o *corpus* analisado é muito representativo.

No que concerne a CHD, sua análise obteve: Número de Textos (n= 32); Número de ST s (n=58); Número de Formas (n= 684); Número de Ocorrências (n=1.752); Número de Formas Suplementares (n=70); Número de Formas Ativas com Frequência ≥ 3 (n= 77); Número de Clusters (n=3); ST Aproveitados (n=57; 98,28%).

A análise destes textos processados gerou três classes: Classe 1 (Vermelho) contendo 14 ST (24,56%); Classe 2 (Verde) com 26 ST (45,01%) e Classe 3 (Azul) com 17 ST (29,82%). Essa distribuição de classes pode ser visualizada no “dendrograma de palavras em cascata, caracterizando a(o) avaliação/diagnóstico ambiental”, na figura 2 (Apêndice Q).

Nesta CHD, as classes são denominadas de acordo com as palavras agrupadas mediadas por sua aproximação com as categorias teóricas propostas para a análise. O *software* organizou as palavras no dendrograma, demonstrando a quantidade e a composição léxica entre as classes geradas.

No dendrograma adaptado no *Microsoft Word*®, apresentado na figura 14, foi feita a categorização e a demonstração das relações existentes entre as três classes.

Figura 12 - Dendograma de classes caracterizando o diagnóstico ambiental

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A CHD, do diagnóstico ambiental, foi gerada a partir da análise do *corpus* textual, formado pelas ideias apreendidas dos depoimentos dos participantes. Assim, foi possível obter as classes dos ST s que apresentaram as palavras semelhantes entre si e diferente dos ST das outras classes. Simultaneamente, foram calculadas as distâncias e as proximidades, a partir de testes qui-quadrado (X^2), demonstrando as relações existentes entre as classes.

Cada classe foi compreendida como um conjunto de palavras que apareceram próximas umas das outras, com a formação de um segmento específico e que apontou os pontos centrais do *corpus* textual, além de se ter compreendido como os termos estavam associados entre si (Souza *et al.*, 2018). O teste X^2 foi um coeficiente estatístico utilizado que identificou a dispersão entre duas variáveis quando os valores que foram observados se distanciaram do esperado. Quanto menor o valor do X^2 menos as variáveis estavam relacionadas.

Ao pormenorizar o diagnóstico ambiental (objetivo 1), rememorando os relatos sobre a “vivência com o coronavírus”, foi perguntado aos participantes “como essa doença impactou tanto na vida profissional, quanto familiar?” E, ainda, “quais os fatores de riscos que havia no ambiente de trabalho durante o período da pandemia e que podiam ter sido evitados?” Destes questionamentos, emergiu a categoria

“Vivência com a COVID-19: implicações para a vida profissional e familiar e os fatores de riscos no ambiente de trabalho”. Os depoimentos a seguir, fecham esta avaliação ambiental.

A entrevista aberta, permite ao pesquisador perceber a riqueza de sentimentos vividos e associados, muitas vezes, a impotência diante do cenário pandêmico, levando ao sofrimento físico e psíquico. O medo de contaminar os familiares e o próprio adoecimento, associados à sobrecarga laboral e à escassez ou falta de EPIs, podem ser identificados na fala do trabalhador (T4).

“Fiquei profundamente preocupada e aflita diante da ameaça de um novo vírus desconhecido. No trabalho, a convivência entre os colegas era tensa, como se estivéssemos vulneráveis uns aos outros, gerando um ambiente desagradável. No início da pandemia tive dificuldades para dormir e ansiedade persistente pelo medo de me contaminar e transmitir para meus filhos e família. Esse sofrimento psicológico perdurou por um tempo, mas, felizmente, foi melhorando com o passar dos dias”. **(T4)**

Em relação aos fatores de riscos no ambiente de trabalho, (T4) salientou:

“As dificuldades no ambiente de trabalho foram diversas: escassez e falta de EPI; redução das equipes por afastamentos e adoecimentos; uso inadequado de máscara; aglomeração durante a alimentação; sobrecarga de atendimentos; longas horas de trabalho, com muitos colegas virando plantão extra”. **(T4).**

O conhecimento técnico adquirido ao longo dos anos de formação dos profissionais da saúde foi fundamental para que muitas vidas pudessem ter sido salvas. Mas, esse mesmo trabalhador, sobrecarregado durante a pandemia, viveu um dilema ético e moral, ao perceber que precisava estar à frente da linha de cuidados dos pacientes acometidos por um vírus desconhecido e altamente letal.

A letalidade do vírus foi um grande contributivo para o “medo” da contaminação de pais idosos, filhos, familiares e colegas. Fato também citado no estudo de Miranda

et al. (2020), que mostrou os dilemas vividos pelo pessoal da Enfermagem, assim como dos outros trabalhadores da saúde.

Para esta avaliação/diagnóstico ambiental, também foi construída uma AS, a fim de identificar os padrões, semelhanças ou agrupamentos nos dados.

Com isso, na AS foram encontradas coocorrências de palavras (n= 77). Deste total, as 10 palavras de maior coocorrências, com frequência ≥ 3 , foram: 1ª) Ficar (n=17); 2ª) Paciente (n=14); 3ª) Muito (n=14); 4ª) Medo (n=14); 5ª) COVID (n=11); 6ª) Doença (n=11); 7ª) EPIs (n= 11); 8ª) Família (n= 10); 9ª) Falta (n=9) e 10ª) Colega (n=7) (Figura 13).

Figura 13 - Árvore de similitude sobre a avaliação ambiental gerada pelo software IRaMuTeQ®

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Nesta análise, vale pontuar que cada trabalhador da saúde tem sua história de vida, formação e práticas de trabalho singulares. Mesmo que desenvolvam suas atividades no mesmo ambiente, suas vivências são, ao mesmo tempo, individuais e coletivas, e cada qual irá reagir de forma diferente diante da mesma experiência vivida, comprovando que o disse Bourdieu (2021, p. 116) “o agente não é um expectador.

Ele habita o mundo social e se desloca no mundo social como uma casa familiar, estando engajado na própria realidade, onde age e opera”.

E, nesse sentido, assim se expressou (T14).

“Foi muito difícil a vivência com esse vírus tão letal, que causou a morte de milhares de pessoas em todo o mundo. Pessoas de longe e de perto: familiares, amigos, colegas de trabalho. Fiquei super apreensiva com medo de transmitir a doença para os meus filhos e vir a perdê-los. E ir ao trabalho todos os dias era como se estivesse indo para uma guerra, já que corria o risco de voltar de lá infectada”. (T14)

E, sobre os riscos, (T14) afirmou:

“A maioria dos fatores de risco, no que diz respeito a essa doença, que era de altíssima virulência, dentro de um âmbito hospitalar eram presentes, apesar que usávamos os EPIs, nos cuidávamos. Porém, era quase que impossível de não acontecer. Nesse caso pouco se podia e se podia fazer”. (T14)

Para Santos (2021), o ambiente hospitalar apresenta diversos riscos ocupacionais e, durante a pandemia, as condições inadequadas do trabalho, déficit de profissionais, escassez de materiais, sobrecarga de trabalho, levaram ao surgimento de outros transtornos psicoemocionais como o medo, privação econômica, perdas de familiares e colegas, com elevado nível de ansiedade e estresse.

Apesar de não ter registros de mortes nesta pesquisa, houve óbitos de trabalhadores do hospital. Dentre os fatores de risco ocupacional, assinala-se: pressão psicológica, medo de se infectar e transmitir para os familiares, estresse, sofrimento, tristezas, condições adversas no trabalho. Estas são algumas das muitas dificuldades enfrentadas pelo trabalhador da saúde durante o período pandêmico (Messias *et al.*, 2020).

6.1.4 Avaliação/Diagnóstico Educacional e Ecológica/Organizacional (Fase 3)

Para a composição da avaliação/diagnóstico educacional e organizacional (Objetivo 2), os seguintes questionamentos foram feitos: “Quais EPIs você usou durante a pandemia? Havia disponibilidades?”; “Durante a pandemia houve treinamento para o manuseio do paciente com a COVID-19? E, para o uso de EPI (paramentação e desparamentação)?”

E, para complementar, houve também, a investigação sobre os **fatores predisponentes, facilitadores e de reforço**, com as respectivas perguntas: “Quem é o principal responsável pela prevenção da COVID-19 no trabalho?”; “Como foi o processo de notificação e indenização?” e “Explique se as relações de trabalho em equipe, durante a pandemia, contribuíram ou facilitaram para a fragilidade de sua saúde e/ou adoecimento pela COVID-19”.

Ressalta-se que, para se ter um maior aproveitamento na avaliação feita pelo *software*, as questões foram reunidas e contabilizaram em 33 respondentes. Com isso, foi criada uma linha de comando para cada entrevista, formando um texto, contabilizando 33 textos que compuseram o *corpus* textual.

No *software* os 33 textos foram divididos em 65 ST. O *corpus* processado teve aproveitamento de 100% do material que foi analisado, considerado assim, muito representativo (Camargo; Justo, 2021). As análises para este diagnóstico serão apresentadas por meio da CHD e AS.

No que tange a CHD, obteve-se: Número de Textos (n= 33); Número de ST (n=65); Número de Formas (n= 712); Número de Ocorrências (n=2.139); Número de Formas Suplementares (n=70); Número de Formas Ativas com Frequência ≥ 3 (n= 107); Número de Clusters (n=3); ST Aproveitados (n=65; 100%).

A análise do material processado gerou três classes: Classe 1 (Vermelho), contendo 34 ST (52,31%); Classe 2 (Verde), com 11 ST (16,92%) e Classe 3 (Azul), com 20 ST (30,77%). Essa distribuição de classes pode ser visualizada no “dendrograma de palavras em cascata, caracterizando a(o) avaliação/diagnóstico educacional e organizacional”, que pode ser visualizado na figura 3 (Apêndice Q).

A figura 14 mostra o dendrograma adaptado, que foi construído no *Microsoft Word*®. Este mostra a categorização e as relações existentes entre as três classes obtidas no *software* IRaMuTeQ®,

Figura 14 - Dendograma de classes adaptado do *software* IRaMuTeQ® e criado no *Microsoft Word*, caracterizando o diagnóstico educacional e organizacional

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Nesta avaliação/diagnóstica, a CHD foi construída a partir da análise do *corpus* textual, produzido pelas ideias apreendidas das respostas dos trabalhadores da saúde. Assim, obteve-se as classes dos ST com as palavras semelhantes entre si e diferente dos ST das outras classes. As distâncias e proximidades, foram calculadas pelo teste qui-quadrado (X^2), resultando nas relações existentes entre as classes (menor valor do X^2 , menor a relação entre as variáveis).

A categoria “**Comportamentos e condições ambientais na prevenção de doenças e promoção da saúde do trabalhador**”, originou-se das variáveis encontradas nas três classes. Estas foram analisadas, utilizando-se as argumentações feitas pelos participantes.

Mesmo antes do período pandêmico, a segurança ocupacional do trabalhador da saúde já era prevista. Na NR 32, atualizada em 2022, encontram-se diretrizes básicas para “implementar medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores da saúde”. A possibilidade de exposição ao risco de adoecimento ou AT deve ser prevenida e, dentre as medidas de proteção estão os EPIS (Brasil, 2022d).

O uso dos EPIs, durante a pandemia, pelos trabalhadores da saúde, como forma de minimizar o adoecimento, a transmissão viral e, conseqüentemente, a disseminação da doença foi amplamente divulgado. Nesse sentido, foi perguntado aos trabalhadores sobre o uso de EPI, disponibilidade e ainda, o treinamento de (des)paramentação. Como resultado foi dito:

“Usei todos os EPIs disponíveis desde a touca até a face shield. Nem sempre havia disponibilidade, eu tirava do próprio bolso, pois os materiais disponíveis não eram de qualidade. Sim, houve treinamento, tanto do pessoal do hospital, quanto os disponíveis on-line pelo MS”. (T32)

“Foram oferecidos aos profissionais, máscaras, luvas e avental. Apenas alguns colegas tiveram treinamentos e depois foram repassando, sendo que 90% foram aprendendo lendo alguns manuais”. (T1)

“Com certeza (máscara), higienização das mãos, EPIs muito escasso. Os treinamentos foram realizados pelos Núcleos” (CCIH, NEPS e NSP)”. (T13)

“Jaleco, luvas, óculos de proteção, touca, calçado fechado e, nem sempre esses EPI estavam disponíveis. Em alguns momentos houve orientação, mas não treinamento formal”. (T2)

Baker *et al.* (2020) após um estudo feito entre março/abril de 2020, em mais de 100 unidades de saúde das áreas urbanas e rurais dos EUA verificou-se a disponibilidade e a quantidade de EPI adequados, para fornecer a proteção contra a COVID-19, bem como um plano de diretrizes para a proteção dos trabalhadores. Este inquérito apontou que havia inexistência de EPI específicos para determinadas atividades em algumas unidades de saúde, bem como, de diretrizes consistentes que orientavam em relação ao uso, higiene e descartes adequados. Em algumas unidades, os profissionais tinham que providenciar a sua proteção.

Ashinyo *et al.* (2020) salientaram que a disponibilidade de EPI adequados, juntamente com o cumprimento das medidas protetivas pelos profissionais de saúde, pode se traduzir em um baixo risco de infecção pelo vírus da COVID-19.

Os participantes ainda discorreram, além dos EPIs, sobre ter recebido (ou não) as instruções para o manuseio de caso suspeito ou confirmados com coronavírus:

“Recebi jaleco, gorro, máscara, pantufa e luvas descartáveis, bem como óculos de proteção. Em meu ambiente de trabalho não houve treinamento para o manuseio de pacientes internados com a COVID-19”. (T3)

“Usamos EPIs quase todo tempo: máscara descartável - N95, luvas, pantufas, capotes, jalecos descartáveis. Não tivemos treinamento para o manuseio de pacientes e pouca orientação sobre a utilização dos EPIs”. (T10)

Diante das colocações dos trabalhadores, percebe-se que houve uma lacuna nas orientações sobre as ações de educação em saúde com a capacitação sobre os tipos de EPIs usados em cada ambiente laboral específico, nos procedimentos geradores de aerossóis, manejos de pacientes, (des)paramentação, descarte adequado e, higienização das mãos.

Na literatura, muitas notas técnicas oficiais foram emitidas pela OIT, OMS e MS sobre as medidas de precaução a serem adotadas, necessidade de uso correto, troca e descarte dos EPIs pelos trabalhadores que atendiam casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, bem como, a capacitação sobre o uso de EPI e a sua disponibilização nos ambientes de trabalho (Brasil, 2021e, p. 65).

O serviço de saúde deve fornecer capacitação para todos os profissionais de saúde (próprios, terceirizados, temporários) para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos. Todos os profissionais de saúde devem ser treinados para o uso correto e seguro dos EPI, inclusive os dispositivos de proteção respiratória (por exemplo, máscaras cirúrgicas e máscaras N95/PFF2 ou equivalente).

Em relação às recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento da COVID-19 e outras síndromes gripais, ao abordar os tipos

de EPI, Brasil (2020a) citou e, na figura 15, demonstra os tipos de EPIs adequados para atividades laborais.

Figura 15 - Tipos de EPIs adequados às atividades laborais em ambientes específicos

Trabalhadores envolvidos nos atendimentos	Equipamentos de Proteção Individual						
Triagem (se não for possível manter a distância mínima de um metro dos pacientes com sintomas gripais): Incluem-se recepcionistas, ACS, seguranças....)	X	X					
Avaliação e atendimento de casos suspeitos (técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos...)	X	X	X	X	X		
Procedimentos geradores de aerossóis (técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos...)	X		X	X	X	X	X
Manejo de Pacientes Críticos (Emergência e UTI)	X		X	X	X	X	X
Atividades de apoio realizadas a menos de 1 metro dos pacientes suspeitos ou confirmados	X	X	X	X	X		

Nota: Os EPIs indicados dependem da atividade realizada pelo trabalhador e não apenas da sua função.

Fonte: Brasil (2020a, p. 21).

Para se posicionar sobre os **fatores predisponentes**, relacionados às atitudes, crenças e normas, os agentes participantes relataram sobre a responsabilidade pela prevenção da COVID-19 no trabalho. Neste quesito, disseram que a obrigação seria do(s):

“Eu diria que a responsabilidade é compartilhada entre a gestão e os servidores, principalmente por se tratar de pandemia. Mas a responsabilidade maior é da gestão para propiciar as condições favoráveis de trabalho”. (T6)

“Acho que cada um de nós que trabalha com doenças, deve ser responsável. Mas deve ter também um setor de educação, dentro de cada unidade”. (T30)

“A responsabilidade é de todos os profissionais da saúde, individualmente e coletivamente”. (T3)

“Todos os profissionais e gestores com os respectivos responsáveis técnicos dos setores”. (T5)

“Acredito que seja a direção da instituição, pois tem o dever de planejar e fomentar os protocolos de prevenção de doenças”. (T27)

Em 2021, com a evidência do aumento dos riscos ocupacionais e, conseqüente adoecimento dos trabalhadores da saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, (2021) emitiu orientações, segundo o que preconizava a OIT, sobre os direitos e as responsabilidades pela saúde e a segurança no trabalho dos profissionais da saúde:

Os empregadores devem ter responsabilidade geral de garantir que todas as medidas preventivas e de proteção necessárias sejam tomadas para minimizar os riscos ocupacionais dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde são responsáveis por seguir as regras estabelecidas para a proteção de sua saúde e segurança no trabalho (Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde, 2021, p.1).

Brasil (2020a) asseverou que os serviços de saúde tinham que ter definido e garantido os serviços ocupacionais, onde os trabalhadores buscassem informações, capacitações, treinamentos em ações de proteção necessária à sua saúde. Afinal, é um direito do trabalhador ter ambiente de trabalho seguro e ao mesmo tempo, ter acesso às medidas protetivas ao desenvolver suas atividades laborais.

As responsabilidades dos serviços de saúde perpassam pela prevenção dos riscos de adoecimentos e acidentes de trabalho, incluindo o fornecimento de EPI, em número suficiente e compatível com as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores (Brasil, 2020a, p.11).

Ao considerar que a responsabilidade é mútua (gestores e trabalhadores da saúde), o Brasil (2020f) lançou um guia prático com as orientações sobre as medidas administrativas a serem adotadas pelos empregadores e cumpridas pelos trabalhadores: normas e fluxos internos de prevenção à infecção do SARS-CoV-2, EPI e higiene das mãos; afixar cartazes reforçando a comunicação visual; capacitações presenciais (mantendo distanciamento social) ou por meio da plataforma digital.

Em relação aos **fatores de reforço**, dissertaram sobre as “relações de trabalho em equipe, durante a pandemia, se elas contribuíram ou facilitaram para a fragilidade da saúde e/ou adoecimento pela COVID-19”. As entrevistas revelaram:

“O contato com outros colegas, seja na discussão de casos clínicos, condutas, ou ainda, durante alimentação e nas poucas horas vagas, podem sim ter facilitado para o adoecimento. Para a fragilidade da saúde, acho que o cansaço físico, as longas horas trabalhadas, escassez de profissionais (que se afastavam ao adoecer) e o excesso de demandas foram fatores importantes”. (T8)

“Percebi muitos profissionais adoecidos pelo acúmulo de vínculos. Alguns saíam de um local e já iam para outro plantão. Profissionais trabalhando com familiares doentes em casa ou nos hospitais. Os vínculos de trabalho foram fortalecidos, pois os profissionais precisavam se apoiar nas tarefas”. (T22)

“Sim, uma vez que muitos colegas de trabalho não havia preocupação em contrair ou transmitir a doença ou negavam a doença”. (T12)

“Facilitaram, porque atendemos pessoas infectadas numa sala pequena sem condições; também porque teve aumento do absenteísmo”. (T15; T16)

“Acredito que não influenciaram”. (T27)

“Depende. Pois no período em que não havia vacina e a doença estava no auge, eu trabalhei na UTI e nesse ambiente de trabalho eu não sentia apoio da equipe quanto ao medo que sentia diante do desconhecido, faltava mais humanização dos colegas e apoio”. (T32)

“As relações no trabalho são as melhores, contribuíram para obter mais rápido a cura”. (T31)

Mandić-Rajčević *et al.* (2020) encontraram resultados semelhantes a este estudo, mostrando que, no pico da pandemia em Milão, os próprios profissionais de saúde contaminaram os colegas de trabalho, explicando sua ocorrência porque permaneceram muito tempo juntos, no trabalho.

Sobre o **fator facilitador**, os participantes relataram como foi o “processo de notificação e indenização da doença”:

“Notifiquei ao Núcleo de Saúde do Trabalhador do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL) e a SVS”. (T13)

“O processo de notificação foi feito e assistido parcialmente, pois não tive apoio em consultas e exames prescritos, tendo que arcar com todo o custo do tratamento. Sem indenização”. (T25)

“Quanto à notificação foi bem rápida e acessível quando testei positivo. Quanto à indenização, não procurei verificar nada referente a isso”. (T23)

“Uma equipe que estava responsável de acompanhar os funcionários, entrou em contato comigo e me fez algumas perguntas”. (T14)

“Não houve notificação da doença como acidente de trabalho, mas sim como notificação de SARS-COV-2”. (T32)

“Não foi realizada a notificação”. (T3)

Uma comunicação mais eficaz entre gestão, inter e entre equipes, mantendo os trabalhadores orientados sobre o manejo da COVID-19, informes epidemiológicos e planos de trabalho, local de atendimento e notificação, teria minimizado a preocupação e a ansiedade desses trabalhadores adoecidos.

Nesse sentido, terminada a análise de CHD, passou-se, a seguir, a AS.

Também foi utilizada a AS, feita pelo *software* IRaMuTeQ®, com objetivo dar outro panorama ao *corpus* textual, o qual produziu uma árvore onde foram encontradas: coocorrências de palavras (n= 107) e, deste total, foi estabelecido como escore de corte, palavras com frequência ≥ 3 . As 10 palavras de maior coocorrências foram: 1ª) Máscara (n=30); 2ª) EPI's (n=21); 3ª) Notificação (n=18); 4ª) Luva (n=17); 5ª) Usar (n=15); 6ª) Equipamentos (n=14); 7ª) Trabalhador (n= 13); 8ª) Colega (n= 12); 9ª) Indenização(n=12) e 10ª) Treinamento (n=11). Houve uma comparação de palavras semelhantes que se repetiram, gerando uma análise visualmente simples das palavras de maior frequência, nos ST analisados (Figura 16).

Figura 16 - Árvore de similitude gerada pelo *software* IRaMuTeQ® caracterizando a Avaliação/Diagnóstico Educacional e Ecológica/Organizacional

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Ainda, ao considerar as colocações dos agentes participantes, observa-se que a pandemia modificou de forma expressiva a organização do ambiente laboral e até os *habitus*, instigando as modificações com as adaptações rápidas ao novo estilo de vida no ambiente de trabalho, muitas vezes carente de materiais e com as fragilidades nas relações humanas, seja entre os colegas ou entre o trabalhador e os pacientes.

Sobre notificar a doença, o desconhecimento em relação à notificação e os direitos à indenização, também foram citados.

Os autores Paiva *et al.* (2022) mostraram que a escassez de EPIs, a insegurança, o desânimo, a tristeza e os conflitos entre os colegas podiam gerar sentimentos negativos e adoecimentos mental. Assim, (T1) comentou:

“Foram oferecidos aos profissionais, máscaras, luvas e avental. Apenas alguns colegas tiveram orientações e depois foram repassando, sendo que 90% foram aprendendo, por si só, lendo alguns manuais”. (T1)

Ainda, para compor a avaliação/diagnóstico educacional e ecológica/organizacional, foi utilizada a árvore de similitude com vistas a explicar os **fatores predisponentes, facilitador** e de **reforço** relacionados a: principal responsável pela prevenção da doença da COVID-19 no trabalho; processo de notificação e indenização; e as relações de trabalho em equipe, durante a pandemia.

Em relação ao **Fator Predisponente**:

“Desde que tenha estrutura e materiais, o próprio profissional”. (T7)

Em relação ao **Fator Facilitador**:

“Quanto ao processo de notificação eu até conheço. E sei o local onde notificar. Mas, sobre a indenização? Não sei do que se trata”. (T30)

Em relação ao **Fator de Reforço**

“Durante o quadro de adoecimento pela COVID-19 eu recebi apoio, orientações e esclarecimentos sobre as manifestações clínicas doença, dos colegas de trabalho e da minha chefia”. (T3)

“Depende. Pois, no período em que não havia vacina e a doença estava no auge, eu trabalhei na UTI e nesse ambiente de trabalho eu não sentia apoio da equipe”. (T32)

Os fatores predisponentes vão gerar conhecimentos, qualificações, conseqüentemente, mudanças de *habitus* pelas capacitações implementadas. Os facilitadores, dirigidos aos gestores que são os responsáveis pela disponibilização dos recursos em saúde, bem como priorizando o compromisso com as leis, deverão suscitar o *advocacy* (advocacia) em saúde. Já os fatores de reforço deverão habilitar os trabalhadores e os gestores nas ações participativas, onde eles precisam ter suas vozes ouvidas com sensibilidade.

Toda essa associação relacionada aos fatores (predisponentes, facilitadores e de reforço) remetem aos conceitos de *habitus*, *campo* e *capital* de Bourdieu, que foram citados, conceituados e, estão sendo discutidos ao longo deste trabalho, especialmente, no que se refere ao conceito de *habitus*. Com isso, possibilita *promover* estranhamentos do que hoje é entendido como “natural” e provocar a reorientação do *habitus*, indo ao encontro do que é defendido pela OIT e ODS.

6.1.5 Programas de saúde e Desenvolvimento de políticas (Fase 4)

Para subsidiar a construção do Programa de Saúde e Políticas locais de desenvolvimento (em atendimento a fase 4 da Etapa PRECEDE), foram coletados dados em dois momentos distintos, apresentados a seguir. Entretanto, cabe ressaltar que os dados gerados em fases anteriores, também contribuíram, sinalizando pontos fundamentais a serem operacionalizados pelo programa proposto:

- a) **No primeiro momento e respondendo ao objetivo 3** - avaliar os recursos e metodologias para implementar o programa de promoção da saúde junto aos trabalhadores: foram extraídos depoimentos das entrevistas semiestruturadas de 25 respondentes.
- b) **No segundo momento e respondendo ao objetivo 4** - cocriar, implementar e avaliar uma intervenção participativa, para modificar as práticas diárias de segurança dos trabalhadores da saúde - foram realizadas as Oficinas *World Café*.

Estes, passarão a ser detalhados, a seguir.

Para levantar as percepções dos participantes, com vistas a subsidiar a confecção do Programa de Promoção da Saúde dos Trabalhadores do HCAL, foram solicitadas as reflexões sobre os conhecimentos relativos aos riscos ambientais/ecológicos, a diversidade de doenças ocupacionais (COVID-19, Hepatites B e C, HIV/AIDS, dentre outras) e suas notificações; sobre os sentimentos e as visões do papel da gestão; sobre a disponibilização de insumos e materiais e, por fim, sobre os relacionamentos interpessoais.

O conjunto de dados produzido por estas reflexões acima, estão representados na figura 17, gerada pelo *software* IRaMuTeQ®, a qual atendeu a seguinte categoria: **“Conhecer para ressignificar as relações interpessoais e o ambiente laboral”**.

Para tanto, foi criada uma linha de comando para cada entrevista e convertida em um texto. Estes, reunidos, formaram o *corpus*, com representatividade de 75% (muito expressivo), permitindo que fosse realizada a AS.

Então, a partir da submissão do *corpus* textual no *software* IRaMuTeQ®, foram encontradas (n= 20) coocorrências de palavras e, deste total, foi estabelecido como escore de corte, palavras com frequência ≥ 3 . As 10 palavras de maior coocorrência foram: 1ª) Apoio (n=16); 2ª) Gestão (n=16); 3ª) Não (n=10); 4ª) Estar (n=6); 5ª) Afastar (n=4); 6ª) Plano (n=3); 7ª) Pandemia (n= 3); 8ª) Saúde (n=3); 9ª) Pegar (n=3) e 10ª) Hospital (n=3).

Na figura 17, o *software* IRaMuTeQ® organizou três halos coloridos e foi possível identificar as palavras “apoio” e “gestão” como as principais, das quais partem, ligados, todos os demais vocábulos.

Figura 17 - Árvore de similitude sobre o apoio da gestão

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

No halo 1 (cor salmão), visualizam-se “apoio” e “gestão”, centralizadas e, a elas, conectam-se “não”, “afastar” e mais distantes, tem-se: “hospital”, “pegar”, “época” e afastamento”. Ressalta-se ainda, o grau de conexão entre as palavras principais (apoio e gestão), além da espessura da linha que as conecta, indicando, assim, uma forte associação, reforçando a hipótese de que havia apoio. Contudo, a palavra “não” também surgiu de forma significativa, suscitando a hipótese de divergência quanto ao apoio dos gestores. Tais afirmativas podem ser verificadas nas seguintes falas:

“O apoio da gestão foi imediato ao saberem que eu estava com a COVID-19”. (T32)

“Apoio satisfatório, contudo, ficaram a desejar o acolhimento individual e a capacitação sobre a COVID-19, os riscos e a notificação”. (T29)

“Percebi que muitos profissionais nos hospitais, assim como eu, não receberam apoio adequado da gestão, pois, nenhum plano de capacitação, de reforço nos relacionamentos interpessoais e de acompanhamento foram pensados e implementados”. (T22)

“Sem o apoio da gestão especialmente sobre os riscos do manejo inadequado de EPIs, suscetibilidade ao adoecimento e notificação”. (T2)

“Na realidade eu não precisei da gestão, porque eu tenho plano de saúde, então eu que me virei em tudo. Eu fiquei afastada o tempo que tinha que ficar, mas, não sei que tipo de apoio a gente tinha que ter da gestão (capacitações? melhorar o acolhimento? melhorar a infraestrutura? avaliar a sobrecarga de trabalho?). Talvez, isso tudo e muito mais [...]”. (T30)

Os depoimentos marcaram pelas opiniões contrárias dos agentes, durante o período pandêmico muito desgastante para todos os trabalhadores da saúde que mantiveram suas atividades laborais. Pelas colocações expressadas, há que se notar as afirmações elementares dos agentes, quando se referiram à “gestão”, observada, principalmente, em (T30) ao afirmar desconhecer sobre o “apoio que a gestão poderia disponibilizar”. Afinal, além das decisões estratégicas, o gestor deveria coordenar, liderar e monitorar suas equipes de trabalho, com um olhar ainda mais atento no período atípico de pandemia.

A partir do momento que a doença causada pelo novo coronavírus foi reconhecida como pandemia, diversas medidas de contenção e tratamento foram adotadas pelos gestores da saúde, com investimentos disponibilizados para que as medidas de prevenção e proteção fossem efetivadas dentro de um curto espaço de tempo (Duarte; Duarte, 2021). Reflexão esta, que vai de encontro (diverge) aos depoimentos acima descritos, fato que torna relevante e imprescindível a produção e implementação do Programa de Promoção da Saúde dos Trabalhadores do HCAL.

Ainda, na figura 17, no halo 2 (cor lilás), as palavras “plano” e “pandemia” se destacaram, unidas por uma linha mais tênue aos vocábulos “ficar”, “chefia” e

“orientação”. Este agrupamento chama a atenção para a necessidade de um plano de orientação preventiva, durante a pandemia, como expressaram (T6) e (T33):

“O apoio da gestão se resumiu em seguir as orientações das notas técnicas. Mas, havia muitas dúvidas na época”. (T6)

“A meu ver, apesar das poucas medidas de segurança adotadas no hospital, o NVST/CEREST produziu algumas orientações de condutas técnicas e de segurança aos trabalhadores e gestores, orientando sobre a notificação da COVID-19. Entretanto, essas orientações foram parcialmente implementadas em nível hospitalar”. (T33)

O enfoque gerencial da atuação do gestor, que precisava ser rápido e multidimensional, desde reorganizar ambiente, equipes de trabalho, identificar riscos ocupacionais, capacitação e treinamentos práticos para o trabalhador atuar e, também se preservar para continuar saudável, não foi resolutivo. Esses aspectos organizacionais, políticos e administrativos necessitam de programas institucionais de desenvolvimento permanente.

Segundo a orientação da OPAS em 10 de maio de 2020 (Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde; 2020c), os planos de ação deveriam ser desenvolvidos dentro dos locais de trabalho, a fim de intensificar a prevenção e a mitigação da COVID-19. Medidas de proteção à saúde, segurança no trabalho deveria ter sido implementadas e as preventivas deveriam ter sido monitoradas tanto para trabalhadores, quanto para os visitantes.

Por fim, aparece no halo 3 (cor verde) os vocábulos “COVID-19”, “estar”, “saúde”, “principalmente” e “muito”. Ao fechar esse ciclo das falas, o depoimento de (T14) rememorou outro tema relevante que se acentuou durante essa fase, que é o esgotamento físico e mental de muitos trabalhadores e, ainda as sequelas deixadas pelo adoecimento, questões estas que não foram trabalhadas durante a COVID-19 e, nem é trabalhada nos cotidianos regulares de trabalho.

“Acredito que, não somente eu, mas quase todos os funcionários não têm nada de bom para falar da gestão quanto ao apoio dado,

uma vez que, uma grande maioria, voltou a trabalhar mesmo sem condições física e, principalmente, psicológica”. (T14)

Dados semelhantes foram encontrados por Lopes *et al.* (2023) e Praschan *et al.* (2021) em suas pesquisas referentes a não orientação dos trabalhadores sobre as sequelas da COVID-19, quanto ao cometimento sistêmico e psicológico, que podiam afetar a vida e afazeres profissionais dos trabalhadores.

Ao corroborar como sugestão para os cuidados com o pessoal da saúde, Gallasch *et al.* (2020) diz que os gestores dos serviços de saúde deveriam ter um plano de ação a ser desenvolvido após ter conhecimento do adoecimento dos seus profissionais, estabelecendo um fluxo de condutas geradores de resolutividade e preservação dos direitos dos trabalhadores.

No segundo momento - cocriar, implementar e avaliar uma intervenção participativa, para modificar as práticas diárias de segurança dos trabalhadores da saúde - foram realizadas as Oficinas *World Café*.

Alusivo ao objetivo 4, a partir de janeiro de 2023, diversos encontros foram realizados com a finalidade de organizar a Oficina *World Café*.

Na data de 19/01/2023 aconteceu a primeira reunião com os gestores do NSST e NEP do hospital, NVST/CEREST, a pesquisadora, a equipe colaboradora da pesquisa (grupo semente) e com os trabalhadores do hospital para cocriar o Programa de Promoção da Saúde dos Trabalhadores do HCAL, com o propósito de implementar as diretrizes para as melhorias na organização do trabalho das equipes de saúde.

Em 07/05/2023, às 10h, a pesquisadora e os trabalhadores voltaram a conversar, em reunião, para decidir o modelo de oficina a ser proposto no hospital HCAL e verificar sobre as questões dos temas solicitados. A partir de então, em conjunto, foi feito um planejamento de como e onde seria a Oficina *World Café*.

No dia 09/05/2023, às 9h, a equipe de gestores, trabalhadores e pesquisadora reuniram para pensar em conjunto as estratégias que seriam desenvolvidas na Oficina *World Café* no hospital. Inicialmente, ficou decidido: Data da Oficina (06/06/2023); Hora: (09h e 15h); Público-alvo: trabalhadores do hospital e gestores; Número de vagas (30 vagas para os dois turnos-manhã e tarde); Definição das temáticas e das questões a serem trabalhadas; material a ser utilizado; e lanche a ser servido aos participantes.

Em 16/05/2023 um novo encontro ocorreu no HCAL, às 9h, com a gerente do NEPS e do NSST e teve como pautas: Apresentação final da proposta da oficina, definição de data e horário; sensibilização dos trabalhadores e engajamento para participação por meio do convite e *folders* de divulgação.

No dia 31/05/2023, às 18h30minh, foi realizada uma capacitação on-line, com duração de 2h30min, ministrada pela Profa. Dra. Donizete Vago Daher, orientadora desta tese, sobre o desenvolvimento da técnica da Oficina *World Café*. Os participantes deste momento, eram os colaboradores (grupo semente) que iriam atuar tanto no preparo, quanto no processo de realização da oficina.

6.1.5.1 Oficina *World Café*

Com vistas a seguir com a fase 4 do MPP (implementar e avaliar), buscou-se apreender os dados presentes nas entrevistas e já citados no primeiro momento, estruturando, assim, o conjunto de temas a serem trabalhados na primeira Oficina *World Café*, ou seja, capacitar os agentes, atendendo dessa forma, a diretriz de implementação e avaliação do programa proposto.

Ressalta-se, que, no momento da implementação por meio da Oficina *World Café*, foram também sinalizadas pelos participante, mais uma vez, fragilidades/problemas nos processos e organização de trabalho hospitalar.

O tema central trabalhado pela pesquisadora nesta primeira oficina de capacitação “*World Café*” foi referente aos “Riscos ocupacionais no ambiente hospitalar e a notificação dos agravos laborais: cocriando as possibilidades entre os trabalhadores da saúde”. Este tema central foi desdobrado nos seguintes subtemas: riscos ambientais/ecológicos, doenças ocupacionais e suas notificações (COVID, Hepatites e HIV/AIDS); sentimentos e visões do papel da gestão; disponibilização de insumos e materiais e, por fim, sobre os relacionamentos interpessoais.

Esta oficina teve como objetivos: **Geral:** Conscientizar e capacitar os profissionais da saúde para atuar frente aos riscos ocupacionais e a notificação dos agravos laborais. **Específicos:** 1) Identificar o que é risco ocupacional; 2) Reconhecer os diferentes tipos de risco ocupacional existentes no ambiente hospitalar; 3) Identificar doenças de contágio ocupacional e sua notificação; 4) Refletir sobre o impacto de estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional; 5) Discutir as

estratégias de biossegurança e a promoção da saúde no trabalho de profissionais da saúde.

Com vistas à dinamização da Oficina *World Café*, foram elencadas as seguintes questões disparadoras: O que é risco ocupacional no seu posto de trabalho?; Dê exemplos de diferentes tipos de risco ocupacional existentes no ambiente hospitalar; Dê exemplos de doenças de contágio ocupacional, como acontece e como se faz a sua notificação; Identifique qual impacto de estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional; Indique estratégias de biossegurança e promoção da saúde no trabalho de profissionais da saúde.

Dentre os resultados esperados, no final da capacitação, era de que os profissionais de saúde demonstrassem conhecimentos e atitudes de biossegurança e promoção da saúde no seu trabalho diário. E, com o decorrer da efetiva implementação do programa, espera-se que os profissionais de saúde, incorporem um novo *habitus* referentes à sua prática considerando as estratégias de biossegurança e de promoção da saúde.

Por fim, os resultados práticos, credíveis, possibilitarão a cocriação de saberes coletivos, possíveis de serem polinizados em outros contextos semelhantes. Fato este, que demonstrou a potência de sua utilização como o espaço de capacitação quando se partilhou os conhecimentos sobre os problemas comuns aos trabalhadores do hospital.

6.1.5.1.1 Oficina World Café: contributos, reflexões e aprendizados significativos a partir dos diálogos participativos entre pesquisadora e agentes

Após concluir o processo de agrupamento dos conteúdos produzidos na Oficina *World Café*, as respostas dos anfitriões foram codificadas (A= Anfitrião) e consolidadas em um único *corpus*, no qual cada resposta foi convertida em um texto e, posteriormente, em categorias (total de quatro), as quais expressam o pensamento coletivo, ou seja, de todos os participantes.

Posteriormente, durante a etapa de identificação e decodificação das variáveis, as respostas foram agrupadas, resultando em uma linha de comando específica, correspondendo à referida pergunta. Isso possibilitou que o *software* identificasse e

classificasse as respostas durante a análise, facilitando às pesquisadoras a inferência sobre as conclusões obtidas.

Assim, no *software*, o *corpus* textual foi dividido em 262 ST, alcançando uma taxa de 100% de aproveitamento para a análise, sendo considerado muito representativo. Os tipos de análises textuais consideradas nesta etapa da pesquisa, foram CHD e similitude.

A análise de CHD resultou em: Número de Textos (n=5); Número de ST (n=262); Número de Formas (n=1.963); Número de Ocorrências (n=9,210); Número de Formas Suplementares (n=106); Formas Ativas (n=1,278); Número de Formas Ativas com Frequência ≥ 3 (n=356); Número de Lemas: (n=1,393); Número de Clusters (n=5); ST Aproveitados (n=262; 100,00%).

Por meio da análise realizada pelas pesquisadoras, para cada pergunta conduzida na Oficina *World Café* e operacionalizada no *software* IRaMuTeQ®, foi elaborado um dendograma adaptado, utilizando o *Microsoft Word*® (Figura 18). Este, permitiu a categorização e a representação das relações entre as quatro classes, emergindo em categorias distintas:

Categoria 1 - Estratégias de biossegurança na promoção da saúde.

Categoria 2 - Doenças de contágio ocupacional e sua notificação.

Categoria 3 - Risco ocupacional no trabalho hospitalar.

Categoria 4 - Estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional.

Estas 4 categorias, apresentadas em conjunto na figura 18, serão discutidas separadamente. Elas indicaram os conteúdos que demandavam as orientações e os esclarecimentos e, possivelmente, a reorientação do *habitus*. Este movimento teve como propósito atender ao requisito de capacitação defendido na fase 4 do MPP.

Figura 18 - Dendograma das quatro classes que geraram as categorias na análise da Oficina *World Café*

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Também foi utilizada a AS, com vista a ampliar as reflexões dos depoimentos. O *corpus* completo gerou uma árvore sem ciclo, construída a partir das conexões fortes do gráfico. No *corpus* analisado, identificaram-se (n=356) palavras, das quais, (n=106) foram selecionadas com base na frequência ≥ 3 , estabelecendo esse valor como ponto de corte.

As 10 palavras de maior coocorrências foram: 1ª) Trabalhador (n=49); 2º) Paciente (n=41); 3ª) Colega (n=34); 4ª) Trabalhar (n=27); 5º) Ambiente (n=27); 6º) Hospital (n=21; 7º) Saúde (n=16); 8º) Doença (n=14); 9º) Falta (n= 12); 10º) Vida (n=11) e podem ser visualizadas na figura 19.

Figura 19 - Árvore de similitude das palavras com maior proximidade produzidas a partir da Oficina *World Café* e organizada pelo software IRaMuTeQ®

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Em sequência, as quatro categorias, serão analisadas:

a) Categoria 1 - Estratégias de biossegurança na promoção da saúde

Esta categoria foi formada a partir da seguinte solicitação: “Indique estratégias de biossegurança e promoção da saúde no trabalho de profissionais da saúde”. No *software*, o texto produzido foi dividido em (n=30) ST e o *corpus* processado teve aproveitamento total (n=30) ST, isto é, 100% do material analisado, sendo muito representativo.

A análise de CHD obteve: Número de Textos (n=1); Número de ST (n=30); Número de Formas (n=433); Número de Ocorrências (n=1); Número de Formas Suplementares (n=56); Formas Ativas (n=265); Número de Formas Ativas com Frequência ≥ 3 (n=50); Número de Lemas: (n=327); Número de Clusters (n=3); ST Aproveitados (n=30; 100%).

A análise do material processado gerou três classes: Classe 1 (vermelho), contendo (n=8/30; 26,67%) ST; Classe 2 (verde), com (n=8/30; 26,67%) ST e Classe 3 (Azul), com (n=14/30; 46,67%) ST. A nomenclatura ocorreu pelas palavras agrupadas na CHD, mediada pela aproximação com as categorias teóricas propostas para a análise e inferidas pelo pesquisador.

Depois de percorrido todo este processo, o *software* organizou as palavras em um dendograma de palavras em cascata, caracterizando a “Estratégias de biosseguranças na promoção da saúde”, operacionalizado pelo *software* IRaMuTeQ® (Figura 4; Apêndice R). Este, demonstrou a quantidade e composição léxica entre as classes geradas.

Dessa forma, os clusters foram divididos e agrupados em um dendograma divididas em três ramificações do *corpus*, com as classes vermelho, verde e azul categorizadas pelo pesquisador, de acordo com a frequência, o teste qui-quadrado e o p-valor das palavras, considerando-se como significante $p < 0,0001$.

Posteriormente, foi criado no *Microsoft Word*® o dendograma adaptado (Figura 20), onde foi possível categorizar e demonstrar as relações existentes entre as três classes, de acordo com o objeto de estudo, emergindo então, a Categoria 1 – **“Estratégias de biossegurança na promoção da saúde”**.

Neste CHD, as relações existentes entre as classes dos ST, ao mesmo tempo, apresentaram um vocabulário semelhante entre si e diferente dos ST das outras classes, simultaneamente, calculando-se distâncias e proximidades a partir de testes qui-quadrado (X^2). Quanto menor o valor do X^2 , menos as variáveis estavam relacionadas.

Figura 20 - Dendograma de classes: **Categoria 1** - estratégias de biossegurança na promoção da saúde

Fonte: Elaborado pela autora (2023). f = Frequência. X² = Qui-quadrado.

Com isso, a categoria “Estratégias de biossegurança na promoção da saúde” foi formulada e, dentro da sinopse apresentada pelos anfitriões escolhidos pelos grupos, tem-se as seguintes colocações de A2 do turno da manhã:

“Essas estratégias só serão eficazes se todos os envolvidos entenderem sua importância e participarem efetivamente. Assim, vamos construir algo positivo para as equipes: uso de EPI e EPC. Nós sabemos que não basta apenas [...] termos esses equipamentos disponíveis, precisamos conhecer a importância deles e saber utilizá-los adequadamente [...]. Educação em saúde [...] é muito efetiva no NEPS do hospital, [...] inclusive estamos aqui fazendo esse momento de educação, que precisa ser de forma efetiva [...], por meio de treinamentos e de capacitações específicas para cada setor por quê [...] ‘cada setor tem a sua particularidade’. Segurança da integridade física [...] com descarte adequado de resíduos em lixeiras identificadas e

equipe [...] orientada do que deve ou não descartar em cada momento para reduzir os riscos biológicos e acidentes". (A2)

O pensamento coletivo socializado pela anfitriã (A2) expressa a dimensão que a biossegurança abrange, quando se refere à saúde do trabalhador lotado em ambiente hospitalar. A seguir, a pesquisadora/mediadora reforçou a relevância dos princípios de biossegurança a serem adotados por todos os trabalhadores da saúde, na medida em que estes (princípios), devem compor as medidas institucionais de proteção a todos os agentes que atuam no cenário hospitalar.

A pesquisadora citou, então, as medidas que devem ser cumpridas por todos os trabalhadores e gestores. Estas, estão descritas em legislações específicas relacionadas ao trabalho, como, por exemplo, as diversas Normas Regulamentadoras (NR), assim, como a Lei Nacional de Biossegurança/2005.

Destacou, ainda, para os participantes, a definição de biossegurança:

A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar os riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente [...] (Brasil; Organização Pan-Americana de Saúde, 2010).

A pesquisadora concluiu sobre esse item de biossegurança destacando que a legislação sobre esse tema, precede a pandemia da COVID-19. Assim, as medidas de controle e precaução padrão, deveriam estar sendo adotadas na unidade hospitalar. Contudo, o entendimento e a apreensão de conhecimento por parte dos trabalhadores expostos, faz-se imprescindível para que haja a efetividade na implementação sistemática das ações preventivas de biossegurança.

No que concerne à similitude, referente à categoria 1, foram identificadas (n=46) palavras semelhantes e selecionadas (n=28), com base na frequência ≥ 3 . As 10 palavras de maior coocorrências: 1ª) Gente (n=18); 2º) Não (n=15); 3ª) Estratégia (n=11); 4ª) Colega (n=11); 5º) Momento (n=6); 6º) Precisar (n=6); 7º) Equipamento (n=6); 8º) Entender (n=5); 9º) Ambiente (n= 5) e 10º) Saber (n=5), (Figura 21).

Figura 21 - Árvore de similitude: **Categoria 1** - estratégias de biossegurança na promoção da saúde

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Nos clusters foram selecionados pelo *software* os temas semelhantes que mais se aproximaram nos dados analisados, facilitando a visualização e a compreensão da resenha feita pelo anfitrião (A6) sobre a mesma categoria 1: “Estratégias de biossegurança na promoção da saúde”.

“Educação continuada, uso correto dos EPIs e EPCs, higienização das mãos, disponibilidade adequada de insumos e materiais. Aceitação e uso pelo profissional das normas e rotinas, porque muitas vezes tem o material, mas [...] o servidor não quer utilizar. Higienização adequada dos ambientes de trabalho; aplicação de sanções pertinentes quanto ao não cumprimento das normas e rotinas da instituição”. **(A6)**

Ao validar a exposição de (A6), a pesquisadora utilizou os estudos de Andrade, *et al.* (2020) para evidenciar e defender que os procedimentos e terapêuticas desenvolvidas em âmbito hospitalar, expõem o trabalhador aos riscos (principalmente, o biológico).

A pesquisadora continuou orientando que, as medidas preventivas de biossegurança não podem ser negligenciadas por resistência ou desconhecimento dos trabalhadores, pacientes e acompanhantes. Ao contrário, as ações de Educação Permanente em Saúde (EPS), no que se refere à biossegurança, devem fazer parte de um programa de capacitação, de forma a construir conhecimentos e sedimentar os já existentes.

A não homogeneidade dos dois momentos da Oficina *World Café*, demonstraram, de acordo com Bourdieu (2021), que neste *campus* (hospitalar) os agentes (trabalhadores) pensam e agem correspondendo ao seu *habitus*, cultivado por suas experiências singulares. Ao mesmo tempo, o *habitus* também precisa de atualizações (renovação), adequando-se ao tempo presente, daí a relevância das capacitações e das vivências profissionais. Nesse sentido, Bourdieu (2021, p. 269) reforçou que: “como obstáculo à compreensão, não se deve reduzir o novo ao já conhecido”. Pelo contrário, há que se fazer contínuos investimentos nos capitais social e cultural.

b) Categoria 2 - Doenças de contágio ocupacional e sua notificação

A questão: “dê exemplos de doenças de contágio ocupacional, como acontece e como se faz a notificação” foi responsável pela produção desta Categoria 2. No *software*, o texto foi dividido em (n=81) ST e o *corpus*, considerado muito representativo pelo aproveitamento de (n=81; 100%) ST.

A análise de CHD obteve: Número de Textos (n=1); Número de ST (n=81); Número de Formas (n=840); Número de Ocorrências (n=2,823); Número de Formas Suplementares (n=84); Formas Ativas (n=538); Número de Formas Ativas com Frequência ≥ 3 (n=114); Número de Lemas (n=629); Número de Clusters (n=3); ST Aproveitados (n=81; 100,00%).

Esta CHD gerou três classes: Classe 1 (Vermelha), com (46/81; 56,79%) ST; Classe 2 (Verde), com (24/81; 29,63%) ST e Classe 3 (Azul), com (11/81; 13,58%) ST, representada no “dendograma de palavras em cascata, caracterizando as doenças de contágio ocupacional”, operacionalizado pelo *software* IRaMuTeQ® (Figura 5; Apêndice R). Nestas, estão as palavras mais prevalentes, de acordo com a frequência, o teste qui-quadrado e o p-valor das palavras, considerando-se como significativo $p < 0,0001$.

A partir da análise dos pesquisadores e, das obtidas por meio do *software* IRaMuTeQ®, foi criado no *Microsoft Word*® o dendograma adaptado dos originais (Figura 22), emergindo a Categoria 2 – “**Doenças de contágio ocupacional e sua notificação**”.

Figura 22 - Dendograma de classes: **Categoria 2** - doenças de contágio ocupacional e sua notificação

Fonte: Elaborado pela autora (2023). - f = Frequência. X² = Qui-quadrado.

No Brasil, as doenças ocupacionais são de notificação compulsória. Os diálogos oportunizaram que, trabalhadores de diversas categorias profissionais e áreas de atuação, agregassem seus conhecimentos, dirimissem as dúvidas e complementassem com os esclarecimentos necessários. A explanação na plenária foi feita pela anfitriã (A5).

“Doenças ocupacionais [...] são doenças que podem estar relacionados ao trabalho. [...] doenças, dentro do nosso ambiente hospitalar, que podem ser transmitidas ao trabalhador, no exercício da sua profissão. Foram citadas as doenças ocupacionais: tuberculose, a COVID-19, Hepatite B e C, todas

elas ocorridas devido ao não uso de EPI. Também salientaram que a notificação deve ser realizada por meio do preenchimento do impresso próprio, que pode ser feito por qualquer profissional treinado e deve ser encaminhado ao Núcleo de Epidemiologia Hospitalar. Já, no caso dos trabalhadores deste hospital, o NSST é o responsável pela notificação de todas as doenças. Especificamente sobre a COVID-19, os trabalhadores são encaminhados para o laboratório para a realização de testes”.

(A5)

Após as colocações, a pesquisadora traz a informação de que todas as doenças acima mencionadas, podem estar relacionadas ao trabalho e, aparecem na LDRT, que foi atualizada e publicada na Portaria GM/MS nº 1.999 de 27.11.2023, já mencionada e definida previamente (Brasil, 2023c).

A notificação das doenças e agravos é feita no serviço ocupacional do hospital e a SESA tem uma comissão específica para identificar os riscos hospitalares e, a junta-médica, que pode recomendar a readequação de atividades para os trabalhadores adoecidos. Ainda existe, na instituição, o NSST que também pode orientar quanto à “mudança dos riscos ocupacionais” (Brasil, 2020k).

Na AS desta mesma categoria 2, foi gerada uma árvore sem ciclo, criada pelas extremidades mais fortes do gráfico e encontradas (n=114) palavras, das quais, foram selecionadas (n=52) que apareceram no *corpus* com frequência ≥ 3 .

As 10 palavras de maior coocorrências: 1ª) Trabalhador (n=25); 2ª) Doença (n=10); 3ª) Colega (n=10); 4ª) COVID-19 (n=10); 5ª) Saber (n=10); 6ª) Hospital (n=9); 7ª) SESA (n=9); 8ª) HIV (n=9); 9ª) Atenção (n=8) e 10ª) Falta (n=8) podem ser visualizadas, na figura 23.

Figura 23 - Árvore de similitude: **Categoria 2** - doenças de contágio ocupacional e sua notificação

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

As palavras destacadas e sequenciadas nos halos coloridos, demonstram que o trabalhador que presta assistência hospitalar, está exposto às doenças ocupacionais, como a COVID-19 e aos agravos como os acidentes de trabalho. Percebem a importância do autocuidado pelo uso correto de proteção (EPI) e, ainda, que deve haver um fluxo de atendimento para os colegas adoecidos e/ou acidentados pelo contato com os pacientes.

Com base no conjunto de depoimentos, (A7) destacou que:

“Foram citadas como doenças ocupacionais: COVID-19, tuberculose, HIV, Hepatites B e C, meningite, poliomielite, Doença de Chagas e tétano. E como acontecem? É pela falta de higienização, o não uso correto dos EPIs. E quem notifica? Nós iríamos colocar a empresa, mas, a empresa não notifica. A gente ficou na dúvida, notifica ou não notifica? E, a gente fez um “X”, porque a gente ficou na dúvida, [...] se a empresa notificava ou

não. Então, concluímos que, quem faz essa notificação é o médico que solicita ou o enfermeiro, ou eles são encaminhados para o grupo de saúde do trabalhador, onde faz essa notificação”. (A7).

Após a exposição de (A7), a pesquisadora salientou que é imprescindível conhecer, identificar e prevenir os fatores de riscos ambientais que possam levar ao adoecimento. Nesse sentido, é de suma importância que as medidas preventivas possam ser recomendadas e adotadas. Além disso, lembra que, notificar as doenças e os agravos relacionados ao trabalho fomentará uma vigilância epidemiológica mais efetiva. No Brasil, tais orientações precedem o período pandêmico (Brasil, 2020b; 2022d).

Em relação ao período pandêmico, alguns aspectos contribuíram para a segurança do trabalhador durante sua jornada laboral, como por exemplo, a disponibilização de EPIs. E, este fato foi também citado por Moreira, Meirelles e Cunha (2021), que afirmaram que as medidas preventivas instituídas na pandemia tinham o apoio nas evidências científicas e eram pautadas nas recomendações da WHO e da OIT (World Health Organization, 2021).

c) Categoria 3 - Risco ocupacional no trabalho hospitalar

A partir da pergunta indutora: “O que é risco ocupacional no seu posto de trabalho?”, obtiveram-se as respostas que foram codificadas e agrupadas em um único *corpus textual*. Cada resposta foi transformada em um texto, surgindo assim, uma linha de comando para cada participante. No *software*, o texto foi dividido em (n=31) ST, sendo muito representativo, com aproveitamento de (n=31; 100%).

A análise de CHD obteve: Número de Textos (n=1); Número de ST (n=31); Número de Formas (n=424); Número de Ocorrências (n=1,123); Número de Formas Suplementares (n=58); Formas Ativas (n=273); Número de Formas Ativas com Frequência ≥ 3 (n=46); Número de Lemas: (n=336); Número de Clusters (n=3); ST Aproveitados (n=31; 100,00%).

A análise processada gerou três classes: Classe 1 (Vermelho), contendo (n=9/31; 29,03%) ST; Classe 2 (Verde), com (n=11/31; 35,48%) ST e Classe 3 (Azul), com (n=11/31; 35,48%) ST, que gerou o “dendograma de palavras em cascata,

caracterizando o risco ocupacional no trabalho hospitalar, operacionalizado pelo *software* IRaMuTeQ® (Figura 6; Apêndice R). Nas três classes aparecem as palavras mais prevalentes, de acordo com a frequência e o teste qui-quadrado (cálculo das distâncias e proximidades).

A partir da organização pelo *software* IRaMuTeQ® e a análise dos pesquisadores foi criado, no *Microsoft Word*®, o dendograma apresentado na figura 24. Foi possível categorizar e demonstrar as relações entre as três classes, emergindo, assim a Categoria 3 - “Risco ocupacional no trabalho hospitalar”).

Figura 24 - Dendograma de classes: **Categoria 3** - risco ocupacional no trabalho hospitalar

Fonte: Elaborado pela autora (2023). f = Frequência. X² = Qui-quadrado.

A discussão desta categoria foi fundamental para se compreender o conhecimento que os trabalhadores, inicialmente, detinham sobre o que seria risco ocupacional no seu subcampo de trabalho. E, de acordo com (A4), a síntese do diálogo do grupo foi sobre os seguintes apontamentos:

“O coletivo em meu grupo de trabalho, destacou a existência dos riscos: biológico; de AT; ergonômico (atendimento em poltronas ou leitos muito baixos improvisados); risco à integridade física,

como violência; aqueles relacionados à saúde mental, ao estresse, à carga horária de trabalho excessiva (risco psicológico)”. (A4)

E, a anfitriã (A4), ainda expôs o entendimento dos “viajantes/participantes” sobre o que seria “ambiente de trabalho”:

“O conceito do que seria o ambiente de trabalho. [...] ‘compreende todos os locais em que o trabalhador exerce a sua atividade laboral’. Por exemplo: o posto de trabalho pode ser, a clínica cirúrgica, mas não necessariamente você fica restrito àquele posto, você também se deslocar a outros locais, então, o ambiente de trabalho compreende todo esse espaço. E, dependendo do seu posto de trabalho, um ou outro risco vai estar mais evidente”. (A4)

E, continuando a apresentação do conjunto de depoimentos da mesa 4, esta mesma anfitriã (A4), descreveu em forma de imagem o que os viajantes consideravam “risco”:

“Esse “bonequinho” seria um profissional e essa caixinha em forma de pensamento cheia de hashtag, significa que ele está conectado a várias coisas, ou seja, ele está presente naquele local, mas na sua mente, ele está distante, conectado com as preocupações familiares e pessoais. Às vezes, ele chega no ambiente de trabalho, que não é favorável, sofre pressões e incompreensões por parte dos gestores [...], fatores, muitas vezes causadores de adoecimento”.

A anfitriã (A4), finaliza sua apresentação, tentando conceituar “risco ocupacional” no entendimento dos participantes:

“Risco ocupacional seria tudo aquilo que impede o trabalhador de desenvolver de maneira eficaz o seu trabalho, incluindo os eventos físicos, sociais, emocionais, dentro ou fora do ambiente de trabalho”. (A4)

Após o término da exposição de A4, a moderadora, com vistas a capacitar o grupo de participantes, buscou reforçar, em relação ao conceito de risco ocupacional no ambiente hospitalar, que há diferentes tipos de riscos conforme apontou Brasil (2022a) e, que foram mencionados pelos participantes. Diante disso, apresenta para clarear e fundamentar este conceito, a Norma Regulamentadora nº 1 (Brasil, 2022c), atualizada em 2022 que definiu “risco ocupacional”:

Risco ocupacional: combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição ao agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde (Brasil, 2022c).

E, prossegue falando que a NR1 (Brasil, 2022c) recomendou que o empregador informe aos trabalhadores sobre os riscos existentes nos locais de trabalho e quais as medidas de prevenção devem ser adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos. E, que, os trabalhares devem seguir as medidas preventivas determinadas pela empresa e/ou instituição de saúde.

A categoria 3 (Risco ocupacional no trabalho hospitalar) foi, também, submetida à AS. Esta gerou uma árvore sem ciclo criada pelas extremidades mais fortes do gráfico. Foram encontradas (n=46) palavras e selecionadas (n=31) que apareceram no *corpus* com frequência ≥ 3 .

As 10 palavras de maior coocorrências: 1ª) Gente (n=11); 2º) Ambiente de Trabalho (n=9); 3ª) Grupo (n=6); 4ª) Mais (n=6); 5º) Muito (n=6); 6º) Risco (n=6); 7º) Ficar (n=5); 8º) Receber (n=5); 9º) Trabalhar (n=5) e 10º) Vida (n=5). A análise possibilitou comparar as palavras semelhantes ou expressões que mais se repetem, gerando uma análise das palavras de maior frequência nos ST analisados (Figura 25).

Figura 25 - Árvore de similitude: **Categoria 3** - risco ocupacional no trabalho hospitalar

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Ao finalizar o debate relativo ao risco ocupacional, a moderadora, mais uma vez reforçou a todos os viajantes que, tão relevante quanto o manejo eficaz dos riscos no ambiente hospitalar (prevenção deles), deve ser a atenção com a saúde mental e os relacionamentos interpessoais, os quais podem ser causadores de vulnerabilidade para os riscos e, conseqüentemente, adoecimentos e acidentes no trabalhado.

d) Categoria 4 - Estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional

Em relação à pergunta: “identifique qual o impacto de estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional”, no *software* IRaMuTeQ®, o texto foi dividido em (n=58) ST, com utilização de (n=58; 100%) ST, sendo muito representativo.

A CHD obteve: Número de Textos (n=1); Número de ST (n=58); Número de Formas (n=648); Número de Ocorrências (n=2,010); Número de Formas Suplementares (n=66); Formas Ativas (n=417); Número de Formas Ativas com Frequência ≥ 3 (n=90); Número de Lemas (n=488); Número de Clusters (n=3); ST Aproveitados (n=58; 100%).

A análise processada gerou três classes: Classe 1 (Vermelho) contendo (n=10/58; 17,24%) ST; Classe 2 (Verde) com (n=32/58; 55,17%) ST e a Classe 3 (Azul) com (n=16/58; 27,59%) ST, originando o “dendograma de palavras em cascata, caracterizando os estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional, operacionalizado pelo *software* IRaMuTeQ® (Figura 7; Apêndice R).

Posteriormente, foi criado no *Microsoft Word*® o dendograma apresentado abaixo na figura 26, emergindo a Categoria 4 - **Estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional**:

Figura 26 - Dendograma de classes: **Categoria 4** - estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional

Fonte: Elaborado pela autora (2023). f = Frequência. X² = Qui-quadrado.

E, nessa Oficina *World Café*, os relatos das vivências individuais e coletivas dos participantes, bem como seu entendimento sobre os estilos de vida na prevenção de adoecimentos, foram sintetizados por A3:

“Estilo de vida saudável seria: tomar água; alimentação equilibrada; exercício físico; lazer de uma forma adequada; o sol melhora o humor, a pele, o cabelo, as unhas; o sono é fundamental, uma pessoa que não dorme bem, ela já chega

estressada, irritada, de mau humor; espiritualidade, ‘somos um ser biopsicossocial e precisamos cuidar de nós, como um todo’; fortalecer o autocuidado e os laços afetivos interpessoais no trabalho; diminuir a jornada de trabalho imposta e o salário justo”. (A3).

E, a anfitriã (A3) finalizou, falando sobre as repercussões de um estilo de vida saudável para o trabalhador hospitalar, no seu dia a dia, durante suas atividades laborais, no convívio com os colegas, pacientes e familiares.

“Quanto ao impacto, o estilo de vida saudável aumenta a produtividade, melhora a autoestima, a imunidade e, vamos correr menos riscos de adoecer; adotar boa alimentação, fazer exercícios físicos. Se você está bem, você consegue se relacionar melhor com o outro. Vai aumentar sua produtividade, a proatividade e, assim melhora o serviço. Os gestores devem proporcionar um ambiente mais acolhedor, tanto para a equipe, quanto para os pacientes e familiares, isto gerará estilos de vida saudáveis para todos. Nossos estilos de vida saudáveis vão interferir, diminuindo os acidentes de trabalho, absenteísmo, adoecimento físico, mental, espiritual e social”. (A3)

Ao tentar explicar sobre estilos de vida, a moderadora se apropriou do estudo de Madeira *et al.* (2018), e salientou que os estilos de vida no campo da saúde, são comportamentos comuns, sobre os quais há a influência dos fatores sociais, econômicos, políticos, ambientais e culturais como determinantes ou condicionantes dos processos de saúde ou adoecimento. Os autores enfatizaram o poder da coletividade, com base nas escolhas individuais limitadas por suas condições de vida.

Submetidas à AS, o coletivo dos dados gerou uma árvore sem ciclo criada pelas extremidades mais fortes do gráfico. Foram encontradas (n=90) palavras e, selecionadas (n=52) com frequência ≥ 3 . As 10 palavras de maior coocorrências foram: 1ª) Estar (n=33); 2ª) Paciente (n=21); 3ª) Muito (n=16); 4ª) Trabalhador (n=10); 5ª) Cirurgia (n=7); 6ª) Dormir (n=7); 7ª) Hospital (n=7); 8ª) Acontecer (n=6); 9ª) Adequado (n=6) e 10ª) Conseguir (n=6) (Figura 27).

Figura 27 - Árvore de similitude: **Categoria 4** - estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Para esta análise, (A10) apresentou as reflexões sobre o como o estilo de vida poderia ser saudável ou adoecedor no cenário hospitalar. Assim, elencou os estilos de vida comprometedores que podem desencadear o agravamento e/ou aparecimento de doenças.

“Quando a gente pegou essa pergunta, nós ficamos um pouco confusas, então, a gente colocou as coisas contrárias ao que deveria ser o estilo de vida saudável, e como a gente poderia prevenir esse risco ocupacional. Então, a gente discutiu bastante com todos os grupos que passaram, referente principalmente à privação do sono e à qualidade de vida, porque a pessoa perde a atenção, principalmente, o raciocínio e a concentração. Foi citado como estilo comprometedor, o uso abusivo de medicamentos, de bebidas e de alimentos pouco saudáveis ou a não ingestão destes”. (A10)

Estas colocações foram complementadas pela moderadora, que concorda com as percepções do grupo sobre a estreita relação entre o estilo de vida e o adoecimento físico e psíquico dos trabalhadores. Destacou, pois, a necessidade de mudança nestes estilos de vida, especialmente nos *habitus* determinados pela cultura institucional, que “naturaliza” as exposições aos riscos como: privação do sono, oferta de alimentação inadequada, as duplas jornadas de trabalho, a oferta insuficiente de EPIs, dentre outras.

A moderadora, ainda utilizou Madeira *et al.* (2018) para compreender que o estilo de vida (*habitus*), significa reconhecer que o hábito tem um componente dinâmico e dialético, portanto, as mudanças podem ser acionadas de diversas formas: os agentes sociais podem adotar novos comportamentos que contribuirão para a melhor gestão do seu estilo de vida, de suas condições de saúde e de trabalho.

Os temas discutidos e apresentados produziram um diálogo com construção, (des) e (re)construção de conhecimentos, num espaço possível para formar, avaliar e propor as soluções coletivas para os problemas elencados, revelando o pensamento coletivo do grupo participante.

A conexão intencional dos envolvidos produziu uma reflexão e polinização de pensamentos e partilha de conhecimentos nas rodadas de interlocuções entre as mesas, numa rede viva de conversa e ação, cujos objetivos eram comuns aos trabalhadores de diferentes áreas de formação e setores de trabalho.

A partir desta fecunda e exitosa oficina, que atendeu a fase 4 do MPP, foi proposto, conforme solicita o modelo, uma estratégia educativa denominada EDUCA-TRABALHADOR: programa de ressignificação das práticas profissionais em saúde no contexto hospitalar, ou seja, um Programa de Promoção da Saúde dos Trabalhadores do HCAL, assim como vídeos educativos e mapas conceituais (publicados no portal eduCapes), cujos objetivos eram elucidar sobre: 1) riscos ocupacionais e biossegurança no trabalho hospitalar; 2) doenças e agravos relacionados ao trabalho; 3) notificação compulsória de doenças ocupacionais.

É pertinente mencionar que, com vistas à capacitação dos trabalhadores, referente aos riscos, as doenças ocupacionais e a notificação, durante o período da pesquisa que transcorreu entre 2020 e 2024, a pesquisadora participou de eventos e reuniões promovidos no hospital, local da pesquisa. Dentre os eventos, destacaram: a Semana de Enfermagem; reuniões com as equipes do setor ocupacional e ações de educação permanente.

6.1.6 Avaliação da implementação do programa e estratégias políticas (Final da fase 4)

Ao final da Oficina *World Café*, foi realizada, como proposto no MPP, uma avaliação (Final da Fase 4 do MPP), com os seguinte questionamentos (Figura 28):

Figura 28 - Questões avaliativas feitas no final da Oficina *World Café*

O formulário de avaliação contém quatro perguntas numeradas, cada uma precedida por um ícone em um círculo. O ícone 1 mostra três bolinhas, o ícone 2 mostra três pessoas, o ícone 3 mostra um grupo de pessoas interagindo, e o ícone 4 mostra um ícone de sugestão (uma seta apontando para cima dentro de um retângulo).

1. Numa escala de 1 a 10, sendo 10 a pontuação maior, como você classifica esta ação?
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Recomendaria esta ação a outros colegas? Sim ____; Não ____; Não sei ____.
3. Descreva o que foi mais relevante nesta ação de capacitação.
4. Se algo faltou nesta ação, por favor, indique sugestões de melhoria.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Ao considerar o total de respondentes dos dois turnos, manhã e tarde, 35 pessoas responderam à questão 1. Destas, (n=24; 68,5%) consideraram a pontuação máxima (10); seguida de (n=8; 22,8%), pontuaram (9), (n=7; 5,7%) pontuaram (8) e (1, 0,8%) pontuou (6).

Em relação a questão 2, foi unânime (100%) recomendariam essa oficina a outros colegas.

Quanto à relevância, foi citado pelos participantes sobre: o acolhimento; a dinâmica de trabalho; tempestade de ideias; somatória e o compartilhamento de conhecimentos, vivências e experiências profissionais; maior abrangência na aprendizagem; diálogo; participação de todos na construção dos temas abordados; interação entre os participantes de equipes multiprofissionais; educação continuada; autocuidados; estratégias; mudança de hábitos; discussão interdisciplinar dos temas abordados; entender os mecanismos de minimizar os riscos ocupacionais; utilização de material científico; e a construção conjunta.

Como sugestão de melhorias foi mencionado: o comprometimento dos participantes com a atividade desenvolvida; o abraço espiritual; ambiente mais

adequado com as mesas suficientes; e a participação de mais gestores das unidades hospitalares.

Para Faria, Campos; Santos (2018) a avaliação e o monitoramento são fundamentais para os ajustes e a reorientação que se demonstrarem necessárias na execução das ações de saúde. Lembra-se que a avaliação é pontual, e deve ser um processo de pactuação entre os atores, enquanto o monitoramento, é sistemático e periódico.

Este momento de avaliação apontou os pontos importantes a serem trabalhados na Etapa PROCEED e, ainda, para a continuidade da implementação do Programa Educa-Trabalhador: programa de programa de ressignificação das práticas profissionais em saúde no contexto hospitalar do HCAL.

Mesmo sabedoras de que o programa, por si só, não produz as mudanças que se almejam e pontuadas pelos agentes, foi, o mesmo, importante para nortear as proposições de transformações tanto na organização dos ambientes, processos e grupos de trabalhadores, bem como, sobre a sensibilização de gestores para equipar os ambientes de trabalho e sobre a relevância dos próximos encontros de EPS, rememorando que deve ser trabalhado o ganho da literacia sobre os riscos ocupacionais, as doenças laborais e a notificação dos agravos ocupacionais.

6.2 ETAPA PROCEED: AVALIAÇÕES, IMPACTOS E RESULTADOS

Esta seção, corresponde às avaliações (de processo, curto, médio e longo prazo) das estratégias implementadas durante a pesquisa, seus impactos e resultados.

6.2.1 Avaliação do processo (Fase 5)

A avaliação do processo, integrante da fase 5 do MPP, transcorreu por meio da plataforma on-line *MentiMeter*. Esta estratégia permitiu capturar os pensamentos e efetivar o *feedback* dos participantes. Esta avaliação proporcionou uma análise em tempo real, oferecendo *insights* valiosos sobre a percepção e a compreensão dos trabalhadores em relação ao conteúdo e aos objetivos de todo processo transcorrido em todas as fases anteriores.

Para a avaliação do processo, foi feito o seguinte questionamento: “O que levo para a minha prática profissional?”. E, a partir da interação, por meio de um código enviado aos participantes, pode-se obter o retorno de forma anônima, sobre a eficácia da proposta de aquisição de conhecimentos. E, para tal, os participantes foram orientados a utilizar somente uma palavra. Todos puderam acompanhar a produção das respostas, as quais geraram uma NP, destacando-se, as que mais se repetiram (Figura 29).

Figura 29 - Avaliação do processo - Fase 5

Fonte: Elaborado pela autora (2023). *Mentimeter* (2023).

Ficou evidenciado, na nuvem, um conjunto de palavras, que remeteu a valorização dos saberes referentes à biossegurança no ambiente hospitalar. São elas: conhecimento, motivação, cuidado, interação e capacitação. Todas, sinalizando para a importância da oferta de capacitações e de avaliações, com vistas ao aprimoramento de conhecimentos.

É importante ressaltar, ainda, que o monitoramento dos processos de avaliação se faz necessário (Morais; Reis, 2022). Esta modalidade de acompanhamento visa verificar o andamento e o funcionamento eficaz das estratégias e dos aprendizados introduzidos durante todo o percurso do MPP, possibilitando os ajustes necessários, contribuindo para o aprimoramento constante do programa e garantindo que ele atenda às necessidades de aprendizados e expectativas dos trabalhadores.

Conforme está registrado, na página da *web*, do Ministério da Educação (Brasil 2024),

Os hospitais universitários são centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde. A efetiva prestação de serviços à população possibilita o aprimoramento constante do atendimento e a elaboração de protocolos técnicos para as diversas patologias. Isso garante os melhores padrões de eficiência, à disposição da rede do SUS. Além disso, os programas de educação permanente oferecem oportunidade de atualização técnica aos profissionais de todo o sistema de saúde.

Torna-se evidente, portanto, que as avaliações devem continuar acontecendo, de forma periódica, possibilitando, assim, monitorar se os trabalhadores estão conseguindo rever o *habitus* existente, orientar as práticas profissionais vigentes e apreender os novos conhecimentos, bem como, as informações repassadas, construindo, assim, um *habitus* “renovado” (e, como proposto no MPP).

6.2.2 Avaliação dos resultados - curto, médio e longo prazo (Fases 6, 7 e 8)

O MPP orienta que as avaliações devem ser contínuas, de curto, médio e longo prazo, sendo essencial para aferir se o processo implementado promoveu efetivas transformações (nesse caso, as transformações do *habitus* dos trabalhadores em suas práticas laborais).

Nessa perspectiva, utilizou-se a Escala *Likert* de cinco pontos que varia de 'discordo totalmente' a 'concordo totalmente', como parte integrante do processo de avaliação. Esta ofereceu uma abordagem quantitativa para medir a percepção dos trabalhadores em relação aos objetivos, conteúdos e métodos apresentados.

Serão analisadas, em separado, as diferentes modalidades de avaliação.

6.2.3 Avaliação de curto prazo (Fase 6)

Este momento forneceu uma visão imediata das percepções e compreensões iniciais dos participantes e, ocorreu, 30 dias após a realização da Oficina *World Café*. Para tanto, foi utilizada a Escala *Likert* para mensurar a motivação, a aprendizagem e as possíveis mudanças de *habitus* nas práxis laborais, ou seja, o trabalhador refletiu sobre: “o que aprendi e apreendi”, efetivamente durante os encontros e treinamentos oportunizados pela pesquisadora.

Conforme exposto por Costa Júnior *et al.* (2024) e Flores (2022), a Escala *Likert*, inicialmente era destinada “à avaliação de níveis de satisfação de consumidores de bens e serviços”. Contudo, no decorrer do tempo, sofreu adaptações

e passou a ser adotada nas percepções dos participantes sobre os fenômenos sociais, demonstrando graus variados de concordância ou discordância relacionado ao objeto pesquisado.

Nesse sentido, as variáveis/afirmativas foram apresentadas aos 35 respondentes e os resultados foram descritos no quadro 5.

Cumprir observar que nesta pesquisa, 100% dos respondentes externaram interesse “total (91,4%) ou parcialmente (8,6%)” em participar das oficinas de capacitação. E, em relação aos “propósitos dos treinamentos terem sido alcançados”, 68,6% concordaram totalmente e, 32,4% parcialmente.

Em relação ao “aprendizado sobre os tópicos abordados”, a grande maioria (74,2%) e (22,9%) concordou que estes estão intimamente relacionados à sua prática, fornecendo subsídios para a melhoria dos cuidados prestados, bem como, sobre o conhecimento do cuidado de si durante as práticas profissionais (biossegurança). A indiferença (2,9%) sobre os temas-aprendizado não comprometeu a relevância apontada pela grande maioria.

A respeito do “conhecimento sobre os riscos, biossegurança e promoção da saúde no trabalho”, um expressivo quantitativo, 60% dos participantes, sinalizou o conhecimento parcial sobre os tópicos abordados, o que reforça a necessidade de institucionalização do programa de capacitação dos trabalhadores.

Sobre a afirmativa: “competência para difundir o conhecimento e orientar outros colegas” - 54,2% demonstraram que adquiriram esta competência. Entretanto, foi significativo o número dos trabalhadores inseguros para transmitir os conhecimentos repassados. Há que se reiterar o assunto, por meio de novas capacitações, no intuito de despertar o interesse e o maior domínio dessa temática.

Os respondentes precisaram revisar e serem reorientados sobre “onde e como fazer a notificação de doenças ocupacionais”, porque somente 57,1% apontaram saber sobre os trâmites da notificação de doenças ocupacionais.

Apesar de 62,9% “acreditar nas melhorias de biossegurança nas equipes com os aprendizados repassados, 8,6% foram indiferentes, apontando que a cultura da biossegurança exige revisões. E, de forma semelhante, 57,1% acreditaram na importância da “introdução de medidas estratégicas de promoção da saúde no trabalho”.

A literatura mostra de forma exaustiva, a importância do domínio das práticas de biossegurança para o trabalhador da saúde. Fato este, já foi sinalizado em outros

momentos neste texto, tendo sido criado para regular essas ações a Lei de Biossegurança, nº 11.105 de 24/03/2005 (Brasil, 2005; Brasil; Organização Pan-Americana de Saúde, 2010) e a normativa específica para o trabalho na saúde (Brasil, 2022d).

Quadro 5 - Descrição das respostas na avaliação de curto prazo usando a Escala *Likert*

Variáveis	Discorda totalmente n (%)	Discorda parcialmente n (%)	Indiferente n (%)	Concorda parcialmente n (%)	Concorda totalmente n (%)
Eu me senti motivado(a) para participar das oficinas de capacitação.				3 (8,6)	32 (91,4)
Considero que os objetivos da capacitação foram atingidos.				11 (32,4)	24 (68,6)
Eu aprendi sobre os temas discutidos.			1 (2,9)	8 (22,9)	26 (74,2)
Eu tenho conhecimento sobre o risco ocupacional, biossegurança e promoção da saúde no trabalho.		2 (5,7)		21 (60)	12 (34,2)
Acredito que vou conseguir transmitir conhecimentos, orientar outros colegas.			1 (2,9)	15 (42,9)	19 (54,2)
A partir de agora eu sei onde e como fazer a notificação de doenças de contágio, como por exemplo da COVID-19.	1 (2,9)	2 (5,7)	6 (17,1)	6 (17,1)	20 (57,1)
Acredito que na minha equipe vamos melhorar as práticas de biossegurança.			3 (8,6)	10 (28,6)	22 (62,9)
Acredito que na minha equipe vamos introduzir estratégias de promoção da saúde no trabalho.			4 (11,4)	11 (31,4)	20 (57,1)

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Dendasck e Lopes (2016) enfatizaram que “o *habitus* está ligado à classe ou à posição social ocupada pelo indivíduo”. E, que apesar de ser individual, se constrói no processo de socialização, e é resultante do capital econômico, social e cultural. Assim, o *habitus* incorporado nas práticas dos trabalhadores pode ser moldado e modificado pela aquisição de novos conhecimentos, redimensionando o capital cultural desses trabalhadores.

6.2.4 Avaliação de médio prazo (Fase 7)

Em outubro de 2023, foi feita uma nova avaliação, de médio prazo, que permitiu avaliar a trajetória até aquele momento, identificaram-se as tendências e áreas que poderiam requerer ajustes ou reforços. Nessa, avaliou-se “o que foi possível colocar em prática” após a oficina, reuniões e encontros realizados.

Com vistas à otimização de melhorias, a partir das modificações possíveis de serem implementadas, foi solicitado aos trabalhadores envolvidos na pesquisa, que respondessem a uma nova avaliação, também utilizando a Escala *Likert* (Quadro 6).

Sobre os riscos, doenças ocupacionais, biossegurança e notificação das DART, evidenciou-se que 100% dos participantes concordaram total (63%) e parcialmente (37%) que apreenderam sobre esses temas trabalhados.

E, no que concerne à “difusão dos conhecimentos e orientação de outros colegas”, 40,7% se mostraram capazes de difundir seus conhecimentos. Entretanto, 51,8% concordaram parcialmente. Isto corrobora com a necessidade de mais capacitações que confira segurança aos profissionais para a transferibilidade de conhecimentos aos demais colegas.

Sobre o local específico para se realizar a notificação, 85,1% demonstraram ter conhecimento total e 14,8%, parcial, indicando o serviço ocupacional. Dado de grande relevância, pois, evidenciou a aquisição de um novo conhecimento sobre o local da notificação, diferentemente da avaliação de curto prazo, quando alguns trabalhadores ficaram indiferentes e, ainda, indicaram desconhecer onde notificar as doenças e os agravos relacionados ao trabalho. Ao saberem onde e como notificar, os trabalhadores contribuem para uma efetiva vigilância epidemiológica, sinalizando os setores laborais com os fatores de riscos mais prevalentes possibilitando, assim, uma intervenção corretiva que evite a propagação de doenças existentes e novos adoecimentos (Brasil, 2018; 2020a; 2020b).

A assertiva sobre as “mudanças nas práticas de biossegurança no setor de trabalho” variou de “concorda totalmente (22,2%)” até “discorda parcialmente (3,7%)”. Este resultado demonstrou a dificuldade que os trabalhadores têm de modificar as práticas e *habitus* incorporados durante décadas. Para Andrade (2018), a mudança de comportamento ocorre de forma efetiva quando a educação continuada é estimulada, concorrendo para que o trabalhador entenda a importância de substituir

os conhecimentos desatualizados e as práticas ultrapassadas, em prol do crescimento mútuo da equipe.

Em contrapartida, há um conjunto de trabalhadores sensíveis à importância da inserção de estratégias de promoção da saúde no ambiente laboral, ou seja, de forma parcial (48,1%) ou totalmente (48,1%). Possivelmente, isso está acontecendo, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no Serviço Ocupacional Hospitalar, com o acompanhamento de trabalhadores adoecidos, ofertas de vacinas e de eventos educativos com a discussão sobre a prevenção de doenças e a promoção da saúde, como o realizado por esta pesquisadora.

Quadro 6 - Descrição das respostas na avaliação de médio prazo usando a Escala *Likert*

Variáveis	Discorda totalmente n (%)	Discorda parcialmente n (%)	Indiferente n (%)	Concorda parcialmente n (%)	Concorda totalmente n (%)
Eu apreendi sobre os temas apresentados nas oficinas, com destaque para: riscos ocupacionais, biossegurança, doenças de contágio ocupacional e notificação dos agravos (acidentes e doenças ocupacionais)				10 (37)	17 (63)
Eu sou capaz de transmitir conhecimentos e orientar outros colegas da minha equipe		2 (7,4)		14 (51,8)	11 (40,7)
Sei onde e como fazer a notificação de doenças de contágio ocupacional, como por exemplo da COVID-19				4 (14,8)	23 (85,1)
No meu setor conseguimos modificar as práticas de biossegurança		1 (3,7)	4 (14,8)	16 (59,2)	6 (22,2)
No meu setor, reforçamos a inserção de estratégias de promoção da saúde no trabalho			1 (3,7)	13 (48,1)	13 (48,1)

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Ao analisar os resultados obtidos nas avaliações de curto e médio prazo foi possível identificar, mais uma vez, um paradigma revelador de práticas profissionais consistentes e desatualizadas, sendo que, para alguns profissionais, há limitações para as mudanças e, ao mesmo tempo, para outros, evidencia-se a abertura para a aquisição de novos conhecimentos e práticas laborais.

Revelou-se, também, por essas avaliações, que se deve manter ações de vigilâncias específicas sobre a saúde do trabalhador, com aprimoramento e as atualizações que visem maior segurança e qualificação para o desenvolvimento de atividades práticas.

6.2.5 Avaliação de longo prazo (Fase 8)

Em abril de 2024, foi feita a avaliação de longo prazo, após seis meses decorridos da avaliação de médio prazo. Ela foi realizada, por meio de narrativa, em um roteiro estruturado pela pesquisadora, se configurando como fundamental para mensurar o impacto do Programa Educa Trabalhador, diante dos saberes apreendidos pelos trabalhadores, observando as transformações ocorridas nas práticas laborais.

Nesta avaliação foram coletados os dados, utilizando-se os seguintes enunciados: “Descreva as dificuldades que encontrou durante o exercício de sua prática profissional; Quais as estratégias referentes à biossegurança, poderiam ser aprimoradas nas práticas da sua equipe; e, Como estas práticas poderiam ser melhor trabalhadas?”

Esse roteiro estruturado foi respondido por 28 participantes que, após a transcrição, leitura atenta e exaustiva, foram agrupados em temas semelhantes, dos quais emergiram duas categorias temáticas analisadas segundo Análise de Conteúdo de Bardin. Inicialmente foram extraídas as seguintes UR: comunicação inter e intraequipes; estresse pelo excesso de trabalho, falta de pessoal e estrutura deficitária; desvalorização profissional; carência ou falta de equipamentos essenciais; rotatividade profissional e práticas de biossegurança *versus* EPS.

Estas UR, (Quadro 7), que podem ser um tema, uma palavra ou uma frase (Bardin, 2011) foram agrupadas por semelhanças gerando, dados avaliativos expressos em duas categorias temáticas:

- a) “A pluralidade e a complexidade das dificuldades geradoras de *habitus* no processo de trabalho de equipes de saúde hospitalar: o olhar avaliativo”.
- b) “Avaliando e propondo a recomposição do *habitus* profissional no ambiente hospitalar”.

Quadro 7 - Síntese da análise avaliativa segundo Bardin

Unidades de Registro (UR)	Número de UR nas falas	Categorias temáticas
Comunicação inter e intraequipes	8	A pluralidade e a complexidade de dificuldades geradoras de <i>habitus</i> no processo de trabalho de equipes de saúde hospitalar: o olhar avaliativo. Avaliando e propondo a recomposição do <i>habitus</i> profissional no ambiente hospitalar.
Estresse	8	
Excesso de trabalho	9	
Falta de pessoal	4	
Estrutura deficitária	4	
Desvalorização profissional	8	
Carência ou falta de equipamentos	5	
Rotatividade profissional	5	
Práticas de biossegurança	8	
Fragilidade de EPS	8	

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Ao refletir sobre esses resultados avaliativos de longa duração que ocorre na fase 8 do MPP, os depoimentos expressaram os recorrentes desafios enfrentados para que as mudanças pudessem acontecer de forma efetiva e, desse modo, contribuir para a reconstrução ou reconfiguração do *habitus* profissional da equipe de saúde hospitalar em suas relações e interações com o ambiente.

A seguir, serão apresentadas e analisadas as categorias geradas durante a avaliação de longo prazo.

a) Categoria 1 - A pluralidade e a complexidade das dificuldades geradoras de *habitus* no processo de trabalho de equipes de saúde hospitalar: o olhar avaliativo.

Cabe ressaltar que, no trabalho realizado no campo hospitalar, assim como, nos demais campos sociais e, tomando como premissa os conceitos de *campo* e *habitus* defendidos por Bourdieu, os diferentes agentes podem construir lutas para impor seus domínios e poderes (Quijoux, 2021). Os agentes avaliaram o *habitus* dominante neste espaço ou campo e salientaram que estes são geradores de comunicações pouco resolutivas inter e intraequipes, que há estresse por excesso de trabalho e por carência e/ou falta de equipamentos, reduzida a valorização profissional; fragilidade de oferta de capacitações; dinâmicas desestruturada de jornadas de trabalho; recorrente rotatividade profissional. Estes dados revelaram uma desigualdade nas relações de poder.

Os agentes também identificaram que a estrutura física precária (*campus*), associado ao desconhecimento de práticas de biossegurança produtoras de riscos (*habitus*) e, conseqüentemente, de adoecimentos laborais.

De diferentes formas, os participantes avaliaram as suas múltiplas dificuldades no processo de trabalho das equipes, especialmente durante a COVID-19. A comunicação interpessoal foi um dos grandes limitadores de assistência eficaz neste período. Assim, relacionados à comunicação, foram pontuados:

“A comunicação entre os colegas e até com a chefia, nem sempre era clara, chegando muitas vezes a ser ríspida, causando desrespeito entre os colegas de trabalho”. **(T2)**

“A comunicação ineficaz, indevida e com muitas lacunas produziu entre todos os envolvidos estresse e insegurança”. **(T1)**

As narrativas de (T2) e (T1) revelaram que a falha na comunicação, a falta de clareza ou mesmo de informações e rispidez no diálogo entre os colegas das equipes e gestores ocorreu de forma verbal ou não verbal, por meio da fala, escrita, gestos, expressões corporais e faciais. Estas constituem algumas barreiras que geram uma comunicação deficiente e precária, comprometendo a segurança e a assistência ao paciente (Cancilieri *et al.*, 2022; Farias; Santos; Góis, 2018; Linhares *et al.*, 2022).

Oliveira e Martins (2018) revelaram em sua pesquisa que Bourdieu também fez reflexões sociológicas sobre a comunicação, enquanto fenômeno social se efetivando por meio do diálogo e da interação entre os agentes ou grupos, permitindo a integração social.

Em relação à gestão de trabalho (excesso), falta de pessoal e estrutura deficitária *versus* estresse ocupacional, salientaram os agentes:

“Pude perceber, que existe estresse pelo excesso de trabalho, pelos vários plantões seguidos e, muitas vezes, por não ter equipamentos adequados, principalmente na época da pandemia da COVID-19”. **(T10)**

“A sobrecarga de trabalho, por excesso de demandas ou atendimentos e, por redução ou falta de pessoal e estrutura deficitária, produziram muito estresse e adoecimentos, principalmente na pandemia da COVID-19”. (T18)

“Os níveis de estresse que os profissionais de saúde enfrentaram durante a pandemia causaram transtorno emocional e Burnout”. (T4)

Ao corroborar com esses dados avaliativos, os fatores estressores ocupacionais psicossociais, intrínsecos ou extrínsecos, tais como: jornada e sobrecarga de trabalho, conflitos nos relacionamentos interpessoal, estrutura e clima organizacional deficitários, ausência ou escassez de EPIs adequados, convivência rotineira com a dor e o medo, tiveram um potencial nocivo e causaram o adoecimento físico e/ou mental durante a pandemia (Almino *et al.*, 2021; Costa; Servo; Figueredo, 2022). E estes fatores estressores estiveram presentes no ambiente laboral hospitalar e causaram reações psicofisiológicas nos trabalhadores, exigindo respostas adaptativas.

Ao se considerar o período da pandemia da COVID-19, os trabalhadores avaliaram que as amplas modificações ocorridas no cotidiano do serviço hospitalar concorreram para o aumento do risco de estresse ocupacional nos trabalhadores, cujos efeitos deletérios se manifestaram como: insônia, fadiga, HAS, ansiedade, depressão, absenteísmo e presenteísmo. Dados que vão ao encontro dos resultados de pesquisa de Costa, Servo e Figueredo (2022) e Pinheiro *et al.* (2023).

A desvalorização profissional esteve presente nos depoimentos avaliativos e este sentimento teve seu agravamento na pandemia da COVID-19:

“A falta de valorização profissional sempre esteve presente. Por exemplo, podemos citar, os baixos salários, que não condizem com a sobrecarga de trabalho que realizamos cotidianamente. Na pandemia isto piorou, pois trabalhávamos com carga horária correspondente a dois ou três profissionais com baixo reconhecimento e invisibilidade do trabalho realizado”. (T24)

A pandemia da COVID-19 expôs a problemática da precarização do trabalho do pessoal de Enfermagem. Exigências laborais pelo aumento da ocupação dos leitos, ao mesmo tempo em que houve redução das equipes de trabalho por adoecimento e até óbito, falta de valorização e a baixa remuneração foram citados nas narrativas avaliativas dos participantes.

Galon, Navarro e Gonçalves (2022), também relataram a percepção dos profissionais da Enfermagem:

O sentimento de ambivalência também marcou o sofrimento mental no trabalho da Enfermagem, pois os profissionais conviviam com homenagens e aplausos da população, e ao mesmo tempo vivenciavam as frequentes situações de discriminação e violência. Profissionais de Enfermagem foram agredidos física e verbalmente por cumprirem os protocolos de atendimento embasados em evidências científicas, por demoras no atendimento diante da saturação dos serviços ou por fragilidades estruturais dos aparelhos de saúde, que “são decorrentes de aspectos como o subfinanciamento e os problemas de gestão”.

A deficiência ou a falta de equipamentos essenciais para o enfrentamento da situação de crise gerado pela pandemia, foi recorrente nas falas dos agentes:

“A falta de materiais e insumos para o trabalho, com ambientes físicos precários precisam melhorar, porque dificultam o bom desempenho da equipe”. (T21)

“A carência de materiais essenciais no trabalho, dificulta o trabalho e estressa o profissional. Fato agravado na pandemia”. (T25)

Igualmente a esta pesquisa, os autores Galon, Navarro e Gonçalves (2022) mostraram que os trabalhadores da categoria de Enfermagem narram sobre a escassez e até mesmo falta de EPIs e de recursos materiais e organizacionais para os trabalhadores da linha de frente, considerados grupos de riscos.

No que tange à rotatividade profissional, os participantes avaliaram como essas constantes mudanças nos serviços podem fragilizar o desempenho e bom andamento da equipe:

“A rotatividade de profissionais no setor, a ausência de treinamentos, e as excessivas e extenuantes rotinas de trabalho, geram comprometimentos mentais dificultando os treinamentos e as rotinas de trabalho durante a COVID-19”. (T6)

“A rotatividade de profissionais contratados é um fator complicador dentro das equipes multiprofissionais de um hospital público, onde a maioria é admitido por concurso”. (T16)

Gonçalves *et al.* (2023) assinalaram que a rotatividade se caracteriza pela admissão e demissão, voluntária ou não, de trabalhadores dentro do hospital e, que pode ser positiva, quando se trata de substituir pessoas com desempenho inferior por outras mais capacitadas ou motivadas. Mas, pode ser negativa quando se perde pessoas experientes e treinadas.

Diante disso, os trabalhadores foram avaliados durante a pandemia da COVID-19 houve um aumento de contratação de profissionais de todas as áreas nos hospitais devido ao grande incentivo financeiro, de horas extras e plantões dobrados. Ainda assim, muitos trabalhadores tiveram a intenção de renunciar ao cargo dentro da instituição pela sobrecarga de atendimento de pacientes, piora das condições de trabalho, angústia mental e insegurança (Gonçalves *et al.*, 2023).

Em relação à biossegurança e ações de EPS, todos avaliaram a vivência de muitas dificuldades, destacando-se: alta exposição aos riscos ocupacionais, estrutura física deficitária, resistência à adoção de novos protocolos e às orientações advindas de notas técnicas e não oferta, e mesmo a adesão às poucas capacitações em serviço.

Relativo à questão de biossegurança, a grande maioria avaliou muitas dificuldades:

“Modificar as práticas de biossegurança é uma das grandes dificuldades [...]. Algumas vezes a resistência do profissional de seguir protocolos, impacta na saúde, provocando acidentes no trabalho e o adoecimento. A rotina exaustiva do hospital permite que hábitos de biossegurança sejam esquecidos por muitos [...]”. (T19)

Uso de EPIs equivocadamente (obrigatório em sala fechada, como por exemplo, a máscara. Zero adornos quando em contato direto com os pacientes, apesar de realizarmos a orientação quanto ao não uso). (T23)

“Profissionais inseridos nos riscos às vezes não estão dispostos a implementar as ações que minimizem os riscos”. (T22)

Nos ambientes de trabalho hospitalar, as condições insalubres, por si só, propiciam a exposição de trabalhadores da saúde aos riscos que podem ser considerados inerentes à própria natureza dos serviços e outros relacionados à organização do trabalho. Diante disso, as medidas de biossegurança se fazem necessárias, quando se trata de minimizar estes fatores de adoecimentos e acidentes laborais (Andrade, 2018).

A (des)organização do trabalho, o impacto negativo de estressores, bem como a não existência de uma cultura de biossegurança incorporada, deixam o trabalhador ainda mais vulnerável aos agravos laborais (doenças e acidentes ocupacionais). Assim, remete-se a Bourdieu, quando ele apontou para de um novo *habitus* que traduza em segurança para todos os envolvidos (Andrade *et al.*, 2020; Melo, 2011).

Relativo às participações dos trabalhadores nas poucas ações de EPS ocorridas, tanto antes, quanto durante a pandemia da COVID-19, os participante avaliaram da seguinte maneira:

“Havia dificuldade de alguns colegas participarem dos poucos treinamentos ofertados durante a COVID-19, porque todo horário do plantão era preenchido com muitas atividades nos postos de trabalho”. (T20)

“A carga de trabalho excessiva aliada à falta de motivação, dificultam a participação em capacitações”. (T23)

“A grande rotatividade de profissionais, que já foram capacitados e são conhecedores de práticas laborais específicas”. (T14)

A EPS é considerada uma prática fundamental para a aprendizagem no trabalho. Nesta, o conteúdo a ser abordado emerge das dúvidas que surgem dentre as equipes, no próprio ambiente de trabalho (Galon, Navarro e Gonçalves, 2022; Vieira, 2023). Contudo, os principais agentes que deveriam comparecer nas capacitações, principalmente na pandemia, por uma série de condições inerentes ao momento, tiveram dificuldade de participar, avaliou a maioria dos trabalhadores.

Um dado significativo foi destacado por todos os participantes: salientaram que “todos os encontros educativos proporcionado por este projeto (pela equipe de pesquisa), contribuíram para minimizar as dificuldades por quais passaram”.

b) Categoria 2 - Avaliando e propondo a recomposição do *habitus* profissional no ambiente hospitalar

Na perspectiva de Quijoux (2021), com base em Bourdieu, as práticas são produtos tanto coletivos, quanto da história individual conquistada a partir do conhecimento, habilidades e informações (capital cultural). E, o *habitus* é constituído do pensar, do ser, estar e agir dos agentes, ou seja, o *habitus* cria “[...] ato de conhecimento prático fundado no mapeamento e no reconhecimento de estímulos condicionais e convencionais a que os agentes estão preparados para reagir [...]” (Bourdieu, 1997, p. 200).

Com vistas ao aprimoramento das práticas das equipes de saúde e a instituição de um novo *habitus*, os participantes avaliaram, e apontaram muito positivamente para as ações que contribuiriam para a melhoria delas, as quais, foram analisadas e, estão apresentadas, a seguir:

Reorientação do *habitus* da comunicação interpessoal:

“A comunicação eficaz entre os membros da equipe de saúde é fundamental para garantir a segurança do paciente e do próprio trabalhador”. (T1)

“Compartilhamento das informações entre os setores do hospital”. (T28)

Farias, Santos e Góis (2018) confirmaram que a comunicação eficaz é geradora de ganhos para todos os envolvidos. Mostraram em seu estudo que os profissionais devem desenvolver as habilidades que assegurem uma comunicação efetiva entre as equipes multiprofissionais, gestores e pacientes, com vistas a garantir uma assistência segura e de qualidade.

Nessa perspectiva, a superação do *habitus* vigente, no qual predomina uma comunicação unilateral, necessita ser incorporada pelos trabalhadores e gestores, tornando-se uma realidade. Nesse sentido, Bourdieu disse: “[...] se minutos tão preciosos são empregados para dizer coisas fúteis, é que essas coisas tão fúteis são de fato muito importantes na medida em que ocultam coisas preciosas” (Bourdieu, 1997, p. 23).

Também foram avaliadas e sinalizadas as estratégias que minimizariam os efeitos do estresse vivenciado por muitos:

“É importante implementar programas de apoio ao bem-estar, oferecer atendimento psicológico e promover um ambiente de trabalho que incentive o equilíbrio pessoal e profissional”. (T4)

“Buscar estratégias que diminuam a rotatividade de profissionais entre unidades, especialmente nos momentos de crises. As quais produzem comprometimentos mentais como: ansiedade, medo, absenteísmo, dentre outras”. (T6)

Almino *et al.* (2021) e Barros *et al.* (2021) fundamentam que deve haver intervenções com as ações que envolvam desde as mudanças na organização do trabalho, passando pelo autocuidado, apoio psicológico, valorização profissional, melhorias nas condições de trabalho e acesso aos serviços de saúde do trabalhador hospitalar. Tais medidas fortalecem a resiliência da equipe, reduzem o estresse e melhoram a qualidade de vida no trabalho.

Dentre as ações/estratégias avaliadas com vistas a superar a desvalorização profissional e os conflitos de relacionamentos entre os profissionais da mesma equipe e intequipes, foi pontuado:

“Valorização pelo mérito profissional, expresso por melhoria dos salários e revisão das extensas jornadas de trabalho”. (T24)

“Reconhecimento, pelos gestores, da força de trabalho individual e coletiva das equipes, ampliando a autoestima dos mesmos e a qualificação da assistência”. (T17)

“Ampliar os espaços que discutam as formas colaborativas de trabalho entre os colegas de diferentes tipos de especialidades”. (T12)

De acordo com a pesquisa de Galon, Navarro e Gonçalves (2022), foram reivindicadas mudanças para a categoria da Enfermagem e, dentre elas: a valorização profissional concreta, salários dignos, reconhecimento profissional, redução da jornada laboral, apoio psicológico, melhoria na comunicação, ações de EPS e fornecimento de EPIs. Primordiais para que trabalhadores (especialmente os da Enfermagem) tenham motivação para continuar “cuidando”, com melhor qualidade de vida.

Em relação à biossegurança, os trabalhadores avaliaram chamando a atenção para a implementação de ações de prevenção, redução ou eliminação de riscos ocupacionais a partir do (re)conhecimento dos riscos e da conscientização de mudança de comportamentos.

“[...] as regras de biossegurança são para serem seguidas, contribuindo para reduzir os riscos. Porém, é difícil a mudança de comportamento”. (T20)

“Entender melhor os riscos ocupacionais no ambiente laboral”. (T8).

“Os trabalhadores devem estar protegidos, usando EPI, ao executarem as atividades no trabalho, a fim de diminuir a exposição aos riscos de se contaminarem e adoecerem.” (T22)

Deve-se garantir um ambiente de trabalho com as condições adequadas de infraestrutura, recursos humanos, materiais e tecnológicos. A equipe multiprofissional deve ser treinada quanto às normas de biossegurança por meio de capacitações em EPS, o que favorece a prevenção e a preservação da integridade de funcionários, pacientes e acompanhantes, durante os cuidados assistenciais (Andrade *et al.*, 2020).

Foram evidenciadas pelas narrativas dos participantes diversos tópicos de como suprir a necessidade de capacitações, relação interprofissional e organizacional, assinalando a primazia da EPS.

“Maior tempo destinado ao aprendizado, com exemplos práticos em tempo real, com preenchimento de formulários e acompanhamento de fluxo in loco”. (T9)

“A promoção da EPS, pois, a mesma é essencial para atualizar os trabalhadores a terem melhor a prática no dia a dia”. (T11)

“Treinamentos periódicos (educação permanente em saúde)”.
(T16)

Barros *et al.* (2021) relataram a importância de prover as práticas educativas, onde haja interação, envolvimento e corresponsabilização da equipe quanto à prevenção aos riscos ocupacionais. Mas, as práticas de capacitação dos trabalhadores que se defende nesta tese (para a mudança de *habitus*), devem estar integradas num programa de intervenção complexo, ou seja, que contemple tanto as ações diretas aos trabalhadores, quanto às reestruturações dos modos de gestão dos recursos. Especificamente, neste estudo, com a aplicação do MPP, conseguiu-se sintetizar o processo de planejamento das intervenções para reduzir a doença ocupacional não notificada (Figura 30).

Figura 30 - Síntese da produção da doença ocupacional não notificada

Fonte: Adaptado de Green *et al.* (2022).

O produto técnico desta tese, intitulado: “**Educa trabalhador: programa de ressignificação das práticas profissionais em saúde no contexto hospitalar**”, que foi idealizado pela pesquisadora, tomou como base as percepções dos trabalhadores participantes e os diagnósticos do MPP, seguido da intervenção participativa do programa, e, foi avaliado por todos como um deflagrador de mudanças no contexto hospitalar.

7 PRODUTO TÉCNICO DA TESE

Trata-se de um Programa de Promoção da Saúde dos Trabalhadores do HCAL, que será apresentado a seguir e, é intitulado:

7.1 EDUCA - TRABALHADOR: PROGRAMA DE RESSIGNIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS EM SAÚDE NO CONTEXTO HOSPITALAR

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP
CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR**

EDUCA - TRABALHADOR:
**programa de ressignificação das práticas profissionais em saúde no contexto
hospitalar**

Coordenadora: Profa. Dra. Maria Helena
Mendonça de Araújo.

Participantes potenciais: Trabalhadores
da Saúde do Campo Hospitalar.

Local: Hospitais Públicos e Privados do
Estado do Amapá.

MACAPÁ (AP)

2024

RESUMO

Esta proposta versa sobre uma ação educativa na modalidade de educação permanente em saúde, denominada: **“Educa- trabalhador: programa de ressignificação das práticas profissionais em saúde no contexto hospitalar - relativo à promoção da saúde do trabalhador, com ênfase na instituição hospitalar.** É desenvolvido com os trabalhadores da saúde, com objetivo geral, “Empoderar o trabalhador, por meio da literacia em saúde, a fim de ressignificar seu *habitus* profissional (práticas cotidianas) no ambiente laboral hospitalar. E, como objetivos específicos: capacitar os trabalhadores para identificar os aspectos relativos aos fatores de riscos, doenças e acidentes de trabalho e o fluxo da notificação: ficha local e inserção de dados no Sistema Nacional de Notificação Compulsório em Saúde do Trabalhador (SINAN), considerando os aspectos da vigilância em saúde do trabalhador; oferecer subsídios técnicos para a implementação de práticas, atendendo aos princípios de biossegurança; promover ações de educação em saúde do trabalhador, envolvendo a promoção, proteção, assistência e a vigilância em saúde hospitalar. Esse Programa, ao ser implementado, observou-se além da ambiência hospitalar, os fatores de riscos, a incidência de adoecimentos e a fragilidade das notificações dos agravos. Com isso, as ações de capacitações com temáticas emergentes em saúde do trabalhador, estreitamento de parcerias entre os técnicos da saúde, valorização do matriciamento proporcionado pelo CEREST e o monitoramento das notificações pelo trabalhadores, se tornaram necessárias. As diversas temáticas desenvolvidas pelo Programa, atendem à perspectiva da interprofissionalidade, bem como a interdisciplinaridade e utilizam as metodologias ativas como estratégia de ensino-aprendizagem. Enfim, espera-se que os trabalhadores da saúde, capacitados, sejam empoderados, reconhecidos, valorizados e fortalecidos pelo suporte psicossocial e, que a notificação de doenças e acidentes laborais se torne uma realidade na instituição hospitalar.

Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador. Hospital. Doenças Ocupacionais. Acidentes do Trabalho. Notificação.

SUMÁRIO

1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	185
1.1	OBJETIVOS.....	186
1.1.1	Objetivo geral.....	186
1.1.2	Objetivos específicos.....	186
2	DESDOBRAMENTOS: TEMAS A SEREM TRABALHADOS PELO PROGRAMA.....	189
2.1	TEMÁTICAS, MÉTODOS E TÉCNICAS E FACILITADORES: ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA APRIMORAR O <i>HABITUS</i> PROFISSIONAL, AS PRÁTICAS, O ESTILO DE VIDA E O SUPORTE PSICOEMOCIONAL PARA OS TRABALHADORES DA SAÚDE.....	189
3	RESULTADOS ESPERADOS.....	191
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DO TRABALHADOR.....	192
	REFERÊNCIAS.....	193

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com o objetivo de produzir no campo hospitalar uma assistência à saúde de qualidade e resolutive, tendo o trabalhador da saúde competências e segurança para a realização desta assistência, assim como, competências para lidar com os riscos à sua saúde foi disposto um programa de capacitação intitulado: **Educa-trabalhador: programa de ressignificação das práticas profissionais em saúde no contexto hospitalar.**

Este propõe diagnosticar o perfil das práticas de biossegurança atualmente realizadas, para em seguida promover as estratégias educativas aos trabalhadores da saúde para que, os mesmos, incorporem as mudanças progressivas frente às doenças ocupacionais, risco e formas de notificação (Brasil, 2022a; 2022b; Melo, 2011).

O programa contém um conjunto de estratégias educativas e de ações programáticas que objetivam; o conhecimento sobre doenças ocupacionais; as normas técnicas sobre a saúde do trabalhador; a prevenção de riscos, agravos e doenças; a redução dos anos perdidos por incapacidade; a notificação dos agravos laborais e o aumento da qualidade de vida dos indivíduos (Brasil, 2022a; 2022b; 2022c; Veiga *et al.*, 2020).

Desse modo, as transformações que estão acontecendo no mundo do trabalho em saúde, especialmente, durante e após o período pandêmico da COVID-19, determinaram que se atualizassem as práticas em saúde, atendendo a essas mudanças. Ao mesmo tempo, fez-se necessário que fosse instituído um olhar diferenciado para o trabalhador que desenvolvia essas práticas no contexto hospitalar (Nascimento; Cardoso; Ferreira, 2021; Veiga *et al.*, 2020).

Nesse sentido, com base em diferentes diagnósticos originados de documentos e depoimentos de trabalhadores e gestores do contexto hospitalar, idealizou-se e implementou-se, a seguinte proposta de educação permanente denominada: **Educa - trabalhador: programa de ressignificação das práticas profissionais em saúde no contexto hospitalar** - relativo à promoção da saúde do trabalhador, com ênfase na instituição hospitalar.

Os conteúdos trabalhados no Programa, emergiram durante pesquisa de campo e com a participação ativa de trabalhadores hospitalares. Estes, durante as reuniões técnicas, encontros e oficinas, externaram reflexões sobre a fragilidade dos

conhecimentos relativos aos riscos ambientais/ecológicos; sobre a COVID-19 como doença ocupacional e sua notificação; sobre os sentimentos e as visões do papel da gestão; sobre a disponibilização de insumos e materiais e, por fim, sobre os relacionamentos interpessoais. Todos estes conteúdos observaram o que determina a legislação nacional e internacional de segurança e saúde do trabalhador (Brasil, 2022c; Organização Internacional do Trabalho; Organização Pan-Americana de Saúde, 2021).

1.1 OBJETIVOS

Os objetivos norteadores do programa são:

1.1.1 Objetivo geral

Conscientizar o trabalhador, por meio da educação permanente, a fim de ressignificar seu *habitus* profissional (práticas cotidianas) no ambiente laboral hospitalar.

1.1.2 Objetivos específicos

- a) Identificar os aspectos relativos aos fatores de riscos, as doenças e os acidentes de trabalho.
- b) Reconhecer o fluxo da notificação: ficha local e inserção de dados no Sistema Nacional de Notificação Compulsório em Saúde do Trabalhador (SINAN), considerando os aspectos da vigilância em saúde do trabalhador.
- c) Oferecer os subsídios técnicos para a implementação de práticas, atendendo aos princípios de biossegurança.
- d) Promover as ações de educação em saúde do trabalhador, envolvendo a promoção, proteção, assistência e a vigilância em saúde hospitalar.

A dinâmica de como o Programa tem se desenvolvido, está apresentado no Fluxograma de Captação e Implementação, apresentado na figura 1.

Figura 1 - Processo de captação e implementação do programa: Educa-trabalhador: programa de ressignificação das práticas profissionais em saúde no contexto hospitalar

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Para a eficiência do Programa, é importante que haja articulação inter e intrasetorial, a fim de que os fatores de riscos de adoecimento possam ser identificados e, minimizados, pela adoção de medidas de proteção; manutenção de ambientes e processos de trabalhos saudáveis e ações de capacitação em biossegurança, recorrendo-se à institucionalização de ações de EPS (Brasil, 2022a; 2022b; Brasil; Organização Pan-Americana de Saúde, 2010).

Observam-se que as ações educativas no contexto hospitalar estão sendo realizadas gradativamente. Entretanto, as doenças emergentes em curso no campo da saúde, sinalizam para a otimização das ações atuais e para a incorporação de novas práticas em atendimento às demandas que tomam o lugar nesse cenário (Nascimento; Cardoso; Ferreira, 2021; Veiga *et al.*, 2020).

Por fim, defende-se a relevância do hospital como espaço estratégico para as ações educativas, dada a parceria com o NSST e, com o Núcleo de Educação Permanente (NEPS) do hospital. Parceria esta, que busca promover a saúde dos trabalhadores com desdobramentos para a melhor assistência aos pacientes e seus familiares.

2 DESDOBRAMENTOS: TEMAS A SEREM TRABALHADOS PELO PROGRAMA

A implementação do Programa observou a ambiência hospitalar, bem como, os fatores de riscos, a incidência de adoecimentos e a fragilidade das notificações dos agravos. Nesse sentido, efetivaram-se ações, dentre as quais, destacam-se:

- a) diagnóstico situacional sobre os conhecimentos dos trabalhadores da saúde sobre os riscos, adoecimentos prevalentes na saúde do trabalhador e notificação de agravos ocupacionais;
- b) capacitações com temáticas emergentes em saúde do trabalhador, para as equipes de saúde hospitalar, realizadas tanto no hospital, quanto em outros espaços extra-hospitalares;
- c) estreitamento de parcerias entre os técnicos do CEREST, assim como, com as equipes de referência do NUSAT e NEPS do hospital, para os encontros educativos e a discussão de casos suspeitos e/ou confirmados, quando se fizerem necessários;
- d) valorização do matriciamento proporcionado pelo CEREST, via telefone (*WhatsApp*) e ou *e-mail*, para a discussão de condutas a serem tomadas em casos urgentes;
- e) monitoramento das notificações locais e, as realizadas no SINAN, pelos trabalhadores.

2.1 TEMÁTICAS, MÉTODOS E TÉCNICAS E FACILITADORES: ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA APRIMORAR O *HABITUS* PROFISSIONAL, AS PRÁTICAS, O ESTILO DE VIDA E O SUPORTE PSICOEMOCIONAL PARA OS TRABALHADORES DA SAÚDE

Temática	Métodos e Técnicas	Facilitadores
Panorama/Epidemiologia referente à saúde do trabalhador da saúde em relação à biossegurança no Brasil e no HCAL.	Plataforma <i>MentiMeter</i> Aula expositiva	Equipe do NEPS, NSSTT e CEREST
Conhecimento das condições de riscos, adoecimentos prevalentes na saúde do trabalhador e a notificação de agravos ocupacionais.	Oficina <i>World Café</i>	Equipe do NEPS, NSSTT e CEREST
Estresse e a carga emocional e suas consequências para a saúde mental do trabalhador hospitalar.	Roda de conversa	Psicóloga
Ambiente laboral ergonômico: comprometimento físico e prevenção de lesões e de problemas	Dramatização seguida de reflexão	Fisioterapeuta

musculoesqueléticos.		
Alimentação equilibrada: hábitos e estilo de vida saudável.	Montagem coletiva de cardápios	Nutricionista
Gestão de tempo e carga/sobrecarga de trabalho no ambiente hospitalar.	Júri simulado	Enfermeiro, Administrador hospitalar/gestor
Absenteísmo e presenteísmo no ambiente hospitalar.	<i>MentiMeter</i> Aula expositiva	Psicóloga, Assistente Social
Relações interprofissionais: intermediações de conflitos	Rodas de conversas	Psicóloga e Assistente Social
Educação para a saúde: conscientização sobre a prevenção de doenças ocupacionais e promoção da saúde.	Aula invertida	Médico, Enfermeiro, Técnico de Segurança do Trabalho
Ambiente promotor de saúde: higiene, segurança, sono, conforto e tranquilidade.	Árvore de problemas	Enfermeira, Terapeuta Ocupacional
Reconhecimento e valorização do trabalhador hospitalar.	Tempestade de ideias (<i>Brainstorm</i>)	Psicóloga, Assistente Social

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Cabe ressaltar que as temáticas, acima apresentadas e desenvolvidas pelo programa, atendem à perspectiva da interprofissionalidade e da interdisciplinaridade. E, para a implementação delas, adotou-se a perspectiva participativa no processo ensino-aprendizagem. Este foi construído por meio de metodologias ativas e por constantes mecanismos de *feedback*.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Dentre os resultados que se espera alcançar, assim como, os já alcançados, destacam-se:

- a) trabalhadores da saúde empoderados e sensibilizados para a importância da identificação, investigação e notificações dos agravos relacionados ao trabalho;
- b) banco de dados do SINAN mais consistentes, atualizado e com informações mais precisas e confiáveis;
- c) redução das subnotificações dos adoecimentos e acidentes laborais;
- d) maior visibilidade do perfil de morbimortalidade nas ocorrências de saúde do trabalhador;
- e) respeito e valorização do trabalhador da saúde;
- f) melhoria da ambiência hospitalar e da assistência prestada;
- g) maior oferta de Educação Permanente em Serviço.
- h) melhoria da oferta de apoio psicológico e emocional ao trabalhador da saúde.
- i) institucionalização da Semana de Saúde e Segurança do Trabalhador Hospitalar.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PROGRAMA EDUCA-TRABALHADOR

Por fim, salienta-se que esse programa busca conhecer as demandas do trabalhador da saúde hospitalar, no que se refere aos fatores de riscos, doenças ocupacionais, acidentes do trabalho, notificação, bem como, sobre a diversidade de temáticas que envolvem a saúde física e mental dos trabalhadores que laboram nos hospitais.

Nesse sentido, busca-se aprimorar seus conhecimentos para a implementação de práticas profissionais mais exitosas e seguras individuais e coletivas, ou seja, para os pacientes, familiares e o próprio trabalhador.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. **Curso Investigação epidemiológica em saúde do trabalhador no âmbito hospitalar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. **Curso básico em saúde do trabalhador**: módulo 6: promoção da saúde e sua aplicação na área de saúde do trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde, 2022b.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 32**. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2022c. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/2022-2.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2024.

BRASIL. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. **Biossegurança em saúde**: prioridades e estratégias de ação. Brasília: Ministério da Saúde; OPAS, 2010. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2024.

MELO, H. R. **Biossegurança e a saúde do trabalhador na assistência a pacientes em tratamento onco-hematológico**. 2011. 87f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN), 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/bitstream/.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2024.

NASCIMENTO, L. S.; CARDOSO, A. M. B.; FERREIRA, L. S. Retrato da Educação Permanente em Saúde entre trabalhadores de saúde em hospitais universitários. **Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde**, Belo Horizonte, v. 18, n. 3, p. 113-129, jul./set. 2021. DOI: 10.21450/rahis.v18i3.6835.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. **COVID-19: saúde e segurança ocupacional para os profissionais da saúde: orientação provisória**. Washington: OIT/OPAS, 2021. Disponível em: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/>. Acesso em: 10 jun. 2024.

VEIGA, N. H. *et al.* Educação permanente em saúde do trabalhador: realidade em uma unidade de atenção secundária. **Advances in Nursing and Health**, Londrina, v. 2, p. 48-58, 2020. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/anh/article/view/41360/28584>. Acesso em: 10 jun. 2024.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Seria necessário precisar, afinar e diversificar esta análise, mas eu queria somente fazer entrever como a teoria da prática condensada na teoria das noções de campo e habitus permite fugir da representação metafísica do tempo e da história como realidades nelas mesmas, exteriores e anteriores à prática [...]”.
(Bourdieu, 1992, p. 113)

Conhecer o *habitus* profissional dos trabalhadores da saúde que atuam em um hospital público em Macapá, no estado do Amapá relacionado à notificação da COVID-19 como acidente laboral, oportunizou desvendar as reais fragilidades que determinam a qualidade dos registros dessa doença.

O estudo foi realizado com a abordagem da PaPS, utilizando nesta, o modelo PRECEDE-PROCEED (MPP) e, que posiciona o participante do estudo como corresponsável pelo processo de pesquisa foi muito inovador e relevante. Com isso, foi possível evidenciar o crescente envolvimento dos trabalhadores em todas as etapas. Revelou, também, os aspectos importantes sobre o perfil social, laboral e de saúde dos agentes pesquisados, num *campo* específico hospitalar, e apontou as fragilidades das notificações realizada até então. O respectivo MPP, favoreceu respondendo, de forma consistente, a todos os objetivos propostos.

Por se tratar de um modelo com duas longas etapas (PRECEDE-PROCEED), e diversas fases encadeadas, à medida que foi avançando com a investigação, as técnicas participativas de coletas de dados, assim como, os diversos instrumentos de análise, proporcionaram a participação ativa dos trabalhadores envolvidos, com fito de buscar soluções e propor as mudanças para as reorientações de *habitus* profissional na práxis diária e na organização do serviço.

Ressalta-se que a análise das práticas dos trabalhadores durante a COVID-19 exigiu estratégias de enfrentamento calcadas não só na atenção especializada, mas, também, em base preventiva e educativa. Os trabalhadores precisam ser estimulados a se conscientizar e a reconstruir os *habitus*, favorecendo a promoção da saúde, a prevenção de doenças laborais e criar a cultura da notificação de agravos ocupacionais. Assim, notificar é primordial porque suscitará ações educativas e geração de políticas públicas, voltadas, especificamente, para a COVID-19 e outras doenças e agravos laborais.

Os trabalhadores com COVID-19, sujeitos deste estudo, foram atendidos por uma equipe multiprofissional, no serviço ocupacional do hospital e, seus registros

foram feitos em prontuários. A equipe fazia a anamnese (história clínica), acompanhava a evolução do caso por meio de ligações via celulares, notificava na ficha de acidente de trabalho e, posteriormente, no SINAN.

Os achados confirmaram os números majoritários de mulheres na área da Enfermagem e, ainda chamou a atenção para a precariedade das condições de trabalho, a escassez de oferta de medidas protetivas e significativas, possibilidades de adoecimento físico e mental pela sobrecarga laboral. E, ainda, como a presença de comorbidades influenciava para uma menor resistência ao vírus.

Observou-se, ainda, que durante a pandemia, nos setores hospitalares "fechados", como a UTI, predominavam procedimentos invasivos, resultando em um contato mais frequente com pacientes portadores do coronavírus. Isso gerou maiores vulnerabilidades e, conseqüentemente, aumentou o risco de adoecimento.

Em relação aos fatores comportamentais foi possível verificar um conjunto de *habitus* profissional que contribuíram para a contaminação dos trabalhadores. Os depoimentos evidenciaram, ainda, uma cultura institucional, marcada por jornadas extensas e sobrecarga de trabalho, refletiram em desgastes físico, mental e emocional.

Na avaliação ambiental, os fatores de riscos identificados pelos trabalhadores, demonstraram a fragilidade destes, principalmente diante do "risco invisível" (risco biológico) e do medo dessa doença emergente, assim, como, o sofrimento psíquico e as condições adversas de trabalho ficaram ainda mais explícitas durante a pandemia.

Os comportamentos e as condições ambientais, na prevenção de doença e promoção da saúde, foram elencados e surgiram as lacunas nas ações de EPS referente à organização e aos processos de trabalho e relativo à infraestrutura hospitalar. Foram sinalizadas as fragilidades nas seguintes ações: treinamento sobre o tipo e o uso de EPIs, procedimentos e manejo de pacientes, cuidados de higiene pessoal e ambiental, noções de biossegurança, acidentes laborais e a notificação deles, dentre outros.

Sobre o "apoio da gestão", durante a pandemia, os trabalhadores refletiram sobre os programas de saúde e as políticas de desenvolvimento, demonstrando uma divergência nas argumentações, variando entre "muito, a nenhum apoio". Segundo os participantes, o plano de ação para a atuação da gestão deveria ser ao mesmo tempo abrangente e, por outro lado, focar no que é peculiar de cada setor específico de trabalho hospitalar.

Dados científicos (inter)nacionais sobre a notificação da COVID-19 como acidente de trabalho confirmaram a precariedade dos registros da COVID-19 como doença laboral. No Brasil, a legislação referente, também foi alterada durante o período da pandemia, dificultando, assim, a unanimidade da forma de registros nos estados que compõem a federação. Alguns mantiveram o acometimento da COVID-19 como acidente de trabalho para os trabalhadores da saúde, independentemente de sua inserção no mercado de trabalho, desde que comprovado o nexo causal. Por outro lado, outros estados, consideravam apenas, para aqueles trabalhadores da saúde que fossem regidos pela legislação previdenciária.

Os comportamentos individuais e coletivos e as condições ambientais identificadas, agravaram as questões de biossegurança durante a crise pandêmica da COVID-19, levando ao aparecimento de casos da COVID-19, não notificados e ou reconhecidos como doença ocupacional.

A identificação dos fatores predisponentes, facilitadores e de reforço, revelou não só a falta de conhecimentos e falsas crenças relacionadas à biossegurança, mas também, aspectos da cultura organizacional que indiciavam relações de poder desigual, sobretudo, ao nível da comunicação e, conseqüentemente, das relações interpessoais. Outro ponto muito importante a ser destacado, relaciona-se ao déficit de saberes combinados com o déficit nas relações e nos recursos materiais e os equipamentos tecnológicos, que levou ao agravamento do problema de casos da COVID-19 não notificados e reconhecidos como doença ocupacional. Os trabalhadores, assegurados pelo INSS, com afastamento acima de 15 dias teriam direito ao auxílio-doença acidentário, estabilidade no emprego por um ano e poderiam sacar o FGTS proporcional ao tempo de licença (Aguiar, 2020).

Na realidade, a (des)organização do trabalho, o impacto negativo de estressores, bem como a não existência de uma cultura de biossegurança incorporada, deixaram o trabalhador ainda mais vulnerável aos agravos laborais (doenças e acidentes ocupacionais).

Então, remetendo-se a Bourdieu, foi possível pensar e contribuir para a reorientação de um novo *habitus* que traduza em segurança para todos os envolvidos. Assim, foi necessário intervir em todas as dimensões, e não apenas no *habitus* individual e coletivo dos trabalhadores e da gestão local no período pandêmico. Por ora, esse envolvimento coletivo, permitiu cocriar estratégias de EPS, com vistas à reorientação de práticas profissionais de biossegurança, ou seja, da reconfiguração

do *habitus* vigente destes trabalhadores.

A construção do arcabouço teórico de Bourdieu, seus conceitos de *habitus*, *campo* e *capital* contribuiriam para a compreensão das práticas profissionais de trabalhadores que tomam lugar no hospital. Pode-se entender que a reformulação estrutural, organizacional e, ainda, das práticas pessoal/particular e coletiva das equipes, faziam-se necessárias.

Como forma de intervenção, de acordo com o MPP e, com vistas à reorientação e possível reconfiguração do *habitus* profissional, foram feitos, no hospital, diversos encontros e reuniões técnicas entre os pesquisadores, equipe colaboradora (semente), trabalhadores e gestores. Dentre as pautas, estava a organização e a realização de seminários, Oficina *World Café* e a cocriação do Programa Educa-Trabalhador. Este Programa foi apresentado aos gestores do NSST e NEPS do hospital e implementado junto aos trabalhadores, a fim de criar, também, a cultura institucional de EPS do trabalhador. Dentre as ações de EPS foram incluídos os temas sobre os processos de trabalho, especialmente as relações de trabalho, biossegurança, riscos, doenças laborais e sua notificação, dentre outras.

Vale salientar que, embora as Oficinas *World Café* tenham sido realizadas em turnos diferentes, os participantes listaram pontos importantes e, convergentes, que se sobressaíram durante a pandemia da COVID-19, período em que as medidas preventivas, de promoção da saúde, bem como, de proteção dos trabalhadores tiveram que ser revistas e intensificadas.

Os resultados encontrados nas diversas fases avaliativas do MPP (Fases 5, 6, 7 e 8), remeteram ao entusiasmo que os trabalhadores da saúde demonstraram para participar dos encontros. E, como, sucessivamente, foram adquirindo indícios de segurança para compartilhar as informações, mudar o *habitus* profissional determinado pelo estilo de vida, biossegurança e, sobre onde e como notificar as doenças e os agravos relacionados ao trabalho. Também ficou evidenciado que a COVID-19 exigia estratégias de enfrentamento calcadas, não só em atenção especializada, mas também, em ações preventivas e educativas.

Revelou-se ainda, que a proposta inicial desta tese foi, amplamente, discutida, respondida e comprovada. Esta versava sobre: Há, entre os trabalhadores da saúde, que se infectaram com o vírus SARS-Cov-2, o *habitus* profissional marcado por desconhecimento sobre a COVID-19 como acidente de trabalho, bem como, sobre o processo de notificação dela, abrindo uma lacuna num direito de proteção definido

nas políticas de saúde do trabalhador. E, porque o *habitus* não se constitui como uma disposição acabada, acredita-se que uma intervenção participativa poderia reorientar as práticas de saúde.

Ao finalizar este estudo e, ao apontar para as perspectivas futuras mediante a adoção do produto intitulado “**Educa-Trabalhador: programa de ressignificação das práticas profissionais em saúde no contexto hospitalar**”, ressalta-se que este foi socializado para o NSST e para o NEPH, e a importância da continuidade de sua implementação, como cultura institucional de capacitação permanente do trabalhador da saúde, de forma que possa ser totalmente incorporada a essa instituição e, ainda, servir de modelo para outros Núcleos de Saúde Ocupacional Hospitalares.

Defende-se, por fim, que ao Programa Educa-Trabalhador sejam, também, implementadas as mudanças na gestão referentes aos processos de trabalho, a oferta de recursos materiais e humanos e as melhorias de infraestrutura dos ambientes de trabalho.

Em 30 de abril de 2024, considerou-se o encerramento do trabalho de campo desta pesquisa, e, coincidentemente, aconteceu, no hospital, cenário deste estudo, o evento “Saúde e Segurança do Trabalhador”, relativo ao “Dia Mundial sobre Segurança e Saúde no Trabalho”. Trata-se de um mês de conscientização sobre a Prevenção de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, oportunidade, na qual, esta pesquisadora fez a devolutiva dos achados da pesquisa, enfatizando, em sua conferência, a importância de se (re)conhecer os riscos, as doenças de notificação obrigatória, bem como sua notificação, ou seja, a premência da reconfiguração do *habitus* profissional no *campo* hospitalar.

REFERÊNCIAS

- ACAUAN, L. V. *et al.* Use of the Iramuteq® software for quantitative data analysis in nursing: A reflective essay. **Reme Revista Mineira de Enfermagem**, Belo Horizonte, v. 24, e1326, feb. 2020. DOI: 10.5935/1415-2762.20200063
- ADAMI, E. R. *et al.* COVID-19: revisão, relato de caso e perspectivas. **Revista UNIANDRADE**, Curitiba, v. 21, n. 1, p-36-48, jan. 2020. DOI: 10.18024/1519-5694/revuniandrade.v21n1p-36-48
- AGUIAR, A. Saúde revoga norma e COVID-19 deixa de ser doença do trabalho. **Valor Econômico**, Globo.com, set. 2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/09/03/saude-revoga-norma-e-covid-19-deixa-de-ser-doenca-do-trabalho.ghtml>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- AKYALA, A. I. *et al.* Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection among health care workers in Nasarawa State, Nigeria: Implications for infection prevention and control measures. **The Pan African Medical Journal**, Kampala, v. 37, n. suppl 1, p. 21, oct. 2020. Doi: 10.11604/pamj.suppl.2020.37.1.25767
- AL-RAGGAD, A. *et al.* Implications of classification of COVID-19 infection among health workers as an occupational disease. **Journal of Law and Political Sciences**, Aman, v. 29, n. 4 sept. 2021. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1QC9SYuNbdTTo7rVq50Z1BvLYY9iGxalt/view>. Acesso em: 15 jun. 2023.
- ALMEIDA, I. M. Proteção da saúde dos trabalhadores da saúde em tempos de COVID-19 e respostas à pandemia. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 45, e17. 2020. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.140
- ALMINO, R. H. *et al.* Estresse ocupacional no contexto da COVID-19: Análise fundamentada na teoria de Neuman. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 34, eAPE002655, 2021. DOI: 10.37689/acta-ape/2021AR02655
- ALVES, H. *et al.* Gravidez na adolescência e coplaneamento local: Uma abordagem diagnóstica a partir do modelo PRECEDE-PROCEED. **Revista de Enfermagem Referência**, Coimbra, v. IV, n. 12, p. 35-44, jan./mar. 2017. DOI: 10.12707/RIV16058
- ALVES, R. F. **Conhecimentos, atitudes e comportamentos de saúde em estudantes do Ensino Superior: avaliação e monitorização de um programa de intervenção socioeducativa em contexto não-formal.** 2021. Tese (Doutorado em Ciências da Educação Especialidade em Supervisão Pedagógica) - Instituto de Educação, Universidade do Minho, Braga, Portugal, 2021. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1822/75905>. Acesso em: 10 ago. 2023.

AMER, H. A. et al. Characteristics of healthcare workers with COVID-19: A retrospective descriptive study in a quaternary care center in Riyadh, Saudi Arabia. **Annals of Medicine and Surgery**, London, v. 72, 103069, dec. 2021. DOI: 10.1016/j.amsu.2021.103069

ANDRADE, G. B. **Biossegurança no ambiente de trabalho hospitalar na ótica do enfermeiro, sob perspectiva ecossistêmica**. 2018. 133f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande (RS), 2018. Disponível em: <https://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/10130/GUSTAVO%20BAADE%20DE%20ANDRADE.pdf;jsessionid=8622F70748B884FD889B99D2AE567056?sequence=>. Acesso em: 10 ago. 2023.

ANDRADE, G. B. *et al.* Ações de prevenção dos riscos à saúde e qualidade de vida do enfermeiro e usuário. **Research, Society and Development**, Itabira, v. 9, n. 4, e72943043, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i4.3043

ARAÚJO, M. H. *et al.* Notificação da COVID-19 como acidente laboral por trabalhadores da saúde: Scoping review. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 36, eAPE013931, 2023a. DOI: 10.37689/acta-ape/2023AR013931

ARAÚJO, M. H. *et al.* PRECEDE-PROCEED model as a tool for social and epidemiological diagnoses of health workers with COVID-19. **Revista de Enfermagem da UERJ**, Rio de Janeiro, v. 31, e76901, 2023b. DOI: 10.12957/reuerj.2023.76901

ARAÚJO, M. H. *et al.* PRECEDE-PROCEED model as a tool for the construction and evaluation of interventions in workers' health: Methodological study. **Contribuciones a Las Ciencias Sociales**, São José dos Pinhais, v. 16, n. 11, p. 26105-26123, 2023c. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/download/2553/2080/8910>. Acesso em: 10 ago. 2023.

AREOSA, J.; DWYER, T. Acidentes de trabalho: Uma abordagem sociológica. **Revista de Ciências Sociais Configurações**, Braga, v. 7, p. 107-128, 2010. DOI: 10.4000/configuracoes.213

ASHINYO, M. E. *et al.* Healthcare workers exposure risk assessment: a survey among frontline workers in designated COVID-19 treatment centers in Ghana. **Journal of Primary Care e Community Health**, Thousand Oaks, v. 11, 2150132720969483, jan./dec. 2020. DOI: 10.1177/2150132720969483

BAKER, T. L. *et al.* Guidelines for frontline health care staff safety for COVID-19. **Journal of Primary Care e Community Health**, Thousand Oaks, v. 11, 2150132720938046, jan./dec. 2020. DOI: 10.1177/2150132720938046

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.

BARROS, K. C. C. *et al.* Estresse ocupacional em ambiente hospitalar no cenário da COVID-19: Revisão das estratégias de enfrentamento dos trabalhadores de enfermagem. **Enfermagem Brasil**, Petrolina, v. 20, n. 3, p. 413-428, ago. 2021. DOI: 10.33233/eb.v20i3.4233

BARROSO, B. I. L. *et al.* Worker health in COVID-19 times: reflections on health, safety, and occupational therapy. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, São Paulo, v. 28, n. 3, p. 1093-1102, 2020. DOI: 10.4322/2526-8910.ctoARF2091

BAZILIO, J, *et al.* Generating meaningful conversation: World Café in strategic interprofessional planning in Continuing Education. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, n. 5, e20190279, 2020. DOI: 10.1590/0034-7167-2019-0279

BLINDER, M. C. P.; ALMEIDA, I. M. Acidentes do trabalho: acaso ou descaso? *In*: MENDES, R. (Org.). **Patologia do trabalho**: volume 2. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2013.

BOURDIEU, P. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 1974.

BOURDIEU, P. **A miséria do mundo**. Petrópolis: Vozes, 1999.

BOURDIEU, P. **Choses dites**. Paris: Les Éditions de Minuit, 1987.

BOURDIEU, P. **Pierre Bourdieu avec Löic Wacquant: Réponses**. Paris: Seuil, 1992.

BOURDIEU, P. **Questões de Sociologia**. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.

BOURDIEU, P. **Razões práticas: sobre a teoria da ação**. Campinas: Papyrus, 1996.

BOURDIEU, P. **Razões práticas: sobre a teoria da ação**. Campinas: Papyrus, 2011.

BOURDIEU, P. **Sobre a televisão**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.

BOURDIEU, P. **Sociologia geral**: volume 2: *Habitus* e campo: curso no Collège de France (1982-1983). Petrópolis: Vozes, 2021.

BRANDÃO, C. A COVID-19 e o adoecimento ocupacional. *In*: BELMONTE, A. A.; MARTINEZ, L.; MARANHÃO, N. (Orgs.). **O Direito do Trabalho na crise da COVID-19**. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 279-293.

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. **Nota Técnica SEI nº 56376/2020/ME**. Medida Provisória nº. 927, de 2020. Brasília: Ministério da Economia, 2020h. Disponível em: <https://hal.science/hal-03695853>. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Hospitais universitários**. Brasília: Ministério da Educação, 2024. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/hospitais-universitarios>. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020**. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Brasília: ANVISA, 2021e. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/2020/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf. Acesso em: 10 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Associação Nacional de Medicina do Trabalho. **Guia Prático de Gestão em Saúde no Trabalho para COVID-19**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020f. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-pratico-de-gestao-em-saude-no-trabalho-para-covid-19.pdf/@_@download/file. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Norma Operacional nº 001 de 2013**. Dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP, e procedimentos para submissão, avaliação e acompanhamento da pesquisa e de desenvolvimento envolvendo seres humanos no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: http://www.hgb.rj.saude.gov.br/ceap/Norma_Operacional_001-2013.pdf. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução, nº 510, de 7 de abril de 2016**. 2016c. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. Brasília: Ministério da Saúde, 2016c. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **Guia orientador para o enfrentamento da pandemia COVID-19 na Rede de Atenção à Saúde**. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2021b. Disponível em: https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Covid-19_guia_orientador_4ed-2.pdf. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Coronavírus/Brasil. **Painel Coronavírus**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024a. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. **Emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) para trabalhadores que contraíram o novo coronavírus (COVID-19) em decorrência de suas atividades laborais. Diante da pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 (COVID-19)**. Versão 1.0. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2020c. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/43175/documento_st_cat_covid-19_julho.2020_final.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete da Ministra. **Portaria nº 1.999**, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília: Ministério da Saúde, 2023b. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116>. Acesso em: 21 jan. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete da Ministra. **Portaria nº 217, de 1º de março de 2023**. Altera o Anexo 1 do Anexo V à Portaria de Consolidação GM/MS nº 4, de 28 de setembro de 2017, para substituir o agravo "Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes" por "Acidente de Trabalho" na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos em de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Brasília: Ministério da Saúde, 2023a. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt0217_02_03_2023.html. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: <https://www.saude.al.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Portaria-consolidada-4-de-28-de-setembro-de-2017.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012**. Dispõe sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Brasília: Ministério da Saúde, 2012a. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1823_23_08_2012.html. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 1.102, de 13 de maio de 2022**. Altera o Anexo 1 do Anexo V à Portaria de Consolidação GM/MS nº 4, de 28 de setembro de 2017, para incluir o Sars-CoV-2 no item da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada a coronavírus e incluir a COVID-19, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) associada à COVID-19 e a Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) associada à COVID-19 na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Brasília: Ministério da Saúde, 2022b. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2022/prt1102_16_05_2022.html. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.309, de 28 de agosto de 2020**. Atualiza a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília: Ministério da Saúde, 2020c. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt2309_01_09_2020.html. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.384 de 8 de março de 2020**. Repristina os arts. 423 e 424 da Seção IV do Capítulo III do Título III e o Anexo LXXX da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. Brasília: Ministério da Saúde, 2020i. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt2384_09_09_2020.html. Acesso em: 25 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016**. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Brasília: Ministério da Saúde, 2016a. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204_17_02_2016.html. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 205, de 17 de fevereiro de 2016**. Define a lista nacional de doenças e agravos, na forma do anexo, a serem monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2016b. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204_17_02_2016.html. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 454, de 20 de março de 2020**. Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Brasília: Ministério da Saúde, 2020e. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-454-de-20-de-marco-de-2020-249091587> . Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 777, de 28 de abril de 2004**. Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela específica, no Sistema Único de Saúde – SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt0777_28_04_2004.html. Acesso em: 10 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gerenciador de Ambiente Laboratorial. **DATASUS**. Sistema. Brasília: Ministério da Saúde, 2020g. Disponível em: <http://gal.datasus.gov.br/GALL/index.php?area=01>. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Notificação compulsória**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/notificacao-compulsoria#:~:text=A%20notifica%C3%A7%C3%A3o%20compuls%C3%B3ria%20%C3%A9%20a,descritos%20no%20anexo%2C%20podendo%20ser>. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Orientações de vigilância epidemiológica da COVID-19 relacionada ao trabalho**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020b. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/08/1116664/covid-orienta-es-trabalho.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Saúde do trabalhador e da trabalhadora: cadernos de Atenção Básica**, n. 41. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: https://renastonline.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/arquivos/recursos/cadernos_da_ateacao_basica_41_saude_do_trabalhador.pdf. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. Boletim Epidemiológico. **Monitoramento dos casos de arboviroses urbanas transmitidas pelo Aedes Aegypti (dengue, chikungunya e zika), Semanas Epidemiológicas 1 a 14, 2020: nº 15**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020j. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2020/boletim-epidemiologico-vol-51-no-15.pdf/@_@download/file. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia de vigilância epidemiológica Emergência de saúde pública de importância nacional pela Doença pelo coronavírus 2019 – COVID-19**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021a. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/@_@download/file. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia de vigilância epidemiológica: emergência de saúde pública de importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019 – COVID-19**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022e. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/view>. Acesso em: 25 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras síndromes gripais**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020a. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/recomendacoes-de-protexao-aos-trabalhadores-do-servico-de-saude.pdf/@_@download/file. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados. **Amapá**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021c. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=amapa>. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 1**. Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2022c. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-01-atualizada-2022-1.pdf> Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 32**. Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2022d. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-32-atualizada-2022-2.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: Presidência da República, 2012b. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 07 jul. 2021.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005**. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm. Acesso em: 15 jun. 2023.

BRASIL; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. **Biossegurança em saúde**: prioridades e estratégias de ação. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRITO, I. *et al.* Desafios e resultados da pesquisa-ação participativa no campo da promoção da saúde e da enfermagem. **Revista Estreia Diálogos**, Braga, v. 2, n. 2, p. 12-26, 2017. DOI: 10.26512/lc27202138380. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRITO, I. S. Rumo a uma nova geração de ensaios clínicos: Pesquisa-ação participativa em saúde. **Online Brazilian Journal of Nursing**, Niterói (RJ), v. 18, n. 4, e20196400, dez. 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129645>. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRITO, I. Um modelo de planeamento da promoção da saúde: Modelo PRECEDE-PROCEED. *In*: PEDROSO, R.; BRITO, I. (Eds.). **Saúde dos estudantes do ensino superior de enfermagem**: Estudo de contexto na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (12, pp.33- 84). Coimbra: Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem / Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. (2014). Disponível em: https://web.esenfc.pt/v02/pa/conteudos/downloadArtigo.php?id_ficheiro=738ecodio Acesso em: 07 jul. 2023.

BRITO, I.; MENDES, F. Formar profissionais de saúde em pesquisa-ação participativa: o caso da Noite saudável. *In*: Gonçalves, M. C. S.; Jesus, B. G. **Educação Contemporânea**: volume 36. Belo Horizonte: Poisson, 2022. DOI: <https://doi.org/10.36229/978-65-5866-153-5>

BROWN, J.; ISAACS, D. The world café: Awakening collective intelligence and committed action. *In*: TORVEY, M. **Collective Intelligence**: creating a prosperous world at peace. Virginia: Earth Intelligence Network, 2008.

CAMARGO, V. B.; JUSTO, A. M. **Tutorial para uso do software IRAMUTEQ®**. Florianópolis: Laboratório de Psicologia Social da Comunicação e Cognição, 2021. Disponível em: <http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/tutoriel-en-portugais>. Acesso em: 30 set. 2023.

CANCILIERI, R. F. S. *et al.* Facilidades e dificuldades na comunicação entre profissionais de saúde e pacientes internados: Percepção de pacientes. **Research, Society and Development**, Itajubá, v. 11, n. 10, e280111032749, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i10.32749

CARVALHO, E. C. *et al.* Advocacy no contexto da pandemia da COVID-19: em defesa dos direitos à saúde. **Research, Society and Development**, Itajubá, v. 9, n.9, e507997646, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7646

CATANI, A. M. A Sociologia de Pierre Bourdieu (ou como um autor se torna indispensável ao nosso regime de leituras. **Educação & Sociedade**, Campinas v. 23, n. 78, p. 57-75, abr. 2002. DOI: 10.1590/S0101-73302002000200005

CECÍLIO, L. C. O.; LACAZ, F. A. C. **O trabalho em saúde**. Projeto Formação em cidadania para saúde. Rio de Janeiro: Cebes, 2012.

CHAGAS, M. S.; ABRAHÃO, A. L. Produção de cuidado em saúde centrado no trabalho vivo: existência de vida no território da morte. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 21, n. 63, p. 857-867, out./dez. 2017. DOI: 10.1590/1807-57622016.0262

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. **La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad**: nº 9. Santiago: CEPAL, 2021. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46633/S2000740_es.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Acesso em: 07 jul. 2023.

CORTÉS, O. N. P. **A inter-relação bourdieusiana**: Habitus, campo e capital. 2016. 104 f. Dissertação [Mestrado em Filosofia] - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS), 2016. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6822>. Acesso em: 07 jul. 2023.

COSTA JÚNIOR, J. F. *et al.* Um estudo sobre o uso da escala de Likert na coleta de dados qualitativos e sua correlação com as ferramentas estatísticas. **Contribuciones a Las Ciencias Sociales**, São José dos Pinhais, v. 17, n. 1, p. 360-376, jan. 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.1-021

COSTA, N. N. G.; SERVO, M. L. S.; FIGUEREDO, W. N. COVID-19 and the occupational stress experienced by health professionals in the hospital context: integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 75, n. Supl 1, e20200859, 2022. DOI: 10.1590/0034-7167-2020-0859

CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. P. **Pesquisa de métodos mistos**. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

CROSBY, R.; NOAR, S. What is a planning model? An Introduction to PROCEDE-PROCEED. **Journal of Public Health Dentistry**, Raleigh, v. 71, n. Supl 1, p. S7-S15, 2011. DOI: 10.1111/j.1752-7325.2011.00235.x

DAHER, D. V. **P processo de produção do conhecimento da enfermagem brasileira**: o *habitus* e o campo em Pierre Bourdieu. Curitiba: Appris, 2020.

DENDASCK, C. V.; LOPES, G. F. Conceito de Habitus em Pierre Bourdieu e Norbert Elias. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, São Paulo, v. 3, n. 5, p. 01-10, maio 2016. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ciencias-sociais/conceito-de-habitus#:~:text=Desta%20forma%20o%20habitus%20a,se%20tornam%20pessoais%20e%20sociais>. Acesso em: 07 jul. 2023.

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - DIEESE. **Mulheres no mercado de trabalho brasileiro: velhas desigualdades e mais precarização**. Boletim Especial 8 de março - Dia da Mulher. São Paulo: DIEESE, 2022. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/boletimespecial/2022/mulher.html>. Acesso em: 07 jul. 2023.

DICIO, Dicionário Online de Português. Trabalho. Porto: 7Graus, 2021. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/trabalho/>. Acesso em: 10 jul. 2021.

DUARTE, D. D. **Oficina pedagógica com estratégia baseada no modelo World Café e na resolução de situação-problema para o cuidado à pessoa trans**. 2020. 21f. Dissertação [Mestrado em Ensino na Saúde] - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ), 2020. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/584573/2/Produto%20uff.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2023.

DUARTE, R. G.; DUARTE, J. G. Gestão em Saúde na pandemia do COVID-19. **Revista Conexão Ciência**, Formiga, v. 16, n. 2, p. 56-67, out. 2021. DOI: 10.24862/ccco.v16i2.1396

ESTRATÉGIA ODS. **Como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) podem guiar ações de combate à COVID-19**. São Paulo: Estratégia ODS, 2020. Disponível em: <https://www.estrategiaods.org.br/article/como-os-ods-podem-guiar-aco-es-de-combate-a-covid-19/>. Acesso em: 07 jul. 2023.

FARIA, H. P.; CAMPOS, F. C. C.; SANTOS, M. A. **Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde**. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2023.

FARIAS, E. S.; SANTOS, J. O.; GÓIS, R. M. O. Comunicação efetiva: Elo na segurança do paciente no âmbito hospitalar. **Revista de Ciências Biológicas e de Saúde UNIT**, Aracaju, v. 4, n. 3, p. 139-154, abr. 2018. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/article/view/5168>. Acesso em: 07 jul. 2023.

FARIAS, L. A. B. G. *et al.* O papel da atenção primária no combate ao COVID-19: impacto na saúde pública e perspectivas futuras. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 42, 2455, jan./dez. 2020. DOI: 10.5712/rbmfc15(42)2455

FARIAS, P. A. M.; RAPOSO, S. R. F.; PEREIRA, H. J. A. R. Health promotion at work: Assessment of lifestyles of administrative assistants in a hospital. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 56, e20220198, 2022. DOI: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0198en

FÁVERO, L. P. *et al.* **Análise de dados**: modelagem multivariada para tomada de decisões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

FEIJÓ, A. M.; VICENTE, E. F. R.; PETRI, S. M. O uso das escalas Likert nas pesquisas de contabilidade. **Revista Gestão Organizacional**, Chapecó, v. 13, n. 1, p. 27-41, jan./abr. 2020. DOI: 10.22277/rgo.v13i1.5112

FERREIRA, M. **O transporte como determinante social de saúde: Mobilidade e utilização de transportes públicos na percepção das pessoas idosas - Um estudo de caso numa comunidade urbana.** 2014. 125f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova Lisboa, Lisboa, Portugal, 2014. Disponível em: <https://run.unl.pt/handle/10362/14819>. Acesso em: 07 jul. 2023.

FERREIRA, M. P. B. F.; BRITO, I. S. **Contributos da pesquisa-ação participativa na transformação de uma escola superior de enfermagem num contexto promotor de saúde.** 2018. 290f. Tese (Doutorado em Ciências de Enfermagem) - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2018. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/118149>. Acesso em: 07 jul. 2023.

FEUERWERKER, L. C. M. **Micropolítica e saúde: produção do cuidado, gestão e formação.** Porto Alegre: Rede UNIDA, 2014.

FLORES, M. N. **Construção e aplicação de escala do tipo Likert para avaliação da liderança dos enfermeiros em unidades críticas: Desafios e perspectivas.** 2022. 137f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências da Saúde) – Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo (SP), 2022. Disponível em: https://www2.unifesp.br/centros/cedess/mestrado/teses/tese_287_michele_navarro_flores.pdf Acesso em: 07 jul. 2023.

GALLASCH, C. H. *et al.* Prevalência de testagem para COVID-19 entre profissionais de saúde que atendem casos suspeitos e confirmados. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 209-213, 2021. DOI: 10.47626/1679-4435-2020-722

GALLASCH, C. H. *et al.* Prevenção relacionada à exposição ocupacional: COVID-19. **Revista de Enfermagem da UERJ**, Rio de Janeiro, v. 28, e49596, 2020. DOI: 10.12957/reuerj.2020.49596

GALON, T.; NAVARRO, V. L.; GONÇALVES, A. M. S. Percepções de profissionais de enfermagem sobre suas condições de trabalho e saúde no contexto da pandemia de COVID-19. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 47, ecov2, 2022. DOI: 10.1590/2317-6369/15821PT2022v47ecov2

GONÇALVES, S. S. R. *et al.* Rotatividade de profissionais da saúde nos hospitais públicos e privados da Paraíba antes e durante a pandemia da COVID-19. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, Curitiba, v. 16, n. 2, p. 282-311, 2023. DOI: 10.54766/rberu.v16i2.871

GONDIM, R. (Org.). **Qualificação de gestores do SUS.** 2. ed. Rio de Janeiro: EAD/Ensp, 2011.

GOUVÊA, A. B. C. T. *et al.* **World Café como método para geração de ideias no âmbito da EAD: aplicação em equipes multidisciplinares.** São Paulo: ABED, 2019. Disponível em: <https://www.abed.org.br/congresso2019/anais/trabalhos/34662.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2023.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde. Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador. **Orientações Técnicas para avaliação de saúde para retorno ao trabalho de trabalhadores e trabalhadoras expostos(as) ao SARS-CoV-2.** Salvador: SUS, 2020b. Disponível em: https://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/OrientacoesTecRetornoTrabalho_Covid-19_11dez2020.pdf. Acesso em: 10 ago. 2023.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. Secretaria de Saúde do Estado. Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde. Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador. Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador. **Orientações técnicas para a investigação e notificação de casos de COVID-19 relacionados ao trabalho.** Salvador: SUS, 2020a. Disponível em: https://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/OrientacoesTecnicasCasosCovid-19_atualizado.pdf. Acesso em: 10 ago. 2023.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. **Informe CORONAVÍRUS.** Informe Epidemiológico COVID-19 n. 35. Macapá: NVST/CEREST/SVS; 2020a. Disponível em: SVS_783e007c27e1319efd67ee538f7766af.pdf (amapa.gov.br) Acesso em: 07 jul. 2023.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. **Nota Técnica Nº 02/2020 - NVST(CEREST)DEVS/SVS/AP.** Macapá: NVST/CEREST/SVS; 2020b. Disponível em: https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SVS_ce4270f45320ab1df286a254ef378a49.pdf. Acesso em: 07 jul. 2023.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Orientações para identificar, notificar e qualificar as notificações da COVID-19 como doença relacionada ao trabalho. **Nota Técnica Nº 002/2021.** Macapá: NVST/CEREST/SVS, 2021. Disponível em: https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SVS_1ab8b60dba87f24a563ba066358ff644.pdf. Acesso em: 25 jul. 2023.

GREEN, L. W. *et al.* **Health program planning, implementation, and evaluation: Creating behavioral, environmental, and policy change.** Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2022. Disponível em: <https://www.lgreen.net/precede-proceed-2022-edition>. Acesso em: 15 jun. 2023.

HELIOTÉRIO, M. C. *et al.* COVID-19: por que a proteção da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde é prioritária no combate à pandemia? **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, e00289121, 2020. DOI: 10.1590/1981-7746-sol00289.

INTERNATIONAL COLLABORATION FOR PARTICIPATORY HEALTH RESEARCH. **Participatory Health Research: a Guide to Ethical Principals and Practice**. Position Paper 2. Version: October 2013. Baltimore: ICPHR, 2013b. Disponível em: http://www.icphr.org/uploads/2/0/3/9/20399575/ichpr_position_paper_2_ethics_-_version_october_2013.pdf. Acesso em: 07 jul. 2023.

INTERNATIONAL COLLABORATION FOR PARTICIPATORY HEALTH RESEARCH. **What is Participatory Health Research?** Position Paper 1. Version: May 2013. Baltimore: ICPHR, 2013a. Disponível em: http://www.icphr.org/uploads/2/0/3/9/20399575/ichpr_position_paper_1_definition_-_version_may_2013.pdf. Acesso em: 07 jul. 2023.

JACKSON FILHO, J. M. *et al.* A saúde do trabalhador e o enfrentamento da COVID-19. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 45, e14, abr. 2020. DOI: 10.1590/2317-6369ED0000120

KAVENGA, F. *et al.* Comprehensive occupational health services for healthcare workers in Zimbabwe during the SARS-CoV-2 pandemic. **PLoS ONE**, San Francisco, v. 16, n. 11, e0260261, nov. 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0260261

KLANT, L. M.; SANTOS, V. S. O uso do software IRAMUTEQ na análise de conteúdo - estudo comparativo entre os trabalhos de conclusão de curso do ProfEPT e os referenciais do programa. **Research, Society and Development**, Itajubá, v. 10, n. 4, e8210413786, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i4.13786

KOOPMANS, F. F. **O Campo e o Habitus nas práticas de cuidado de equipes de consultório na rua: Notas etnográficas**. 2020. 156f. Tese (Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde) - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ), 2020. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/14889>. Acesso em: 07 jul. 2023.

LAGO, C. Pierre Bourdieu e algumas lições para o Campo da Comunicação. **Intexto**, Porto Alegre, n. 34, p. 728-744, set./dez. 2015. DOI: 10.19132/1807-8583201534.728-744

LI, G. *et al.* Apparent and occult infections of medical staff in a COVID-19 designated hospital. **Journal of Infection and Public Health**, Oxford, v. 13, n. 10, p. 1453-1455, oct. 2020. DOI: 10.1016/j.jiph.2020.07.005

LIMA, T. F. *et al.* World Café: Relato de experiência de uma técnica de ensino-aprendizagem. **Revista Brasileira de Ensino Superior**, Passo Fundo, vol. 6, n. 4, p. 83-94, outubro-dezembro, 2022. DOI: <https://doi.org/10.18256/2447-3944.2022.v6i4.4085>

LINHARES, D. *et al.* A importância da comunicação eficaz no ambiente hospitalar. **Repositório Universitário da Ânima (RUNA)**. Balneário Camburiú: UNISUL, 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/6707ae58-68d4-43b9-9302-4e3b3e16c076>. Acesso em: 07 jul. 2023.

LOPES, L. T. *et al.* Sequelas da COVID-19: revisão integrativa da literatura. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, São Paulo, v. 1, p. 68-87. ago. 2023. DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/sequelas-da-covid-19

MADEIRA, F. B. *et al.* Estilos de vida, habitus e promoção da saúde: Algumas aproximações. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 27, n. 1, p. 106-115, jan./mar. 2018. DOI 10.1590/S0104-12902018170520.

MALTA, D. C.; MERHY, E. E. A. Micropolítica do processo de trabalho em saúde - revendo alguns conceitos. **Revista Mineira de Enfermagem**, Belo Horizonte, v. 7, n. 1, p. 61-66, jan./jul. 2003. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-353921>. Acesso em: 07 jul. 2023.

MANDIĆ-RAJČEVIĆ, S. *et al.* Source and symptoms of COVID-19 among hospital workers in Milan. **Occupational Medicine**, Oxford, v. 70, n. 9, p. 672-679, 2020. DOI: 10.1093/occmed/kqaa201

MARCHAND, P.; RATINAUD, P. L'analyse de similitude appliquée aux corpus textuels : les primaires socialistes pour l'élection présidentielle française (septembre-octobre 2011). **Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles**, Liège, v. 11, p. 687-699, 2012. Disponível em: <https://hal.science/hal-03695853>. Acesso em: 07 jul. 2023.

MEDRONHO, R. A. *et al.* **Epidemiologia**. São Paulo: Atheneu, 2009.

MELO, H. R. **Biossegurança e a saúde do trabalhador na assistência a pacientes em tratamento onco-hematológico**. 2011. 87f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN), 2011. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/14753/1/HeniaRM_DISSERT.pdf. Acesso em: 07 jul. 2023.

MENDES, R.; DIAS, E. C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 25, n. 5, p. 341-349, oct. 1991. DOI: 10.1590/S0034-89101991000500003

MENDES, R.; WAISSMANN, W. Aspectos históricos da patologia do trabalho. *In*: MENDES, R. (Org.). **Patologia do trabalho**: volume 2. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2013.

MERHY, E. E.; FRANCO, T. B. Trabalho em saúde. *In*: VENÂNCIO, J. **Dicionário da Educação Profissional em Saúde**. 2. ed. Rio de Janeiro: EPSJV/FIOCRUZ, 2008.

MESSIAS, J. M. *et al.* A COVID-19 e os riscos ocupacionais para profissionais de enfermagem. **Revista Fragmentos de Cultura**, Goiânia, v. 30, n. 4, p. 747-757, 2020. DOI: 10.18224/frag.v30i4.8526

MINAYO, M. C. S. Análise qualitativa: Teoria, passos e fidedignidade. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 621-626, mar. 2012. DOI: 10.1590/S1413-81232012000300007

MIRANDA, F. M. A. *et al.* Condições de trabalho e o impacto na saúde dos profissionais de enfermagem frente a COVID-19. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 25, e72702, 2020. DOI: 10.5380/ce.v25i0.72702

MONTEIRO, J. M. **10 lições sobre Bourdieu**. Petrópolis: Vozes, 2021.

MORAIS, R. A.; REIS, D. A. Recursos digitais como instrumentos didáticos: Utilização do Mentimeter para uma aula interativa. **Research, Society and Development**, Itajubá, v. 11, n. 11, e23111133128, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i11.33128.

MOREIRA, M. F.; MEIRELLES, L. C.; CUNHA, L. A. M. COVID-19 no ambiente de trabalho e suas consequências à saúde dos trabalhadores. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 45, n. spe2, p. 107-122, dez. 2021. DOI: 10.1590/0103-11042021E208

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. Brasília: Casa ONU Brasil, 2023. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs> Acesso em: 07 jul. 2023.

O'SULLIVAN, G. O. *et al.* Covid-19 presentation among symptomatic healthcare workers in Ireland. **Occupational Medicine**, Oxford, v. 71, kqab012, feb. 2021. DOI: 10.1093/occmed/kqab012.

OLIVEIRA, L. F. R.; MARTINS, D. L. Pierre Bourdieu e o campo da Comunicação no Brasil: uma perspectiva dos modos de apropriação. **E-Compós**, Brasília, v. 23, p. 1-20, jan./dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.30962/ec.1431>

OLIVEIRA, R. R. A. **Alta prevalência de hipertensão arterial sistêmica associada ao diabetes mellitus tipo 2 e suas complicações**. 2019. 33f. Monografia (Especialização em Gestão do Cuidado em Saúde da Família) - Universidade Federal de Minas Gerais, Campos Gerais, 2019. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/RAIZA-RANGEL-ALVES-OLIVEIRA.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2023.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **COVID-19: Saúde e segurança ocupacional para os profissionais da saúde**. Geneva: OPAS, 2021. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53951/OPASWBRAPHECOVID-19210020_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 07 jul. 2023.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia.** Washington: OPAS/OMS, 2020b. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-COVID-19-pandemic>. Acesso em: 07 jul. 2023.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Considerações sobre saúde pública e medidas sociais no local de trabalho no contexto da COVID-19.** Washington: OPAS, 2020c. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52133>. Acesso em: 07 jul. 2023.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Organização Mundial de Saúde. **Histórico da Pandemia de COVID-19.** Washington: OPAS, 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/>. Acesso em: 07 jul. 2023.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional por surto de novo coronavírus.** Washington: OPAS/OMS, 2020a. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/30-1-2020-who-declares-public-health-emergency-novel-coronavirus>. Acesso em: 07 jul. 2023.

PAGANO, M.; GAUVREAU, K. **Princípios de Bioestatística.** São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

PAIVA, E. V. *et al.* COVID-19: qualidade de vida dos profissionais da saúde em tempo de pandemia. **Revista Científica Saúde e Tecnologia**, São Paulo, v. 2, n. 6, e26141, 2022. DOI: 10.53612/recisatec.v2i6.141

PEDRO, D. R. C. *et al.* Age management practices toward workers aged 45 years or older: an integrative literature review. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, Belo Horizonte, v. 18, n. 2, p. 194-202, apr./jun. 2020. DOI: 10.47626/1679-4435-2020-536

PINHEIRO, J. M. G. *et al.* Qualidade de vida profissional e estresse ocupacional em trabalhadores de enfermagem durante pandemia por COVID-19. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 44, e20210309, 2023. DOI: 10.1590/1983-1447.2023.20210309.pt

PRASCHAN, N. *et al.* Implications of COVID-19 sequelae for health-care personnel. **The Lancet**, Kidlington, v. 9, n. 3, p. 230-231, mar. 2021. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30575-0

QUIJOUX, M. Reprodução, *habitus*, campo: como Bourdieu pensa o trabalho? **Revista de Ciências Sociais**, João Pessoa, v. 1, n. 54, p. 220-236, jan./jun. 2021. DOI: 10.22478/ufpb.1517-5901.2021v1n54.60155

REIS, B. L. *et al.* Perfil sociodemográfico dos trabalhadores de saúde afastados durante a pandemia de Covid-19 no Piauí. **Research, Society and Development**, Itajubá, v. 10, n. 17, e141101724597, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i17.24597

RIBEIRO, B. C. Nexos causal entre trabalho e saúde/doença e o problema das perícias. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 49, e8, 2024. DOI: 10.1590/2317-6369/38622pt2024v49e8.

ROBBA, C. H. *et al.* Multiple organ dysfunction in SARS-CoV-2: MODS-CoV-2, **Expert Review of Respiratory Medicine**, London, v. 2020, p. 1-4, jun. 2020. DOI: 10.1080/17476348.2020.1778470.

SAIORON, I. *et al.* World Café: Desafios e métodos. **New Trends in Qualitative Research**, Aveiro, v. 10, e513, 2022. DOI: 10.36367/ntqr.10.2022.e513.

SALVADOR, P. T. C. O. *et al.* Uso do software IRaMuTeQ® nas pesquisas brasileiras da área da saúde: Uma scoping review. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, Fortaleza, v. 31, n. supl., p. 1-9, nov. 2018. DOI: 10.5020/18061230.2018.8645

SANTOS, I. N. O risco biológico e a biossegurança em ambiente hospitalar em tempos de COVID-19: Uma reflexão. **HOLOS**, Natal, v.1, e11792, jun. 2021. DOI: 10.15628/holos.2021.11792

SANTOS, J. L. G. *et al.* Caracterização das pesquisas de métodos mistos em enfermagem publicadas no Journal of Mixed Methods Research. **Revista de Enfermagem da UFSM**, Santa Maria, v. 9, e-7, maio 2019. DOI: 10.5902/2179769241298

SANTOS, K. O. B. *et al.* **Saúde do trabalhador na pandemia de COVID-19: riscos e vulnerabilidades - Rede COVID-19.** Bahia: UFBA, 2020a. Disponível em: <https://www.cidadessaudaveis.org.br/cepedoc/wp-content/uploads/2020/06/Relatorio-Saude-do-Trabalhador.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2023.

SANTOS, K. O. B. *et al.* Trabalho, saúde e vulnerabilidade na pandemia de COVID-19. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 12, e00178320, 2020b. DOI: 10.1590/0102-311X00178320

SCORALICK, G. B. F.; DAHER, D. V. **Com a palavra os adolescentes: intervenção participativa em saúde sexual e reprodutiva em território de vulnerabilidade social no município de Paraíba do Sul-RJ.** 2018. 151f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde) – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ), 2018. Disponível em: <https://www.cidadessaudaveis.org.br/cepedoc/wp-content/uploads/2020/06/Relatorio-Saude-do-Trabalhador.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2023.

SILVA, A. W. C. *et al.* A. Epidemiologic profile and social determinant of COVID-19 in Macapá, Amapá, Amazon, Brazil. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 5-26. apr. 2020. DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/health/covid-19-in-macapa

SILVA, M. A. S. *et al.* Nursing professionals' biosafety in confronting COVID-19. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 75, n. supl. 1, e20201104, 2022. DOI: 10.1590/0034-7167-2020-1104

SILVA-JUNIOR, J. S. *et al.* Atualização 2020 da lista de doenças relacionadas ao trabalho. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 47, e11, 2022b. DOI: 10.1590/2317-6369/34220PT2022v47e11

SILVA-JUNIOR, J. S. *et al.* Covid-19 relacionada ao trabalho: como reconhecer e notificar. **Cadernos Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, p. 471-476, 2022a. DOI: 10.1590/1414-462X20223003032

SMARTLAB. **Observatório de Segurança e Saúde do Trabalhador**. Brasília: SmartLab, 2024. Disponível em: <https://smartlabbr.org/sst/localidade/1600303?dimensao=frequenciaAcidentes>. Acesso em: 07 jul. 2023.

SOEIRO, R. E. *et al.* Atenção Primária à Saúde e a pandemia de COVID-19: Reflexão para a prática. **InterAmerican Journal of Medicine and Health**, Campinas, v. 3, e202003010, 2020. DOI: 10.31005/iajmh.v3i0.83

SOUSA, Y. S. O. *et al.* O uso do software IRAMUTEQ na análise de dados de entrevistas. **Pesquisas e Práticas Psicossociais**, São João del-Rei, v. 15, n. 2, p. 1-19, abr./jun. 2020. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082020000200015 Acesso em: 07 jul. 2023.

SOUZA, M. A. R. *et al.* O uso do software IRAMUTEQ na análise de dados em pesquisas qualitativas. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 52, e03353, 2018. DOI: 10.1590/S1980-220X2017015003353

SPRINGETT, J.; WRIGHT, M. T.; ROCHE, B. Developing quality criteria for Participatory Health Research: an agenda for action. Social Science Research Center – WZB, Berlin, 2011, p. 1-46. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/254460895_Developing_quality_criteria_for_Participatory_Health_Research_An_agenda_for_action. Acesso em: 07 jul. 2023.

TANIGUCHI, T. G. **(Des)encapsulando**: Os agentes comunitários de saúde e o cuidado da pessoa com transtorno mental. 2018. 143f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. DOI: 10.11606/D.6.2018.tde-18102018-083105

TAN-LOH, J.; BRIAN, B. M. K. A descriptive analysis of clinical characteristics of COVID-19 among healthcare workers in a district specialist hospital. **Medical Journal of Malaysia**, Kuala Lumpur, v. 76, n. 1, p. 24-28, 2021. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33510104/> Acesso em: 07 jul. 2023.

THIRY-CHERQUES, H. R. **Pierre Bourdieu**: A teoria na prática. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 40, n. 1, p. 27-55, jan./fev. 2006. DOI: 10.1590/S0034-76122006000100003

TINTI, D. S. *et al.* O software IRAMUTEQ e a Análise de Narrativas (Auto)biográficas no Campo da Educação Matemática. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro, v. 35, n. 69, p. 479-496, abr. 2021. DOI: 10.1590/1980-4415v35n69a22

US DEPARTMENT OF LABOR. Occupational Safety and Health Administration. **Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19**. Washington: OSHA, 2020. Disponível em: <https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3990.pdf> Acesso em: 07 jul. 2023.

VALADÃO, D. L. **Apropriação da perspectiva teórica de Bourdieu na pesquisa em Educação em Ciências: uma revisão bibliográfica**. 2016. 184f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal De Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG), 2016. Disponível em: <http://www.repositorio.ufjf.br:8080/jspui/bitstream/ufjf/2348/1/dirlenelimavaladao.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2023.

VIEIRA, S. L. Ações de educação permanente em saúde em tempos de pandemia: prioridades nos planos estaduais e nacional de contingência. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 5, p. 1377-1386, maio 2023. DOI: 10.1590/1413-81232023285.11252022

WIERSINGA, W. J. *et al.* Pathophysiology, transmission, diagnosis, and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) a review. **Journal of the American Medical Association**, Chicago, v. 324, n. 8, p. 782-793, aug. 2020. DOI: 10.1001/jama.2020.12839

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **A glossary of terms for community health care and services for older persons: WHO Centre for Health Development: ageing and health technical report**. Geneva: WHO, 2004. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/10665/68896/1/>. Acesso em: 18 jan. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Painel da OMS COVID-19: Homepage**. Geneva: WHO, 2024. Disponível em <https://data.who.int/dashboards/covid19/cases>. Acesso em: 18 jan. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Preventing and mitigating COVID-19 at work**. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-workplace-actions-policy-brief-2021-1>. Acesso em: 18 jan. 2023.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Carta de Apresentação do Projeto de Pesquisa

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA

Eu, Maria Helena Mendonça de Araújo, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense (PACCS/EEAAC/UFF), sob orientação da Profa. Dra. Donizete Vago Daher, professora titular do PACCS/EEAAC/UFF, venho por meio desta, como pesquisadora responsável, apresentar e submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA, o projeto de pesquisa intitulado “**O *habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**”. Os participantes desta pesquisa serão os trabalhadores da saúde lotados em um hospital público de Macapá (AP) e o estudo iniciará após aprovação deste Comitê de Ética.

Atenciosamente,

Macapá(AP), 12/01/2022

Maria Helena Mendonça de Araújo
Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde - D045
Matrícula: D045.220.005.

APÊNDICE B - Carta de Anuência - NVST

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
 ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE
 CURSO DE DOUTORADO

**CARTA DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA
 NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR**

Ilmo Sr. Regiclaudo de Souza Silva,
 Gerente Geral do Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador

Eu, Maria Helena Mendonça de Araújo, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense (PACCS/EEAAC/UFF), solicito autorização Institucional para a realização da pesquisa intitulada **"DA INVISIBILIDADE À BUSCA DE VISIBILIDADE: o cotidiano do trabalhador da saúde infectado pelo SARS-CoV-2 e o desafio da implantação da notificação da COVID-19 como acidente laboral"**, a ser realizada no Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador/Centro de Referência em Saúde do Trabalhador pela pesquisadora, sob orientação da Prof.^a Dr.^a Donizete Vago Daher, professora titular do PACCS/EEAAC/UFF, que tem como objetivo geral "Analisar, de forma participativa, o cotidiano de trabalhadores da saúde que vivenciaram a COVID-19 e o conhecimento destes sobre a implantação da notificação deste agravo, como acidente de trabalho no estado do Amapá, Amazônia, Brasil". A pesquisa utilizará para a propositura investigativa, a Pesquisa-ação Participativa em Saúde (PaPS) e o Modelo PRECEDE-PROCEED, que é um dos principais modelos de intervenção em promoção da saúde, necessitando, portanto, ter acesso aos dados a serem colhidos no Sistema Nacional de Notificação de Agravos em Saúde do Trabalhador (SINAN NET) da Unidade de Vigilância e Agravos à Saúde do Trabalhador, do Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador/Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

Ao mesmo tempo, solicito autorização para que o nome desta Instituição possa constar no relatório final, bem como em publicações futuras, sob a forma de artigo científico. Asseguramos que os dados coletados nesta Instituição serão utilizados tão somente para a realização deste estudo e mantidos em sigilo absoluto, conforme determina o item III.2 "I" da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012.

Na certeza de contar com a colaboração e empenho desta Gerência, agradeço antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Concordo

Não concordo

Macapá, 19 de 10 de 2021.

Regiclaudo de Souza Silva
 Gerente do N.V.S.T./SVS
 Decreto 2524/2021/GEA

Regiclaudo de Souza Silva
 Gerente do Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador
 NVST/CEREST/SVS

APÊNDICE C - Carta de Anuência - Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
 ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE
 CURSO DE DOUTORADO

**CARTA DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA
 NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DR ALBERTO LIMA - HCAL**

Ilma Sr^a. Cleidiane Costa Ferreira
 Diretora do Hospital de Clínicas Dr Alberto Lima

Eu, Maria Helena Mendonça de Araújo, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense (PACCS/EEAAC/UFF), solicito autorização Institucional para a realização da pesquisa intitulada **"DA INVISIBILIDADE À BUSCA DE VISIBILIDADE: o cotidiano do trabalhador da saúde infectado pelo SARS-CoV-2 e o desafio da implantação da notificação da COVID-19 como acidente laboral"**, a ser realizada no Hospital de Clínicas Dr Alberto Lima (HCAL), sob orientação da Prof.^a Dr^a Donizete Vago Daher, professora titular do PACCS/EEAAC/UFF, que tem como objetivo geral "Analisar, de forma participativa, o cotidiano de trabalhadores da saúde que vivenciaram a COVID-19 e o conhecimento destes sobre a implantação da notificação deste agravo, como acidente de trabalho no estado do Amapá, Amazônia, Brasil". A pesquisa utilizará a Pesquisa-ação Participativa em Saúde (PaPS) e o Modelo PRECEDE-PROCEED, que é um dos principais modelos de intervenção em promoção da saúde, necessitando, portanto, ter acesso aos dados a serem colhidos nos prontuários e formulários do Sistema Nacional de Notificação de Agravos em Saúde do Trabalhador (SINAN NET) dos pacientes diagnosticados com COVID-19 e atendidos no Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhador do HCAL.

Ao mesmo tempo, solicito autorização para que o nome desta Instituição possa constar no relatório final, bem como em publicações futuras, sob a forma de artigo científico. Asseguramos que os dados coletados nesta Instituição serão utilizados tão somente para a realização deste estudo e mantidos em sigilo absoluto, conforme determina o item III.2 "i" da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012.

Na certeza de contar com a colaboração e empenho desta Superintendência, agradeço antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Concordo

Não concordo

Macapá, 27 de 10 de 2021.

Cleidiane Costa Ferreira
 Diretora do HCAL
 27/10/2021
 D. Cleidiane Costa Ferreira
 Diretora do HCAL

APÊNDICE D - Carta de Anuência - NSST

	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE CURSO DE DOUTORADO	
CARTA DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO NÚCLEO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DO HCAL		
Ilma Sra. Dr ^a Kátia Moura da Rocha Coelho Médica do Trabalho e Responsável Técnica do Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhador do Hospital de Clínicas Dr Alberto Lima		
<p>Eu, Maria Helena Mendonça de Araújo, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense (PACCS/EEAAC/UFF), solicito autorização Institucional para a realização da pesquisa intitulada "DA INVISIBILIDADE À BUSCA DE VISIBILIDADE: o cotidiano do trabalhador da saúde infectado pelo SARS-CoV-2 e o desafio da implantação da notificação da COVID-19 como acidente laboral", a ser realizada no Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhador (NSST) do HCAL, sob orientação da Prof.^a Dr^a Donizete Vago Daher, professora titular do PACCS/EEAAC/UFF, que tem como objetivo geral "Analisar, de forma participativa, o cotidiano de trabalhadores da saúde que vivenciaram a COVID-19 e o conhecimento destes sobre a implantação da notificação deste agravo, como acidente de trabalho no estado do Amapá, Amazônia, Brasil". A pesquisa utilizará para a propositura investigativa, em sua metodologia a Pesquisa-ação Participativa em Saúde (PaPS) e o Modelo PRECEDE-PROCEED, que é um dos principais modelos de intervenção em promoção da saúde, necessitando, portanto, ter acesso aos dados a serem colhidos nos prontuários e formulários do Sistema Nacional de Notificação de Agravos em Saúde do Trabalhador (SINAN NET) dos pacientes diagnosticados com COVID-19 e atendidos no Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhador do HCAL.</p> <p>Ao mesmo tempo, solicito autorização para que o nome desta Instituição possa constar no relatório final, bem como em publicações futuras, sob a forma de artigo científico. Asseguro que os dados coletados nesta Instituição serão utilizados tão somente para a realização deste estudo e mantidos em sigilo absoluto, conforme determina o item III.2 "I" da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012.</p> <p>Na certeza de contar com a colaboração e empenho do NUSAT, agradeço antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> Concordo	<input type="checkbox"/> Não concordo	Macapá, <u>21</u> de <u>10</u> de 2021.
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Kátia Moura da Rocha Coelho Médica do Trabalho Responsável Técnica do NSST/HCAL		

APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)¹⁶

(ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA)

(Resolução nº 466/2012 CNS/CONEP de 12/12/2012)

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “**O *habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**”. O objetivo geral é avaliar, na perspectiva participativa, o *habitus* profissional de trabalhadores da saúde sobre o processo de notificação da COVID-19 como acidente laboral, aplicando o Modelo PRECEDE-PROCEED. E, como objetivos específicos: 1) caracterizar as condições (perfis) social e epidemiológicas que se relacionam com a saúde e o processo laboral hospitalar de trabalhadores da saúde que vivenciaram a COVID-19. 2) identificar os fatores predisponentes, facilitadores e de reforço que se relacionam com a transmissão da COVID-19 aos trabalhadores da saúde, e que influenciam o *habitus* profissional (comportamentos) individual e coletivo, e as ações relacionadas ao processo de trabalho; 3) avaliar os recursos e metodologias para implementar um programa de promoção da saúde com o propósito de reorientação das práticas laborais de trabalhadores da saúde; 4) cocriar, implementar e avaliar as intervenções participativas para reorientar o *habitus* profissional e a aquisição de conhecimentos, visando a segurança dos trabalhadores da saúde. Para realizar o estudo será necessário que o(a) Sr.(a) se disponibilize a participar de oficinas e responder o questionário com perguntas abertas e fechadas sobre a COVID-19 e a notificação dessa doença como um acidente de trabalho, e uma entrevista semiestruturada que será gravada, transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, com acesso restrito às pesquisadoras, que serão previamente agendadas à sua conveniência. Para a instituição e para a sociedade, esta pesquisa servirá como parâmetro para delinear o diagnóstico social e epidemiológico da COVID-19 em trabalhadores da saúde. Os riscos da sua participação nesta pesquisa são mínimos, em virtude de que as informações coletadas serão utilizadas unicamente com fins científicos, sendo

¹⁶ TCLE: emitido em duas vias. Uma cópia ficará com o sujeito da pesquisa e a outra com o pesquisador. Comitê de Ética em Pesquisa/IEPA: Av. Feliciano Coelho, 1509. Bairro do Trem. CEP 68.908-220. E-mail: cep.iepa@iepa.ap.gov.br - Telefones: (96)3212-5353/FAX: (96) 3212-5349. Macapá (AP).

garantidos o total sigilo e a confidencialidade, por meio da assinatura deste termo, o qual o(a) Sr.(a) receberá uma cópia. Os benefícios da pesquisa são o diagnóstico situacional dos trabalhadores acometidos com a COVID-19 e a intervenção de um problema real para o trabalhador de saúde. O(a) Sr.(a) terá o direito e a liberdade de se negar a participar desta pesquisa total ou parcialmente ou dela se retirar a qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo em relação ao seu atendimento nesta instituição, de acordo com a Resolução CNS nº 466/12. Para qualquer esclarecimento no decorrer da sua participação, estarei disponível nos telefones: (96) 9-8115-9781 / (96) 9-8122-4886. O Sr(a) também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA)¹⁷ para obter mais informações sobre esta pesquisa e/ou sobre a sua participação. Desde já agradecemos!

Eu _____
declaro que, após ter sido esclarecido (a) pela pesquisadora, lido este termo e entendido tudo o que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa intitulada “**O *habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**”.

Macapá (AP), _____ de _____ de 20_____.

Maria Helena Mendonça de Araújo

Pesquisadora Responsável

Universidade Federal Fluminense (UFF)/UNIFAP

Assinatura do participante

¹⁷Instituição a que pertence a pesquisadora responsável:
Universidade Federal Fluminense (UFF). Rua Dr. Celestino, 74 - Centro. Cep: 24020-091 – Niterói (RJ).

Caso o esteja impossibilitado de assinar:

Eu _____, confirmo a leitura deste termo na íntegra para o(a) participante _____, o(a) qual declarou na minha presença a compreensão plena e a aceitação em participar desta pesquisa, e utilizou a sua impressão digital (abaixo) para confirmar a sua participação.

Testemunha nº 1 _____

Testemunha nº2 _____

Polegar direito (caso não assine).

Pesquisadora Responsável: Maria Helena Mendonça de Araújo

Contato: Av. FAB 1070, Sala 304. Central. Telefone: (96) 9-8115-9781. Macapá (AP).

E-mail: ma.helenama@gmail.com

APÊNDICE F - Termo de autorização para uso de imagem

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGEM¹⁸Ao Comitê em Ética de Pesquisa¹⁹

Do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA

Título do Projeto: ***O habitus da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde***

Pesquisadora responsável: Maria Helena Mendonça de Araújo

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Universidade Federal Fluminense (UFF). Rua Dr. Celestino, 74 - Centro. Niterói (RJ), 24020-091.

Telefones para contato da pesquisadora: (96) 981159781.

Nome do participante: _____

Data de nascimento: ____/____/____ RG: _____

Eu _____, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e os benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, por meio deste termo, à pesquisadora Maria Helena Mendonça de Araújo, do projeto de pesquisa intitulado "***O habitus da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde***" a realizar as fotos que se façam necessárias sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor da pesquisadora acima identificada.

Macapá (AP), ____ de _____ de _____.

 Assinatura do participante

 Maria Helena Mendonça de Araújo

Pesquisadora responsável

¹⁸Este documento será elaborado em duas vias. Uma cópia ficará com o participante e a outra com o pesquisador.

¹⁹Comitê em Ética de Pesquisa-CEP/IEPA - Av. Feliciano Coelho, 1509, Bairro do Trem. Cep: 68.908-220. E-mail: cep.iepa@iepa.ap.gov.br. Telefones: (96) 3212-5353/FAX: (96) 3212-5349. Macapá (AP).

APÊNDICE G - Termo de autorização para a gravação de voz

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A GRAVAÇÃO DE VOZ²⁰

Ao Comitê em Ética de Pesquisa²¹

Do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA

Título do Projeto: **O *habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**

Pesquisadora responsável: Maria Helena Mendonça de Araújo

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Universidade Federal Fluminense (UFF). Rua Dr. Celestino, 74 - Centro. Niterói (RJ), 24020-091.

Telefone para contato da pesquisadora: (96) 9811-59781.

Nome do participante: _____

Data de nascimento: ____/____/____ RG: _____

Eu, _____,

depois de entender os riscos e os benefícios que a pesquisa intitulada "**O *habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**" poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, à pesquisadora Maria Helena Mendonça de Araújo a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte.

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citados em garantir-me os seguintes direitos:

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação.
2. Os dados coletados serão usados, exclusivamente, para gerar as informações para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais.

²⁰Este documento será elaborado em duas vias. Uma cópia ficará com participante e a outra com o pesquisador.

²¹Comitê em Ética de Pesquisa-CEP/IEPA - Av. Feliciano Coelho, 1509, Bairro do Trem. Cep: 68.908-220. E-mail: cep.iepa@iepa.ap.gov.br. Telefones: (96) 3212-5353/FAX: (96) 3212-5349. Macapá (AP).

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas.
4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante a minha autorização.
5. Os dados coletados serão guardados por cinco anos, sob a responsabilidade da pesquisadora Maria Helena Mendonça de Araújo, e após esse período, serão destruídos.
6. Serei livre para interromper a minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.

Macapá (AP), _____ de _____ de _____.

Assinatura do participante

Maria Helena Mendonça de Araújo
Pesquisadora responsável

APÊNDICE H - Termo de autorização de uso de imagem e voz

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ²²

Ao Comitê em Ética de Pesquisa²³

Do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA

Título do Projeto: **O *habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**

Pesquisadora responsável: Maria Helena Mendonça de Araújo

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Universidade Federal Fluminense (UFF). Rua Dr. Celestino, 74 - Centro. Niterói (RJ), 24020-091.

Telefone para contato da pesquisadora: (96) 9811-59781.

Nome do participante: _____

Data de nascimento: ____/____/____ RG: _____

Eu _____, CPF _____,

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Maria Helena Mendonça de Araújo, orientada pela Profa. Dra. Donizete Vago Daher, do projeto de pesquisa intitulado “**O *habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**” a realizar as fotos e/ou vídeos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.

Ao mesmo tempo, LIBERO a utilização destas fotos e/ou vídeos (seus respectivos negativos ou cópias) e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados.

²² Este Termo será elaborado em duas vias. Uma cópia ficará com participante e a outra com o pesquisador.

²³ Comitê em Ética de Pesquisa-CEP/IEPA - Av. Feliciano Coelho, 1509, Bairro do Trem. Cep: 68.908-220. E-mail: cep.iepa@iepa.ap.gov.br. Telefones: (96) 3212-5353/FAX: (96) 3212-5349. Macapá (AP).

Por ser a expressão da minha vontade, assino esta autorização, cedendo, a título gratuito, todos os direitos autorais decorrentes dos depoimentos, artigos e entrevistas por mim fornecidos, abdicando do direito de reclamar de todo e qualquer direito conexo à minha imagem e/ou som da minha voz, e qualquer outro direito decorrente dos direitos abrangidos pela Lei nº 9.160/98 (Lei dos Direitos Autorais).

Macapá (AP), _____ de _____ de 20____.

Assinatura do participante

Maria Helena Mendonça de Araújo

Pesquisadora responsável

APÊNDICE I – Convite da Oficina da *World Café* - (Fase 4 do MPP)

OFICINA WORLD CAFÉ - HCAL

Convite

Venha participar desta oficina!
Vamos conversar e refletir sobre
"Riscos ocupacionais no ambiente
hospitalar e a notificação dos agravos
laborais: cocriando possibilidade entre
os trabalhadores da saúde".

Dda. M^a. Helena M. de Araújo

Data: 06/06/23

Local: HCAL

Hora: 9h (grupo 1)

Hora: 15h (grupo2)

Público Alvo: trabalhadores da saúde

VAGAS LIMITADAS
COM CERTIFICADO

Inscrições: NEPS/HCAL
ou pelo contato 991288690

APÊNDICE J - Folder de divulgação / QrCode da Oficina *World Café*

OFICINA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

WORLD CAFÉ - HCAL

"Riscos ocupacionais no ambiente hospitalar e a notificação dos agravos laborais: coerindo possibilidades entre os trabalhadores da saúde."

Dda. Ma. Helena M. de Araújo

Público Alvo: trabalhadores da saúde

Data: 06/06/23

Local: HCAL

Hora: 9h (grupo 1) Hora: 15h (grupo2)

QR code para acesso aos arquivos

APÊNDICE K - Folder com a programação / QrCode da Oficina *World Café*

OFICINA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

WORLD CAFÉ - HCAL

PROGRAMAÇÃO

Credenciamento

1. Temas a serem trabalhados na oficina

- Riscos no ambiente hospitalar responsáveis por doenças ocupacionais
- COVID-19 como acidente laboral e sua notificação
- A prevenção de doenças e a promoção da saúde no ambiente de trabalho como indutoras de qualidade de vida

2. Ministrantes

Maria Helena Mendonça de Araújo; Donizete Vago Daher; Irma da Silva Brito; Regiclaudo de Souza Silva; Hildaécio Ribeiro Dias; Diúlia Pantoja; Maria Luiza Araujo de Sousa; Ilza Helena Ponte Machado.

3. Conteúdo

1. O que é risco ocupacional
2. Tipos de riscos existentes no ambiente laboral hospitalar
3. Doenças de contágio ocupacional e sua notificação
4. Impacto de estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional
5. Biossegurança no trabalho de profissionais da saúde.

4. Avaliação

Avaliação de processo em formato Likert de cinco pontos e questões abertas, respondido no final de cada oficina.

QR code para acesso aos arquivos

APÊNDICE L - Ficha de inscrição da Oficina *World Café*

OFICINA *WORLD CAFÉ* - HCAL

“Riscos ocupacionais no ambiente hospitalar e a notificação dos agravos laborais:
cocriando possibilidades entre os trabalhadores da saúde”

FICHA DE INSCRIÇÃO

Dia: 06/06/2023

Local: Auditório HCAL Hora: 9h (Grupo 1) ou 15h (Grupo 2)

Dados Pessoais	
Nome:	
Data de Nascimento:	Sexo: Masculino (<input type="checkbox"/>) Feminino (<input type="checkbox"/>)
Celular:	
E-mail:	
Profissão:	
Setor de trabalho:	
Instituição:	
Horário de participação da Oficina: (<input type="checkbox"/>) Manhã (<input type="checkbox"/>) Tarde	

APÊNDICE M - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Oficina *World Café*

OFICINA WORLD CAFÉ - HCAL

**“Riscos ocupacionais no ambiente hospitalar e a notificação dos agravos laborais:
cocriando possibilidades entre os trabalhadores da saúde”**

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)¹

(Resolução 466/2012 CNS/CONEP de 12/12/2012)

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado **“O desafio da implantação da notificação da COVID-19 como acidente laboral do trabalhador da saúde”**. O objetivo geral é: Avaliar uma intervenção participativa que instrumentalize trabalhadores da saúde para o processo de notificação da COVID-19 como acidente laboral, no estado do Amapá, Amazônia, Brasil. E, como específicos: 1) Caracterizar os comportamentos e condições ambientais que se relacionam com a transmissão da COVID-19 aos trabalhadores da saúde; 2) Identificar os fatores predisponentes, facilitadores e de reforço que se relacionam com a transmissão da COVID-19 aos trabalhadores da saúde, e que influenciam os comportamentos individuais ou coletivos, e as ações relacionadas ao processo de trabalho; 3) Avaliar os recursos e metodologias para implementar um programa de promoção da saúde junto aos trabalhadores; 4) Cocriar e implementar uma intervenção participativa para modificar as práticas diárias de segurança dos trabalhadores da saúde. Para realizar o estudo será necessário que o(a) Sr.(a) aceite participar da Oficina World Café que aborda tópicos que envolvem riscos ocupacionais no ambiente hospitalar, doenças ocupacionais, estilo de vida saudável na prevenção do risco, biossegurança, promoção da saúde e notificação da COVID-19 como acidente de trabalho e responda as avaliações 1 e 2 com perguntas abertas e fechadas sobre os tópicos discutidos na Oficina, bem como, permita que, durante a oficina, sejam feitos registro de imagem (fotografias) e voz que será gravada, transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, com acesso restrito às pesquisadoras. Como benefícios para a instituição e sociedade, esta pesquisa servirá de parâmetro para delinear o diagnóstico social e epidemiológico da doença COVID-19 em trabalhadores da saúde. Os riscos da sua participação são mínimos, em virtude das informações coletadas serem utilizadas unicamente com fins científicos, sendo garantidos o total sigilo e confidencialidade, através da assinatura deste termo, o qual o(a) Sr.(a) receberá uma cópia. Os benefícios da pesquisa são o diagnóstico situacional dos trabalhadores acometidos com COVID-19 e a intervenção de um problema real para o trabalhador de saúde. O(a) Sr.(a) terá direito e liberdade de se negar a participar desta pesquisa total ou parcialmente ou dela se retirar a qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo com relação ao seu atendimento nesta instituição, de acordo com a Resolução CNS nº466/12. Para qualquer esclarecimento no decorrer da sua participação, estarei disponível através dos telefones: (96) 981159781 / (96) 981224886. O Sr(a) também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA)² para obter informações sobre esta pesquisa e/ou sobre a sua participação. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP, CAAE: 54829922.2.0000.0001. Desde já agradecemos!

¹TCLE: emitido em duas vias. Uma cópia ficará com o sujeito da pesquisa e a outra com o pesquisador.

² Comitê de Ética em Pesquisa/IEPA: Av. Feliciano Coelho, 1509. Bairro do Trem. CEP 68.908-220. E-mail: cep.iepa@iepa.ap.gov.br - Telefones: (96)3212 5353/FAX: (96) 3212 5349. Macapá/AP.

OFICINA WORLD CAFÉ - HCAL

**“Riscos ocupacionais no ambiente hospitalar e a notificação dos agravos laborais:
cocriando possibilidades entre os trabalhadores da saúde”**

Eu _____ declaro que, após ter sido esclarecido (a) pela pesquisadora, lido o presente termo e entendido tudo o que me foi explicado, concordo em participar da Pesquisa intitulada **“O desafio da implantação da notificação da COVID-19 como acidente laboral do trabalhador da saúde”**.”.

Macapá, ____ de _____ de 20 ____.

 Maria Helena Mendonça de Araújo
Pesquisadora Responsável
 Universidade Federal Fluminense (UFF)³/UNIFAP

 Assinatura do participante

Caso o esteja impossibilitado de assinar:

Eu _____, confirmo a leitura do presente termo na íntegra para o(a) participante _____, o(a) qual declarou na minha presença a compreensão plena e aceitação em participar desta pesquisa, e utilizou a sua impressão digital (abaixo) para confirmar a sua participação.

Testemunha nº 1 _____

Testemunha nº2 _____

Polegar direito (caso não assine).

Pesquisadora Responsável: Maria Helena Mendonça de Araújo

Contato: Av. FAB 1070, Sala 304. Central. Telefone: (96) 98115-9781. Macapá/AP. E-mail: ma.helenama@gmail.com

³ Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense - UFF. Rua Dr. Celestino, 74 - Centro, CEP: 24020-091 – Niterói/RJ.

APÊNDICE N - Cartões de boas-vindas, agradecimento e crachá - Oficina *World Café*

APÊNDICE O - Orçamento do projeto

ORÇAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA

Título do projeto: ***O habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**

Pesquisadora Responsável: Maria Helena Mendonça de Araújo

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Universidade Federal Fluminense (UFF). Rua Dr. Celestino, 74 - Centro. Niterói (RJ). Cep: 24020-091.

Telefones para o contato da pesquisadora: (96) 9-8115-9781.

RELAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS		
ITENS	QUANTIDADE	CUSTOS (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO		
Resma de papel A4	05	100,00
Canetas	01 Caixa	50,00
Cópias	200 cópias	140,00
Tinta de impressora	10	200,00
MATERIAL PERMANENTE		
Notebook	01	7.000,00
Impressora	01	1000,00
TOTAL	-	8.490,00

Fonte: Elaborado pela autora (2023). **Fonte financiadora:** Pesquisadora.

APÊNDICE P - Declaração de Isenção de Custo

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CUSTO

Eu, Maria Helena Mendonça de Araújo, declaro para os devidos fins, que a pesquisa intitulada “**O *habitus* da notificação da COVID-19 como acidente laboral: o PRECEDE-PROCEED desvelando práticas no trabalho em saúde**”, orientada pela Profa. Dra. Donizete Vago Daher, não irá gerar custo de qualquer natureza, para as instituições envolvidas neste estudo, tampouco para nenhum participante.

Macapá (AP) ____/____/____.

Maria Helena Mendonça de Araújo
Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde - D045
Matrícula: D045.220.005.

APÊNDICE Q - Etapa PRECEDE: métodos e técnicas

Fase 1 - AVALIAÇÃO/DIAGNÓSTICO SOCIAL (Análise documental)

Quadro 1 - Variáveis colhidas na análise documental: Avaliação/Diagnóstico social

Diagnóstico social	
Questões sobre você	
Sexo	<input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino
Idade	_____ anos
Cor da pele	_____
Função	_____
Setor de lotação	_____
Tipo de vínculo	<input type="checkbox"/> Municipal <input type="checkbox"/> Estatutário <input type="checkbox"/> Federal <input type="checkbox"/> Contrato
Tempo de serviço em meses	_____

Fase 2 - AVALIAÇÃO/DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICA I e II

a) Avaliação/diagnóstico epidemiológica(o) I: saúde da população (Análise documental)

Quadro 2 - Variáveis colhidas na análise documental: Avaliação/Diagnóstico I: saúde da população

Diagnóstico Epidemiológico I: saúde da população	
Questões sobre a COVID-19	
Quais sintomas você apresentou que fossem sugestivos da COVID-19?	_____
Você fez RT-PCR?	<input type="checkbox"/> Detectável <input type="checkbox"/> Não detectável <input type="checkbox"/> Sem resultado
Você fez Teste Rápido (IGM/IGG)	<input type="checkbox"/> Reagente <input type="checkbox"/> Não reagente <input type="checkbox"/> Sem resultado
Você fez teste sorológico	<input type="checkbox"/> Reagente <input type="checkbox"/> Não reagente <input type="checkbox"/> Sem resultado
Você fez TC Tórax	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Se sim, qual comprometimento pulmonar na TC Tórax (%)?	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 a 5 <input type="checkbox"/> 5 a 10 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> Sem resultado
Qual foi o serviço de saúde que você fez seu primeiro atendimento, anterior ao NSST?	_____
Você foi internado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Tempo de internação	_____ dias
Você foi afastado do seu trabalho?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Se sim, qual o período de afastamento? (em dias)	_____ dias
Você tem comorbidades?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Se SIM, quais as comorbidades:	_____
Qual a evolução clínica da doença?	<input type="checkbox"/> Curado <input type="checkbox"/> Óbito
Você teve sequelas da COVID-19?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Se sim, quais os tipos de sequelas da COVID-19?	_____

b) Avaliação/diagnóstico epidemiológica II: fatores comportamentais e ambientais (Entrevista semiestruturada – *Google Forms*)

- **Questões relacionadas aos fatores comportamentais**

- Relate como foi a sua vivência com a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19.
- Como e onde foi infectado/a?
- Quais sinais e sintomas.
- Explique se os comportamentos individuais e coletivos foram trabalhados por equipe de apoio ou pela gestão, diante da possibilidade de adoecimento com a COVID-19.

Figura 1 - Dendograma de palavras em cascata, caracterizando a avaliação/diagnóstico comportamental.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

- **Questões relacionadas a fatores ambientais**

- Relate como foi a sua vivência com a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19.
- Como a doença impactou na sua vida familiar e profissional?

- c) Explique quais os fatores de risco que existiam no seu ambiente de trabalho durante o período da pandemia e que podiam ter sido evitados.

Figura 2 - Dendograma de palavras em cascata operacionalizado pelo software IRaMuTeQ®, caracterizando o diagnóstico ambiental

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

FASE 3 - Avaliação/diagnóstico educacional e ecológica/organizacional (Entrevista semiestruturada - *Google Forms*)

- Quais EPIs você usou na pandemia? Havia disponibilidade?
 - Durante a pandemia houve treinamento para o manuseio do paciente com a COVID-19? E, para o uso de EPI (paramentação e desparamentação)?
- **Fator Predisponente:** - Quem é o principal responsável pela prevenção da COVID-19 no trabalho?
 - **Fator de Reforço:** - Explique se as "relações de trabalho em equipe", durante a pandemia, contribuíram ou facilitaram para a fragilidade de sua saúde e adoecimento pela COVID-19.
 - **Fator Facilitador:** - Como foi o processo de notificação e indenização?

Figura 3 - Dendograma de palavras em cascata, produzido pelo *software* IRaMuTeQ®, caracterizando o diagnóstico educacional e ecológica/organizacional

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Fase 4 - Avaliação/diagnóstico político e administrativo - (Entrevista semiestruturada - *Google Forms*)

Estratégia de intervenção

- Explique como o apoio da gestão foi (ou não) adequado para vivenciar essa situação de acidente laboral.

Estratégia de implementação

- Oficina *World Café*.

- Avaliação das estratégias adotadas

- Avaliação no final da Oficina *World Café* (*MentiMeter*).

APÊNDICE R - Oficina *World Café* – Figuras das categorias 1, 2, 3 e 4.

Categoria 1 - Estratégias de biossegurança na promoção da saúde

Figura 4 - Dendograma de palavras em cascata, caracterizando as estratégias de biosseguranças na promoção da saúde, operacionalizado pelo *software* IRaMuTeQ®.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Categoria 2 - Doenças de contágio ocupacional e sua notificação

Figura 5 - Dendograma de palavras em cascata, caracterizando as doenças de contágio ocupacional.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Categoria 3 - Risco ocupacional no trabalho hospitalar

Figura 6 - Dendograma de palavras em cascata, caracterizando o risco ocupacional no trabalho hospitalar, operacionalizado pelo *software* IRaMuTeQ®.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Categoria 4 - Estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional

Figura 7 - Dendograma de palavras em cascata, caracterizando os estilos de vida saudável na prevenção do risco ocupacional.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

APÊNDICE S - Oficina *World Café*: Avaliação Imediata e o Nível de Satisfação**AVALIAÇÃO IMEDIATA DA OFICINA *WORLD CAFÉ* (Fase 4)**

Expresse sua opinião quanto ao que decorreu da sua aprendizagem nos encontros e treinamentos durante esta pesquisa.

- 1. Numa escala de 1 a 10, sendo 10 a pontuação maior, como classifica esta ação?**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- 2. Recomendaria esta ação a outros colegas? Sim____, Não____, Não sei____**

- 3. Descreva o que foi mais relevante nesta ação de capacitação**

- 4. Se algo faltou nesta ação, por favor indique sugestões de melhoria**

Grata pela sua disponibilidade!

APÊNDICE T - Etapa PROCEED: avaliação de curto prazo

(Fase 6 do Modelo PRECEDE-PROCEED)

Fase 6 - Avaliação de curto prazo

Expresse sua opinião quanto ao que decorreu da sua aprendizagem nos encontros e treinamentos durante esta pesquisa, assinalando a alternativa segundo as cinco categorias.

O que aprendi?

Expresse sua opinião quanto ao que ocorreu efetivamente nos encontros e treinamentos durante esta pesquisa, assinalando a alternativa melhor, segundo as seguintes categorias.

Discordo totalmente	Discordo parcialmente	Indiferente	Concordo parcialmente	Concordo totalmente

Variáveis	Discorda totalmente n (%)	Discorda parcialmente n (%)	Indiferente n (%)	Concorda parcialmente n (%)	Concorda totalmente n (%)
Eu me senti motivado(a) para participar das oficinas de capacitação.					
Considero que os objetivos da capacitação foram atingidos.					
Eu aprendi sobre os temas discutidos.					
Eu tenho conhecimento sobre o risco ocupacional, biossegurança e a promoção da saúde no trabalho.					
Acredito que vou conseguir transmitir os conhecimentos,					

orientar outros colegas.					
A partir de agora eu sei onde e como fazer a notificação de doenças de contágio, como por exemplo da COVID-19.					
Acredito que na minha equipe vamos melhorar as práticas de biossegurança.					
Acredito que na minha equipe vamos introduzir estratégias de promoção da saúde no trabalho.					

Obrigada pela sua disponibilidade!

Maria Helena Mendonça de Araújo
Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde - D045
Matrícula: D045.220.005.

APÊNDICE U - Etapa PROCEED: avaliação de médio

(FASE 7 do Modelo PRECEDE-PROCEED)

Fase 7 - Avaliação de médio prazo

Esta avaliação permite identificar os efeitos da capacitação (Oficina *World Café*) e as modificações possíveis de serem implementadas. Por favor, com vistas ao aprofundamento das melhorias, responda às seguintes questões.

Após a minha participação na oficina, o que foi possível colocar em prática?

Assinale uma das alternativas que expresse sua opinião.

Variáveis	Discorda totalmente n (%)	Discorda parcialmente n (%)	Indiferente n (%)	Concorda parcialmente n (%)	Concorda totalmente n (%)
Eu apreendi sobre os temas apresentados nas oficinas, com destaque para: riscos ocupacionais, biossegurança, doenças de contágio ocupacional e notificação dos agravos (acidentes e doenças ocupacionais)					
Eu sou capaz de transmitir conhecimentos e orientar outros colegas da minha equipe					
Sei onde e como fazer a notificação de doenças de contágio ocupacional, como por exemplo da COVID-19					
No meu setor conseguimos modificar as práticas de biossegurança					
No meu setor, reforçamos a inserção de estratégias de promoção da saúde no trabalho					

Obrigada pela sua disponibilidade!

Maria Helena Mendonça de Araújo

Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde - D045

Matrícula: D045.220.005.

APÊNDICE V - Etapa PROCEED: avaliação de longo prazo
(FASE 8 do Modelo PRECEDE-PROCEED)

Fase 8 - Avaliação de longo prazo

Nesta avaliação foram feitos os seguintes questionamentos:

1. Descreva as dificuldades que encontrou durante o exercício de sua prática profissional.
2. Quais as estratégias referentes à biossegurança, poderiam ser aprimoradas nas práticas da sua equipe?
3. E, como estas práticas poderiam ser mais bem trabalhadas.

Obrigada pela sua disponibilidade!

Maria Helena Mendonça de Araújo
Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde - D045
Matrícula: D045.220.005.

ANEXOS

ANEXO A - Ficha de acompanhamento de suspeito/confirmado com a COVID-19 do HCAL/NSST

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA
NÚCLEO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE COLABORADOR SUSPEITO/CONFIRMADO DE COVID19

DATA DE PREENCHIMENTO: (__/__/__)
RES. PREENCHIMENTO: _____
CONTATO REMOTO: () PRESENCIAL: ()

IDENTIFICAÇÃO:

CPF: _____ SUS: _____
NOME: _____
DATA DE NASCIMENTO: (__/__/__). IDADE: _____ SEXO: _____ COR: _____
NOME DA MÃE: _____
ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____ Nº _____
ESCOLARIDADE: _____ OCUPAÇÃO: _____
TIPO DE VÍNCULO: _____ DATA DE ADMISSÃO OU TEMPO DE TRABALHO: _____ LOTAÇÃO: _____
MAIS DE UM VÍNCULO? _____ TELEFONE: _____

AVALIAÇÃO GERAL:

SINTOMAS DE COVID19: _____

INÍCIO DOS SINTOMAS: _____
AFASTAMENTO (DATA): (__/__/__). OBS _____
PROVAVEL RETORNO (DATA): (__/__/__). OBS _____
ATENDIMENTO MÉDICO: SIM () NÃO () ONDE: _____
Nº DE ATENDIMENTOS? _____ HOUE INTERNAÇÃO? _____
MEDICAÇÕES EM USO: _____

CONDIÇÕES DE SAÚDE

COMORBIDADES: DIABETES () HIPERTENSÃO () NEFROPATIA () CARDIOPATIA () DPOC OU ASMA () IMUNOSSUPRESSÃO POR DOENÇAS E OU MEDICAMENTOS ()
OUTROS () _____
ALERGIA: _____ SE HOUVER COMORBIDADES, MEDICAÇÕES DE CONTROLE: _____
VACINAÇÃO Covid19, sim ou não, se SIM DATA: _____

EXAMES

- RT-PCR NÃO () SIM () (__/__/__). RESULTADO: _____
- TR- ANTICORPO (IGM/IGG) NÃO () SIM () (__/__/__). RESULTADO: _____
- TR- ANTIGENO NÃO () SIM () (__/__/__). RESULTADO: _____
- TC DE TÓRAX NÃO () SIM () (__/__/__). RESULTADO: _____

